

Bernhard Koch¹ und Bernhard Rinke²

Ethische Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme

**Fachliche Begleitung:
Alexander Leveringhaus³**

**Institut für Theologie und Frieden
Herrengraben 4 / 20459 Hamburg**

Juni 2021

Hinweis zu dieser Veröffentlichung: Dieses Gutachten wurde zwischen Juli und Oktober 2017 für den Deutschen Bundestag erarbeitet und Anfang des Jahres 2018 in endgültiger Form dem Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) übergeben. Es war eines von drei Gutachten, die für das TAB-Projekt „Autonome Waffensysteme“ in Auftrag gegeben worden waren. Es ist eingeflossen in den Endbericht zum Projekt, der im Oktober 2020 veröffentlicht wurde.⁴ Die Autoren danken dem Deutschen Bundestag für die Genehmigung zur Veröffentlichung.

¹ Institut für Theologie und Frieden Hamburg.

² HSPV NRW Duisburg.

³ University of Surrey.

⁴ Reinhard Grünwald, Christoph Kehl, Autonome Waffensysteme – Endbericht zum TA-Projekt, Arbeitsbericht Nr. 187, Berlin: Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), Oktober 2020; zugänglich über <https://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-ab187.pdf>

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung	3
2. Einordnung des Gegenstandes in die Technikethik, Zielsetzungen, Arbeitsschritte und Zielgruppen des Gutachtens	6
2.1. Einordnung des Gegenstandes in die Technikethik	6
2.2. Zielsetzungen des Gutachtens	10
2.3. Arbeitsschritte des Gutachtens	10
2.4. Zielgruppen des Gutachtens	12
3. Gründe für den Trend zu einer weiteren Automatisierung militärischer Systeme	13
4. Literaturbericht: Ethische Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme	22
4.1. Strukturmerkmale der ethischen Debatte, Auswahl der Literatur und Gliederung des Literaturberichts	22
4.1.1. Strukturmerkmale der ethischen Debatte	23
4.1.2. Auswahl der Literatur	36
4.1.3. Gliederung des Literaturberichts	37
4.2. Die Diskussion ethischer Fragestellungen über autonome Waffensysteme unter der Perspektive der Lehre vom Gerechten Krieg	37
4.2.1. Autonome Waffensysteme und das ius ad bellum	42
4.2.1.1. Der Gerechte Grund für Gewaltanwendung	43
4.2.1.2. Gewaltanwendung als äußerstes Mittel sowie Exkurs: Autonome Waffensysteme als sicherheitspolitisches Risiko	48
4.2.2. Autonome Waffensysteme und das ius in bello	61
4.2.2.1. Das Unterscheidungsgebot	65
4.2.2.2. Das Verhältnismäßigkeitsgebot	69
4.2.2.3. Das Vorsorgeprinzip	88
4.2.3. Das Problem der Verantwortlichkeit	95
4.3. Autonome Waffensysteme und die Würde des Menschen	97
4.4. Gibt es eine Pflicht zu nichttödlichem Agieren?	105
4.5. Die Unersetzbarkeit menschlichen Handelns	123
4.5.1. Das Argument der menschlichen Handlungsurheberschaft	127

4.5.2. Das Argument vom Verlust der Tugend	130
4.6. Die Gefahr des Missbrauchs autonomer Waffensysteme	133
5. Ethische Bewertungen der Gutachter	139
5.1. „Metaethische“ Voraussetzungen	139
5.2. Handlungstypen	142
5.3. Zwei Grundmodelle ethischen Argumentierens	144
5.4. Das Problem der konsequentialistischen Ansätze	145
5.5. Nicht-teleologische Ansätze	149
5.5.1. Die Befolgung des positiven Rechts als ethischer Wert	149
5.5.2. Die Verantwortlichkeitslücke	156
5.5.3. Darf mit autonomen Waffensystemen getötet werden?	160
5.5.4. Verletzt der Einsatz autonomer Waffensysteme die Würde des Menschen?	166
6. Resümee und Politikempfehlungen	171
7. Literaturverzeichnis	175
8. Abkürzungsverzeichnis	191

1. Zusammenfassung

Das vorliegende, vom Deutschen Bundestag in Auftrag gegebene, Gutachten⁵ stellt die ethische Debatte um autonome Waffensysteme dar⁶ und ergänzt diese Darstellung um eigene Reflexionen.

Der Gegenstandsbereich ist von zwei Seiten her eingegrenzt:

a) Es geht um militärische Robotik, aber nicht um jede Art von militärischer Robotik, sondern um Waffensysteme. Militär kann Robotik z. B. auch in speziellen Rettungsrobotern oder Evakuationsrobotern für verwundete Soldatinnen und Soldaten oder Versorgungsrobotern nutzen. Um solche gar nicht auf Gewaltanwendung ausgelegte Robotik geht es hier ebensowenig wie um unbemannte ferngesteuerte militärische Waffensysteme.⁷ Es geht um Waffensysteme, aber eben nicht um alle Waffensysteme, sondern nur um autonome Waffensysteme, also Waffensysteme, welche den Definitionskriterien von Autonomie entsprechen (vgl. zu dem in diesem Gutachten zugrunde gelegten Verständnis von Autonomie sowie zur Einschätzung der Frage, welchen Grad von Autonomie Maschinen als Ergebnis bzw. im Verlauf der technischen Entwicklung überhaupt erreichen können im Einzelnen Kapitel 4.1.1.) Dem Umstand, dass Waffensysteme auf Gewaltanwendung ausgelegt sind, ist es geschuldet, dass das vorliegende Gutachten nicht nur technikethisches, sondern auch friedensethisches Denken inkludiert.

b) Das bestimmende Definitionsmerkmal ist das der – noch näher zu klärenden– Autonomie. Allerdings geht es nicht um jede Form von maschineller oder durch künstliche Intelligenz generierte Autonomie, wie sie in Bezug auf das autonome Fahren bei PKW- und LKW-Verkehr diskutiert wird, und es geht auch nicht um Softwareprogramme, die autonome Vollzüge ausführen (z. B. bestimmte „Bots“), sondern um autonome Waffensysteme. Es gibt mittlerweile zahlreiche ethische Arbeiten, die sich mit dem Aspekt der Autonomie als solchem beschäftigen;

⁵ Der Ausdruck „Gutachten“ ist als Genus für einen Text aus der Ethik ungewöhnlich, und um Missverständnisse zu vermeiden, ist es auch wichtig hervorzuheben, dass die Ethik nicht im gleichen Sinne einen „objektiven Sachverhalt“ beschreiben kann wie das Schadensgutachten eines Kfz-Experten. Der Abschnitt 2. versucht näher zu erläutern, was ein technikethisches Gutachten zu leisten vermag und was es nicht zu sein beansprucht.

⁶ Angestrebt wurde hier eine möglichst vollständige Darstellung der ethischen Argumente, die mit Bezug auf letale autonome Waffensysteme vorgebracht werden.

⁷ Zur Nutzung ferngesteuerter Systeme hat das TAB beim Bundestag bereits im Mai 2011 den Arbeitsbericht 144 mit dem Titel „Stand und Perspektiven der militärischen Nutzung unbemannter Systeme“ vorgelegt (TAB 2011).

z. B. über autonomes Fahren⁸, Smart Homes für Senioren⁹ sowie über den Einsatz von Robotik in der Pflege.¹⁰ Diese ethische Debatte kann hier nicht dargestellt werden. Hier liegt der Fokus auf Autonomie und tödliches Handeln. Wenn wir hier betonen, dass der Fokus auf den militärischen Gebrauch solcher Systeme gerichtet ist, bleibt dennoch denkbar, dass zahlreiche Argumente analog auch für einen polizeilichen Gebrauch anwendbar sein könnten (vgl. Miller 2016).

Dieses Gutachten ist in der Hauptsache ein strukturierter Literaturbericht, der die zentralen Themen, die in der einschlägigen moralphilosophischen Literatur diskutiert werden, am Ende noch einmal aufgreift und in eigene Überlegungen der Gutachter überführt. Die Gliederung des Berichts greift zunächst die fundamentalen Unterscheidungen der Tradition des Denkens vom gerechten Krieg auf und erweitert um einige in der Literatur diskutierte Gesichtspunkte wie die Frage nach einer etwaigen Verletzung der Menschenwürde durch autonome Waffensysteme, die Frage, ob überhaupt tödliche Gewalt durch militärische Robotik legitim sein kann, die Frage, inwiefern menschliches Handeln durch maschinelle Vollzüge nicht ersetzbar ist. Dazu treten die beiden Aspekte, ob autonome Waffensysteme ein sicherheitspolitisches Risiko darstellen und wie man die Gefahren des Missbrauchs zu beurteilen hat. Die Wahl dieser Gliederung wird ebenso erläutert wie die Auswahl der Literatur und die Strukturmerkmale der ethischen Debatte als solcher.

Der fünfte Abschnitt greift die wichtigsten Themen in eigene Überlegungen auf und diskutiert diese aus angewandt-ethischer Perspektive. Dabei zeigt sich, dass für die praktisch-politische Überlegung das Argument, dass mit der Nutzung von autonomen Waffensystemen unabsehbare technische und sicherheitspolitische Risiken auf die innerstaatliche Gesellschaft, aber auch auf die Weltöffentlichkeit als ganze zukommen. An diesen Stellen ist das nachfolgende Gutachten ganz entscheidend auf die Ergänzung durch ein sicherheitspolitisches und technisches Gutachten angewiesen, denn aus der Ethik selbst können die betreffenden Risiken nicht

⁸ Vgl. Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (2017): Ethik-Kommission Automatisiertes und Vernetztes Fahren. Bericht Juni 2017,

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-der-ethik-kommission.pdf?__blob=publicationFile (16.03.2018).

⁹ Vgl. Wessling, C. (2013): Zwischen Unterstützung und Überwachung. Smart Home für Senioren. In: Handelsblatt (online-Ausgabe), 13.12.2013, <http://www.handelsblatt.com/technik/das-technologie-update/healthcare/smart-home-fuer-senioren-zwischen-unterstuetzung-und-ueberwachung/9223758.html> (16.03.2018).

¹⁰ Vgl. zu Pflegerobotik Kehl (2018) und Manzeschke, A. et al. (2013): Ergebnisse der Studie „Ethische Fragen im Bereich Altersgerechter Assistenzsysteme“, <http://www.ttn-institut.de/sites/www.ttn-institut.de/files/Abschlussbericht%20Ethische%20Fragen%20im%20Bereich%20altersgerechter%20Assistenzsysteme.pdf> (22.03.2018).

ermittelt werden. Es spricht aber viel dafür, dass aus risikoethischer Perspektive die Nutzung autonomer Waffensysteme kaum vertreten werden kann – insbesondere dann nicht, wenn man ein Vorsichtsprinzip zugrunde legt.

Hinzu kommen massive Zweifel in Bezug auf die Möglichkeit, mit autonomen Waffensystemen das Humanitäre Völkerrecht¹¹ befolgen zu können. Problematisch sind hier alle Abwägungsentscheidungen, die eine Wertsetzung voraussetzen, wie beispielsweise die Bedeutung eines Objekts als ziviles Objekt oder die Verhältnismäßigkeit kollateral verursachter Schäden.

Umstritten ist auch, ob mit autonomen Waffensystemen überhaupt tödliche Gewalt gegen natürliche Personen ausgeübt werden darf. Hier stehen sich zwei Paradigmen legitimer Gewaltanwendung gegenüber: eines, das auf die traditionelle Situation kollektiver Gewalt im Krieg abstellt, ein anderes, das die Bedeutung der Einzelperson betont und Gewalt nur auf der Basis von Verteidigung seiner selbst oder einer anderen unschuldigen Person rechtfertigt. Letzteres Paradigma, das nahe an ethischen Grundlagen eines menschenrechtlichen Systems liegt, schließt tödliche Gewaltanwendung gegen Personen, die selbst keine Personen unmittelbar bedrohen, aus.

Aus der in der Literatur dokumentierten Diskussion werden die Aspekte Verantwortlichkeit und Würdeverletzung besonders herausgegriffen: Dabei zeigt sich, dass die Annahme einer Verantwortlichkeitslücke weniger plausibel, die Annahme einer Würdeverletzung durch das Töten mit autonomen Waffensystemen aber – je nach vorausgehender inhaltlicher Bestimmung des Würdebegriffs – durchaus Gewicht hat.¹²

Daher wird das Resümee dieses Gutachtens folgern, dass für sich genommen zwar jedes einzelne Argument, das gegen die Nutzung von autonomen Waffensysteme vorgebracht wird, auch bestritten werden kann (oft auf der Grundlage wenig plausibler Vorannahmen), dass aber in der Zusammenschau der verschiedenen Argumente äußerst gewichtige Gründe erkennbar sind, die gegen die Nutzung autonomer Waffensysteme sprechen. Hier ist also die Urteilskraft derer gefragt, die handeln und entscheiden müssen. Auf dieser Basis erfolgen denn auch einige knappe empfehlende Bemerkungen an politische handelnde Akteure: Auf die Nutzung

¹¹ Wir haben uns entschieden, die stehenden Begriffe „Humanitäre Intervention“ und „Humanitäres Völkerrecht“ mit einem Großbuchstaben zu beginnen. Ebenso bei: „Lehre vom Gerechten Krieg“. Zitate bleiben aber unverändert.

¹² Kein expliziter Aufgriff erfolgt auf die Diskussion von Kapitel 4.5; Kapitel 4.5.1 stellt das Argument von Alex Leveringhaus dar, der an der Erstellung dieses Gutachtens beteiligt ist; zu der in Kapitel 4.5.2 behandelten Thematik haben sich die Gutachter noch keine explizite Meinung gebildet. Aus ethischer Sicht hat dieser Punkt Ähnlichkeit mit der Würdediskussion in Kapitel 4.3.

autonomer Waffensysteme sollte verzichtet werden, in internationalen Verhandlungen sollte ein konstruktiver Beitrag geleistet werden zur Schaffung eines internationalen Abkommens zur Ächtung von autonomen Waffensystemen und die Wirtschafts- und Exportpolitik sollte mit größter Achtsamkeit prüfen, ob autonome Waffensysteme oder notwendige Bauteile dafür hergestellt und verkauft werden.

2. Einordnung des Gegenstandes in die Technikethik, Zielsetzungen, Arbeitsschritte und Zielgruppen des Gutachtens

In diesem einleitenden Kapitel unseres Gutachtens zu ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme ordnen wir nachfolgend den Gegenstand in das analytische Feld der Technikethik ein und stellen kurz die Zielsetzungen und Arbeitsschritte des Gutachtens dar.

2.1. Einordnung des Gegenstandes in die Technikethik

Als Debatte um eine technische Entwicklung ist die Diskussion um autonome Waffensysteme vorrangig eine technikethische. Auch wenn die Technikbeurteilung in weiten Teilen selbst wiederum auf friedensethischen Erwägungen gründet, muss hier als erstes das Verständnis von Technikethik, ihr Anspruch und ihre Reichweite thematisiert werden:

„Aufgabe der Technikethik ist es, die normativen Hintergründe von Technikbeurteilungen und Technikentscheidungen nach Maßstäben rationaler Argumentation zu rekonstruieren, um auf diese Weise zu ethisch reflektierten und verantwortbaren Entscheidungen zu kommen“ (Grunwald 2013, S. 3). Aufgabe der Technikethik ist es also nicht, ein technisches Instrument betreffend den Daumen zu heben oder zu senken. Die Einsichten der Technikethik sollen – wie es Gregor Betz ausdrückt – „umsichtig und bescheiden formuliert“ (Betz 2013, S. 189) sein.

Diese Aufgabenbestimmung der Technikethik ist einerseits beschränkter als sich viele erhoffen, andererseits aber auch weiter als viele erwarten:

Die Beschränkung liegt in der Urteilsenthaltung, ob es grundsätzlich erlaubt oder grundsätzlich verboten ist, ein technisches Instrument zu erdenken, entwickeln, zu produzieren und zu nutzen.

„Auf keinen Fall“ jedoch „eignet sich Technikethik als eine Art Genehmigungsbehörde, die so etwas wie ethische Unbedenklichkeitserklärungen ausstellen kann“ (Grunwald 2013, S. 6).

Dennoch erwarten viele von der Technikethik genau ein solches Urteil: „X geht gar nicht.“ „X darf unter keinen Umständen genutzt werden.“ „X darf nicht entwickelt werden.“ Es gibt technische Instrumente, bei denen sich solche apodiktischen Urteile nahelegen. Setzt man für „X“ „Nukleare Waffen“ ein, dann gewinnen die gelisteten Aussagen durchaus Plausibilität.

Diese Plausibilität ist aber dennoch nicht eine apodiktische, sondern eine graduelle. Genau diesen Grad näher einzugrenzen, ist einer der Aufgaben, der sich Technikethik stellt.

Die Beschränkung irritiert ja auch die Befürworter der Nutzung oder Entwicklung eines bestimmten technischen Instruments, denn sie versprechen sich möglicherweise von der Technikethik einen Passierschein: „X ist ethisch neutral“ – „wertneutral“ (Grunwald 2013, S. 2) – heißt es dann. „X ist nur das Instrument, und es kommt nur darauf an, wie es genutzt wird.“ Auch das halten viele für plausibel, wenn es z. B. um den individuellen PKW-Verkehr geht. Das technische Instrument wird an sich für unproblematisch gehalten; lediglich die Nutzung unterliegt ethischen Bedingungen. Aber auch das ist nicht ganz so einfach, wie der Vergleich von Sport Utility Vehicles (SUVs) und Hybridelektrofahrzeugen fast augenfällig verdeutlicht. Beide sind nicht in gleicher Weise „ethisch neutral“, wenn man an die Folgen für die Umwelt, z. B. die Klimabelastung, denkt.

Die Erweiterung, die in der vorstehenden Aufgabenbestimmung angezielt ist, liegt insbesondere in der Rekonstruktion des normativen Hintergrunds von Technikbeurteilungen und Technikentscheidungen. Was setzen wir normativ voraus, wenn wir sagen, dass X unproblematisch sei [X sei ein technisches Instrument]? In dieser Hinsicht gelangt Technikethik auch nur zu „konditional-normative[m] Rat“ (Grunwald 2013, S. 6). Bei der Frage nach dem Einsatz eines technischen Instruments im militärischen Kontext kommen dann also insbesondere friedensethische Überlegungen ins Spiel und die Varianten der „Lehre des Gerechten Krieges“, aus denen heraus Gewaltmittel überhaupt gerechtfertigt werden oder nicht.

Die Erfahrungen in der Debatte um den Erwerb bewaffneter Drohnen für die Deutsche Bundeswehr haben gezeigt, dass nicht „Technik selbst (...) der Gegenstand der Technikethik (ist), sondern Medium und Anlass, über bestimmte menschliche Handlungskontexte in ethischer Hinsicht zu reflektieren“ (Grunwald 2013, S. 4).

Der Einsatz bewaffneter Drohnen, also ferngesteuerter (teil-)robotisierter Waffenträgersysteme, die den Anwender militärischer Gewalt gänzlich der Gegengewalt entziehen, stellt letztlich den normativen Hintergrund in Frage, den wir für bewaffnete Konflikte geradezu selbstverständlich angenommen haben (vgl. Koch 2015). Bereits die Möglichkeit des Einsatzes bewaffneter Drohnen verändert das normative Selbstverständnis in bewaffneten Konflikten und für bewaffnete Konflikte. Die Tatsache, dass man sie einsetzen könnte, vergrößert bereits den Freiheitsraum: „Dies ist eine Steigerung der Kontingenz in der *conditio humana*: eine Vergrößerung der Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Optionen und damit eine Verringerung der menschlichen Abhängigkeit von der Natur und der

eigenen Tradition“ (Grunwald 2013, S. 2). Gleichzeitig aber stellen wir mit der Möglichkeit der Nutzung eines technischen Instruments auch einen gestiegenen Druck zum Einsatz dieses technischen Instruments fest. Dies geht dann soweit, dass das technische Instrument selbst den Handlungsvollzug vorgibt, wie am Beispiel eines Schachspielers, der einen Schachcomputer zur Unterstützung nutzt, gezeigt werden kann (vgl. Koch 2015; 2017b). Das verändert geradezu die Herrschaftsverhältnisse von technischem Instrument und menschlichem Bediener: Plötzlich sieht sich der Nutzer von technischen Instrumenten in der Rolle des Benutzten oder Beherrschten und ihm werden die „Ambivalenzen des technischen Fortschritts“ (Grunwald 2013, S. 2) bewusst.¹³

Diese Ambivalenzen zur Kenntnis zu nehmen und sie nicht vorschnell auf eine Seite hin aufzulösen ist die methodische Hintergrundvoraussetzung für das nachfolgende Gutachten. Inhaltlich versucht es, die bereits geführte Debatte um autonome Waffensysteme darzustellen, aufzugreifen, die vorgebrachten Argumente zu gewichten und zu beurteilen. Damit das „ethische Gutachten“ im engeren Sinn aber überhaupt normativ-ethische Kraft entfalten kann, ist es in einen Abgleich zu bringen mit empirischen wissenschaftlichen Arbeiten, die einerseits die technische Wirkungsweise selbst betreffen, die aber andererseits auch sozialwissenschaftlichen Forschungsergebnisse angemessen ins Spiel bringen, was in der Problematik von militärischen Waffensystemen natürlich das sicherheitspolitische Feld mitbetrifft. Technikethik – jedenfalls im weitesten Sinne des Wortes – „ist daher notwendigerweise ein interdisziplinärer Dialog und kein Monolog philosophischer Experten, auch wenn deren Expertise eine zentrale Rolle spielt“ (Grunwald 2013, S. 4).

Dass bei Waffensystemen zunehmend auf „eigenständige“ Prozessabläufe (nach ihrer Programmierung) ohne dazwischengeschaltete menschliche Autorisierung aus der Distanz gesetzt wird, speist sich insbesondere aus zwei Faktoren, die der TAB-Brief 48/2017 bereits deutlich benennt:

„Das militärische Interesse an einer gesteigerten Autonomie speist sich vor allem aus zwei entscheidenden Vorteilen: Zum einen kann ein autonomes System auch bei Abbruch der Kommunikationsverbindung mit der Basisstation weiter agieren, zum anderen erlaubt sie schnellere Reaktionszeiten in Gefechtssituationen, da die Verzögerungen durch die Funkübertragung von Sensordaten bzw. Steuerbefehlen

¹³ Zudem verändern sich natürlich auch die zwischenmenschlichen Verhältnisse selber, wenn das technische Instrument in die Beziehung integriert und zwischengeschaltet wird, was z. B. insbesondere mit Blick auf die Möglichkeit des Nein-Sagens wichtig ist (vgl. Leveringhaus 2016, S. 95). Eine vorprogrammierte Maschine kann ihre Vollzüge allenfalls „bejahen“, aber nicht Nein sagen.

und durch den Abwägungsprozess des menschlichen Operateurs bis zum Einsatzbefehl wegfallen.“¹⁴

Die Aufgabenstellung dieses (Teil-) Gutachtens wird im TAB-Brief 48/2017 wie folgt beschrieben:

„Ethische Fragestellungen: Im Hinblick auf die sehr unterschiedlichen Autonomiegrade und Einsatzzwecke unbemannter militärischer Systeme sollen deren ethische Implikationen differenziert diskutiert werden. Dabei soll auf die Anschlussfähigkeit zu lebenspraktischen bzw. rechtlichen Problemstellungen besonderer Wert gelegt werden, beispielsweise hinsichtlich Fragen der Verantwortung und Haftbarkeit sowie in Bezug auf das humanitäre Völkerrecht bzw. die Menschenrechte.“¹⁵

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich das vorliegende (Teil-) Gutachten mit den ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme.

Aus analytischer Perspektive und rein sachlich betrachtet sind hinsichtlich technischer Instrumente zunächst einmal folgende grundsätzlichen Handlungstypen zu unterscheiden, die verschiedene Zeitstufen bezüglich einer spezifischen Waffentechnik oder eines Waffensystems – konkret: den hier behandelten autonomen Waffensystemen – bezeichnen: Forschung und Entwicklung – Produktion – Erwerb – Nutzung (militärischer Einsatz). Diese Handlungstypen können noch weiter präzisiert werden. Dabei gibt es eine Art normativ-ontologischer Priorität: Die Antwort auf die Frage nach der normativen Bewertung der Nutzung prägt die Antwort auf die normative Bewertung anderer Handlungstypen vor. Konkret gesprochen bedeutet dies unter ethischer Perspektive: Wenn ein technisches Instrument nicht genutzt werden darf, darf es normalerweise auch nicht produziert werden.

Die Frage nach der ethischen Beurteilung von autonomen Waffensystemen ist also im Kern von ihrem Einsatz her zu denken. Die primäre Frage ist daher, ob und in welcher Weise autonome Waffensysteme eingesetzt werden dürfen. Von der Antwort auf diese Frage kann weitergegangen werden zu den Fragen, ob autonome Waffensysteme erworben, produziert oder entwickelt werden dürfen. Allerdings determiniert die Antwort auf die Einsatzfrage nicht die Antworten auf die moralische Zulässigkeit der übrigen Handlungstypen. Wer ein technisches

¹⁴ TAB (Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag) (2017): TAB-Brief 48, Juni 2017, S.9, <http://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/tab-brief/TAB-Brief-048.pdf> (18.03.2018).

¹⁵ TAB (Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag) (2017): TAB-Brief 48, Juni 2017, S. 9.

Gerät zwar im Einsatz für unerlaubt hält, könnte unter Umständen den Erwerb z.B. aus Abschreckungsgründen für moralisch möglich halten. Wer den Einsatz für moralisch möglich hält, kann z.B. aus Gründen der Proliferation die Produktion dennoch für moralisch unzulässig halten. Diesen Überlegungen trägt das vorliegende Gutachten insofern Rechnung, als sowohl im Literaturbericht wie auch im abschließenden evaluativen Abschnitt jeweils anzugeben versucht wird, welcher Handlungstyp Gegenstand der Betrachtung ist.

2.2. Zielsetzungen des Gutachtens

Das Gutachten verfolgt *zwei Zielsetzungen*:

Das erste Ziel des Gutachtens besteht darin, im Gang durch die deutsch- und englischsprachige Fachliteratur die grundlegenden ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme zu identifizieren und differenziert darzustellen. Die in der Literatur vorgebrachten Argumente werden dabei im Blick auf ihre inhaltliche Verständlichkeit aufbereitet, nicht mit dem Ziel, ein anderweitig erlangtes ethisches Urteil affirmativ zu stützen.

Das zweite Ziel des Gutachtens besteht darin, auf der Grundlage der ausgewerteten Literatur die vorgebrachten Argumente zu gewichten, sie in die Debatten um legitime Gewalt einzuordnen und knappe und notwendigerweise grobe Empfehlungen aus ethischer Perspektive auszusprechen. Von der praktischen Urteilsfindung, dessen, der jeweils entscheiden muss, kann ein ethisches Gutachten aber nicht entheben.

2.3. Arbeitsschritte des Gutachtens

Die vorgenannten zwei Zielsetzungen dieses Gutachtens werden *in drei Arbeitsschritten* realisiert, aus denen wiederum die weitere Gliederungsstruktur des Gutachtens resultiert:

Im ersten Arbeitsschritt werden überblicksweise die verschiedenen Gründe für den Trend zu einer weiteren Automatisierung militärischer Systeme dargelegt (Kapitel 3.). Dieser Überblick wird dem folgenden Literaturbericht und der abschließenden Bewertung der in der Literatur vorgebrachten Argumenten aus zwei Überlegungen vorangestellt: Erstens wird in der Literatur zu den ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme wiederholt auf die Erwartungen, welche sich mit diesen Waffensystemen verbinden, Bezug genommen. Zweitens werden auch die ethischen Einschätzungen, die den Gegenstand des eigentlichen Gutachtens bilden, auf die Erwartungen an die Entwicklung und den Einsatz autonomer Waffensysteme rekurrieren.

Im zweiten Arbeitsschritt, dem Literaturbericht und Hauptteil dieses Gutachtens, werden wir die Literatur zu ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme auswerten (Kapitel 4). Genauer werden wir im Gang durch die deutsch- und englischsprachige Literatur die verschiedenen ethischen Fragen und Probleme im Kontext autonomer Waffensysteme differenziert nachzeichnen sowie deren Verbindungen zu politikrelevanten und rechtlichen Fragen aufzeigen.

Im dritten Arbeitsschritt folgt die ethische Bewertung der im Literaturbericht identifizierten Argumente durch die Gutachter (Kapitel 5). In diesem Arbeitsschritt werden die vorgetragenen Argumente beurteilt und ethisch eingeordnet sowie mit den Debatten um legitime Gewaltanwendung verknüpft. Die abschließenden Reflexionen werden noch einmal komprimiert Gesichtspunkte einbringen, die der politischen Entscheiderin/dem politischen Entscheider bei der ethisch informierten Urteilsbildung helfen können.

Im vierten und abschließenden Arbeitsschritt (Kapitel 6) werden konsequentialistische und nicht-konsequentialistische Argumentationsweisen noch einmal gegenübergestellt und mit Blick auf die öffentliche Diskursfähigkeit wird angenommen, dass sich die konsequentialistischen Überlegungen, insbesondere im Bereich unvorhersehbarer Risiken, in der öffentlichen Debatte leichter vorbringen lassen als die voraussetzungsreicheren deontologischen Argumente. In der Tat sind die risikoethischen Erwägungen auch von höchster Relevanz. Sie bedürfen aber der empirischen Unterfütterung, die in einem ethischen Gutachten nicht geleistet werden kann. Auch die knappen Empfehlungen, die abschließend an die Politik ausgesprochen werden, tragen dem Umstand Rechnung, dass politisches Handeln einer ganzen Fülle von Gesichtspunkten gegenüber verpflichtet ist. Es wäre naiv zu denken, das ethische Argument alleine könnte die politische Praxis bereits bewegen. Aber in dieser Feststellung liegt keine Relativierung der Ethik. Der ethische Anspruch ist unhintergebar; seine Umsetzung aber ist Sache politischer Urteilskraft.

Ein kurzes Wort muss noch zur Internationalität der Debatte angefügt werden. Die maßgebliche ethische Literatur zu autonomen Waffensystemen erscheint in englischer Sprache, ganz gleich, welcher Nationalität die jeweiligen Autorinnen und Autoren angehören. In dieser Sprache ist mittlerweile eine globale Debatte um autonome Waffensysteme entbrannt. Eine Differenzierung nach einzelnen Staaten ist also nicht angezeigt; eine Differenzierung nach Kulturräumen könnte im Rahmen eines solchen Gutachtens nicht geleistet werden.

2.4. Zielgruppen des Gutachtens

Dieses Gutachten richtet sich an insgesamt *drei Zielgruppen*:

Da das Gutachten vom Deutschen Bundestag in Auftrag gegeben wurde, sind die Mitglieder des Deutschen Bundestages (insbesondere die Mitglieder des Verteidigungsausschusses) und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die *erste und vorrangige Zielgruppe* dieses Gutachtens. Für die Politikerin oder den Politiker ist ethische Urteilsbildung vor allem auf den Feldern der Beschaffung von militärischem Gerät, der Mandatierung von Einsätzen der Streitkräfte und des Verhaltens der Bundesrepublik Deutschland in der Völkerrechtspolitik notwendig. Zukünftig wird autonome Waffentechnologie auch für die polizeiliche Arbeit debattiert werden, so dass es auch mit Blick auf das Feld der inneren Sicherheit heute schon hilfreich ist, ethisch zur militärischen autonomen Waffentechnologie zu informieren.

Dessen unbenommen adressiert das Gutachten aber nicht nur politische Entscheider im engeren Sinne.

Eine *zweite Zielgruppe* sind Ethiker und Ingenieure bzw. Techniker, die sich für die ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme interessieren bzw. in diesem Feld arbeiten.

Das Gutachten richtet sich jedoch nicht nur an die zwei vorgenannten Zielgruppen („specialist/expert audience“).

Als *dritte Zielgruppe* richtet sich das Gutachten schließlich auch an eine gebildete und thematisch interessierte Öffentlichkeit („educated audience“).

3. Gründe für den Trend zu einer weiteren Automatisierung militärischer Systeme

In diesem Kapitel – dem ersten Arbeitsschritt – werden wir überblicksweise die verschiedenen Gründe für den Trend zu einer weiteren Automatisierung militärischer Systeme darlegen.¹⁶

Nun werden bei weitem nicht alle autonomen Waffensysteme für die Zwecke der tödlichen Bekämpfung von menschlichen Gegnern entwickelt. Viele autonome Waffensysteme, die z. B. nur zur Abwehr eindringender gegnerischer Gewaltmittel verwendet werden, haben nicht das Ziel, Menschen zu töten.¹⁷ Autonome Waffensysteme haben auch häufig mit menschlichen Soldatinnen und Soldaten wenig gemein. Dass es im Folgenden zu einer gewissen „Anthropomorphisierung“ kommt und der Fokus sehr auf dem tödlichen Einsatz autonomer Waffensysteme in bewaffneten Konflikten liegt, hängt damit zusammen, dass die geführten ethischen Debatten erkennbar diesen Schwerpunkt aufweisen. Da ein Literaturbericht diese Debatten abbilden muss, ist ihm diese Schwerpunktsetzung gewissermaßen vorgegeben.

Die Befürworter autonomer Waffensysteme eint insgesamt weithin die Überzeugung, dass Roboter die besseren Kämpfer als menschliche Soldaten seien. Militärische Robotik – sei sie ferngesteuert wie bei Unmanned Aerial Vehicles (UAVs; „Drohnen“) oder vollautomatisch bis „autonom“ – bietet demnach zunächst vor allem den Vorteil, dass sie im Einsatz dreckige, eintönige oder gefährliche Aufgaben übernehmen kann (vgl. Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 4; Boothby 2014, S. 104-107; US Department of Defense 2007, S. 19).

Bei genauerer Betrachtung liegen dem Plädoyer für autonome Waffensysteme und dem damit einhergehenden „Trend zu immer weiterer Automatisierung militärischer Systeme“ (Franke 2016, S. 29) derweil verschiedene Überlegungen zu den militärischen Vorteilen autonomer Waffensysteme sowie weiterreichende politische und strategische Motive zugrunde. Unter rein militärischen Gesichtspunkten kommt dabei dem Argument, dass autonome Waffensysteme die militärische Effizienz steigern würden, besondere Bedeutung zu. Freilich und wie wir noch im

¹⁶ Vgl. in diesem Sinne auch das 3. Kapitel im Gutachten von Alwardt et al. sowie die entsprechenden Ausführungen zum Trend zu mehr Autonomie im Gutachten von Gubrud und Altmann. Vgl. zur Klärung der terminologischen Unterschiede zwischen „automatisch“ und „autonom“ ebenfalls das Gutachten von Gubrud und Altmann.

¹⁷ Leveringhaus hält in diesem Kontext sogar fest, dass die Frage nach der moralischen Erlaubtheit, Rechtfertigbarkeit oder Entschuldbarkeit der Anwendung von Gewalt nicht auf den Fall eines bewaffneten Konflikts zu begrenzen sei: „Note that the question of whether uses of force are morally permissible, justified or excused does not just apply to matters of armed conflict. This is because most ethical theories make room for uses of self-defensive force against an attack that occurs outside of what would normally be described as armed conflict. Indeed, some ethicists think that the ethics of war is analytically reducible to the ethics of self-defence – others, though, are more skeptical about this claim” (Leveringhaus 2016, S. 11).

Einzelnen sehen werden, sind im Verlauf der Debatte auch Argumente vorgetragen worden, wonach der Einsatz autonomer Waffensysteme Restriktionen unterliegen sollte bzw. müsste, um aus ethischer Sicht rechtfertigbar zu bleiben, was seinerseits dann wiederum die militärische Effizienz schmälern würde. Dessen erst einmal unbenommen werden in der Literatur insgesamt folgende Argumente benannt, mit denen die Entwicklung, Produktion und der Einsatz autonomer Waffensysteme befürwortet wird:

Überlegenheit autonomer Waffensysteme bei der Informationsverarbeitung

Robin Geiß, Professor für International Law and Security an der Universität Glasgow, konstatiert, „dass (...) autonome Waffensysteme wesentlich besser als Menschen in der Lage (sein), neue Informationen zu erfassen und zu verarbeiten. Sie handelten präziser, schneller und flexibler sowohl in ihren Entscheidungen als auch beim Ausführen der Angriffe selbst“ (Geiß 2015, S. 4, vgl. in diesem Sinne auch Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 4; Boothby 2014, S. 104-107; Franke 2016, S. 29; Sassòli 2014, S. 310). „Zudem“, so Geiß weiter, „würden sie (s.c. autonome Waffensysteme, B.R.) nicht durch Emotionen oder körperliche Erschöpfung beeinflusst und seien somit besser als menschliche Soldaten in der Lage, Routineaufgaben oder aber sehr gefährliche Missionen zu übernehmen“ (Geiß 2015, S. 4; vgl. auch Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 4).

Marcel Dickow, Forschungsgruppenleiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, gelangt daher zu der Einschätzung: „Die Rüstungsplaner der Verteidigungsministerien versprechen sich Effizienzgewinne bei militärischen Aufgaben, die der Mensch zwar prinzipiell gut übernehmen kann, bei denen er auf Dauer aber zu fehlerhaft oder nur begrenzt durchhaltefähig agiert. Dazu zählen vergleichsweise einfache und eintönige Tätigkeiten wie die Überwachung von (Gefechts-)Räumen, Unterstützung, Logistik und Transport, aber auch die Sicherung von Stellungen und Gebäuden“ (Dickow 2015, S. 12).

Vor allem jedoch vertritt Ronald C. Arkin, Professor am Georgia Institute of Technology und einer der wichtigsten Autoren in der Debatte, die These, dass autonome Waffensysteme dem Menschen in Bezug auf die Sammlung und Auswertung von Informationen überlegen seien (vgl. dazu im Einzelnen Kapitel 4.2.2.1.).

Derweil bedingt die weitere Beschleunigung technischer Abläufe bereits schon jetzt die Notwendigkeit, immer mehr Informationen auswerten zu müssen. Angesichts dieser Entwicklung macht Marcel Dickow die Forderung aus, dass militärische Roboter

„Teilfunktionen übernehmen (sollen), die für den Menschen zu schnell und zu komplex ablaufen“ (Dickow 2015, S. 12).

Ulrike Esther Franke, Wissenschaftlerin am Department für Internationale Beziehungen an der Universität Oxford und Mitarbeiterin am European Council on Foreign Relations in London, argumentiert schließlich: „Eine stärkere Automatisierung würde dazu beitragen, die Effizienz der Streitkräfte zu steigern: Ist ein System in der Lage, mehr Aufgaben selbständig zu übernehmen, könnte ein Operateur möglicherweise mehrere Drohnen oder einen Schwarm kleinerer Systeme gleichzeitig steuern bzw. kontrollieren. Das ist vor allem für Staaten mit kleineren Streitkräften interessant“ (Franke 2016, S.30). Nach Gary Marchant et al. stellt insofern die Möglichkeit der „Force Multiplication“ einen wesentlichen Anreiz für die Nutzung roboterhafter oder unbemannter Systeme auf dem Schlachtfeld dar: „(...) with robots, fewer soldiers are needed for a given mission, and an individual soldier can now do the job of what took many before“ (Marchant et al. 2010/2011, S.275).

Überlebensfähigkeit sowie Erschwerung von Entdeckung und Abfang

Der Philosoph Robert Sparrow von der Monash University (Australien) führt als Argument an, dass autonome Waffensysteme überlebensfähiger („more survivable“) als Drohnen¹⁸ seien. Jedenfalls führe die Abhängigkeit von Drohnen von Kommunikationseinrichtungen dazu, dass diese durch elektronische Gegenmaßnahmen oder kinetische Angriffe gegen die physische Infrastruktur, die den Einsatz von Drohnen ermöglichen und unterstützen (etwa Kommunikationssatelliten), in besonderem Maße verletzlich seien (vgl. Sparrow 2016, S. 96). Auch werde die im Vergleich zu Drohnen höhere Überlebensfähigkeit autonomer Waffensysteme dadurch garantiert, dass diese Informationen schneller verarbeiten könnten (s.o.), als die Menschen, welche Drohnen steuerten: „In conflicts involving modern high-technology military systems, victory may depend upon decisions that must be made in a matter of seconds and that require integrating from multiple sources. The demands of modern combat already push the limits of what that the human nervous system is capable of. In the future only AWS (Autonomous Weapon Systems, B.R.) may be capable of reacting within the time frame necessary to facilitate survival in a hostile environment“ (Sparrow 2016, S. 96).

Franke wiederum argumentiert, „dass autonome im Gegensatz zu ferngesteuerten Systemen schwerer zu entdecken und abzufangen (sind)“ (Franke 2016, S. 29). Dickow schließlich meint, dass „Robotisierung“ es zulasse, einen „Konflikt (...) nahezu im Verborgenen auszutragen,

¹⁸ Mit dem Begriff „Drohnen“ wird dabei ferngesteuerte militärische Robotik bezeichnet, die sich in der Luft bewegt: Unmanned Aerial Vehicles (UAVs).

unter Ausnutzung und Einbeziehung geheimdienstlicher Methoden und Ressourcen“ (Dickow 2015, S. 18 f.). Allerdings dürfte dies kaum für große, bzw. nicht zu verheimlichende Kriege gelten. Dessen unbenommen könnten unter dieser Perspektive autonome Systeme jedoch auch in großen Kriegen für geheimdienstliche Operationen eingesetzt werden.

Ausdehnung des Gefechtsraumes und Erweiterung der militärischen Reichweite

Es wird argumentiert, dass autonome Waffensysteme eine Ausdehnung des Gefechtsfeldes erlauben würden: „(...) robots allow combat to be conducted over larger areas than was previously possible“ (Marchant et al. 2010/2011, S. 275). In diesem Zusammenhang wird auch auf den Vorteil verwiesen, dass „Robotisierung (...) Einsätze in schwer zugänglichen Regionen (ermöglicht)“ (Dickow 2015, S. 18 f.) bzw. dass autonome Waffensysteme über die Fähigkeit verfügen würden, unter Bedingungen zu operieren, bei denen es schwierig sei, eine zuverlässige Kommunikation mit einem menschlichen Piloten einzurichten und aufrecht zu erhalten (vgl. Anderson/Waxman 2012, S. 4 ff.; Schmitt/Thurnher 2013, S. 238; Work/Brimley 2014, S. 24). Ferner wird argumentiert, dass autonome Waffensysteme die Reichweite im Gefechtsfeld erweitern würden: „robotics enable an individual soldier to act deeper into the battle-space by, for example, seeing farther and striking farther“ (Marchant et al. 2010/2011, S. 275).

Schonung menschlichen Lebens und Reduktion menschlichen Leidens

Es wird argumentiert, dass die Ersetzung menschlicher Kämpfer durch autonome Waffensysteme menschliches Leben schonen würde (vgl. Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 4). Frank Sauer (Universität der Bundeswehr in München) und Niklas Schörnig (Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung) stellen fest: „In general, proponents of unmanned systems and robots expect them to reduce human suffering and death in war in the short run“ (Sauer/Schörnig 2012, S. 371).

Bei genauerer Betrachtung weist dieses Argument zwei Stränge auf:

a) Verbesserung des Eigenschutzes der Soldaten und Vermeidung eigener Opfer

Im ersten Argumentationsstrang wird argumentiert, dass „eine weitere Automatisierung in der Militär- und Waffentechnik (...) die Gefahr, der Soldaten ausgesetzt sind“, reduziert (Franke 2016, S. 29), da Maschinen in einer für Soldaten gefährlichen Umgebung operieren können (vgl. Sauer/Schörnig 2012, S. 363). Daher „sollen jene Aufgaben von Robotern übernommen werden, die den Soldaten einer zu großen Gefahr aussetzen, etwa wenn es anhaltenden starken Beschuss durch den Feind gibt oder keine sicheren Rückzugsmöglichkeiten bestehen“ (Dickow 2015, S. 12). „Die Systeme ersetzen Menschen auf dem Schlachtfeld und reduzieren so

unmittelbar die Gefahr menschlicher Verluste im bewaffneten Konflikt“ (Geiß 2015, S. 4; vgl. in diesem Sinne auch Dickow 2015, S. 18; Sauer/Schörnig 2012, S. 364; Marchant et al. 2010/2011, S. 275).

b) *„Humanisierung“ der Kriegführung*

Im zweiten Argumentationsstrang wird argumentiert, dass durch den Einsatz autonomer Waffensysteme militärische Gewalt im Blick auf mögliche zivile Opfer unblutiger angewendet (vgl. Schörnig 2012, S. 195) bzw. Kriege insgesamt mit weniger Schaden geführt werden können. Begründet wird dieses Argument unter Hinweis auf die Emotionslosigkeit autonomer Waffensysteme im Vergleich zu menschlichen Kämpfern: „The absence of emotions, such as fear, vengeance, or self-interest may lead to outcomes that overall are less harmful“ (vgl. Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 4, vgl. in diesem Sinne auch Boothby 2014, S. 104-107). Kenneth Anderson, Daniel Reisner und Matthew Waxman konstatieren derweil in einer Studie des U.S. Naval War College: „Autonomous Weapon Systems may also reduce risks to civilians by making targeting more precise and firing decisions more controlled especially compared to human-soldier failings that are so often exacerbated by panic, vengeance or other emotions, as well as the limits of human senses and cognition“ (Anderson/Reisner/Waxman 2014, S. 393). Um es vorweg zu nehmen: Unter dieser Perspektive, bei der es letztlich um die Frage geht, ob und inwiefern autonome Waffensysteme die Bestimmungen des Humanitären Völkerrechts einhalten können, kreist die Debatte maßgeblich um die von Ronald C. Arkin (Director of the Mobile Robot Laboratory in the College of Computing at the Georgia Institute of Technology) vertretene These, wonach autonome Waffensysteme „humaner“ und „ethischer“ als menschliche Soldaten handeln können (vgl. zu Arkins Thesen und zur diesbezüglichen Debatte im Einzelnen insbesondere Kapitel 4.2.2.1.).

Das besondere Interesse westlicher Demokratien an militärischen Robotern

Bereits im Kontext der Debatte über Drohnen und unbemannte Waffensysteme haben derweil Sauer und Schörnig unter Rekurs auf die „Theorie des Demokratischen Friedens“¹⁹ die These vertreten, dass nicht nur Staaten im Allgemeinen, sondern gerade demokratisch verfasste Staaten im Besonderen ein gesteigertes Interesse an automatisierten Waffensystemen hätten (Sauer/Schörnig 2012; vgl. auch Schörnig 2012).

¹⁹ Knapp zusammengefasst hebt die „Theorie des Demokratischen Friedens“ auf den robust nachgewiesenen empirischen Sachverhalt ab, dass (konsolidierte) Demokratien gegeneinander keine Kriege führen bzw. dass interdemokratische Konflikte „nach bisheriger Erfahrung ohne den Rückgriff auf kriegerische Mittel ausgetragen werden“ (Brock 2011, S. 281; zur Erklärung des Befundes und zur Diskussion vgl. einleitend im Überblick exemplarisch Brock 2011 und Schimmelfennig 2015, S. 218ff.).

Zur Begründung ihrer These knüpfen sie zunächst an das bereits von Immanuel Kant in seinem philosophischen Entwurf „Zum Ewigen Frieden“ entfaltete Argument an, „wonach es zum Frieden der republikanischen Verfasstheit eines Staatswesens bedarf, da der privat wirtschaftende und vernunftbegabte Besitzbürger, der frei über seine Geschicke bestimmen könne, kein Interesse am Krieg habe“ (Rinke 2016, S. 192), weil er die materiellen und immateriellen Kosten eines Krieges tragen müsse (vgl. Sauer/Schörnig 2012, S. 366 sowie Kant [1795] 1984, S. 12 f.).

Um ihre Wiederwahl zu sichern, hätten demokratische Staatsführer ein besonderes Interesse, die mit einem Krieg verbundenen materiellen und immateriellen Kosten möglichst gering zu halten: „(...) we argue (...) that the same specific interests and norms that are conventionally taken to be pivotal for democratic peacefulness – the need to reduce costs, the short term satisfaction of particular ‘risk-transfer rules’ for avoiding casualties, and the upkeep of a specific set of normative values – constitute the special appeal of unmanned systems to democracies” (Sauer/Schörnig 2012, S. 365).²⁰ Dies würde umso mehr gelten, wenn es sich um „Kriege der Wahl“ („wars of choice“, Freedman 2006/2007, S. 52) und nicht um „notwendige Kriege“ („wars of necessity“, Freedman 2006/2007, S. 52) handele. Denn bei „notwendigen Kriegen“, die der Selbstverteidigung und dem nationalen Überleben dienen, seien die Bürger eher gewillt, die mit dem Krieg verbundenen materiellen und immateriellen Kosten zu tragen, als bei nicht notwendigen „Kriegen der Wahl“.

Vor diesem Hintergrund nennen Sauer und Schörnig insbesondere drei Gründe für ihren Befund, dass die Technologie unbemannter Systeme für westliche Demokratien so attraktiv erscheint: (1) Das Argument, Demokratien hätten ein besonderes Interesse an der Reduktion fiskalischer bzw. finanzieller Kriegskosten, (2) das Argument, dass Demokratien ein besonderes Interesse an der Vermeidung von Opfern unter den eigenen Soldaten bzw. an deren Schutz hätten sowie (3) schließlich das Argument, dass unbemannte Waffensysteme es Demokratien erlauben würden, sich in besonderem Maße an den Regeln und Normen des Humanitären Völkerrechts zu orientieren.

(1) Das Argument der fiskalischen bzw. finanziellen Kostenreduktion

Erstens argumentieren Sauer und Schörnig, dass die westlichen Demokratien ein besonderes Interesse an unbemannten Systemen hätten, da mit deren Einsatz die finanziellen Kosten eines Krieges reduziert werden könnten:

²⁰ Dieses Argument gilt allerdings auch schon für ferngesteuerte Drohnen (vgl. Ignatieff 2001 und Shaw 2005).

„First, unmanned systems are considered cheaper than their inhabited counterparts. Hence, they cater to the distinct democratic interest in limiting military expenditure during peacetime. Numerous reasons are usually pointed out for this, all seemingly valid at first sight. Obviously, there is no need for expensive life-support systems. Also, training a drone pilot is cheaper than training a fighter jock. Their salaries are lower, too. In addition, maintenance of unmanned systems is also said to be cheaper, as their airframes are not as complex as those of manned planes” (Sauer/Schörnig 2012, S. 270).

An anderer Stelle führt Schörnig ganz in diesem Sinne aus: „Diese Systeme (Drohnen und robotische Waffensysteme, B.R.) versprechen Einsparungen gegenüber ihren bemannten Pendanten, sowohl in der Herstellung, weil zum Beispiel in einer Drohne auf die Lebenserhaltungssysteme für die Piloten verzichtet werden kann, als auch im Betrieb, da bei unbemannten Systemen per Definition keine Kosten für Ausbildung, Gehalt, Krankenversicherung oder Rentenvorsorge anfallen und auch die Wartung insgesamt leichter vorstättgeht. Gerade vor dem Hintergrund leerer Staatskassen und hoher Staatsverschuldung werden unbemannte Systeme von einigen politischen Entscheidern dahingehend als Quadratur des Kreises angesehen, als sie gesteigerte Fähigkeiten zu geringeren Kosten versprechen“ (Schörnig 2012, S. 194 f.).

Zur Erklärung des „verstärkte(n) Interesse(s) der Staaten an einer Entwicklung unbemannter autonomer Systeme“ im Allgemeinen führt auch die Juristin Rieke Arendt „das Kosteninteresse“ an: „So seien unbemannte Systeme kostengünstiger als menschliche Soldaten. Relativ hohen Entwicklungskosten stehen vergleichsweise niedrige Herstellungs-, Instandhaltungs- und Einsatzkosten entgegen“ (Arendt 2016, S. 21; vgl. in diesem Sinne bereits auch Adams 2001/2002, S. 57; Krishnan 2009, S.2 sowie Sparrow 2016, S. 96 f.). „Bei autonomen Systemen verringerten sich die Personalkosten noch weiter, da nun auch kein Personal für die Bedienung und Überwachung des Systems abgestellt werden müsse“ (Arendt 2016, S. 21 f.).

Sparrow wendet demgegenüber jedoch einschränkend ein:

„The costs of developing and fielding AWS are another matter entirely. Complex information technology systems are notoriously prone to running over budget and delivering less than was promised. Developing the computer software required for autonomy and debugging it may be very expensive indeed” (Sparrow 2016, S. 113, Endnote 18). Und auch Leveringhaus konstatiert: „The research and development work that is going to go into such machines

(autonomous weapons, B.R.) is likely to require huge technological and financial resources; the eventual production of these robots is not going to be cheap” (Leveringhaus 2016, S. 97).

(2) Das Argument, dass Demokratien ein besonderes Interesse an der Vermeidung von Opfern unter den eigenen Soldaten bzw. an deren Schutz hätten

Zweitens argumentieren Sauer und Schörnig, dass die westlichen Demokratien ein besonderes Interesse an unbemannten Systemen hätten, da mit deren Einsatz Opfer unter den eigenen Soldaten vermieden bzw. der Schutz der eigenen Soldaten verbessert werden könnte:

„Second, and most importantly, unmanned systems offer themselves in the light of democracies’ distinct casualty aversion because they are said to protect troops not merely by distancing but by removing them from the battlefield” (Sauer/Schöring 2012, S. 270). Sauer und Schörnig zufolge handelt es sich bei diesem Argument um ein utilitaristisches Argument, das die Handlung – den Einsatz unbemannter militärischer Systeme – anhand des Nutzens für die politischen Entscheidungsträger bemisst: „The utilitarian argument suggests that decisionmakers in democracies fear losses among their own more than authoritarian leaders because rising numbers of casualties in a conflict will have adverse effects on public support for the military missions” (Sauer/Schörnig 2012, S. 368).

(3) Das Argument, dass unbemannte Waffensysteme es Demokratien erlauben würden, sich in besonderem Maße an den Regeln und Normen des humanitären Völkerrechts zu orientieren

Drittens schließlich vertreten Sauer und Schörnig die Auffassung, dass unbemannte Waffensysteme es den Demokratien erlauben würden, sich in besonderem Maße an den Regeln und Normen des Humanitären Völkerrechts zu orientieren: „Third, at first glance unmanned systems seemingly also allow for heeding the norms and laws of war. In combination with its precision-guided munitions, the real-time intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) (...) allows for striking with enough precision to minimize or even avoid civilian casualties and unnecessary damage. By replacing firepower with precision and the capability to wait hours for the optimal moment to engage, (...), the least force necessary in accordance with the law of armed conflict’s norms of discrimination and proportionality can be applied” (Sauer/Schörnig 2012, S. 370). Im Rahmen unserer Diskussion der ethischen Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme kommt diesem Argument umso mehr Gewicht zu, als – wie bereits dargelegt – namentlich Arkin ethisch autonome Waffensysteme angedacht hat, die sich bei Entscheidungen zum Gewalteinsatz im Einklang mit dem Humanitären Völkerrecht befinden (s.o.).

Sauer und Schörnig zufolge handelt es sich bei diesem Argument um ein normatives Argument, das auf die spezifische Wertschätzung von Normen durch Demokratien abhebt:

„The normative argument relates to the ‘externalization hypothesis’ of democratic peace theory, which states that shared liberal norms and principles make democracies appreciate one another and keep the peace among themselves. Figuring as the normative foundation of most modern democracies, the founding idea of liberal thinking is that every individual human being is the bearer of innate, inalienable *rights* (kursivim Original) – for example, the rights to equality before the law, physical integrity, personal freedom, and so on. This is an ideal-type sketch, but research does in fact support the notion that such shared norms reduce conflict initiations and that democratic institutions – or, more precisely, specific democratic features such as party competition – reduce human rights abuses. This suggests that, in addition to the utilitarian argument, democracies should by and large be more casualty-averse because they distinctively value the life of human individuals. But, democratic distinctiveness regarding norms goes beyond casualty aversion. Conventional wisdom holds that the rule of law is an essential feature of modern-type democracies. Domestically, democracies generally regard the rule of law and its limits on the use of force as paramount. Violence is regarded as a means of last resort and subject to the test of appropriateness and judicial oversight. Democracies also tend to stay wedded to these accustomed principles in the realm of foreign policy. They are, for instance, more meager to implement international law by incorporating pertinent rules into their military handbooks. (...). (...), the important point to hang on is that research suggests that democracies demonstrate higher levels of compliance with the laws of war once they have committed by treaty ratification. Now, understanding human rights to be universal, democracies by and large respect them in relation to their own military personnel, enemy soldiers, and the adversary’s civilian population. They distinctively subscribe to three crucial notions of the law of armed conflict: discrimination between military and civilian targets, proportionality of violent means applied, and attributable responsibilities for action in war” (Sauer/Schörnig 2012, S. 368).

4. Literaturbericht:

Ethische Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme

Im vorangehenden Kapitel haben wir überblicksweise die Faktoren angeführt, mit denen in der Literatur die Entwicklung, Produktion und der Einsatz autonomer Waffensysteme befürwortet wird. Vor diesem Hintergrund werden wir in diesem Kapitel die ethischen Debatten im Kontext autonomer Waffensysteme nachzeichnen, wobei zugleich die Verbindungen zu politikrelevanten und rechtlichen Fragen aufgezeigt werden. Der Literaturbericht bildet den Schwerpunkt des vorliegenden Gutachtens zu ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme.

4.1. Strukturmerkmale der ethischen Debatte, Auswahl der Literatur und Gliederung des Literaturberichts

Dieser Literaturbericht zeichnet die in der Literatur geführten ethischen Debatten im Kontext autonomer Waffensysteme nach. Die unterschiedlichen Positionen der verschiedenen Autorinnen und Autoren werden dabei nicht einfach additiv aneinandergereiht. Vielmehr strukturiert dieser Literaturbericht den Gegenstand, wobei die Strukturierung (und entsprechend die Gliederung dieses Berichts) vorderhand den unterschiedlichen ethischen Themen und Fragestellungen sowie ihren Verbindungen zu den politikrelevanten und rechtlichen Fragen, wie sie in der Literatur diskutiert werden, folgt.

Insofern sei bereits vorab zugestanden, dass der hier gewählte strukturierende Zugriff auf den Gegenstand unter Umständen nicht jeder Autorin bzw. jedem Autor mit ihrem Anliegen vollumfänglich gerecht werden kann; zumal in der Literatur mitunter Meinungsverschiedenheiten bestehen, ob und inwiefern ausgewählte ethische Fragen im Einzelnen zu strukturieren seien.

Um noch ein Weiteres vorweg zu nehmen: In diesem Arbeitsschritt enthalten sich die Gutachter insofern einer Wertung der in der Literatur vorgefundenen Aussagen, als es ihnen nicht darum geht, zu bestimmen, ob und inwiefern ein Argument „richtig“ oder „falsch“ ist. Im Literaturbericht geht es ihnen ausschließlich darum, im beobachtenden Gang durch die Literatur die dort vorgefundenen Argumente herauszuarbeiten bzw. die Argumentationswege nachzuzeichnen. Erst im nächsten Kapitel, dem dritten Arbeitsschritt dieses Gutachtens – dem „ethischen Gutachten im engeren Sinne“ – werden auf der Grundlage des Literaturberichts die wichtigsten vorgetragenen ethischen Argumente beurteilt und verortet sowie mit der Debatte um legitime militärische Gewalt verknüpft (vgl. im Einzelnen Kapitel 5.).

Derweil zeigt bereits eine erste Sichtung der Literatur, dass die ethische Debatte charakteristische Strukturmerkmale aufweist, die eine spezifische Gliederung des

Literaturberichts nahelegen. Bevor wir uns im Gang durch die Literatur nachfolgend den einzelnen Aspekten der Debatte über ethische Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme zuwenden, seien hier daher entsprechend zunächst die charakteristischen Strukturmerkmale der ethischen Debatte beschrieben, unsere Überlegungen zur Auswahl der betrachteten Literatur dargelegt und die aus unseren Beobachtungen und Überlegungen resultierende Gliederung des Literaturberichts vorgestellt und erläutert.

4.1.1. Strukturmerkmale der ethischen Debatte

Nachfolgend stellen wir also zunächst die charakteristischen Strukturmerkmale der ethischen Debatte dar.

Erstens ist festzuhalten, dass die ethischen Fragen und Probleme im Kontext autonomer Waffensysteme offenkundig zunehmend an Bedeutung gewinnen. Als Indiz für diesen Bedeutungszuwachs sei hier exemplarisch auf einen offenen Brief von Forscherinnen und Forschern im Bereich Robotik und Künstlicher Intelligenz verwiesen, in dem diese ihre Sorge über die Entwicklung zum Ausdruck bringen und sich für ein Verbot offensiver autonomer Waffensysteme starkmachen (vgl. Autonomous Weapons: An open letter from AI Robotics Researchers 2015). Für Spyros G. Tzafestas von der National Technical University of Athens (School of Electrical and Computer Engineering) stehen sie sogar bereits im Zentrum der Debatte über Roboterethik: „The ethics concerning (...) especially lethal autonomous robotic weapons, lies at the centre of roboethics“ (Tzafestas 2016, S. 139).

Wie dem auch sei: Fraglos sind die mit tödlichen autonomen Waffensystemen aufgeworfenen Fragen nach Leben und Tod in ethischer Hinsicht von fundamentaler Bedeutung. Ulrike Esther Franke (Department of Politics and International Relations, University of Oxford) und Alexander Leveringhaus, (Politics / School of Social Sciences, University of Manchester) urteilen jedenfalls, dass „(d)ie bedenklichste Entwicklung im Bereich der militärischen Robotik (...) zweifelsohne die Automatisierung der Anwendung militärischer Gewalt (ist)“ (Franke/Leveringhaus 2015, S. 301).

Ob und inwiefern die Beantwortung der ethischen Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme die Entwicklung und Produktion sowie den Erwerb und den militärischen Einsatz autonomer Waffensysteme letztlich beeinflusst bzw. beeinflussen kann, bleibt abzuwarten. Die damit implizit zugleich aufgeworfene Frage nach den Chancen und Möglichkeiten von Politikberatung liegt außerhalb des Gegenstandsbereichs dieses Gutachtens. Dessen unbenommen mahnt etwa Christof Heyns, Professor für Menschenrechtsfragen, Direktor des Instituts für Internationales und vergleichendes Recht in Afrika an der Universität

Pretoria sowie damaliger Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen, in seinem für den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen angefertigten Bericht über „Lethal Autonomous Robotics and the protection of life“ angesichts der Implikationen autonomer Waffen: „The advent of LARs (Lethal Autonomous Robotics, B.R.) requires all involved – States, international organizations, and international and national civil societies – to consider the full implications of embarking on this road“ (Heyns 2013, para 30, S. 6). Und auch der britische Informatiker Noel Sharkey (Professor für künstliche Intelligenz und Robotik an der Universität Sheffield) fordert: „Leaders in the international community need to address the difficult legal and moral issues now, before the current mass proliferation of development reaches fruition“ (Sharkey 2010, S. 369).

Zweitens handelt es sich bei den ethischen Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme augenscheinlich um Fragen, die keineswegs nur und ausschließlich autonome Waffensysteme, sondern auch andere, konventionelle Waffen und Waffensysteme betreffen. Dieter Birnbacher, Prof. em. für Philosophie an der Universität Düsseldorf mit dem Schwerpunkt Ethik, konstatiert jedenfalls:

„(...) the morally problematic features of AWS are not restricted to this particular weapons system (...).(...) any single morally problematic feature of AWS is shared by other weapons systems and that some of them sometimes exemplify all of those features conjointly. A high degree of invulnerability is characteristic also of tanks, missiles and stealth bombers. A complete absence of fear is characteristic of long-range weapons such as remote-controlled missiles and drones that do their fatal work without risk to the commanders. Discrimination of combatants and non-combatants and judgements of proportionality are no less difficult in air strikes and long-range attacks than they are with AWS“ (Birnbacher 2016, S. 119).

Die nachfolgende Darstellung trägt diesem Befund insofern Rechnung, als wir fallweise – im Zuge von Argumentationen, an denen dieser Befund besonders deutlich sichtbar wird – in Form von Literaturhinweisen darauf hinweisen werden, dass diese Argumentation auch auf nicht-autonome Waffensysteme angewendet werden kann bzw. bereits im Kontext der Debatte um nicht-autonome, konventionelle Waffensysteme, vorgetragen wurde.

Geiß wiederum befindet im gleichen Sinne darüber hinaus, dass „zunächst wichtig zu erkennen (ist), dass Autonomie für sich genommen nicht das eigentliche Problem ist. Die Einführung selbständig agierender Minensuchboote oder von Robotern, die zur Bombenentschärfung eingesetzt werden können, lässt sich durchaus rechtfertigen. Es ist (...) die Delegation kritischer Entscheidungen, die Unbehagen auslöst und grundlegende ethische und rechtliche Fragen

aufwirft. Besonders kritisch ist vor allem die Delegation von Entscheidungen über menschliches Leben“ (Geiß 2015, S. S. 12).

Festgehalten werden kann wohl zumindest, dass der vorliegenden ethischen Debatte über den militärischen Einsatz von Gewaltmitteln mit der Diskussion ethischer Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme keine neue Dimension hinzugefügt wird. Vielmehr wird an bereits bestehende ethische Traditionen, Theorien, Ansätze und Konzepte angeknüpft.

Drittens also ist bislang keine qualitativ gänzlich neue und eigenständige ethische (Moral-) Theorie bzw. kein gänzlich eigenständiger moraltheoretischer Ansatz zum Gegenstand „autonome Waffensysteme“ entwickelt und vorgelegt worden. Zur Beantwortung der ethischen Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme bzw. zur ethischen Untersuchung einzelner Aspekte des Gegenstandes wird vielmehr auf bereits vorliegende und teils miteinander konkurrierende, teils einander überlappende Ansätze, Konzepte, Theorien, Traditionen und Lehren – vor allem aus der Philosophie und der Theologie (hier: insbesondere die Friedensethik), aber auch anderer Disziplinen mit ethischen Bezügen wie etwa der Rechtswissenschaft (hier: insbesondere das Humanitäre Völkerrecht), der Politikwissenschaft sowie einer ethisch reflektierten Physik (hier: insbesondere die Präventive Rüstungskontrolle, vgl. Altmann 2008) – zurückgegriffen (vgl. in diesem Sinne etwa Lin/Bekey/Abney 2008, S. 25 ff. sowie Tzafestas 2016, S. 16 ff.).

Mithin ist umstritten, welche Ansätze, Konzepte, Theorien, Traditionen und Lehren nun in besonderer Form geeignet sind, spezifische ethische Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme zu beantworten. Lin/Bekey/Abney 2008 erkennen in diesem Befund zugleich eine Schwierigkeit für den Bau „ethischer Roboter“. Jedenfalls konstatieren sie: „*Competing ethical frameworks* (kursiv im Original). If we seek to build an ethical framework for action in robots, it is not clear which ethical theory to use as our model“ (Lin/Bekey/Abney 2008, S. 79). Aus analytischer Perspektive wiederum bedingt der Befund miteinander konkurrierender ethischer Ansätze und Theorien für diesen Literaturbericht bisweilen gleichsam unausweichlich inhaltlich-thematische Überschneidungen, da unterschiedliche Autoren fallweise gleiche Fragen unter unterschiedlichen ethischen Perspektiven betrachten und bearbeiten.

Diesen Beobachtungen trägt dieser Literaturbericht insofern Rechnung, als im Gang durch die Literatur fallweise auf entsprechende konzeptionelle Meinungsverschiedenheiten zwischen den Autoren und daraus ggfs. resultierende inhaltliche Überschneidungen hingewiesen wird. Angesichts der konzeptionellen Differenzen ist zudem zu betonen, dass dieser Literaturbericht, indem er in seiner Struktur in besonderem Maße an die argumentative Struktur der „Lehre vom

Gerechten Krieg“ anknüpft(vgl. Kapitel 4.2.), gerade den Autorinnen und Autoren, die einen anderen konzeptionellen Zugriff auf die Thematik bevorzugen, notwendigerweise nicht in jedem Fall voll umfänglich gerecht wird bzw. werden kann.

Ein wesentlicher Faktor zur Erklärung der zu beobachtenden konzeptionellen Differenzen dürfte derweil darin liegen, dass auch die Meinungen darüber auseinander gehen, welcher Aspekt in der ethischen Debatte über autonome Waffensysteme ganz besondere Aufmerksamkeit verdient bzw. welchem ethischen Aspekt ganz besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte. Der Philosoph und Ethiker Ryan Tonkens von der Monash University in Australien jedenfalls konstatiert:

„Currently, the central questions in the philosophical debate surrounding the ethics of automated warfare are (1) Is the development and use of autonomous lethal robotic systems for military purposes consistent with (existing) international laws of war and received just war theory?; and (2) does the creation and use of such machines improve the moral caliber of modern warfare” (Tonkens 2013, S. 109)?

Auf alle Fälle scheint die unter der Perspektive des *ius in bello* diskutierte Frage, ob und inwiefern autonome Waffensysteme fähig sind bzw. sein werden, das Unterscheidungsgebot einzuhalten (vgl. im Einzelnen Kapitel 4.2.2.1.) zentralen Stellenwert zu haben:

„*Discrimination* (kursiv im Original) is the ethical issue that has received most attention in the use of robot weapons. (...) discrimination (distinction between combatants and civilians, as well as military and civilian objectives) is at the core of just war theory and humanitarian laws” (Tzafestas 2016, S. 147).

In dem offenen Brief von Forscherinnen und Forschern im Bereich Robotik und Künstlicher Intelligenz, der ein Verbot autonomer Waffen fordert, wird derweil eine ganz andere Hauptsorge artikuliert:

„The key question for humanity today is whether to start a global AI (Artificial Intelligence, B.R.) arms race or to prevent it from starting” (Autonomous Weapons: An open letter from AI Robotics Researchers 2015). Hier geht es vor allem um die Frage, ob durch den Einsatz (oder die Möglichkeit des Einsatzes) autonomer Waffensysteme die Gefahr bewaffneter Auseinandersetzungen steigt. Diese Frage bestimmt die Diskussion unter der Perspektive des *ius ad bellum* bzw. im Rahmen der Präventiven Rüstungskontrolle (vgl. im Einzelnen Kapitel 4.2.1.2.).

Dieser Literaturbericht, der zweite Arbeitsschritt des vorliegenden Gutachtens, orientiert sich deskriptiv ausschließlich an den in der Literatur vorgefundenen Diskussionen. In diesem Arbeitsschritt wird daher auch nicht entschieden, wie die eigentliche ethische Leitfrage lautet.

Im folgenden Kapitel – den ethischen Bewertungen der Gutachter als drittem Arbeitsschritt des vorliegenden Gutachtens (Kapitel 5.) – wird wie in der Einleitung (Kap. 2.) davon ausgegangen, dass die Frage der legitimen Nutzung von grundlegender Bedeutung auch für die Beantwortung angrenzender ethischer Fragestellungen hinsichtlich Forschung und Entwicklung, Produktion und Erwerb autonomer Waffensysteme ist.

Hier soll also gar nicht bestritten werden, dass die ethische Debatte auch Themen und Aspekte zum Gegenstand hat, die zumindest nicht zwingend unter den theoretischen Rahmen der „Lehre vom Gerechten Krieg“ fallen. Aus der Perspektive der Präventiven Rüstungskontrolle hält etwa Jürgen Altmann fest: „However, there is an important other dimension: the prevention of war in the first place, following the prohibition of violence between states enshrined in the UN-Charter and the prerogative of peace contained in many other international documents“ (Altmann 2013, S. 137).

Allein: Die friedensethische „Lehre vom Gerechten Krieg“ stellt dessen unbenommen den noch immer verbreitesten theoretischen Reflexionsrahmen der Debatte über ethische Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme dar – zumal in der originär ethischen Literatur seitens der Philosophie und Theologie.

Zumindest zeigt bereits eine nur oberflächliche Sichtung der explizit ethischen Literatur, dass zur Beantwortung der ethischen Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme gerade (aber nicht nur) von den Disziplinen, zu deren originärem Gegenstand die Ethik gehört (also der Philosophie und der Theologie), vorzugsweise auf die friedensethische „Lehre vom Gerechten Krieg“ („just war theory“) zurückgegriffen wird, die insofern zu den eingangs angesprochenen „normativen Hintergründen“ gehört, die die technikethische Auseinandersetzung erschließt.

Anders gewendet: Die Diskussion in der wissenschaftlichen Literatur bedient sich hauptsächlich der „Lehre vom Gerechten Krieg“, um die ethischen Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme zu bearbeiten (vgl. unter vielen exemplarisch Asaro 2008; Krishnan 2009, S. 117 ff.; Leveringhaus 2016; Lin/Bekey/Abney 2008, S. 43 ff.; Tzafestas 2016, S. 143 ff.). Der Philosoph Peter M. Asaro (Associate Professor an der School of Media Studies, The New School New York) führt vor allem zwei Gründe für den verbreiteten Rückgriff auf die „Lehre vom Gerechten Krieg“ an:

„Just war theory is a broadly accepted theoretical framework for regulating conduct in war, that has been embraced by such esteemed and influential institutions as academia, the US military establishment (including the military academies), and the Catholic Church. It is also compatible with, if not actually a formulation of, the principles underlying most of the international laws regulating warfare, such as the Geneva and Hague Conventions” (Asaro 2008, S. 50).

Tzafestas fasst den Kerngehalt der „Lehre vom Gerechten Krieg“ derweil wie folgt zusammen:

„This is the theory that specifies the conditions for judging if it is just to go to war; and conditions for how the war should be conducted. *Just war theory* (kursiv im Original) seems to be the most influential perspective on the ethics of war and peace. The *just war theory* (kursiv im Original) is fundamentally based on Christian philosophy endorsed by such notables as Augustine, Aquinas, Grotius, Suarez, etc. The founders of *just war theory* (kursiv im Original) at large are recognized to be Aristotle, Plato, Cicero and Augustine.

The just war theory tries to synthesize in a balanced way the following three issues:

- Killing people is seriously wrong.
- States are obliged to defend their citizens and justice.
- Protecting innocent human life and defending important moral values sometimes requires willingness to use violence and force” (Tzafestas 2016, S. 143).

Leveringhaus wiederum hebt in seiner ethischen Einordnung der „Lehre vom Gerechten Krieg“ im Besonderen darauf ab, dass diese Lehre die Anwendung von Gewalt aus normativer Perspektive zugleich erlaube und beschränke:

„At a general level, just war theory offers normative exceptions, on the one hand, and normative restrictions, on the other. With regard to the former, just war theory outlines the circumstances under which there can be exceptions to certain moral prohibitions. It is fair to say, despite immense philosophical disagreement, all ethical theories operate with a general prohibition on harming others. They emphasize the normative importance of negative duties, that is, duties that oblige the duty bearer to abstain from harming others. Negative duties are also, some philosophers contend, stronger than positive duties, that is, duties that oblige the duty bearer to assist those in need. It is hardly surprising, then, that most ethical theories feature a prima facie prohibition on the use of force, let alone lethal force. Just war theory, one could argue, shows under which conditions the use of force can be morally permissible. By morally permissible I mean that the agent who uses force is not under a moral duty to abstain from using force. In some contexts, the use of force may also be morally justified. If this is the case, the agent who

uses force not only is under no duty not to use force but usually has a reason in favour of using force. In dealing with the prohibition on the use of force, just war theory is concerned with finding sound moral permissions and justifications for the use of force. To avoid confusion, it is best to think of just war theory as focusing on permissions and justifications, rather than excuses, for uses of force” (Leveringhaus 2016, S. 10 f.).

Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: Im Kern verfolgt die „Lehre vom Gerechten Krieg“ einen Gewaltde-legitimierenden Ansatz. Es geht dieser Lehre vor allem darum, die Anwendung militärischer Gewalt unter Anwendung strenger Kriterien einzuschränken bzw. zu begrenzen. Ausgehend von diesem grundsätzlichen Anliegen stellt sich überhaupt erst die Frage, ob, wann bzw. unter welchen Bedingungen und Umständen die Anwendung militärischer Gewalt als Mittel der Konfliktbearbeitung überhaupt im äußersten Fall gerechtfertigt werden kann.

Lin/Bekey/Abney fassen das Anliegen der „Lehre vom Gerechten Krieg“ in ihrer Studie über „Autonomous Military Robotics“ schließlich wie folgt zusammen: „(...) just war theory attempts to spell out when beginning the coercion of war is morally legitimate and when it is not (termed *jus ad bellum*; kursiv im Original); and further, what means of wartime coercion are morally permitted (*jus in bello*; kursiv im Original) and what one should do in the aftermath of officially ending such coercion (*jus post bellum*; kursiv im Original)” (Lin/Bekey/Abney 2008, S. 44; vgl. zu dieser Struktur der „Lehre vom Gerechten Krieg“ auch Leveringhaus 2016, S. 12 f.).

Fassen wir unsere Beobachtungen und die daraus abgeleiteten strukturbildenden Überlegungen für diesen Literaturbericht nochmals kurz zusammen:

Der hier vorgelegte Literaturbericht bedient sich nachfolgend zunächst der *strukturierenden Inanspruchnahme des argumentativen Grundmusters der „Lehre vom Gerechten Krieg“* mit seiner Unterscheidung von *ius ad bellum* und *ius in bello* und den in diesen Feldern angelegten Kriterien. Dies ist gerechtfertigt aus der Tatsache, dass viele Autorinnen und Autoren selbst dieses Grundmuster an ihre Argumente anlegen. Jedes andere verwendete Strukturierungsmoment unterläge einer weit größeren Begründungslast. Der Rückgriff auf die „Lehre vom Gerechten Krieg“ erfolgt hier also nicht in inhaltlich-affirmativer, sondern ausschließlich in strukturierender Hinsicht. Zudem werden in diesem Bericht selbstverständlich auch diejenigen wesentlichen Gesichtspunkte der ethischen Debatte betrachtet, die sich nicht so einfach in das Gliederungsmuster der aus den Kriterien der „Lehre vom Gerechten Krieg“ kommenden Struktur einfügen lassen.

Nur am Rande sei an dieser Stelle schließlich darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Dominanz der „Lehre vom Gerechten Krieg“ als theoretischer Reflexionsrahmen zur Klärung ethischer Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme auch (womöglich nicht zuletzt) dem Umstand verdankt, dass die ethische Diskussion über autonome Waffensysteme vor allem im angelsächsischen Sprachraum geführt wird. Dieser Befund ist zweifellos Ausdruck des Umstandes, dass die Forschung und Entwicklung autonomer Waffensysteme von den USA in besonderem Maße vorangetrieben wird. Zugleich verdient dieser Befund insofern besondere Aufmerksamkeit, als die „Lehre vom Gerechten Krieg“ im angelsächsischen Raum nahezu unangefochten die theoretische Debatte über die ethisch gerechtfertigte Anwendung militärischer Gewalt dominiert. Gegenüber der „Lehre vom Gerechten Krieg“ sind andere Denkschulen (wie etwa die „Lehre vom Gerechten Frieden“, wie sie die beiden deutschen Großkirchen in ihren Lehrtexten vertreten²¹) im angelsächsischen Raum allenfalls von marginaler Bedeutung.

Viertens wird in der ethischen Diskussion über autonome Waffensysteme neben der „Lehre vom Gerechten Krieg“ jedoch eben auch auf weitere Ethiktheorien zurückgegriffen. Tzafestas nennt in diesem Kontext folgende unterschiedliche Ethiktheorien, die hier knapp eingeführt werden sollen:

Tugendtheorie, deontologische Theorie, utilitaristische Theorie, Egoismus-Theorie, Gerechtigkeit-als-Fairness, wertbasierte Theorie und fallbasierte Theorie (vgl. Tzafestas 2016, S. 16 ff.; vgl. in diesem Sinne auch Lin/Bekey/Abney 2008, S. 25 ff.).²² Zentral ist die Unterscheidung teleologischer, also auf bestimmte Ergebnisse oder Folgen zielender Theorien²³ und deontologischer, also an den Handlungstypen selbst orientierten Theorien.

Die einflussreichste teleologische Theorie ist der *Utilitarismus*. Er besagt, grob gesprochen, dass Handlungen ethisch über den Nutzen gerechtfertigt werden, der aus den Handlungen für alle insgesamt erfolgt. Ziel des Handelns ist die Maximierung des Nutzens, so dass eine Handlung einer anderen vorzuziehen ist, wenn sie mehr Nutzen erbringt. Auch Unterlassungen sind in dieser Betrachtungsweise Handlungen.

²¹ Allerdings wird auch in diesen Lehrtexten in gewaltkritischer Absicht auf die Kriterien der Lehre vom Gerechten Krieg Bezug genommen. Vgl. Evangelische Kirche in Deutschland (2007): Aus Gottes Frieden leben – Für gerechten Frieden sorgen. Eine Denkschrift des Rates der EKD, Gütersloh, hier: insbes. Kapitel „3.2 »Rechtserhaltende Gewalt« statt »gerechter Krieg«“, S. 65-70. Vgl. ferner Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.) (2000): Gerechter Friede. Bonn, hier: Kapitel II.7.3 Zur Problematik bewaffneter Interventionen, S. 115-122.

²² Wir lassen hier den „Fähigkeiten-Ansatz“ von Amartya Sen und Martha Nussbaum außen vor, denn er mag zwar auf technikethische Fragen durchaus anwendbar sein (vgl. Hillerbrand 2013), bietet jedoch wenig zum Problem von erlaubtem Töten, das aber bei Militärtechnologie immer im Raum steht. Einen systemtheoretischen Ansatz zur Ethik der neuen Militärtechnologien bietet Brücher 2017.

²³ Der Ausdruck „teleologisch“ wird in diesem Gutachten synonym mit „konsequentialistisch“ verwendet.

Wichtig ist – das muss man gerade mit Blick auf die militärische Ethik immer wieder betonen –, dass die Bezugsgruppe des Utilitarismus eine universale ist. Nicht der partikulare Nutzen einer Konfliktpartei rechtfertigt das Handeln, sondern die Nutzenzugewinne für alle Personen, auch die in der Partei des Konfliktgegners. Abzusetzen vom Utilitarismus ist John Rawls' Gerechtigkeit-als-Fairness-Ansatz (vgl. Rawls 1979), denn auch Rawls setzt auf die Handlungsfolgen, aber nicht undifferenziert nach bloßer Maximierung, sondern so, dass den am wenigsten Begünstigten der größtmögliche Vorteil zukommt. Der utilitaristische Anspruch ist erfüllt, wenn Begünstigte, z. B. sehr reiche Personen, deutlich zugewinnen und damit der Gesamtnutzen steigt. Nach Rawls zweitem Gerechtigkeitsgrundsatz (neben dem der Freiheit) zählen nicht die Gesamtgewinne, sondern die Zuwächse bei den am wenigsten Begünstigten. Da der Freiheitsgrundsatz lexikalische Priorität²⁴ genießt und nicht gegen die Zuwächse an anderer Stelle abgewogen werden kann, stellt Rawls' Ansatz genau genommen keine teleologische oder konsequentialistische Theorie dar.

Egoismus ist zwar eine teleologische Theorie, aber sie widerstrebt der Einordnung als ethische Theorie, selbst wenn richtig sein mag, was das Sprichwort sagt: Wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt.

Deontologische Theorien nehmen nicht die Folgen einer Handlung zum Ausgangspunkt, sondern den Handlungstyp selbst. So ist für den Deontologen Vergewaltigung verboten, ganz gleich, welche Folgen sich aus einer Vergewaltigung ergeben möchten und ob darunter auch günstige Folgen zu zählen sind. Prima facie zumindest müssen wir auch ein deontologisches Verbot des Tötens annehmen. Die Begründungslast bei Tötungshandlungen liegt also bei dem, der tötet, nicht beim Opfer.

Werttheorien teilen mit den deontologischen Ansätzen die Gemeinsamkeit, dass kein äußeres Ziel oder keine äußere Folge über die Richtigkeit eines Handelns Auskunft geben kann. Vielmehr geht es darum, ob durch das Handeln ein immaterieller Wert verwirklicht wird. Das ist gemeinhin nicht quantifizierbar und damit nicht in das teleologische Muster zu bringen.

Tugendethische Theorien stellen nicht auf die Folgen oder Ergebnisse eines Handelns oder auf die Handlung ab, sondern auf die Beschaffenheit des Handelnden selber. Ein guter Mensch handelt gut. Sie betonen die Bedeutung der Charakterbildung für die Ausbildung eines guten ethischen Urteils. Nicht das, was gewissermaßen äußerlich in einem Handeln passiert, zählt,

²⁴ „Lexikalische Priorität“ bedeutet, dass dieser Grundsatz bei der Ausgestaltung eines gerechten institutionellen Systems immer zuerst erfüllt sein muss. Erst bei Erfüllung dieses Grundsatzes kann also an die Erfüllung anderer Grundsätzegegangen werden. Rawls fasst den Freiheitsgrundsatz in seiner Schrift „Politischer Liberalismus“ wörtlich wie folgt: „Jede Person hat das gleiche Recht auf ein völlig adäquates System gleicher Grundfreiheiten, das mit einem ähnlichen System von Freiheiten für alle vereinbar ist“ (Rawls 1998, S. 406).

sondern welche Person mit welchen moralischen Qualitäten handelt. Allerdings muss man doch eine gewisse Vorstellung des normativ Richtigen haben, wenn man die Tugend einer Person beurteilen will. So wichtig also die Betonung der Charakterbildung auch ist, so einseitig und defizitär wäre es, sich nur auf diesen Gesichtspunkt zu stützen.

Einseitigkeit zu vermeiden, ist das Anliegen von *fallbezogenen Theorien*. In dieser Sichtweise muss der Einzelfall betrachtet werden, und aus ihm müssen die normativen Prinzipien selbst erschlossen werden, die zu seiner Beurteilung notwendig sind. Dabei können deontologische wie teleologische Aspekte eine große Rolle spielen. In der Ethik des bewaffneten Konflikts ist insbesondere Michael Walzer mit seiner grundlegenden Untersuchung über „Just and Unjust Wars“ (Walzer [1977]⁵2015) zu nennen, der dieses Verfahren zu einer besonderen Reife hat gelangen lassen.

Unsere Beobachtung, dass einerseits die friedensethische „Lehre vom Gerechten Krieg“ den verbreitetsten theoretischen Reflexionsrahmen der Debatte über ethische Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme darstellt, andererseits in diesem Kontext aber eben auch auf weitere unterschiedliche Ethiktheorien zurückgegriffen wird, wirft die konzeptionelle Frage auf, in welchem Verhältnis diese theoretischen Ansätze zueinander stehen. In einem kurzen Exkurs wollen wir daher nachfolgend die Verbindung von ethischer Theorie und der Tradition der „Lehre vom Gerechten Krieg“ skizzieren:

Eine einheitliche „Lehre vom Gerechten Krieg“ gibt es nicht (vgl. zur Übersicht Reichberg/Syse/Begby 2006), aber im Laufe der vielen Jahrhunderte des Nachdenkens über ethisch gerechtfertigte Gewaltanwendung hat sich eine Tradition ausgebildet, die auf der Basis von Hinweisen bei Cicero und Augustinus in Thomas von Aquins *Summa Theologiae* (S.Th. II II q. 40)²⁵ ihre erste systematische Form gewonnen hat. Thomas nennt auch die drei Kriterien des *ius ad bellum*: legitime Autorität, gerechter Grund und richtige Absicht, die zum Kernbestand der „Lehre“ geworden sind. Die spanische Spätscholastik hat diese Gesichtspunkte weiterentwickelt, auch im Blick auf das *ius in bello*. Bei Alberico Gentili und Hugo Grotius finden wir dann zwei sich gegenüberstehende Konzepte, die beide aus dieser Tradition entspringen, ihr aber dann unterschiedliche inhaltliche Ausprägung geben.

Entsprechend vielschichtig ist daher auch die Einordnung der „Lehre vom Gerechten Krieg“ in die vorgenannten ethischen Theorieansätze: Die Tradition der „Lehre vom Gerechten Krieg“ kann mit vielen Theorieansätzen verbunden werden, und ihre Kriterien können aus unterschiedlichen Theorieansätzen heraus gerechtfertigt werden. So gibt es Versuche, die

²⁵ Thomas von Aquin 1966. Hier: 40. Frage. Der Krieg. S. 82-87 (S. th. II II, q. 40).

Regeln des *ius in bello* utilitaristisch zu begründen, was bedeutet, dass man zeigen muss, dass bei der Befolgung dieser Regeln der größte Nutzen für die Gesamtheit entsteht. Michael Walzers „Just and Unjust Wars“ (Walzer [1977]⁵2015) wendet—wie bereits erwähnt—eine fallbezogene („kasuistische“) Methode an. Der Kern der Tradition ist gleichwohl deontologisch, denn am Anfang allen Nachdenkens über ethisch gerechtfertigte Gewaltanwendung steht der Imperativ, dass Gewalt im Grunde nicht sein soll und nur in eigens zu begründenden Fällen zugelassen werden kann. Auch die Kriterien stehen im Dienste der Überwindung von Gewalt und Krieg. Diesen Aspekt kann man auch wiederum mit einer Werttheorie, die dem Frieden hohe Bedeutung beimisst, verdeutlichen.

Fünftens hängt das ethische Urteil über autonome Waffensysteme vom zugrunde gelegten Verständnis von „Autonomie“ sowie von der Einschätzung der Frage ab, welchen Grad von Autonomie Maschinen als Ergebnis bzw. im Verlauf der technischen Entwicklung überhaupt erreichen können. In der Literatur wird jedenfalls kontrovers diskutiert, was exakt unter „Autonomie“ zu verstehen ist bzw. was genau ein „autonomes Waffensystem“ auszeichnet und wie es gegenüber anderen Waffensystemen präzise abzugrenzen ist. Eine allgemein gültige Definition von „Autonomie“ gibt es bislang nicht (zum Diskussionsstand vgl. etwa den jüngeren, differenzierten Überblick von Arendt 2016, S. 23 ff.). Vor diesem Hintergrund knüpft dieser Literaturbericht in terminologischer Hinsicht an die grundlegende Unterscheidung von philosophischer oder moralischer, genauer Kantischer Autonomie und operationeller Autonomie durch Mark Gubrud und Jürgen Altmann in ihrem Gutachten an (vgl. ebd. im Einzelnen zur Suche nach Definitionen von Autonomie).

Kantische Autonomie

In der Kantischen Philosophie bedeutet „Autonomie“ die Fähigkeit zum moralischen Urteil und die Zuordnung der letztendlichen Verantwortung für moralische Entscheidungen und ihre Konsequenzen durch die Gesellschaft. In den Worten des Königsberger Philosophen:

„Autonomie des Willens ist die Beschaffenheit des Willens, dadurch derselbe ihm selbst (unabhängig von aller Beschaffenheit der Gegenstände des Willens) ein Gesetz ist. Das Prinzip der Autonomie ist also: nichts anderes zu wählen, als so, daß die Maximen seiner Wahl in demselben Willen zugleich als allgemeines Gesetz mit begriffen sein. Daß diese praktische Regel ein Imperativ sei, d. i. der Wille jedes vernünftigen Wesens an sie als Bedingung notwendig gebunden sei, kann durch bloße Zergliederung der in ihm vorkommenden Begriffe nicht bewiesen werden, weil es ein synthetischer Satz ist; man müßte über die Erkenntnis der Objekte und zu einer Kritik des Subjekts, d. i. der reinen praktischen Vernunft, hinausgehen,

denn völlig a priori muß dieser synthetische Satz, der apodiktisch gebietet, erkannt werden können, dieses Geschäft aber gehört nicht in gegenwärtigen Abschnitt. Allein, daß gedachtes Prinzip der Autonomie das alleinige Prinzip der Moral sei, läßt sich durch bloße Zergliederung der Begriffe der Sittlichkeit gar wohl dartun. Denn dadurch findet sich, daß ihr Prinzip ein kategorischer Imperativ sein müsse, dieser aber nichts mehr oder weniger als gerade diese Autonomie gebiete“ (Kant [1785] 1974, S. 74 f.).

Operationelle Autonomie

Ein im Vergleich zur moralischen Autonomie im Kantischen Sinn einfacher Ansatz, „Autonomie“ zu definieren, besteht derweil darin, Autonomie als Eigenschaft eines (maschinellen) Vollzugs zu fassen. Für den Bereich der Robotik heißt dies genauer, dass Systeme dann autonom sind, wenn sie komplexe Handlungen in komplexen Umwelten bzw. Umgebungen ohne ständige menschliche Überwachung und Kontrolle und insofern unabhängig vom Menschen ausführen können. Anders gewendet: Bei einem System, das zumindest einige Aktivitäten oder Funktionen ohne äußere Unterstützung, Lenkung oder Steuerung, insbesondere durch Menschen, ausführt, handelt es sich um autonome Systeme.

Aus moralphilosophischer Sicht (vgl. zum philosophischen Grundbegriff der „Autonomie“ im Überblick unter vielen hier exemplarisch Pauen 2011; Rössler 2011) besteht der große und nicht zu überbrückende Gegensatz beider Autonomiedefinitionen darin, dass für Kant Autonomie auf die Handlungsurheberschaft zielt, also auf die Fähigkeit, selbst in der Tat einen „absoluten“ Anfang zu setzen. Die operationelle Autonomiedefinition legt darauf keinen Wert. Im Hinblick auf die ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme ist die Differenzierung von Kantischer Autonomie und Operationeller Autonomie mithin insofern von grundlegender Bedeutung, als die Fähigkeit zum moralischen Urteil im Kantischen Sinne vom Menschen bzw. Menschsein herrührt und nicht auf Maschinen übertragen werden kann.

Nichtsdestotrotz und um es vorweg zu nehmen: In der Literatur findet sich auch das Argument, dass Maschinen eventuell genauso intelligent wie Menschen und insofern zu wahrer Autonomie fähig werden können. Dieses Szenario scheint jedoch (noch) rein hypothetischer Natur zu sein. Zumindest betonen Franke und Leveringhaus in ihrer jüngeren Bestandsaufnahme zur „Militärische(n) Robotik“:

„Es ist für die Debatte (...) wichtig, zwei Szenarien getrennt voneinander zu diskutieren, was leider in der Debatte über OARS_{letal} (tiefgestellt im Original; [= LAWS; B.K.]²⁶ bisher nicht getan wird. Im ersten Szenario können OARS_{letal} zwar selbständig, d.h. ohne direktes Eingreifen des Anwenders, Ziele angreifen und zerstören; welche Ziele angegriffen werden, wird aber vom Anwender bestimmt. Im zweiten Szenario können OARS_{letal} operational autonom bestimmen, welche Ziele angegriffen werden sollen. Das System führt nicht mehr einen vom Menschen gegebenen Befehl aus, sondern gibt sich sozusagen seine eigenen Befehle“ (Franke/Leveringhaus 2015, S. 302). Hinsichtlich der Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit dieser zwei Szenarien mahnen sie derweil zu Zurückhaltung: „Der aktuelle Forschungsstand liegt viel (...) näher am ersten Szenario als am zweiten“ (Franke/Leveringhaus 2015, S. 302; vgl. auch Wallach/Allen 2013, S. 126 ff.).

Den dargelegten Befunden zum Grundbegriff der „Autonomie“ sowie den unterschiedlichen technischen Szenarien im Hinblick auf autonome Waffensysteme werden wir im vorliegenden Literaturbericht insofern Rechnung tragen, als im Gang durch die Literatur an gegebener Stelle und sofern es für die Argumentation von besonderer Relevanz ist, herausstellen, welchen Autonomiebegriff eine Autorin/ein Autor nutzt bzw. welches der oben skizzierten technischen Szenarien den ethischen Erwägungen zugrunde gelegt wird und welche Konsequenzen sich daraus für das jeweilige ethische Urteil ergeben. Schon hier sei allerdings bereits festgehalten, dass der Literatur gerade im Hinblick auf das zugrunde gelegte technische Szenario mitunter ein erkennbar stark spekulativer Zug zu Eigen ist.

Sechstens schließlich weist die ethische Debatte verbreitet eine dichotomische Struktur auf, bei der sich Befürworter und Kritiker der Technologie gegenüberstehen (vgl. in diesem Sinne

²⁶ Franke und Leveringhaus definieren diesen Terminus in ihrem Beitrag wie folgt: „Um Missverständnisse zu vermeiden, bezeichnen wir in diesem Kapitel Roboter als *operational* (kursiv im Original) autonom. Wir grenzen sie somit von *moralisch* (kursiv im Original) autonomen Akteurinnen und Akteuren ab. Der von uns gewählte Begriff der *operationalen* (kursiv im Original) Autonomie bezeichnet lediglich den Umstand, dass ein Roboter, wenn er entsprechend programmiert worden ist, eine Tätigkeit ausführen kann, ohne auf die direkte Steuerung durch seinen menschlichen Nutzer angewiesen zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass der Roboter auch im moralischen oder rechtlichen Sinne autonom handelt (*moralische* Autonomie; kursiv im Original). Die Gründe für die Handlungen des Roboters liegen in dessen Programmierung und werden damit vom Nutzer bestimmt. Letzterer mag zwar nicht notwendigerweise präsent sein, wenn der Roboter handelt. Die physische Abwesenheit des Anwenders ändert aber nicht, dass der Roboter im moralischen Sinne fremdbestimmt handelt. Um die Abgrenzung von der *moralischen* (kursiv im Original) Autonomie deutlich zu machen, nutzen wir die Bezeichnung *operational* (kursiv im Original) autonomes Robotersystem (OARS) (Franke/Leveringhaus 2015, S. 298 f.). Unter letalen operational autonomen Robotersystemen verstehen Franke und Leveringhaus Systeme, „die zur direkten Anwendung militärischer Gewalt genutzt werden können und bewaffnet sind“ (Franke/Leveringhaus 2015, S. 300). Noel Sharkey schließlich unterscheidet zwischen funktionaler Moralität und operationaler Moralität: „Functional morality `assumes that robots have sufficient agency and cognition to make moral decisions`. Operational morality is about the ethical use of robots by the people who make decisions about their use, who commission, handle, and deploy them in operational contexts“ (Sharkey 2012, S. 793 f).

exemplarisch auch die Einschätzung von Sauer/Schörnig 2012, S. 371 sowie die Strukturierung der Debatte bei Tzafestas 2016, S. 146 ff.). Die nachfolgende Darstellung trägt diesem Befund insofern Rechnung, als wir – soweit möglich – zu jeder von uns behandelten ethischen Einzelfrage die Argumente der Befürworter und der Kritiker gegeneinander stellen werden. Freilich scheinen die Kritiker und Skeptiker autonomer Waffensysteme zurzeit in der Mehrheit zu sein.

4.1.2. Auswahl der Literatur

Allein zu der Vielzahl verschiedener ethischer Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme liegt inzwischen eine außerordentlich große und ständig stark wachsende Anzahl von Publikationen unterschiedlicher Art vor. Angesichts des begrenzten Bearbeitungszeitraums für diesen Literaturbericht sehen sich die Gutachter daher vor die Aufgabe gestellt, Überlegungen zu einer gewissen Auswahl der bearbeiteten Titel und Veröffentlichungen anzustellen. Die hier getroffene Auswahl basiert mithin auf folgenden Überlegungen:

Einerseits verfolgen die Gutachter in diesem Literaturbericht *das primäre Ziel*, möglichst die *Vielfalt der in der Literatur behandelten Themen* und dabei wiederum die *zentralen Aspekte der Diskussion* abzubilden und herauszuarbeiten.

Andererseits macht diese Zielsetzung damit *Beschränkungen in der Auswahl der unter der jeweiligen Thematik betrachteten Autorinnen und Autoren* unausweichlich notwendig. Vollständigkeit in der Berücksichtigung aller Autorinnen und Autoren, die sich je zu ethischen Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme geäußert haben, wird also nicht angestrebt. Im Wissen darum, dass einer Auswahl zweifellos letztlich immer ein gewisses dezisionistisches Moment zu eigen ist, haben die Gutachter entschieden, sich in erster Linie auf die *Betrachtung besonders relevanter Autorinnen und Autoren* zu konzentrieren, d.h. auf Autorinnen und Autoren, die den Verlauf der jeweiligen Debatte in besonderem Maße geprägt haben bzw. weiterhin prägen sowie Autorinnen und Autoren, die in ihren Beiträgen wesentliche Themen und Entwicklungslinien der Debatte in komprimierter Form darstellen. Zwingenderweise ist es daher nicht möglich, alle Beiträge aller Autorinnen und Autoren zu jedem Thema in ihrer ganzen argumentativen Breite zu würdigen und darzulegen.

Schließlich ist festzuhalten, dass die Debatte über ethische Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme, wie bereits dargestellt, vor allem im angelsächsischen Sprachraum geführt wird. Der vorliegende Literaturbericht wird sich vor diesem Hintergrund darauf beschränken, *wesentliche Beiträge aus dem angelsächsischen und deutschen Sprachraum* zu betrachten.

Beiträge in anderen Sprachen als der englischen und der deutschen Sprache werden nicht berücksichtigt.

4.1.3. Gliederung des Literaturberichts

Anknüpfend an obige Beobachtungen und Überlegungen orientiert sich die Gliederung dieses Berichts nachfolgend an den in der Literatur vorgefundenen thematisch-inhaltlichen Hauptargumenten und deren Struktur:

Beim Gang durch die Literatur werden wir in diesem Sinne im ersten Schritt zunächst den Literaturstrang betrachten, der die ethischen Fragen und Probleme im Kontext autonomer Waffensysteme explizit oder implizit unter der friedensethischen Perspektive der „Lehre vom Gerechten Krieg“ („just war theory“) behandelt (vgl. im Einzelnen Kapitel 4.2.).

Im nächsten Schritt wenden wir uns dem Literaturstrang zu, in dem nach autonomen Waffensystemen und der Würde des Menschen gefragt wird (vgl. im Einzelnen Kapitel 4.3.).

Dann folgt die Beschäftigung mit der Frage, ob es eine Pflicht zu nichttödlichem Agieren gibt (vgl. im Einzelnen Kapitel 4.4.), mit dem Argument der Unersetzbarkeit menschlichen Handelns (vgl. im Einzelnen Kapitel 4.5.) sowie schließlich mit der Frage, ob und inwiefern die Gefahr eines Missbrauchs besteht (vgl. Kapitel 4.6.). Inhaltliche Überschneidungen zwischen den in den einzelnen Kapiteln betrachteten Argumenten werden durch Querverweise gekennzeichnet.

Nachdem wir nun die charakteristischen Strukturmerkmale der Debatte über ethische Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme beschrieben, unsere Überlegungen zur Auswahl der Literatur dargelegt, und die Gliederung des Literaturberichts vorgestellt haben, wenden wir uns nachfolgend den einzelnen von uns unterschiedenen Themenkomplexen und Aspekten der Debatte ethischer Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme zu.

4.2. Die Diskussion ethischer Fragestellungen über autonome Waffensysteme unter der Perspektive der Lehre vom Gerechten Krieg

Wie bereits oben dargelegt (vgl. Kapitel 4.1.1.), bildet der Literaturstrang, der die ethischen Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme explizit oder implizit unter der friedensethischen Perspektive der „Lehre vom Gerechten Krieg“ („just war theory“) behandelt, eine wesentliche Kategorie der Literatur. Bevor wir uns im Gang durch die Literatur nachfolgend genauer der Diskussion unter dieser Perspektive zuwenden, seien auch hier vorab fünf Strukturmerkmale der Debatte hervorgehoben:

Erstens ist zu beobachten, dass sich die unter der Perspektive der „Lehre vom Gerechten Krieg“ im Kontext autonomer Waffensysteme diskutierten ethischen Fragen weithin entweder auf das *ius ad bellum* (also das Recht zum Krieg oder auch das Recht, Krieg zu führen) oder das *ius in bello* (das Recht im Krieg vor allem mit dem Unterscheidungsgebot und dem Verhältnismäßigkeitsgebot) beziehen. Dabei wiederum fokussiert die Debatte in besonderem Maße auf Fragen des *ius in bello*. Die Perspektive des *ius post bellum* (also des „Recht(s) nach dem Kriege“; Kant [1797] 1978, § 58, S. 471) schließlich, wird in der Literatur – wenn überhaupt – nur am Rande thematisiert.

Die wenigen Überlegungen, die zu autonomen Waffensystemen unter der Perspektive des *ius post bellum* angestellt werden, seien hier daher vorweggenommen.

So macht Leveringhaus darauf aufmerksam, dass zwischen dem *ius in bello* und dem *ius post bellum* eine besondere Beziehung bestehe:

„Restraint in war, the argument goes, ensures that the criteria of *jus post bellum* (kursiv im Original) have any chance of guiding behavior after conflict in order to establish a just peace“ (Leveringhaus 2016, S. 18).

Genauer argumentiert er, dass Verstöße gegen das *ius in bello* die Schaffung einer friedlichen Nachkriegsordnung erschweren würden:

„(...) I think there are strong reasons to seriously consider whether a war conducted with autonomous weaponry would support or hinder the establishment of a just war post-war order along the lines set out by *jus post bellum* (kursiv im Original). If autonomous weapons turn out to be highly indiscriminate and if their deployment were to lead widespread *jus in bello* (kursiv im Original) violations, autonomous warfare, from the perspective of *jus post bellum* (kursiv im Original), would complicate efforts to establish a just post-war settlement. The same is likely if, contravening the proportionality of means criterion, the deployment of autonomous weapons had cruel, inhumane, and degrading results“ (Leveringhaus 2016, S. 19; vgl. in diesem Sinne auch Heyns 2013, para 109, S. 20).

Ferner lenkt er das Augenmerk auf die Beziehung zwischen der Frage der im Kontext autonomer Waffensysteme äußerst virulenten Frage der Verantwortung und das *ius post bellum*:

„Furthermore, one important question for *jus post bellum* (kursiv im Original) (...) which is crucial for the debate on autonomous weapons has to do with the assignment of criminal and legal responsibility after war. (...). (...), some participants in the debate on autonomous

weapons argue that one of the distinctive features of these weapons is their ability to create ‘responsibility gaps’. (...) if a war fought with autonomous weapons really made it harder to hold individuals responsible for what happens in armed conflict, the development of autonomous weaponry seems hardly desirable. Essentially, autonomous weapons reverse a trend we have witnessed over the last couple of decades, namely the prosecution of those who commit wrongdoing in war” (Leveringhaus 2016, S. 19 f.).

Allerdings werden in der Literatur insgesamt – wie wir noch im Einzelnen sehen werden –, sowohl Zusammenhänge zwischen dem *ius ad bellum* und der Frage der Verantwortung, als auch Zusammenhänge zwischen dem *ius in bello* und der Frage der Verantwortung gesehen. Auch werden die Kriterien des *ius ad bello* sowie des *ius in bellum* häufig nicht isoliert voneinander, sondern vielmehr in ihrer wechselseitigen Verschränkung miteinander betrachtet. Derweil sehen Lin/Bekey/Abney unter der Perspektive des *ius post bellum* zumindest grundsätzlich die Möglichkeit, Roboter als „peacekeeper“ einzusetzen:

„It (...) seems that robots, with suitable *ius post bellum* (kursiv im Original) programming, could also serve as peacekeepers without either the casualties or tendency to target civilians that are among the problems of using human troops in peacekeeping roles” (Lin/Bekey/Abney 2008, S. 54).

Dabei gestehen sie durchaus zu, dass Zweifel bestehen, ob Roboter angesichts ihrer Wirkung auf die betroffene Bevölkerung der Rolle des „peacekeepers“ tatsächlich gerecht werden können:

„(...) one objection to robot peacekeepers is that having machines occupy some city or patrol the streets won’t help win the hearts and minds of the occupied or vanquished. Could robots be so off-putting, so overwhelming or offensive, that they may make lasting peace more difficult to achieve” (Lin/Bekey/Abney 2008, S. 54)?

Jedoch halten sie eine solche Entwicklung keineswegs für unvermeidbar. Vielmehr setzen sie auf eine Art Gewöhnungseffekt auf Seiten der betroffenen Bevölkerung und Verbesserungen im Erscheinungsbild der Roboter:

„(...) one may initially and reasonably expect that, as local population gain experience with robot peacekeeping that routinely performs in a morally equivalent or superior way to human peacekeeping, their worries will soon ease. After all, robots presumably will not be raping, pillaging, degrading, taunting, or stealing food from the local population, as might occur with human peacekeepers, fueled by adrenaline, emotions, and perhaps hatred. And improvements

in the appearance of robot peacekeepers may also do much to assuage this worry; (...), robotic peacekeepers could be designed to appear friendly and non-threatening“ (Lin/Bekey/Abney 2008, S. 54).

Aus konzeptioneller Perspektive und mit Blick auf die Schaffung einer friedlichen Ordnung lassen sich schließlich auch die Überlegungen des Autors und Journalisten Hans-Arthur Marsiske zu Robotern im Spannungsverhältnis zwischen Krieg und Frieden unter der Perspektive des *ius post bellum* betrachten. In einem eher essayistischen Beitrag weist Marsiske Robotern jedenfalls die Rolle von „Friedensbotschaftern“ zu; jedoch ohne diese Überlegungen explizit unter die Perspektive des *ius post bellum* zu stellen. Marsiske konstatiert:

„Bei der Diskussion über Militärroboter steht bislang allein die Kriegsführung im Vordergrund. Das Potenzial der Robotik für das Schließen und Bewahren des Friedens wird dagegen bislang nicht beachtet. (...). Dennoch verdient der Blick auf Roboter als Friedensbringer mindestens die gleiche Aufmerksamkeit wie der auf Roboter als ethisch korrekter schießende Soldaten. Vergleichende Untersuchungen friedlicher Gesellschaften haben ein hohes Maß an Gleichheit bei der Wahrung des Friedens erkannt: Weitere friedenserhaltende Ansätze sind (1) Erziehungspraktiken, die Gewaltlosigkeit höher bewerten als Aggressivität und die Verinnerlichung gewaltloser Werte und Verhaltensmuster fördern; (2) sich aus dem Weg zu gehen als gängiges Verhalten; (3) die Entwicklung von Selbstbeherrschung gegenüber von Wut und Aggression; (4) der Gebrauch verschiedener sozialer Kontrollmechanismen zur Förderung von Gewaltlosigkeit; (5) die aktive Einbeziehung dritter Parteien bei der Lösung von Konflikten. Hier können Roboter eine wichtige Rolle spielen. Schließlich wird gerade von Militärvertretern immer wieder hervorgehoben, dass sie vor allem die schmutzigen, langweiligen und gefährlichen Arbeiten übernehmen sollen, (...). In der zivilen Welt haben aber gerade diejenige, die bislang die Drecksarbeiten ausführen, durch Roboter in der Regel nur Nachteile: Ihnen wird die Arbeit nicht abgenommen, sondern weggenommen und damit auch der Lebensunterhalt. Automatisierung trägt so zur weiteren Polarisierung der Gesellschaft bei – dabei hätte sie das Potenzial, diesen Prozess umzukehren. Notwendig wäre dafür allerdings eine Neubewertung der Erwerbsarbeit, insbesondere eine Entkopplung der Arbeit von der Sicherung des Lebensunterhaltes“ (Marsiske 2014).

Allein: Der Frage, ob und inwiefern Roboter unter dieser Perspektive die ihnen zugedachte Rolle als „Friedensbotschafter“ bzw. bei der Wahrung des Friedens tatsächlich im Einzelnen wahrnehmen können, geht Marsiske nicht nach.

Zweitens ist offenkundig keineswegs durchweg unstrittig, unter welchen Kriterien des *ius ad bellum* bzw. des *ius in bello* einzelne Probleme nun genauer zu betrachten seien bzw. welche Probleme überhaupt unter der Perspektive der „Lehre vom Gerechten Krieg“ betrachtet werden müssen. Mit Leveringhaus lässt sich dieser Befund damit erklären, dass die „Lehre vom Gerechten Krieg“ keine monolithische Theorie darstellt, sondern ihrerseits vielmehr unterschiedliche Ausprägungen gefunden hat:

„Just war theorists disagree amongst each other concerning central ideas in just war theory. This means that there is no single authoritative just war perspective on autonomous weapons. Different conceptions of just war theory are likely to offer different accounts of what is right or wrong with autonomous weapons” (Leveringhaus 2016, S. 10).

An gegebener Stelle werden wir jedenfalls darauf aufmerksam machen, ob und inwiefern zwischen den von uns betrachteten Autoren Meinungsverschiedenheiten darüber bestehen, unter welchen Kriterien des *ius ad bellum* bzw. des *ius in bello* einzelne Probleme nun genauer zu betrachten seien bzw. welche Probleme überhaupt unter der Perspektive der „Lehre vom Gerechten Krieg“ betrachtet werden müssen.

Drittens vertritt Leveringhaus die Auffassung, dass die „Lehre vom Gerechten Krieg“ den Entwicklungsstand der Waffentechnik kaum berücksichtige:

„To complicate matters further, just war theorists have had little to say about weapons technology. Nuclear weapons featured prominently in just war thinking in the twentieth century, but the debate on what is known as ‘nuclear ethics’ has received less interest in recent years. The debate on drones, to which the debate on autonomous weapons is related, is poised to change this lack of engagement with military technology. But it is still in its infancy” (Leveringhaus 2016, S. 10).

Viertens sind die durch autonome Waffensysteme unter der Perspektive der „Lehre vom Gerechten Krieg“ aufgeworfenen Fragen und Probleme sowohl Gegenstand einer ethischen als auch einer völkerrechtlichen Debatte, wobei beide Debatten letztlich nicht gänzlich trennscharf voneinander zu unterscheiden sind. Anders gewendet: Zu diagnostizieren ist eine Überschneidung zwischen der ethischen und der völkerrechtlichen Debatte. Für diesen auf die ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme fokussierten Literaturbericht hat dies zur Folge, dass gegebenenfalls auch auf im engeren Sinne völkerrechtliche Literatur zurückgegriffen wird bzw. zurückgegriffen werden muss. Im Rahmen dieses Literaturberichts ist es jedoch nicht möglich, die völkerrechtliche Debatte, zu der inzwischen ein ebenso umfangreicher wie ständig wachsender Literaturkorpus vorliegt (vgl. unter vielen exemplarisch

Alston 2011/12; Anderson/Reisner/Waxman 2014; Boothby 2014; Human Rights Watch 2012; Geiß 2015; Liivoja/Leins/McCormack 2016; Sassóli 2014; Schmitt 2013; Wagner 2011/2012; Weizmann/Costas Trascasas 2014), umfassend abzubilden und detailliert nachzuzeichnen.²⁷

Fünftens schließlich wird in der Literatur – auch wenn sich, wie bereits dargelegt, die Befürworter und Kritiker autonomer Waffensysteme gegenüberstehen – erkennbar zumindest mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass Entwicklung, Herstellung, Verbreitung und der Einsatz autonomer Waffensysteme unter der Perspektive der „Lehre vom Gerechten Krieg“ problematisch und insofern abzulehnen sind.

Unter Berücksichtigung der oben dargelegten Überlegungen greift dieser Literaturbericht die bereits dargelegte, klassische Struktur der „Lehre vom Gerechten Krieg“ auf und gliedert sich in diesem Unterkapitel also wie folgt: Zunächst werden wir die in der Literatur unter der Perspektive des *ius ad bellum* und dann die unter der Perspektive des *ius in bello* geführten ethischen Debatten im Kontext autonomer Waffensysteme betrachten (vgl. im Einzelnen Kapitel 4.2.1. und 4.2.2.). Daran anknüpfend werden wir dann die mit dem Prinzip der Verantwortung verbundenen Probleme diskutieren (vgl. im Einzelnen Kapitel 4.2.3.).

4.2.1. Autonome Waffensysteme und das *ius ad bellum*

Im Rahmen des *ius ad bellum* „werden (...) strenge Kriterien als Vorbedingung für das Recht Krieg zu führen genannt“ (Meyer 2011, S. 578). Tzafestas fasst den Kerngehalt des *ius ad bellum* sowie dessen Kriterien im Überblick exemplarisch wie folgt zusammen (vgl. nachfolgend auch die entsprechenden Kriterienkataloge von Leveringhaus 2016, S. 12 sowie Lin/Bekey/Abney 2008, S. 47 ff. und Fabre 2012, S. 4-5):

„Jus ad Bellum specifies the conditions under which the use of military force must be justified. Political leaders who initiate wars and set their armed forces in motion are responsible for obeying *jus ad bellum* (kursiv im Original) principles. If they fail in that responsibility, then they commit war crimes. The *jus ad bellum* (kursiv im Original) requirements that have to be fulfilled for a resort to war to be justified are the following:

1. **Just Cause** A war must be for a just cause. Fear with respect to a neighboring country power is not a sufficient cause. The main just cause is to put right a wrong. The country that wants to go to war must demonstrate that there is a just cause to do so (e.g., defending

²⁷ Schörnig fasst die bisherige Debatte wie folgt zusammen: „Völkerrechtler kommen zwar zu dem Schluss, unbemannte bzw. automatisierte Waffensysteme stünden nicht im Widerspruch zum herrschenden humanitären Völkerrecht, solange ein bewaffneter Konflikt vorliegt und ein Mensch den Waffeneinsatz per Fernsteuerung befiehlt, erkennen aber an, dass autonome letale Systeme rechtliche Fragen aufwerfen“ (Schörnig 2014, S. 32).

against attack, recapturing things taken, punishing people who have done wrong, and to correct public evil).

2. **Right Intention** The only intention allowed for a country to go to war is for the sake of its *just cause* (kursiv im Original). For launching a war it is not sufficient to have the right reason. The actual motivation behind the resort to war must also be morally correct. The only right intention for going to war is to see the just cause of concern secured and Ethnic hatred or genocide is ruled out.
3. **Legitimate Authority and Declaration** For a country to go to war the decision should be made by the proper authorities of that state (as specified in its constitution), and declared publicly (to its citizens and to the enemy state[s]).
4. **Last Resort** War must be the last resort. A state should go to war only if it has tried every sensible non-violent alternative first.
5. **Proportionality** The war must be in proportion. Soldiers may only use force proportional to the aim they seek. They must restrain their forces to the minimal amount sufficient for achieving their goal. Weapons of mass destruction are typically seen as being out of proportion to legal ends.
6. **Chance of Success** A country may go to war only if it can foresee that doing so will have measurable impact on the situation. This rule aims at blocking mass violence which is in vain, but it is not included in the international law, because it is considered to be against small, weaker countries.

All the above criteria must be each fulfilled for a war declaration to be justified” (Tzafestas 2016, S. 143 f.; vgl. auch Fabre 2012, 4f.).

Wie wir noch im Einzelnen sehen werden, hat sich die Diskussion dabei auf die Kriterien des Gerechten Grundes für Gewaltanwendung („Just Cause“) sowie der Gewaltanwendung als äußerstem Mittel („Last Resort“) konzentriert.

4.2.1.1. Der Gerechte Grund für Gewaltanwendung

Die Frage, ob und inwiefern autonome Waffensysteme unter der Perspektive des Gerechten Grundes für die Anwendung von Gewalt ein Problem darstellen, ist insbesondere von Asaro in seinem grundlegenden Aufsatz mit dem programmatischen Titel „How Just Could a Robot War Be?“ (Asaro 2008) in den Blick genommen worden.

Mit fortschreitender technologischer Entwicklung hält Asaro dabei durchaus ein Szenario für letztlich wenigstens nicht völlig undenkbar, in dem Roboter über ein moralisches Bewusstsein verfügen und Autonomie im Kantischen Sinne erreichen könnten:

„As robotic technologies advance, it is possible that they will acquire moral capacities that imitate or replicate human moral capacities. While some systems might merely enact pre-programmed moral rules or principles, autonomous robotic agents might be capable of formulating their own moral principles, duties and reasons, and thus make their own moral choices in the fullest sense of moral autonomy. There are many possibilities short of replicating a fully autonomous moral subject, such as agents with moral awareness but not the freedom of choice to act upon that awareness. While this still remains in the realm of science fiction, it does not seem impossible in principle that a robot could achieve autonomy in a Kantian sense, in which it takes responsibility for its actions, reasons about them morally, and identifies itself with the moral quality of its own actions” (Asaro 2008, S. 51 f.).

Zunächst hält Asaro fest, dass das Kriterium des Gerechten Grundes das Recht auf die Anwendung von Gewalt beschränkt:

„The theory accepts only a few very specific causes for war as being just. In principle, only aggression against a nation’s sovereignty by another nation is a just cause. Strictly speaking, the aggressor has acted unjustly and the defender has a right to self-defense, and thus may justly fight against the aggression – though history is rarely so clear cut. By extension of this principle, other third party nations may justly join in the fight on the side of nation defending itself against the aggressor, though they are not necessarily *required* (kursiv im Original) to do so, e.g. if doing so would threaten their own existence or sovereignty. There are only a few and highly circumscribed exceptions to this principle, those being a pre-emptive strike against an immediately impending aggression, and a humanitarian intervention to stop severe human rights abuses or genocide” (Asaro 2008, S. 54).

Vor diesem Hintergrund diskutiert Asaro nun zwei Szenarien: Das Szenario eines zufällig bzw. versehentlich ausgelösten Krieges („Accidental War“; vgl. zum „Accidental War Scenario“ auch Altmann/Sauer 2017 und Krishnan 2009, S. 152 ff.)²⁸ und das Szenario einer Roboter-Revolution („Robot revolutions“).

²⁸ Die Möglichkeit eines zufälligen Krieges wird vor allem in der Diskussion um die nukleare Bewaffnung thematisiert (vgl. Blair 2011; Schlosser 2014).

Betrachten wir nun *in einem ersten Schritt* Asaros Überlegungen für den Fall eines zufälligen Krieges: „First, there is the case in which an autonomous technology ‘accidentally’ starts a war. This could be the result of human manipulation, a genuine technical error, or perhaps even by the purposeful intention of the technology. It could also turn against the nation that created it, resulting in one sort or another of a ‘robot revolution’” (Asaro 2008, S. 54).

Im Sinne von Franke und Leveringhaus kann Asaro damit durchaus als ein Vertreter des „Terminator-Szenarios“ verstanden werden, das Franke und Leveringhaus wie folgt bestimmen: „Roboter sind trügerische Freunde, die, wenn sie erst einmal ausreichende autonome Fähigkeiten entwickelt haben, der Menschheit schaden werden“ (Franke/Leveringhaus 2015, S. 306; vgl. zu diesem Szenario auch Krishnan 2009, S. 154 f.). Asaro gesteht den spekulativen Charakter seiner Überlegungen durchaus zu, betont aber dennoch die Wichtigkeit, die bestehenden Technologien im Licht dieser hypothetischen Möglichkeiten zu betrachten:

„I should (...) say something at this point about the speculative nature of this work. Many people find the idea of robotic soldiers and robotic moral agents to be somewhat fantastical, the stuff of science fiction and not something that deserves serious consideration. My arguments are meant to cover technological possibilities that do not yet exist, and even some that shall perhaps never exist, yet I believe that it is important to develop our understanding of existing technologies in light of these technological possibilities” (Asaro 2008, S. 52).

Zudem sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das Szenario einer technischen Manipulation in der Literatur für durchaus wahrscheinlich gehalten wird. Zumindest wird eine Warnung ausgesprochen, die implizit zweifellos auch den Fall einer technischen Manipulation umfasst: „Any technology may proliferate, and be misused or abused“ (Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 5; vgl. zur Gefahr des Missbrauchs autonomer Waffensysteme im Einzelnen Kapitel 4.6.).

Um es vorweg zu nehmen: Asaro gelangt zu der Schlussfolgerung, dass ein durch autonome Waffensysteme zufällig bzw. versehentlich ausgelöster Krieg unter der Perspektive des *ius ad bellum* nicht erlaubt sei:

„The idea of an ‘accidental’ war is closely related to our conception of the sovereignty of states (...). An ‘act of war’ is considered to be an intentional act committed by one state against another. Thus, an unintentional act which is interpreted as an act of war could lead to an accidental war. (...). Autonomous technological systems introduce new dangers (...) in that they might act in unanticipated ways that are interpreted as acts of war. (...). To the extent that

all large complex technological systems are prone to unpredictable errors in unforeseeable circumstances, the systems of control for autonomous robotic armies will be too. Further, to the extent that robots are used to patrol dangerous areas, contentious borders and political hot spots, it seems quite likely that some of their actions might be interpreted as acts of war, though no political or military official specifically orders such an act. (...). The wars that might result from such accidents cannot be just from the perspective of the unintentional aggressor, who then has an obligation to stand down from that aggression. While the state that is harmed by such unintentional acts has a genuine grievance, and has a right to defend itself, if it declares war in response, it will not be a just war unless the aggressor continues to pursue a war with further acts of aggression. (...). (...), it seems that just war theory provides the means necessary to interpret and consider cases of unintentional acts of war, in which both the human chain of command and the autonomous technology do not intend the act of war in the relevant sense” (Asaro 2008, S. 54 f.).

Interpretieren wir Asaro richtig, drohen autonome Waffensysteme für den Fall zufällig bzw. versehentlich ausgelöster Kriege unter der Perspektive des *ius ad bellum* also insbesondere das Kriterium des „Gerechten Grundes“ zu verletzen. Ein durch autonome Waffen versehentlich bzw. zufällig ausgelöster Krieg kann aus Asaros Sicht demnach kein „Gerechter Krieg“ sein.

Implizit wirft Asaro mit seiner Argumentation also bereits die Frage nach der Verantwortung im Kontext autonomer Waffensysteme auf. Explizit formuliert er diesen Gedanken, wenn er autonome Roboter im Kantischen Sinn in den Blick nimmt:

„More complex are cases in which the autonomous technologies have intentions of their own – when they are near the Kantian moral-agent end of the autonomy spectrum. (...). (...), a new kind of problem arises when autonomous technologies begin to act on their own intentions and against the intentions of the states that design and use them. These situations present many problems. First, it may be difficult to distinguish a genuine intention from a technical error, which casts doubt on just what the intention behind the act is. Further, such a display of incongruent intention might indicate that the autonomous system is no longer under the control of the state, or individual, which produced or employed it. As such, it might not be appropriate to attribute its actions as being representative of the state, i.e. it is a rogue agent. It is not clear what responsibility a state has for the actions of rogue agents that it creates or supports, i.e. whether it is liable to be attacked. The rogue agents themselves are capable of taking some of the responsibility, however, in virtue of their moral autonomy and are certainly liable to be attacked” (Asaro 2008, S. 55).

Hier ist in diesem Literaturbericht nun noch nicht der Ort, an dem der Debatte über die Problematik der Verantwortung im Kontext autonomer Waffensysteme im Einzelnen nachgegangen werden soll (vgl. zum Problem der Verantwortlichkeit genauer Kapitel 4.2.3.).

In systematischer Hinsicht kann jedoch bereits festgehalten werden, dass die Kriterien der „Lehre vom Gerechten Krieg“ für Asaro offenkundig nicht isoliert voneinander, sondern vielmehr in ihrer wechselseitigen Verschränkung auszulegen sind. Festgehalten zu werden verdient zudem, dass Asaro Zweifel zu hegen scheint, ob es vor dem Hintergrund der von ihm angestellten Überlegen ratsam sei, Systeme zu bauen und zu installieren, die dem Kantischen Verständnis von Autonomie sehr nahe kommen, da sich in diesem Fall die Verantwortung für das Agieren der Technologie kaum zuordnen lasse.

Betrachten wir nun *in einem zweiten Schritt* Asaros Überlegungen hinsichtlich des Szenarios einer Roboterrevolution („Robot revolutions“):

„While this may seem like a fanciful bit of science fiction, we can ask serious questions about the moral status of such revolutions according to just war theory. Let us imagine a situation in which a nation is taken over by robots – a sort of revolution or civil war. Would a third party nation have a just cause for interceding to prevent this?“ (Asaro 2008, S. 55 f.).

Die Antwort auf diese Frage hängt für Asaro vom moralischen Status und der Autonomie der fraglichen Roboter ab, wobei er seinen Überlegungen unterschiedliche Szenarien zu Grunde legt:

„On the one hand, it is a violation of sovereignty to interfere in the civil war of another nation. On the other hand, it is legitimate to intervene to aid a state that is being threatened by a foreign power. Thus, a great deal turns upon whether the robots who lead the revolution are seen as autonomous moral agents with a political right to revolt, or if they are the non-autonomous agents acting on behalf of some other morally autonomous agent, or if they are a non-moral or amoral system under the control of no autonomous agents but simply threat a state. A further possibility is that the robots might represent a humanitarian crisis if they were seeking to completely eradicate or enslave the humans, implying that humanitarian intervention would be just in such a case“ (Asaro 2008, S. 56).

Entsprechend differenziert beantwortet Asaro schließlich die Frage, ob in diesem Szenario eine Intervention im Sinne eines „Gerechten Grundes“ als gerechtfertigt angesehen werden kann:

„Assuming that we have a theory of what is required for someone to be entitled to a right to self-determination, e.g. a sufficiently sophisticated moral autonomy, then the robot rebels will

either have this right or they will not. If they do, then just war will treat them just as it treats human rebels seeking to take control of their own country. If they do not, then the theory will treat them as agents of another power. If that power has legitimate claims to revolution, then there is no right for third parties to intervene. If they are agents of a foreign or otherwise illegitimate power, or of no autonomous moral agency at all – a sort of man-made disaster – then the threat they pose will justify intervention by outside powers who seek to protect the state from the robots. If in any of these cases the robots represent a humanitarian threat, then the third party nations may also intervene on humanitarian grounds” (Asaro 2008, S. 56).

Schließlich weist der Philosoph an dieser Stelle auf die Grenzen der Möglichkeit hin, die im Kontext autonomer Waffensysteme auftretenden ethischen Probleme unter der Perspektive der „Lehre vom Gerechten Krieg“ lösen zu können. Jedenfalls konstatiert er:

„It (s.c. just war theory, B.R.) leaves open (...) the critical question of whether or when machines might be due some or all of the rights of humans, as this is completely outside the scope of theory of just war. It is also not clear that it can always be easily determined whether machines are autonomous and, if not, on whose commands or intentions they are acting” (Asaro 2008, S. 56).

Dessen unbenommen weisen andere Autoren darauf hin, dass unter der Perspektive des ius ad bellum allein die Betrachtung des Gesichtspunktes des Gerechten Grundes nicht ausreicht, um der Entwicklung und dem Einsatz autonomer Militärroboter die Legitimität abzusprechen:

„(...), to claim that robots have bad consequences for declaring war is a consideration that would be handled by the non-consequentialists requirements for declaring a just war: using robots or not makes no difference as to whether the war is (a) in self-defense, (b) proportionality achieving a good greater than the evil of war, (c) a last resort, and so forth” (Lin/Bekey/Abney 2008, S.46).

Tatsächlich ist die Debatte nicht bei der Erörterung der Frage stehen geblieben, ob und inwiefern autonome Militärroboter ein Problem unter dem Gesichtspunkt des Gerechten Grundes darstellen.

4.2.1.2. Gewaltanwendung als äußerstes Mittel

Nach der „Lehre vom Gerechten Krieg“ darf Gewalt nur das äußerste Mittel in der Beilegung von Konflikten sein. Insbesondere bei der unter der Perspektive des ius ad bellum mit Blick auf das Kriterium der Gewaltanwendung als äußerstem Mittel aufgeworfenen Frage, ob durch den Einsatz autonomer Waffensysteme die Gefahr bewaffneter Auseinandersetzungen steigt (vgl.

Geiß 2015, S. 13), handelt es sich offenkundig um einen zentralen Gegenstand der gesamten ethischen Debatte über autonome Waffensysteme.

Jedenfalls hält Asaro fest: „I believe that one of the strongest moral aversions to the development of robotic soldiers stems from the fear that they will make it easier for leaders to take an unwilling nation into war“ (Asaro 2008, S. 56). Zu einer ganz ähnlichen Einschätzung gelangt Geiß: „Ein vielfach vorgebrachter Kritikpunkt in Bezug auf autonome Waffensysteme ist, dass die Schwelle zum Gebrauch militärischer Gewalt durch die technologische Entwicklung solcher Systeme sinken würde“ (Geiß 2015, S. 13). Gleichzeitig weist der Jurist jedoch darauf hin, dass der Debatte ein gewisser spekulativer Zug zu Eigen ist: „Bislang erscheint eine Prognose dahingehend schwierig. Soweit ersichtlich existieren diesbezüglich noch keine belastbaren empirischen Erhebungen. Es handelt sich also in erster Linie um eine – womöglich naheliegende – Vermutung“ (Geiß 2015, S. 13).

Geiß wenigstens begründet seine Vermutung mit dem Hinweis auf den US-amerikanischen Drohnenkrieg:

„Jedenfalls lässt sich am Beispiel des stark gestiegenen Einsatzes bewaffneter Drohnen durch die Vereinigten Staaten unter der Regierung von Präsident Obama zeigen, dass Waffensysteme, die das Risiko eigener Verluste drastisch reduzieren, auch dann noch gesellschaftliche Akzeptanz erfahren können, wenn die Bevölkerung eines Landes aufgrund vergangener Kampfeinsätze –in Afghanistan und im Irak – `kriegsmüde` ist. Wenn die gesamtgesellschaftlichen Kosten eines Kampfeinsatzes sinken, sind auch moderne, `postheroische Gesellschaften` in der Lage, sich auf militärische Pazifizierungsprojekte einzulassen. Das spricht gerade in Bezug auf autonome Systeme für ein erhöhtes Potential bewaffneter Einsätze“ (Geiß 2015, S. 13).²⁹

Auch Franke und Leveringhaus rekurren auf den US-amerikanischen Drohnenkrieg und charakterisieren dieses Szenario als „Die Normalisierung des Krieges“:

„Letale UAS ermöglichen es, Angriffe aus sicherer Distanz zu führen, ohne Gefahr für die eigenen Soldatinnen und Soldaten und selbst außerhalb definierter Kriegsgebiete. Die USA verfolgen diese Strategie derzeit in Pakistan, dem Jemen und Somalia. (...). Kriege werden einfacher, die Entscheidung sie zu führen wird schneller getroffen, die Auswirkungen

²⁹ Mit dem Terminus der „postheroischen Gesellschaft“ knüpft Geiß dabei an den Politikwissenschaftler und Kriegstheoretiker Herfried Münkler an, der diesen Begriff geprägt hat (vgl. Münkler 2007; 2008). Münkler allerdings bezweifelt, dass durch Drohnen die Hemmschwelle für kriegerische Auseinandersetzungen gesenkt wird. Seine Zweifel begründet er mit dem Parlamentsvorbehalt (vgl. Münkler 2014). Geiß wiederum weist darauf hin, dass dieses „Argument (...) allerdings, wenn überhaupt, auf den deutschen Kontext anwendbar (ist)“ (Geiß 2015, S. 13, FN 62).

erscheinen geringer. Doch wenn gezielte Tötungen in anderen Ländern mit Hilfe von UAS zunehmend akzeptiert werden, und UAS sich weltweit verbreiten, wird die Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden unklar. Ein latenter Kriegszustand, in dem jeder jeden zu jeder Zeit angreifen könnte, würde zur Normalität“ (Franke/Leveringhaus 2015, S.307 f.).

Wie dem auch sei: Die Einschätzung, dass mit dem Einsatz autonomer Waffensysteme das Führen von Kriegen risikoloser werde und in der Folge die Hemmschwelle zur Anwendung militärischer Gewalt sinke bzw. die Einsatzwahrscheinlichkeit steige – in der Terminologie des *ius ad bellum*: Gewalt nicht mehr das äußerste Mittel sei – wird in der Literatur offenkundig weithin geteilt. Krishnan, der dieses Szenario ebenfalls als „The Normalization of War Scenario“ klassifiziert, hält jedenfalls fest:

„Robotic/autonomous weapons could heighten the danger of interstate war and could increase the damage caused in a war. States with roboticized forces might behave more aggressively, as the political and economic costs of war could drop very significantly. War could be normalized once states can engage continuously in military actions against other states or non-state actors, maybe in the form of a neverending ‘War on Terror’. As a result, wars and war-like actions might become more frequent or likely because robotic weapons alter the political calculation for war in some important ways. Firstly, they allow tactics in which the loss of life would be very limited or even zero. Secondly, they may enable attacks so fast that the attacked may not be able to mount an effective defense. Thirdly, they can be used for quick global punitive strikes against weaker opponents” (Krishnan 2009, S. 150).

Genau genommen hält Krishnan dieses Szenario also vor allem im Blick auf asymmetrische Konflikte und nicht auf symmetrische Konflikte für realistisch.

Im Blick vor allem auf demokratisch verfasste Staaten gilt in diesem Kontext schließlich insbesondere die Beeinflussung der Zustimmung der Bevölkerung zum Krieg als entscheidende Variable (vgl. in Kapitel 3. „Das besondere Interesse westlicher Demokratien an militärischen Robotern“). Asaro etwa meint:

„Irrespective of the underlying justness of the motives, when the leadership of a state decides to go to war, there is a significant propaganda effort. This effort is of particular importance when it is a democratic nation, and its citizens disagree about whether a war is worth fighting, and there are significant political costs to a leader forgoing against popular sentiments. A central element of war propaganda is the estimation of the cost of war in terms of the lives of its citizens, even if that is limited to soldiers, and even if those soldiers are volunteers. A political strategy has evolved in response to this, which is to limit casualties, and to invest in technologies

that promise to lower the risks and increase the lethal effectiveness of their military. (...). Technologies can shift risks away from a nation's own soldiers and can thereby add political leverage in both domestic politics, through propaganda, and in diplomatic efforts to build alliances among nations. Thus, the technology functions not only in the war itself, but in the propaganda, debate and diplomacy that brings a nation into war" (Asaro 2008, S. 57).

Im gleichen Gedankengang räumt Asaro allerdings ein, dass dieses Argument letztlich für die meisten Länder gelte:

„Certainly the replacement of soldiers by robots could achieve this in a new and somewhat spectacular way, perhaps by eliminating the need for any soldiers from that nation to actually go to the battle zone. Given these facts, it is quite reasonable to conclude that the introduction of any technology that can limit the risks to a nation's soldiers and civilians would serve a similar function. In some sense, all military technologies that work well serve this function, to some degree or when taken altogether, whether it is better airplanes, or better body armor, or better bombs, or better communications, or better strategies, or better robots, or even better battlefield surgery techniques. (...). So in general, all military technological development aims at this same objective. Moreover, even with the most sophisticated machinery, and guarantees of extremely low casualties, most citizens in most countries are still averse to starting an avoidable war, and are nearly always averse to starting an unjust war" (Asaro 2008, S. 57).

Bei genauerer Hinsicht zeigt sich indes, dass durchaus strittig ist, ob eine steigende Einsatzwahrscheinlichkeit notwendigerweise negativ zu bewerten ist. Die eigentliche ethische Problematik besteht demnach augenscheinlich weniger in der Frage, ob mit autonomen Waffensystemen die Einsatzwahrscheinlichkeit und insofern die Kriegswahrscheinlichkeit steigt, sondern ob und inwiefern die Anwendung militärischer Gewalt als Mittel des Konfliktaustrags überhaupt legitim sein kann. Wie wir nachfolgend sehen werden, schlagen sich derartige Überlegungen auch in der Literatur wieder.

Franke und Leveringhaus jedenfalls unterscheiden wenigstens zwei Positionen:

„Die Anhängerinnen und Anhänger des Normalisierung-der-Kriegführung-Szenarios können grob in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die erste Gruppe besteht aus Kriegsgegnerinnen und -gegnern, die militärische Operationen prinzipiell ablehnen und sich grundsätzlich gegen den Einsatz von UAS und Robotik aussprechen. Sie nutzen die UAS-Debatte, um die amerikanische Militärpolitik generell zu kritisieren und sind oft auch Anhängerinnen und Anhänger des Terminator-Szenarios. Die zweite Gruppe besteht insbesondere aus Juristinnen und Juristen und Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern. Diese geben zu bedenken, dass,

besonders aus amerikanischer Sicht, für den Einsatz unbemannter Systeme zunehmend andere Regeln zu gelten scheinen – auch wenn es hierfür keine juristische Grundlage gibt. Sie warnen vor der Normalisierung des Einsatzes unbemannter Systeme, insbesondere wenn diese außerhalb definierter Kriegsgebiete eingesetzt werden, lehnen UAS und Robotik jedoch nicht grundsätzlich ab“ (Franke/Leveringhaus 2015, S. 308).

In der Literatur schlägt sich diese Grobeinteilung wie folgt wieder:

Tatsächlich wird die mögliche Absenkung der Hemmschwelle bei der Anwendung militärischer Gewalt vielfach kritisch gesehen. In den exemplarischen Worten von Alston: „To the extent that decisions about whether to go to war are limited by the prospect of the loss of lives of military personnel, and the high economics cost of warfare, robotic armies may make it easier for policymakers to choose to enter into an armed conflict, increasing the potential for violating jus ad bellum requirements“ (Alston 2011/2012, S. 55; vgl. in diesem Sinne auch Arendt 2016, S. 22; Dickow 2015, S. 18 f.; Lin/Bekey/Abney 2008, S. 75; Sauer/Schörnig 2012; Sharkey 2007, S. 122). Mit anderen Worten: Die Kritiker autonomer Waffensysteme argumentieren, dass infolge der Einführung dieser Systeme das ius ad bellum zunehmend verletzt würde (vgl. zur Position der Kritiker in diesem Sinne etwa Leveringhaus 2016, S. 14).

Genauer wird argumentiert, dass eine Eskalation militärischer Gewalt drohe:

„One concern is that because the forces of a state that deployed autonomous weapon systems would be at lower immediate risk, states might more easily resort to force. Thus, possession of such weapons might prompt states to lower the threshold for using force, and consequently increase the incidence for attacks. This could, in turn, cause an escalation in armed violence between states that can deploy such weapons“ (Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 9; vgl. zu der Sorge, dass unter der Perspektive des ius ad bellum eine militärische Eskalation bzw. ein Verlust möglicher Abschreckung einen Krieg zu führen drohe, auch Borenstein 2008).

Im gleichen Sinne warnt Altmann:

„Autonome Waffensysteme, insbesondere wenn sie in Schwärmen genutzt werden, bieten viele Möglichkeiten für Überraschungsangriffe. In einer schweren Krise würden sich zwei Flotten autonomer Waffensysteme intensiv gegenseitig beobachten; unklare Ereignisse könnten als Angriff missverstanden werden, zum vermeintlichen Gegenangriff führen und damit eine militärische Eskalation auslösen. Die Flotten und ihre Steuerprogramme würden miteinander wechselwirken, ohne dass man diese Interaktionen je hätte testen oder üben können. Das

Ergebnis ist nicht vorhersehbar, aber gegenseitiges Aufschaukeln im Sekundentakt eine plausible Folge“ (Altmann 2017, S. 799).

Singer vertritt sogar die Auffassung, dass der Einsatz automatischer Waffensysteme den demokratischen Frieden untergrabe, da die Bürgerinnen und Bürger eines demokratisch verfassten Staates in diesem Fall keine intensive Diskussion mehr führen würden, da kaum Opfer zu befürchten sind:

„By cutting the already tenuous link between the public and its foreign and defense policy, the whole idea of a democratic process and citizenship is perverted. When a citizen has no sense of sacrifice or even the prospect of sacrifice, the decision to deal out violence becomes just like any other policy decision, like whether to raise the bridge tolls. Instead of widespread engagement and debate over the most important decision a government can make, where blood might be shed, even if only on the other side, you just get popular indifference. When technology disengages the public and instead turns war into something merely to be watched, and not weighed with great seriousness, the checks and balances that undergird democracy go by the wayside. This could well mean the end of the idea of a democratic peace, which supposedly sets our foreign policy decision-making apart from that of potentates and emirs” (Singer 2009, S. 323).

Gerade im Blick auf „Lethal autonomous robotics“ (LARs) macht Heyns darauf aufmerksam, dass bei fehlender öffentlicher Unterstützung für einen Krieg mit eigenen Soldatinnen und Soldaten die eigentliche Alternative nicht darin bestünde, autonome Waffensysteme einzusetzen, sondern gänzlich auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten:

„This (s.c. the deployment of LARs, B.R.) ease could potentially affect political decisions. Due to the low or lowered human costs of armed conflict to States with LARs in their arsenals, the national public may over time become increasingly disengaged and leave the decision to use force as a largely financial or diplomatic question for the State, leading to the ‘normalization’ of armed conflict. LARs may thus lower the threshold for States for going to war or otherwise using lethal force, resulting in armed conflict no longer being a measure of last resort. According to the report of the Secretary-General on the role of science and technology in the context of international security and disarmament, ‘...the increased capability of autonomous vehicles opens up to the potential for acts of warfare to be conducted by nations without the constraint of their people’s response to loss of human life’. Presenting the use of unmanned systems as a less costly alternative to deploying ‘boots on the ground’ may thus in many cases

be a false dichotomy. If there is not sufficient support for a ground invasion, the true alternative to using unmanned systems may be not to use force at all” (Heyns 2013, para 58, S. 11).

Im Gegensatz zu den bislang dargestellten Positionen ist Leveringhaus unter dieser Perspektive jedoch der Ansicht, dass autonome Waffen keineswegs einen besonderen Streitpunkt im Rahmen des *ius ad bellum* darstellen würden:

„(...), I do not think that autonomous weapons generate any special issues for *jus ad bellum* (kursiv im Original) (Leveringhaus 2016, S. 13).

Zur Begründung verweist Leveringhaus zunächst auf die seiner Ansicht nach fehlende empirische Evidenz des Befundes, dass autonome Waffen die Wahrscheinlichkeit eines Krieges erhöhen würden:

„One problem with this claim (that the introduction of autonomous weapons would lead to more violations of *jus ad bellum*, B.R.) is that there is no sufficient empirical evidence to back it up. And there cannot be since (some types of) autonomous weapons represent future trends in modern weapons technology” (Leveringhaus 2016, S. 14).

Leveringhaus adressiert hier ein Grundproblem vorausschauender Bewertung neuer militärischer Technik, wodurch Militärtechnik-Folgenabschätzung aber keineswegs bedeutungslos oder überflüssig wird.

Ferner vertritt Leveringhaus die Auffassung, dass die Verfügbarkeit autonomer Waffensysteme keineswegs notwendigerweise zu einer vermehrten Verletzung des *ius ad bellum* führen müsse:

„(...), I think it is fair to say that the availability of any new weapon does not necessarily translate into more unjust military activity. There are a number of factors that determine whether a state goes to war. Its technological development, though undoubtedly important, is only one amongst others. It is hard to see that states would entirely ignore existing restrictions on the declaration of war just because they had access to autonomous weaponry” (Leveringhaus 2016, S. 14).³⁰

Sparrow hat derweil angemerkt, dass die mögliche Absenkung der Hemmschwelle bei der Anwendung militärischer Gewalt und die damit verbundene Sorge, dass die Kriegswahrscheinlichkeit steige, keineswegs speziell für autonome Waffensysteme gelte:

³⁰ Im Gegensatz zu der von uns vorgenommenen Differenzierung diskutiert Leveringhaus die Frage nach der Absenkung der Hemmschwelle zur Anwendung militärischer Gewalt im Rahmen des Kriteriums der Kriegserklärung und nicht im Rahmen des Kriteriums der Gewaltanwendung als äußerstem Mittel.

„(...), these sorts of concerns are not specific to AWS and have force against a wider range of means of long-distance war fighting” (Sparrow 2016, S. 106).

Mit diesem Argument begründet Sparrow denn auch seine These, dass die eigentlichen Probleme autonomer Waffensysteme nicht unter der Perspektive des *ius ad bellum*, sondern unter der Perspektive des *ius in bello* zu suchen seien:

„If there is going to be anything uniquely morally problematic about AWS, then, the explanation will need to be located within the doctrine of *jus in bello* (kursiv im Original)” (Sparrow 2016, S. 106).

Für Asaro wiederum reicht allein die Befürchtung, dass Roboter die Hemmschwelle bei der Anwendung militärischer Gewalt möglicherweise senken würden, für sich genommen noch nicht aus, um zu entscheiden, ob und inwiefern es sich bei der Anwendung militärischer Gewalt nun um einen Gerechten Krieg handelt. Aus seiner Sicht muss wenigstens der (tatsächliche oder vermeintliche) Gerechte Grund eines Krieges mitbedacht werden:

„Even if robots did make it easier for a nation to go to war, this in itself does not decide whether that war is just or not. There is, however, a deeper question of political justice lurking here that concerns whether it is desirable to make it practically easier to go to war or not. If we assume that only nations fighting just wars will utilize such technologies, then it would not necessarily be unjust or immoral to develop those technologies. However, history instructs us that all wars involve at least one unjust (or badly mistaken) nation, and so the chance that such technologies will enable future injustices is a real and legitimate concern. Moreover, it is likely that obviously just wars do not need their barriers lowered, and so this function tends to aid the propaganda of aggressors more than that of just defenders. If we agree that the majority of wars are in fact unjust on one side, then any technologies that lower the barriers to entry of war are empirically more likely to start wars period, even if one side has just cause to enter it. Still, this is an argument against militarization in general, and not specifically about autonomous systems and robots, even if they are a dramatic example of it. From an empirical perspective, it is also important to consider why these specific technologies are being heavily invested in rather than other technologies, and if it is primarily due to this propagandistic function, then this should raise concern” (Asaro 2008, S. 58).

Verstehen wir Asaro richtig, wäre kein ethisches Problem gegeben, wenn ausschließlich „Gerechte Kriege“ geführt würden. In historischer Perspektive hat es seiner Ansicht nach jedoch keinen Krieg gegeben, der von allen Seiten als „Gerechter Krieg“ geführt worden ist. In die Zukunft gewendet besteht das eigentliche ethische Problem demnach darin, dass die bei

automatischen Waffen zu erwartende Absenkung der Hemmschwelle militärischer Gewaltanwendung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aus einem Gerechten Grund erfolgt, sondern vielmehr sogar zu weiterem Unrecht führt.

Unter systematischen Gesichtspunkten sind Asaros Überlegungen dabei insofern bemerkenswert, als er die Kriterien der „Lehre vom Gerechten Krieg“ – hier: Die Kriterien des Gerechten Grundes und des Äußersten Mittels – nicht isoliert voneinander, also je für sich, sondern in ihrer wechselseitigen Verschränkung betrachtet. Auch Singer betrachtet die Verschränkung beider Kriterien, setzt dabei jedoch einen anderen Akzent als Asaro:

Für den Fall, dass ein Gerechter Grund für einen Krieg vorliegt, scheint er es jedenfalls zunächst zu begrüßen, wenn Roboter die Hemmschwelle zur Gewaltanwendung absenken würden:

„(...) robotics offer the public and their leaders the lure of riskless warfare. All the potential gains of war would come without costs, and even be mildly entertaining. It's a heady enticement, and not just for evil warmongers. The world watched the horrors of Bosnia, Rwanda, and the Congo, but did little, mainly because the public didn't know or care enough, and the perceived costs of doing something truly effective just seemed to high. Substitute in unmanned systems and the calculus might be changed. Indeed, imagine all the horrible genocides and crimes against humanity that could be ended, if only the barriers to war were lowered. Getting tired of some dictators massacring his people? Send in the bots and sit back and watch his troops taken down” (Singer 2009, S. 322 f.).

Singer zufolge wäre die Absenkung der Hemmschwelle bei der Gewaltanwendung infolge des Einsatzes autonomer Waffensysteme aus ethischer Sicht demnach positiv zu werten, wenn auf diesem Wege etwa Humanitäre Interventionen zur Verhinderung bzw. Unterbindung schwerster Menschenrechtsverletzungen beschleunigt werden könnten. Allerdings formuliert der Roboterforscher erhebliche Zweifel, dass ein solches Szenario überhaupt je Realität werden könnte:

„Yet wars never turn out to be that way. It's in their very nature to be complex, messy, and unpredictable. And this will remain the case even as unmanned systems substitute for more and more humans” (Singer 2009, S. 323).

Mehr noch, Singer befürchtet, dass Militärroboter die moralische Legitimität selbst guter, aus einem Gerechten Grund geführter Kriege untergraben würden:

„Wars without costs can undermine the morality of even 'good' wars. When a nation decides to go to war, it is not just deciding to break stuff in some foreign land. As one philosopher put

it, the very decision is 'a reflection of the moral character of the community who decides'. Without public debate and support and without risking troops, though, the decision of war may only reflect a nation that just doesn't give a damn. Even if the nation acts on a just cause, such as the motivation to stop genocide, war can be viewed as merely an act of selfish charity. One side has the wealth to afford high technologies and the other does not. The only message of 'moral character' a nation sends out is that it alone gets the right to stop bad things, but only at the time and the place of its choosing, and most important, only if the costs are low enough. While the people on the ground being saved may well be grateful, even they will see a crude calculation taking place that cheapens their lives" (Singer 2009, S. 323).

Singer zufolge wäre die Entscheidung über eine Intervention in letzter Konsequenz demnach weniger davon abhängig, ob tatsächlich ein Gerechter Grund zur Kriegführung vorliegt – etwa schwerste Menschenrechtsverletzungen –, sondern vielmehr von den egoistischen Kosten-Nutzen-Kalkülen derjenigen Staaten, die über die militärischen Mittel zur Intervention – hier: Militärroboter – verfügen.

Dessen unbenommen finden sich jedoch auch Positionen, die gerade unter der Perspektive des *ius ad bellum* zu dem Schluss gelangen, dass autonome Waffensysteme keineswegs notwendigerweise die Kriterien der „Lehre vom Gerechten Krieg“ verletzen und daher als problematisch zu erachten sind. Lin/Bekey/Abney argumentieren jedenfalls, dass die Verfügbarkeit neuer Waffentechnologien nicht zur einer Schwächung oder Aushöhlung ethischer Abwägungsprozesse unter der Perspektive der „Lehre vom Gerechten Krieg“ führen müsse. Vielmehr würden die zunehmenden Schrecken des Kriegs (durch die Verfügbarkeit dieser Technologien) den Bedarf an ethischen Beschränkungen der Kriegführung, wie sie im Rahmen des *ius ad bellum* und des *ius in bello* formuliert werden, sogar erhöhen:

„(...), if any technology (from better armor to longer-range missiles) makes it easier to enter a war to the extent that it reduces risks on our side, these objections seem to imply that we should not make any improvements in the way we prosecute a war and, indeed, should return to more brutal methods (e.g. bayonets). But surely this is ridiculous or, at the least, counterintuitive. Indeed, the increasing horrors of war reinforced the need for *jus ad bellum* and *jus in bello* restrictions, not undermined them. It is likely the advent of military robots will cause further sophistication in such just-war considerations and make war ever more ethically waged, (...)” (Lin/Bekey/Abney 2008, S. 47).

Lin/Bekey/Abney halten es also für wahrscheinlich, dass mit dem Aufkommen militärischer Roboter unter der Perspektive des *ius ad bellum* vermutlich besonders sorgfältig geprüft würde,

ob ein Krieg geführt bzw. begonnen werden soll. Zwar gestehen auch sie zu, dass u.a. neue Technologien wie autonome Waffensysteme, sofern sie das Risiko für die eigene Seite reduzieren würden, dazu führen könnten, dass der Schritt zum bewaffneten Konfliktaustrag leichter und insofern schneller als bislang erfolge:

„*Lower barriers for war* (Überschrift; kursiv im Original; Anm. B.R.). As raised (...), does the use of advanced weaponry such as autonomous robotics make it easier for one nation to engage in war or adopt aggressive foreign (and domestic) policies that might provoke other nations? If so, is this a violation of *jus ad bellum* (kursiv im Original)? It may be true that new strategies, tactics, and technologies make armed conflict an easier path to choose for a nation, if they reduce risks to our side” (Lin/Bekey/Abney 2008, S. 75).

Jedoch weisen sie gleichzeitig darauf hin, dass der Wunsch nach Vermeidung von Opfern angesichts der schrecklichen Kosten eines Krieges durchaus eine abschreckende Wirkung hinsichtlich eines Kriegseintritts habe:

„Yet while it seems obvious that we should want to reduce US casualties, there is something sensible about the need for some terrible cost to war as a deterrent against entering war in the first place. This is the basis for just-war theory, that war ought to be the very last resort given its horrific costs” (Lin/Bekey/Abney 2008, S. 75).

Verstehen wir Lin/Bekey/Abney hier richtig, halten sie also in letzter Konsequenz und auch angesichts des Aufkommens autonomer Waffensysteme daran fest, dass die Anwendung militärischer Gewalt unter der Perspektive der „Lehre vom Gerechten Krieg“ nur als äußerstes Mittel in Frage kommen sollte.

Allerdings scheinen sie unsicher zu sein, ob die Anwendung militärischer Gewalt auch tatsächlich das äußerste Mittel sein wird. Zumindest drängen sie darauf, die Eintrittsschranke in den Krieg noch weiter zu erhöhen:

„But the considered objection – that advanced robotics immorally lowers barriers for war – hides a logical implication that we should not do anything that makes armed conflict more palatable: we should not attempt to reduce friendly casualties, or improve battlefield medicine, or conduct any more research that would make victory more likely and quicker. Taken to the extreme, the objection seems to imply that we should *raise* (kursiv im Original) barriers to war, to make fighting as brutal as possible (...) so that we would never engage in it unless it were truly the last resort” (Lin/Bekey/Abney 2008, S. 75). Leveringhaus wiederum zielt in seiner Argumentation darauf ab, dass die Anwendung militärischer Gewalt nicht notwendigerweise

von Übel sein muss, wobei er zunächst auf das häufig zu beobachtende Machtungleichgewicht zwischen Kriegsparteien abhebt:

„If one looks at armed conflict since the end of World War II, one will see something resembling a weak state-strong state dynamic. Most wars have been fought by strong states against weaker states. Autonomous weapons, it seems to me, have the potential to deepen this dynamic but they do not radically alter it” (Leveringhaus 2016, S. 14).

Mit Blick auf „Humanitäre Interventionen“ muss dies aus Sicht von Leveringhaus nun keineswegs in jedem Fall eine schlechte Nachricht sein:

„But probably this weak state-strong state dynamic is not always a bad thing. Some of the wars that were fought, especially towards the end of the twentieth century, were humanitarian interventions in response to genocide and ethnic cleansing. At the time of writing, the enthusiasm for intervention, let alone *liberal* (kursiv im Original) interventionism, has all but died down. Could autonomous weapons reverse its fortune? Depending on where one stands on the issue of intervention, if autonomous weapons had the potential to do so, their development may be attractive” (Leveringhaus 2016, S. 14).³¹

Zu einem Zeitpunkt, als „Humanitäre Interventionen“ insgesamt noch nicht so kritisch wie heute diskutiert wurden, ist von Krishnan jedenfalls sogar das Szenario einer „Humanitarian robot intervention force“ durchgespielt worden:

³¹ Bradly Strawser (Professor of Philosophy in the Defense Analysis Department at the Naval Postgraduate School in Monterey, CA) hat im Kontext der ethischen Debatte über Drohnen sogar die Auffassung vertreten, dass es unter Umständen die moralische Pflicht eines Staates sein kann, Drohnen einzusetzen: „I argue that we have a duty to protect an agent engaged in a justified act from harm to the greatest extent possible, so long as the protection does not interfere with the agent’s ability to act justly” (Strawser 2010, S. 342). Genauer geht Strawser von der Prämisse aus, dass der moralische Imperativ bestehe, einen Agent, der eine moralisch legitime, jedoch riskante Aktion ausführt, nach Möglichkeit so lange zu schützen, bis ein ausgleichendes Rechtsgut die Verpflichtung zum Schutz des Agenten aufwiegt: „My argument rests on the premise that if an agent is pursuing a morally justified yet inerently risky action, then there is a moral imperative to protect this agent if it is possible to do so, unless there exists a countervailing good that outweighs the protection of the agent” (ebd., S. 343). Seine Hauptthese, dass der Einsatz von Drohnen nicht nur ethisch erlaubt, sondern tatsächlich eine Pflicht sei, begründet er vor diesem Hintergrund genauer, in dem er das Prinzip des unnötigen Risikos („the principle of unnecessary risk“, ebd., S. 344) einführt. Kurz gefasst besagt dieses Prinzip, dass jemand der beauftragt wird, ein gerechtes Ziel zu verfolgen, keinem unnötigen Risiko ausgesetzt werden darf: „If X gives Y an order to accomplish good goal G, then X has an obligation, other things being equal, to chose a means to accomplish G that does not violate the demands of justice, make the world worse, or expose Y to potentially lethal risk unless incurring such risk aids in the accomplishment of G in some way that cannot be gained via less risky means. That is, it is wrong to command someone to take on *unnecessary* (kursiv im Original, B.R.) potentially lethal risks in an effort to carry out a just action for some good; any potentially lethal risk incurred must be justified by some strong countervailing reason” (ebd., S. 344). Unter dieser Perspektive gelangt Strawser mithin zu folgender Forderung: „For any just action taken by a given military, if it is possible for the military to use UAV platforms in place of inhabited aerial vehicles without a significant loss of capability, then that military has an ethical obligation to do so” (ebd., S. 346).

„(...), once robots become sophisticated enough, robot armies could be used as global police force intervening in civil wars. They could separate the warring parties und protect the civilians. Even if military robots could never fullfill all functions of human peacekeepers, their use would substantially cut down the numbers needed for an effective peacekeeping operation. Maybe only a small number of soldiers might need to be deployed together with robots for controlling a large area and the population in it. As a result, the risks and costs of peacekeeping operations may drop significantly. This would allow the international community to intervene more often to stop humanitarian catastrophes such as genocide and to reserve the breakdown of law and order in some parts of the world, which have up to now received little international attention or help” (Krishnan 2009, S. 126).

In konzeptioneller Hinsicht wird hier eine Überschneidung mit dem *ius post bellum* erkennbar. Denn wie bereits dargestellt wird die Möglichkeit, Roboter als „peacekeeper“ einzusetzen, von Lin/Bekey/Abney 2008 unter der Perspektive des *ius post bellum* diskutiert (vgl. im Einzelnen Kapitel 4.2.).

Die Frage, ob „Peacekeeping-Roboter“ nun sinnvollerweise eher unter der Perspektive des *ius ad bellum*, oder doch unter der Perspektive des *ius post bellum* diskutiert werden sollen, scheint insofern letztlich davon abzuhängen, welcher Interventionsbegriff den Argumentationen jeweils zugrunde gelegt wird und welcher Stellenwert der Anwendung militärischer Gewalt in den Argumentationen dabei jeweils zugewiesen wird. Vereinfacht gesprochen spricht für die Perspektive des *ius ad bellum* das Argument der steigenden Einsatzwahrscheinlichkeit und damit verbunden einer steigenden Wahrscheinlichkeit der Anwendung militärischer Gewalt. Für das *ius post bellum* wiederum spricht das Argument, dass die Aufgabe des „peacekeeping“ im klassischen Konfliktzyklus eine insgesamt eher zivile Aufgabe in der Nach-Konfliktphase des „post-conflict-peaceduilding“ darstellt. Hier ist nun nicht der Ort, an dem die äußerst umfangliche Debatte über den Begriff der Intervention im Einzelnen nachgezeichnet werden kann (vgl. daher zur ersten Übersicht exemplarisch Meyers 2014 und Rinke/Formella/Ludemann 2014).

Wie dem auch sei: Über die Frage hinaus, ob das von Krishnan hier entwickelte Szenario unter ethischen Gesichtspunkten nun zu begrüßen sei oder nicht, stellt sich jedoch vor allem die Frage, ob und inwiefern Roboter überhaupt jemals zur Trennung von Kriegsparteien und zum Schutz von Zivilisten in der Lage sein werden. Setzt dieses Szenario doch voraus, dass Roboter bzw. autonome Waffensysteme genau zwischen Kriegsparteien und Zivilisten, also Kombattanten und Nicht-Kombattanten, unterscheiden können. Anders gewendet: Das

Szenario einer „Humanitarian Robot Intervention Force“ basiert auf der Prämisse, dass autonome Waffensysteme unter der Perspektive des *ius in bello* in der Lage sein werden, das Gebot der Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten einhalten zu können. Wie wir im nachfolgenden Abschnitt über „Autonome Waffensysteme und das *ius in bello*“ jedoch noch im Einzelnen sehen werden, ist überaus strittig, ob und inwiefern autonome Waffensysteme dazu überhaupt in der Lage sind bzw. je sein werden.

Exkurs: Autonome Waffensysteme als sicherheitspolitisches Risiko

An dieser Stelle des Literaturberichts sei ein kurzer Exkurs gestattet, der auf die Gefahren bzw. Risiken eines Rüstungswettlaufs und der damit einhergehenden Destabilisierung fokussiert.

Wenn hier nachfolgend das Thema „Autonome Waffensysteme als sicherheitspolitisches Risiko“ in Form eines kurzen Exkurses behandelt wird, so liegen diesem Exkurs und seiner Einordnung in diesen Literaturbericht folgende Überlegungen zu Grunde.

Zum einen überschneidet sich dieser Aspekt der Debatte über ethische Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme inhaltlich sowohl mit dem Gutachten von Neuneck/Alwardt (Themenfeld 3: Sicherheitspolitische Implikationen und Möglichkeiten der Rüstungskontrolle autonomer Waffensysteme) als auch mit dem Gutachten von Altmann/Gubrud, die u.a. den technischen Druck zu einem Wettrüsten, das über die menschlichen Fähigkeiten zu bedeutsamer menschlicher Steuerung hinausgeht, identifizieren und prüfen wollen.

Darüber hinaus besteht offenkundig ein engerer Zusammenhang zwischen der Diskussion über die rüstungspolitischen Konsequenzen autonomer Waffensysteme und der bereits unter der Perspektive des *ius ad bellum* betrachteten Frage, ob autonome Waffensysteme die Kriegswahrscheinlichkeit steigern.

Schon im Blick auf Drohnen verortet jedenfalls Jürgen Altmann das Anliegen der Rüstungskontrolle wie folgt:

„(...), the prevention of war in the first place, following the prohibition of violence between states enshrined in the UN Charter and the prerogative of peace contained in many other international documents. (In the *ius as bellum* (kursiv im Original) part of just-war theory one can find this dimension in the strict conditions for when it can be justified to go to war). Acknowledging that the preparations for war can make war more likely (one aspect of the so-called security dilemma), the international community has long declared the goal of ‘general and complete disarmament under strict international control’ (Altmann 2013, S. 137).

Vor diesem Hintergrund wird sich der nachfolgende kurze Exkurs tatsächlich auf eine sehr knappe Darstellung der vorgetragenen Argumente beschränken. Die Möglichkeiten der Rüstungskontrolle autonomer Waffensysteme sind hier nicht Gegenstand.

Allerdings ist in der Literatur insgesamt offenkundig durchaus strittig, ob infolge eines Rüstungswettlaufs im Bereich autonomer Waffensysteme die Kriegs- und Konfliktgefahr im internationalen System (weiter) steigt, oder ob ein Rüstungswettlauf im Bereich autonomer Waffensysteme in der Konsequenz dazu führt, dass der Frieden gesichert werden kann (im Sinne der Abschreckungstheorie). Dass autonome Waffensysteme überhaupt das Potential haben, Rüstungsspiralen in Gang zu setzen, wird indes kaum bezweifelt.

Arkin allerdings meint, dass die Problematik möglicher Rüstungswettläufe keineswegs in der Natur autonomer Waffensysteme liege:

„A potential arms race could possibly ensue, but (...) this is a problem for any form of military technology that provides an asymmetric advantage, not simply robotic” (Arkin 2009, S. 41).

Damit ist jedoch noch nichts darüber gesagt, wie ein möglicher Rüstungswettlauf im Bereich autonomer Waffen zu bewerten ist. Zutreffend ist auf alle Fälle die Beobachtung, dass „manche Experten bereits einen neuerlichen Rüstungswettlauf zwischen den Staaten (erwarten)“ (Geiß 2015, S. 4).

Geiß folgend, „zwingt“ dazu die „militärtechnologische Notwendigkeit: Schon heute sei es ein großes Problem für die Streitkräfte technologisch hoch-entwickelter Staaten, dass die Informationsfülle und die Anforderungen an die Entscheidungs- und Reaktionsgeschwindigkeit im Einsatz ständig zunehmen und durch menschliche Entscheidungsträger kaum noch bewältigt werden könnten. Daraus folge geradezu zwingend die planerische Notwendigkeit, die Entwicklung zunehmend autonomer Systeme voranzutreiben, wodurch sich die Rüstungsspirale weiter beschleunige“ (Geiß 2015, S. 4).

Auch Marsiske rekurriert in seinen diesbezüglichen Überlegungen auf die militärische Logik:

„Schnelligkeit und Feuerkraft sind die wichtigsten militärischen Parameter. Wer bewaffnete Roboter ins Gefecht schickt, will, dass sie schneller schießen als die des Gegners. Da ist irgendwann die Grenze der Fernsteuerung erreicht, spätestens wenn Reaktionszeiten gefordert werden, die kürzer sind als die Laufzeiten der Funksignale. So gehen US-Militärplaner davon aus, dass es bereits in 20 Jahren luftkampffähige Flugroboter geben könnte. Um gegen andere Flugzeuge bestehen zu können, müssen sie aber innerhalb von Sekundenbruchteilen über den Waffeneinsatz entscheiden. Das geht nur, wenn sie autonom agieren. Wer sich heute für

bewaffnete Drohnen entscheidet, nimmt diese Rüstungsdynamik in Kauf. Sie läuft unweigerlich auf – angeblich von niemandem gewünschte – autonom feuernde Roboter hinaus“ (Marsiske 2014).

Sharkey hingegen verweist darauf, dass Rüstungswettläufe folgten, wenn die Produktion autonomer Waffensysteme in Serie gehe, mithin also einer marktwirtschaftlich-industriellen Logik unterworfen werde: „With prices falling and technology becoming easier, we may soon see a robot arms race that will be difficult to stop“ (Sharkey 2007 a).

Wendell Wallach vom Yale University's Interdisciplinary Center for Bioethics glaubt mit Blick auf die US-amerikanische Politik sogar, dass kein Interesse daran bestehe, eine Rüstungsdynamik auf dem Gebiet der militärischen Robotik zu verhindern; im Gegenteil:

„Even if one trusts that the Department of Defense will establish robust command and control in deploying autonomous weaponry, there is no basis for assuming that other countries and nonstate actors will do the same. The directive does nothing to limit an arms race in autonomous weapons capable of initiating lethal force. In fact, it may actually be promoting it“ (Wallach 2013).³²

Ob es sich bei den fraglichen Waffensystemen um defensive oder offensive Systeme handelt, spielt für die rüstungspolitischen Konsequenzen derweil offenkundig keine Rolle: „Auch robotische Defensivsysteme – teilweise oder vollständig autonom – haben das Potential, Rüstungsspiralen in Gang zu setzen, weil ihr Zeitvorteil nur durch schnellere, das heißt autonome Offensivsysteme pariert werden kann“ (Dickow 2015, S. 19).

Typisch für die vorgetragene Argumente scheint jedenfalls insgesamt die Annahme, dass ein Rüstungswettlauf unausweichlich scheint: „Any technology may proliferate, and be misused or abused“ (Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 5).

Hier ist nun nicht der Ort, vor diesem Hintergrund die Chancen eines internationalen Verbotes autonomer Waffensysteme bzw. einer entsprechenden Rüstungskontrollpolitik im Einzelnen zu erörtern und einzuschätzen. Altmann jedenfalls fordert ein entsprechendes Verbot, da nur mit diesem Mittel Rüstungswettläufe und Proliferation verhindert werden könnten:

„Ohne ein internationales Verbot sind bei autonomen Waffensystemen Rüstungswettläufe und Proliferation abzusehen, die regional und global Bedrohungen und Bedrohungswahrnehmungen erhöhen würden“ (Altmann 2017, S. 799; vgl. in diesem Sinne

³² Wallach bezieht sich hier auf die „Department of Defense Directive 3000.09: Autonomy in Weapons Systems, November 21, 2012“.

auch Altmann 2013). Weiterhin hält er fest: „Einen besonderen Aspekt stellt die Gefährdung von Rüstungskontrollverträgen dar; sie können durch neuartige, insbesondere auch autonome, Waffensysteme unterlaufen werden, wenn diese nicht klar einbezogen sind oder sich die Auffassungen darüber unterscheiden“ (Altmann 2017, S. 799).

In einem jüngst erschienenen Beitrag lassen Altmann und Sauer denn auch keinen Zweifel daran aufkommen, dass die horizontale Proliferation autonome Waffensysteme die strategische Stabilität gefährden würde:

„Destabilisation becomes a particular concern when qualitatively new technologies promising clear military advantages seem close at hand. When potential adversaries make special efforts to get ahead themselves, or at least to avoid falling behind, this can trigger a dynamic intensified by mutual observation of – as well as speculation in light of uncertainty about – the other side’s advances. If the situation is perceived as urgent, and precedents have been or are about to be set, there are compelling incentives for accelerating the development of technology and incorporating it into militaries, a process that is then more likely to outpace and render moot any attempt at agreement on mutual, preventive prohibitions” (Altmann/Sauer 2017, S. 121).

Dem entspricht die Einschätzung von Heyns, der in seinem Bericht über „Lethal Autonomous Robotics and the protection of life“ warnt: „It (the introduction of such powerful yet controversial new weapons systems, B.R.) could also create serious international division and weaken the role and rule of international law – and in the process undermine the international security system” (Heyns 2013, para 30, S. 6).

Aus dieser Perspektive stellen Rüstungswettläufe also eine Gefahr oder Bedrohung für die internationale Sicherheit dar.

Wer jedoch die Auffassung vertritt, der Stabilität des internationalen Systems bzw. der internationalen Sicherheit sei am Besten gedient, wenn eine Abschreckungsstrategie verfolgt werde, kann möglicherweise auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Lin/Bekey/Abney jedenfalls schließen diese Möglichkeit nicht gänzlich aus:

„(...), we can acknowledge that war is terrible and ought to be avoided whenever morally possible, but at the same time we can adopt a ‘deterrence’ strategy to avoid a war: to create such an overwhelmingly-powerful military force that no one would want to risk a war with us. Granted, this may be an unrealistic goal and may merely spark an arms race; but (so far) this approach seems to be working reasonably well with nuclear weapons – which suggests that the dream of a ‘risk-free war’ is unrealistic as well, and any lowering of barriers to war may be

temporary at best, if even significant. Therefore, the dream of incurring no friendly casualties in war still remains ever elusive, even if robots are deployed on the frontlines first” (Lin/Bekey/Abney 2008, S. 47).

Müller schließlich dreht in diesem Sinne die These, dass Rüstungswettläufe eine Gefahr oder Bedrohung für die internationale Sicherheit darstellen würden, kurzerhand um:

„The reasons why LAWS make a war more likely apply equally to remote-controlled weapons; in fact, they apply to any weapon that acts at a distance. Such weapons have always resulted in relative safety for the first users: (...). The criticism that LAWS lower the risk for attackers and thus make wars and other killings more likely is thus *correct* (kursiv im Original) but applies to any weapon that the one side has and the other does not: in other words, it is the result of an ongoing arms race. As soon as the other side has acquired the new weapon, the risk of war goes down again” (Müller 2016, S. 77).

Im Gegensatz insbesondere zu Altmann hält Müller die horizontale Proliferation von autonomen Waffensystemen demnach also offenkundig keineswegs notwendigerweise für ein Risiko, das über den Schritt einer sicherheitspolitischen De-Stabilisierung zu steigender Kriegswahrscheinlichkeit führt:

Jedenfalls schlussfolgert er:

„This is not to say I think LAWS are part of an unstoppable arms race. Some weapons systems have been banned (anti-personnel mines, chemical weapons), and with nuclear weapons the arms race is highly controlled. We *can* (kursiv im Original) stop developing these weapons. The question is whether it is right to do so, given that they seem to save lives (...). Therefore, we should not ban killer robots” (Müller 2016, S. 77 f.).

Kurzum: „Autonomous Killer Robots are Probably Good News” (Müller 2016).

4.2.2. Autonome Waffensysteme und das ius in bello

Die unter der Perspektive des ius in bello (also des Rechts im Krieg) geführten Diskussionen stellen einen zentralen Strang der Literatur zu den ethischen Problemen im Kontext autonomer Waffensysteme dar: „The advent of autonomous robotics in the battlefield, as with any new technology, is primarily with Jus in Bello, that is, defining what constitutes the ethical use of these systems during conflict, given military necessity“ (Arkin 2009, S. 2). Im Rahmen des ius in bello werden also Kriterien formuliert, wie in einem gerechten Krieg gekämpft werden muss: „jus in bello regulates the conduct of hostilities“ (Leveringhaus 2016, S. 15).

Tzafestas fasst den Kerngehalt des *ius in bello* sowie der dazugehörigen Kriterien im Überblick wie folgt zusammen:

„‘Jus in Bello’ refers to justice in war, i.e., to conducting a war in an ethical manner. Responsibility to *jus in bello* (kursiv im Original) norms falls mainly on the shoulders of the military commanders, officers and soldiers who plan and execute the war. They have to be held responsible for violation of the *jus in bello* (kursiv im Original), international war law, principles. According to *international war law* (kursiv im Original), a war should be conducted obeying all international laws of weapons prohibition, e.g., chemical or biological weapons, and for benevolent quarantine for *prisoners of war (POWs)* (kursiv und gefettet im Original). The *international law of war* (or *international humanitarian law*) (kursiv im Original) (...) attempts to limit the effects of armed conflict for humanitarian purposes. The main examples are the *Geneva Conventions* (kursiv im Original), the *Hague Conventions* (kursiv im Original), and the related international protocols (added in 1977 and 2005). (...). The fundamental principles of the humanitarian *ius in bello* law are the following:

1. **Discrimination** It is immoral to kill civilians, i.e., non-combatants. Soldiers are only entitled to use their non-prohibited weapons against those who are engaged in harm. Therefore, soldiers must discriminate between (unarmed) civilians who are morally immune from direct and purposeful attack, and those legitimate military, political and industrial targets involved in basic rights-violating harm. However, in all cases some collateral civilian casualties may occur. If these casualties are not the outcome of deliberate aim at civilian targets, they are considered to be excusable.
2. **Proportionality** All over the duration of the war, soldiers are entitled to use only force proportional to the goals sought. Blind bombing and over-bombing (as happened in all wars after 1990 resulting in more civilian, than military, casualties) is not ethical and is not allowed.
3. **Benevolent treatment of prisoners of war** Captive enemy soldiers cease to be lethal threats to basic rights (i.e., they are ‘*no longer engaged in harm*’, kursiv im Original), and so they are to be provided with benevolent, not malevolent, quarantine away from battle zones, and they should be exchanged for one’s own POWs, after the end of the war. (...).
4. **Controlled weapons** Soldiers are allowed to use controlled weapons and methods which are ‘*not evil in themselves*’ (kursiv im Original). For example, genocide, ethnic

cleansing, poisonous weapons, forcing captured soldiers to fight against their own side, etc. are not allowed in *just war* (kursiv im Original) theory.

5. **No retaliation** This occurs when a state A violates jus in bello in war in country B, and state B retaliates with its own violation of jus in bello, in order to force A to obey the rules. The history has shown that such retaliations do not work and actually lead to an escalation of death and an increasing destruction of war. Winning well is the best revenge” (Tzafestas 2016, S. 144 f.)

Große Teile des Rechts im Krieg werden heute unter der Bezeichnung Humanitäres Völkerrecht zusammengefasst. Kriegshandlungen sind nur zulässig in den Grenzen der völkerrechtlichen Vereinbarungen der Haager Abkommen, insbesondere der Haager Landkriegsordnung, und der Genfer Abkommen über die Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte, über die Behandlung der Kriegsgefangenen und über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten. Aus völkerrechtlicher Perspektive stellt das so verfasste Humanitäre Völkerrecht den zentralen Bezugsrahmen der Debatte über automatische und autonome Waffensysteme dar (vgl. in diesem Sinn unter vielen exemplarisch Alston 2011/12; Anderson/Reisner/Waxman 2014; Boothby 2014; Weizmann/Costas Trascasas 2014; Human Rights Watch 2012; Geiß 2015; Liivoja/Leins/McCormack 2016; Sassóli 2014; Schmitt 2013; Wagner 2011/2012):

„Die internationale Debatte über automatische und autonome Waffensysteme hat sich v. a. auf das Kriegsvölkerrecht konzentriert. Dieses Recht enthält zwei grundlegende Prinzipien: 1. Das Unterscheidungsgebot: Kombattanten und militärische Einrichtungen dürfen angegriffen werden, zivile Personen und Einrichtungen (sowie Kombattanten, die außer Gefecht sind oder sich ergeben) sind zu schonen. 2. Wenn letztere bei einem Angriff auf ein militärisches Ziel erwartbar geschädigt würden, müssen diese Nebenschäden in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten militärischen Vorteil stehen (Verhältnismäßigkeitsgebot)“ (Altmann 2017, S. 797).

Man könnte auch vom Unterscheidungsgebot und einem Unverhältnismäßigkeitsverbot („Non-excessiveness“)³³ sprechen.

Unter der Perspektive des ius in bello wiederum lautet die grundsätzliche ethische Frage zunächst, ob und inwiefern autonome militärische Roboter in der Lage sind bzw. sein werden, im Krieg gemäß den beiden zentralen Anforderungen des ius in bello (also dem

³³ 1. Zusatzprotokoll von 1977 zu den Genfer Konventionen, hier: Art. 51, 5 (b).

Unterscheidungsgebot und dem Verhältnismäßigkeitsgebot) zu agieren (vgl. Lin/Bekey/Abney 2008, S. 49), bzw. ob „autonome Waffensysteme die Regeln des humanitären Völkerrechts einhalten (können)“ (Geiß 2015, S. 14):

„A further question is whether LARs will be capable of complying with the requirements of IHL (International Humanitarian Law, B.R.). To the extent the answer is negative, they should be prohibited weapons. However, according to proponents of LARs this does not mean that LARs are required never to make a mistake – the yardstick should be the conduct of human beings who would otherwise be taking the decisions, which is not always a very high standard“ (Heyns 2013, para 63, S. 12).

Bereits an diesem kurzen Zitat lassen sich wesentliche inhaltliche Züge der Debatte festmachen:

Erstens wird von der Antwort auf die Frage, ob autonome Waffensysteme den Anforderungen des Humanitären Völkerrechts überhaupt entsprechen können, abhängig gemacht, ob diese Waffensysteme geächtet bzw. verboten werden sollen oder nicht.

Zweitens deutet sich bereits an, dass die Meinungen darüber, ob und inwiefern autonome Systeme überhaupt in der Lage sind bzw. sein können, die Regeln des Humanitären Völkerrechts bzw. die Kriterien des ius in bello einzuhalten, auseinandergehen.

Drittens geht es im Kern letztlich weniger um die Frage, ob autonome Systeme dies überhaupt leisten können, sondern vielmehr um die Frage, ob sie es besser können als Menschen.

Wie bereits dargestellt, sind im Rahmen des ius in bello nun insbesondere zwei Kriterien bzw. Regeln oder Gebote von grundlegender Bedeutung: Das Unterscheidungsgebot und das Verhältnismäßigkeitsgebot. Sharkey sieht in der Frage, ob Entscheidungen autonomer Waffensysteme diesen Geboten bzw. Prinzipien überhaupt entsprechen können, sogar die ethische Hauptsorge im Kontext autonomer Waffensysteme: „The main ethical concern is that allowing robots to make decisions about the use of lethal force could breach both the Principle of Distinction and the Principle of Proportionality as specified by International Humanitarian Law“ (Sharkey 2010, S. 378; vgl. auch Sharkey 2008).

Dabei mag die ethische Sorge um so berechtigter erscheinen, als sich dem Humanitären Völkerrecht zufolge offenbar keine Verpflichtung besteht, dass Maschinen ethisch oder menschlich sein müssten: „Under IHL (International Humanitarian Law, B.R.) there is no requirement for machines to be ethical or humane. The requirement is that they be used with appropriate restraint and respect for humanity“ (Sharkey 2012, S. 796).

Vor diesem Hintergrund wollen wir uns nun nachfolgend also eingehender mit der Debatte zu ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme unter der Perspektive des Unterscheidungsgebots und des Verhältnismäßigkeitsgebots beschäftigen.

4.2.2.1. Das Unterscheidungsgebot

Wenden wir uns also in einem ersten Schritt der Betrachtung des Unterscheidungsgebotes zu. Dem Unterscheidungsgebot zufolge ist während des Einsatzes militärischer Gewaltmittel die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten (Zivilisten) zu beachten:

„This distinction makes it legally permissible, (...), for combatants to kill enemy combatants. It also makes it possible to say that it is almost never legally justified for combatants to kill innocent civilians” (Asaro 2008, S. 60).

Genauer hält Leveringhaus fest:

„The criterion of distinction obliges parties engaged in an armed conflict (...) to distinguish between legitimate and illegitimate military targets. This includes objects, such as schools or hospitals, which are illegitimate military targets. The distinction criterion is especially important when it comes to the targeting of human individuals during war. *Jus in bello* (kursiv im Original) is clear that only certain individuals can be permissibly targeted in a war. Without the distinction between those who may or may not be permissibly targeted in war, armed conflict would descend into massacre. (...). It is important, (...), to be aware that the obligation to distinguish between legitimate and illegitimate targets only provides immunity (for illegitimate targets) from targeted attacks. It is forbidden to *directly* and *intentionally* (kursiv im Original) engage an illegitimate target, but it is not prohibited to destroy or damage an illegitimate target as a side effect of a permissible military act. This is where the truly awful phrase collateral damage comes in. Causing collateral damage, however disliked the term might be, is neither illegal nor necessarily immoral. (...). The key question for the debate on autonomous weapons is whether the deployment of these weapons could satisfy the criterion of distinction” (Leveringhaus 2016, S. 15 f.).

Unter der Perspektive des Unterscheidungsgebotes wird vor diesem Hintergrund in der Literatur zunächst einmal folgende grundsätzliche Frage diskutiert: „Ist es möglich, autonome Systeme so zu programmieren, dass sie auch in komplexen Einsatzszenarien sicher zwischen geschützten Zivilpersonen und feindlichen Kämpfern unterscheiden können?“ (Geiß 2015, S. 14). Genau darüber jedoch gehen die Meinungen in der Debatte auseinander: „(...), computer

and artificial intelligence experts disagree over whether robots could ever discriminate sufficiently between combatants and non-combatants (Sauer/Schörnig 2012, S. 374).

Da und insofern nun der Diskussion unter der Perspektive des Unterscheidungsgebotes ein zentraler Stellenwert in der Auseinandersetzung mit den ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme zukommt, gestehen wir der Darstellung dieser Diskussion nachfolgend auch einen vergleichsweise breiten Raum zu.

Ausgangs- und Bezugspunkt der Diskussion bilden die weithin rezipierten Überlegungen von Arkin (zentral: Arkin 2010; vgl. ferner Arkin 2015, 2009, 2009a). Arkins zentraler These zufolge, können autonome Waffensysteme „humaner“ und „ethischer“ als menschliche Soldaten handeln: „The underlying thesis of the research in ethical autonomy for lethal autonomous unmanned systems is that they will be potentially be capable of performing more ethically on the battlefield than are human soldiers. (...). If this goal of better-than-human performance is achieved, even if still imperfect, it can result in a reduction in noncombatant casualties and property damage consistent with adherence to the Laws of War as prescribed in international treaties and conventions, and is thus worth pursuing” (Arkin 2010, S. 333).

Bevor wir genauer betrachten, mit welchen Argumenten Arkin seine zentrale These, dass autonome Waffen den Anforderungen an eine ethische Kriegsführung wahrscheinlich besser als Menschen entsprechen können, zu begründen sucht, seien hier zunächst einige Beobachtungen zur Rolle Arkins in der Debatte bzw. seinem ethischen Ansatz festgehalten; nicht zuletzt auch, um mögliche Missverständnisse in Bezug auf Arkins Position zu verhindern: Zunächst ist zu beobachten, dass Arkin in der Debatte augenscheinlich eine singuläre Rolle spielt. Zumindest wird seine Argumentation weithin in Frage gestellt, wobei wiederum namentlich Robert Sparrow, Noel E. Sharkey und Ryan Tonkens zentrale Argumente zur kritischen Reflexion beigesteuert haben (vgl. zur Debatte darüber hinaus u.a. auch Anderson/Waxman 2012; Asaro 2012; Heyns 2013, S. 12 ff.; Sassóli 2014, S. 327 ff.; Schmitt 2013). Die Struktur der anschließenden Darstellung folgt dieser Differenzierung.

Auch handelt es sich bei Arkin keineswegs um einen prinzipiellen Befürworter autonomer Waffensysteme:

„Let me unequivocally state: *The status quo with respect to innocent civilian casualties is utterly and wholly unacceptable* (kursiv im Original). I am not Pro Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS), nor for lethal weapons of any sort. I would hope that LAWS would never need to be used, as I am against killing in all its manifold forms. But if humanity persists in

entering into warfare, which is an unfortunate underlying assumption, we must protect the innocent noncombatants in the battlespace far better than we currently do. Technology can, must, and should be used toward that end” (Arkin 2015, S. 46).

Allerdings vertritt Arkin keine gesinnungspazifistische Position. Vielmehr ist sein Standpunkt in der Tradition des politischen Realismus von einem negativen Menschenbild geprägt. Dieses negative Menschenbild schlägt sich sowohl in grundlegender Skepsis gegenüber einem Zivilisierungsprozess, an dessen Ende die Überwindung der Handlungsinstitution „Krieg“ stehen würde, nieder, als auch in seinem Pessimismus, dass der Mensch in der Lage wäre, sein Verhalten im Krieg im Sinne des Humanitären Völkerrechts nachhaltig zu verändern. Jedenfalls befindet er:

„Although it is universally acknowledged that peace is a preferable condition to warfare, that has not deterred the persistent conduct of lethal conflict over millenia” (Arkin 2009, S 1).

Offenkundig hält Arkin also Krieg in geschichtspessimistischer Perspektive für ein letztlich unvermeidliches Geschehen. An anderer Stelle fügt er hinzu:

„The commonplace occurrence of slaughtering civilians in conflict over millennia gives rise to my pessimism in reforming human behavior yet provides optimism for robots being able to exceed human moral performance in similar circumstances” (Arkin 2015, S. 46).

Vor diesem Hintergrund vertritt Arkin nun die Auffassung, dass Roboter so entworfen werden könnten, dass sie im Vertrauen auf die Richtigkeit ihrer Zielauswahl ein höheres Risiko als Menschen einzugehen bereit wären; dass sie über eine bessere Sensorik als Menschen verfügen würden; dass ihre Entscheidungen nicht von Emotionen wie Angst oder Zorn beeinflusst würden, die Menschen oftmals zu einem unethischen Verhalten provozierten; dass sie nicht an kognitiver Verzerrung leiden würden, von der die menschliche Entscheidungsfindung oftmals befallen sei und schließlich, dass Roboter dem Menschen in Bezug auf die Sammlung und Auswertung von Informationen überlegen seien (vgl. Arkin 2015, S. 46; Arkin 2010, S. 333 sowie Arkin 2009, S. 29 f.).

Und er betont: „It is not my belief that an autonomous unmanned system will be able to be perfectly ethical in the battlefield, but I am convinced that they can perform more ethically than human soldiers are capable of performing” (Arkin 2010, S. 334).

Genau genommen plädiert Arkin also für Forschung zu bzw. Entwicklung von autonomen Waffensystemen, die im Gefecht autonom über Leben und Tod von Menschen entscheiden können, da er annimmt, dass autonome Waffensysteme nicht zu verhindern sein werden: „(...)

warfare will continue and autonomous robots will ultimately be deployed in its conduct“ (Arkin 2010, S. 332). Gegen ein Verbot autonomer Waffensysteme hätte er indes keine Einwände: „I am not averse to a ban“ (Arkin 2015, S. 46). Vor diesem Hintergrund schlägt er vor, autonome Waffensysteme mit einem „ethical governor“³⁴ auszurüsten, der es ihnen erlaubt, sich bei ihren Entscheidungen im Einklang mit dem Humanitären Völkerrecht und den militärischen Einsatzregeln zu befinden:

„This component’s responsibility (s.c. the responsibility of the ethical governor, B.R.) is to conduct an evaluation of the ethical appropriateness of any lethal response that has been produced by the robot architecture prior to its being enacted“ (Arkin 2009, S. 127).

Gleichzeitig jedoch soll der „ethical governor“ einem menschlichen Bediener die Überwachung der ethischen Schlussfolgerungen des Roboters erlauben. Der menschliche Bediener könnte demzufolge immer dann eingreifen, wenn er antizipiert, dass der Roboter unethisch agiert (vgl. Arkin 2009, S. 203-209).

Arkin legt seinem Ansatz entsprechend einen spezifischen Autonomie-Begriff zu Grunde, den er vom Autonomie-Begriff, wie er in der Philosophie Verwendung findet, explizit abgrenzt:

„For autonomous lethal robots, we must be clear in our use of the term autonomy, as it becomes ambiguous when we cross intellectual disciplines. It is not used here in the strictly philosophical sense, which implies that the autonomous agent has free will. Here we refer to autonomy as being self-directed, (...)“ (Arkin 2009, S. 37).

Arkin legt seinen Überlegungen also keinen Autonomiebegriff im Kantischen Sinne, sondern einen Autonomiebegriff im operationellen Sinn zugrunde (vgl. zu dieser Differenzierung im Einzelnen Kapitel 4.1.).

Zugleich wird im Blick auf die obigen Zitate deutlich, dass die Frage, ob und inwiefern autonome Roboter in der Lage sind, unter der Perspektive des *ius in bello* das Unterscheidungsgebot einzuhalten, auf das Engste mit der Frage nach der Verantwortung verbunden ist (vgl. zur Diskussion über das Problem der Verantwortlichkeit im Einzelnen Kapitel 4.2.3.).

Mit welchen Argumenten haben nun die Kritiker auf Arkin geantwortet?

³⁴ Arkin beschreibt bzw. bestimmt den von ihm so genannten „ethical governor“ wie folgt: „Ethical Governor: A transformer/suppressor of system-generated lethal action (...) to permissible action (either nonlethal or obligated ethical lethal force (...)). This deliberate bottleneck is introduced into the architecture, in essence, to force a second opinion prior to the conduct of a privileged lethal behavioral response“ (Arkin 2009, S. 125).

In der Debatte lassen sich Sparrow zufolge zwei Runden – „two `rounds` of debate“ (Sparrow 2016, S. 94) – unterscheiden.

Um es vorweg zu nehmen: In der ersten Diskussionsrunde haben Kritiker von Arkin's Überlegungen und Vorschlägen vor allem mit Nachdruck auf die technischen Schwierigkeiten hingewiesen, Roboter so zu programmieren, dass sie die Anforderungen des *ius in bello* einhalten können. Insbesondere unterschätze Arkin systematisch das Ausmaß der Herausforderungen, die die Konstruktion von Robotern beinhalte, die im Krieg verlässlich zwischen legitimen und illegitimen Zielen unterscheiden könnten. Infrage gestellt wird also, „ob autonome Systeme jedenfalls in der näheren Zukunft so programmiert werden könnten, eine solche Einschätzung zu leisten“ (Geiß 2015, S. 16, vgl. in diesem Sinne auch Sparrow 2016, S. 97). Und auch wenn mitunter darauf verwiesen wird, dass die technologische Entwicklung zweifellos nicht vorherzusagen sei (vgl. Leveringhaus 2016, S. 90), herrscht zumindest momentan weithin Skepsis vor, „dass es auf absehbare Zeit technisch möglich sein wird, Kriterien der Diskriminierung verlässlich umzusetzen“ (Schörnig 2014, S. 32; vgl. in diesem Sinn auch Sauer/Schörnig 2012, S. 374 sowie Human Rights Watch 2012, S. 30 ff.). Zum Tragen kommt in dieser Argumentation damit unsere bereits dargelegte Beobachtung, wonach das ethische Urteil über autonome Waffensysteme von der Einschätzung der technischen Entwicklung abhängt (vgl. Kapitel 4.1.).

Betrachten wir vor diesem Hintergrund zunächst die von Robert Sparrow vorgetragene Kritik. Die hier vorgetragene Analyse seiner Position stützt sich auf folgenden Beitrag: „Robots and Respect: Assessing the Case against Autonomous Weapon Systems“ (Sparrow 2016; vgl. ferner Sparrow 2009, 2007).

Sparrow konkretisiert zunächst einmal die hohen Anforderungen, die an automatische Waffensysteme zu stellen seien:

„Despite many decades of research – and much progress in recent years – perception remains one of the `hard problems` of engineering. It is notoriously difficult for a computer to reliably identify objects of interest within a given environment and to distinguish between different classes of objects. This is even more the case in crowded and complex unstructured environments and when the environment and the sensor are in motion relative to each other. In order for AWS to be able to identify, track and target armed men, for instance, they would need to be able to distinguish between a person carrying an assault rifle and a person carrying a metal tube or a folded umbrella. (...) Weapons intended to destroy armored vehicles must be capable of distinguishing them from among the almost countless different cars and trucks manufactured

around the world; autonomous submarines must be able to distinguish warships from merchant vessels, and so on. Moreover, AWS must be capable of achieving these tasks while their sensors are in motion, from a wide range of viewing angles in visually cluttered environments and in a variety of lighting conditions” (Sparrow 2016, S. 98).

Um verlässlich zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten unterscheiden zu können, reicht es für Sparrow jedoch keineswegs aus, über die Fähigkeit zu verfügen, feststellen zu können, ob jemand oder etwas eine Waffe trägt. Vielmehr seien hochkomplexe Differenzierungen vorzunehmen, die ein hohes Abstraktionsniveau voraus setzen:

„Discrimination is a matter of context, and often of political context. It will be extremely difficult to program robots to be able to make this kind of judgement. Even if a weapon system could reliably distinguish combatants from noncombatants, this is not the same as being able to distinguish between legitimate and illegitimate *targets* (kursiv im Original). According to *jus in bello* (kursiv im Original) conventions, attacks on combatants may be illegitimate in at least three sorts of circumstances: first, where such attacks may be expected to cause a disproportionate number of civilians casualties (Additional Protocol I to the Geneva Conventions, Article 57)³⁵; second, where they would constitute an unnecessarily destructive and excessive use of force; and third, where the target has indicated a desire to surrender or is otherwise *hors de combat* (kursiv im Original) (Additional Protocol I to the Geneva Conventions, Article 41). Before it would be ethical to deploy AWS, then, the systems will need to be capable of making *these* (kursiv im Original) sorts of discriminations, all of which involve reasoning at a high level of abstraction” (Sparrow 2016, S. 98 f).

Sparrow bezweifelt jedoch, dass autonome Waffensysteme zu Unterscheidungen auf diesem hohen Abstraktionsniveau in der Lage seien: „Assessing these matters requires extensive knowledge and understanding of the world, including the capacity to interpret and predict the actions of human beings” (Sparrow 2016, S. 99).

Genauer führt er aus:

„In particular, assessing the extent to which an attack will achieve a definite military advantage requires an understanding of the balance and disposition of forces in the battlespace, the capacity to anticipate the probable responses of the enemy to various threats and circumstances, and an awareness of wider strategic and political considerations. It is difficult to imagine how

³⁵ Das Unterscheidungsgebot und das Verhältnismäßigkeitsgebot bilden für Sparrow demnach eine Einheit: Wer das Verhältnismäßigkeitsgebot verletzt, unterscheidet bzw. diskriminiert also nicht richtig.

any computer could make these sorts of judgments short of the development of a human-level general intelligence (...). Identifying when enemy forces have surrendered or are otherwise hors de combat is also a profound challenge for any autonomous system” (Sparrow 2016, S. 99 f.).

Für die in der vorgenannten Kritik aufgeworfenen Probleme hält Arkin allerdings, wie bereits dargestellt, zwei Lösungen parat:

Zum einen sollen autonome Waffensysteme mit einem „ethical governor“ ausgestattet werden, der es diesen Systemen ermöglichen würde, sich bei ihren Entscheidungen im Einklang mit den Bestimmungen des Humanitären Völkerrechts zu befinden.

Zum anderen soll der „ethical governor“ einem menschlichen Bediener die Überwachung der ethischen Schlussfolgerungen des Roboters erlauben und Eingriffsmöglichkeiten für den Fall vorsehen, dass der menschliche Bediener des Roboters antizipiert, dass der Roboter unethisch agiert.

Sparrow unterzieht beide Vorschläge Arkins einer genaueren ethischen Überprüfung:

Hinsichtlich des ersten Vorschlages, autonome Waffensysteme mit einer „artificial consciousness“ bzw. einem „ethical governor“ auszurüsten, gesteht Sparrow zwar zunächst zu, dass Fortschritte bzw. Verbesserungen bei der automatischen Verarbeitung visueller Informationen durch Computer („improvements in computer vision technology“) die Probleme bei der Identifizierung und Klassifizierung von Objekten in komplexen Umwelten möglicherweise auf ein handhabbares Niveau reduzieren könnten. Gleichwohl würde auf diesem Wege das Problem nicht angegangen. Denn:

„More fundamentally, it (the problem of identifying and classifying objects in complex environments, B.R.) presumes an impoverished account of ethics as a system of clearly defined rules with a clearly defined hierarchy for resolving clashes between them” (Sparrow 2016, S. 100).

Zur Begründung verweist der Philosoph auf die Aufgabe ethischer Theorie und den Entwicklungsstand der ethischen Debatte und stellt vor diesem Hintergrund infrage, ob autonome Systeme unter konsequentialistischer oder deontologischer Perspektive überhaupt jemals in der Lage sein werden, zu zuverlässigen ethischen Urteilen gelangen zu können:

„The sketches of deontological or utilitarian systems of ethics that philosophers have developed are just that – sketches. The task of ethical theory is to try to explain and systematize the ethical intuitions that properly situated and adequately informed persons evince when confronted with

various ethical dilemmas. These intuitions are extremely complex and context dependent, which is why philosophers are still arguing whether they are primarily deontological or consequentialist or perhaps virtue-theoretical. It is these – still poorly understood and often highly contested – intuitions that a machine would need to be capable of replicating in order for it to ‘do’ ethics. Moreover, even the schematized accounts of some subsets of these intuitions that philosophers have developed require agents to reason at a high level of abstraction and to be able to make complex contextual judgments for their application. For instance, consequentialists must be capable of predicting the effects of our actions in the real world, making a judgment about when this attempt to track consequences – which are, after all, essentially infinite – may reasonably be curtailed, and assessing the relative value of different states of the world. It is unclear even human beings can do this reliably (which itself is a reason to be cautious about embracing consequentialism), but it seems highly unlikely that, short of achieving human-level general intelligence, machines will ever be able to do so. Similarly, Kantian ethics requires agents to identify the moral principles relevant to their circumstances and resolve any clashes between them – again a task that requires a high degree of critical intelligence” (Sparrow 2016, S. 100 f.).

Die Möglichkeit, einen ethischen Roboter mit künstlichem Bewusstsein im Sinne Arkins zu bauen, bezweifelt Sparrow hier also mit dem Argument, dass Roboter nicht zu den Abwägungen fähig sein werden, die ethisch legitime Entscheidungen unter der Perspektive des Unterscheidungsgebots erst möglich machen bzw. auf denen das Unterscheidungsgebot in unterschiedlicher ethischer Hinsicht überhaupt erst basiert. Dies gilt für Sparrow umso mehr, als ethische Schlussfolgerungen bzw. ethisches Verhalten das Verständnis für die Bedeutung von Handlungen voraussetzen. In absehbarer Zukunft würden Roboter jedoch nicht fähig sein, in diesem Sinne die Anwendung zentraler ethischer Konzepte zuverlässig zu verfolgen:

„That (ethics is a realm of meanings, B.R.) is to say, understanding the nature of our actions – what they mean – is fundamental to ethical reasoning and behavior. For instance, most of the time intentionally killing a human being is murder– but not during a declared armed conflict, when both the killer and the victim are combatants; or in situations of self-defense; or when it has been mandated by the state after a fair criminal trial. Thus, in order to be able to judge whether a particular killing is murder or not, one must be able to track reliably the application of concepts like intention, rights, legitimacy, and justice – a task that seems likely to remain well beyond the capacity of any computer for the foreseeable future” (Sparrow 2016, S. 101).

Überdies lasse sich die Bedeutung eines Mordes nicht durch ein Regelwerk erfassen, das Mord von anderen Formen des Tötens unterscheidet, sondern nur durch seinen Platz innerhalb eines breiteren Systems moralischer und emotionaler Antworten. Die Idee, dass sich eine fachgerecht programmierte Maschine ethisch verhalten könne, mache daher nur im Kontext eines tief sitzenden Behaviorismus, also ohne dass dafür Selbstbeobachtung oder Einfühlung vorausgesetzt wird, Sinn:

„Perhaps more importantly the meaning of murder – why it is a great evil – is not captured by any set of rules that distinguishes murder from other forms of killing, but only by its place within a wider network of moral and emotional responses. The idea that a properly programmed machine could behave ethically, short of becoming a full moral agent, only makes sense in the context of a deep-seated behaviorism of the sort that has haunted computer science and cognitive science for decades” (Sparrow 2016, S. 101).

Wenden wir uns nun Sparrows Auseinandersetzung mit dem zweiten Vorschlag von Arkins zu, also mit dem Vorschlag, dass der „ethical governor“ einem menschlichen Bediener die Überwachung der ethischen Schlussfolgerungen des Roboters erlauben würde. Dabei bezieht Sparrow auch die Vorschläge weiterer Autoren (Brutzman et al. 2013 und Leveringhaus/de Greef 2014) in seine Überlegungen mit ein, denen zufolge autonome Waffensysteme so entworfen werden können, dass sich diese – für den Fall, dass sie einer Situation begegnen, die ihre eigene Programmierung zu lösen nicht im Stande ist – an einen menschlichen Bediener wenden und dessen Anweisungen erwarten. Sparrow hält diese Vorschläge aus zwei Gründen für problematisch: Der Einschränkung der militärischen Leistungsfähigkeit einerseits und einem Mangel an Vertrauen in die ethische Urteilsfähigkeit eines solchen Systems:

„First, the need to ‘phone home’ for ethical reassurance would mitigate two of the main military advantages of autonomous weapons: their capacity to make decisions more rapidly than human beings, and their ability to operate in environments where it is difficult to establish and maintain reliable communications with a human pilot. If an ‘autonomous’ weapon has to rely on human supervision to attack targets in complex environments, it would be, at most, *semi-autonomous* (kursiv im Original)” (Sparrow 2016, S. 102).

Verstehen wir Sparrow richtig, kritisiert er Arkin an dieser Stelle also mit dem Argument, dass es sich in diesem Fall also gar nicht mehr um autonome Waffensysteme im engeren Sinne handele. Wie bereits dargestellt (s.o.), legt Arkin seinen Überlegungen jedoch explizit keinen Autonomiebegriff im Kantischen Sinne, sondern ein operationelles Verständnis von Autonomie zugrunde. Insofern lassen wir Sparrow hier wohl kein Unrecht angedeihen, wenn wir

konstatieren, dass er mit seiner Kritik, es handele sich nicht um autonome Waffensysteme im engeren Sinne, eigentlich ins Leere zielt. Denn als Argument *gegen autonome Waffensysteme* ist dieser Punkt ja dann nicht mehr zu verwenden.

Dessen unbenommen argumentiert Sparrow zudem, dass wir nicht darauf vertrauen können, dass autonome Waffensysteme erkennen können, ob ihre Urteile gegebenenfalls unzuverlässig sind, wenn wir nicht darauf vertrauen können, dass autonome Waffensysteme überhaupt zuverlässige ethische Entscheidungen treffen:

„Second, it presumes that the problem of accurately identifying the ethical questions at stake and/or determining when the ethics of an attack is uncertain is more tractable than resolving uncertainty about the ethics of a given action. However, the capacity of AWS to assess their own ability to answer an ethical question would *itself* (kursiv im Original) require the capacity for ethical deliberation at the same level of complexity needed to answer the original ethical question. Thus, if we cannot trust a machine to make ethical judgments reliably, we cannot trust it to identify when its judgments themselves might be unreliable” (Sparrow 2016, S. 102).

Im Mittelpunkt der zweiten von Sparrow ausgemachten Debattenrunde über Arkins Überlegungen und Vorschläge stehen derweil wiederum ebenfalls zwei Themen: Der Einsatzraum autonomer Waffensysteme einerseits und die Fähigkeit von Maschinen, das Diskriminierungsgebot besser als Menschen einhalten zu können.

Einen Ausweg aus den technischen Problemen, autonome Waffensysteme so zu konstruieren bzw. zu programmieren, dass sie das Unterscheidungsgebot einhalten können, besteht für Sparrow demnach darin, diese nicht in einem komplexen Umfeld einzusetzen, sondern vielmehr den räumlichen Einsatzbereich autonomer Waffensysteme zu begrenzen bzw. die Art von Systemen zu beschränken, die im Einsatzbereich die Aufgabe hätten, Ziele zu zerstören (vgl. auch Schmitt 2013).

Genauer führt Sparrow aus:

„How difficult it is to distinguish between a military and nonmilitary object depends on their specific features as well as the sensors available to the AWS; how difficult it is to avoid collateral damage depends upon the relative number of legitimate and illegitimate targets within an area of operations. In anti-submarine warfare, for instance, there are few civilian targets. Similarly, in an air-to-air combat, counter-artillery operations, or the suppression of enemy air defenses it is relatively straightforward to distinguish military from non-military systems. Tanks and mechanized artillery, and – to a lesser extent – naval assets, also have, for the most part, distinctive visual silhouettes and radar and infrared signatures that distinguish

them from the nonmilitary objects (...) among which they might be found. When potential targets are mechanized and combat is confined to a distinct theater of operations, it is much more plausible to hold that autonomous weapons will be capable of reliably identifying potential military targets and distinguishing combatants from noncombatants” (Sparrow 2016, S. 103).

Unter dieser Perspektive sieht Sparrow zunächst keine technischen Probleme für autonome Waffensysteme:

„Indeed, existing target identification systems are already capable or reliably distinguishing between military and civilian systems in these domains. The claim that autonomous weapons will never be capable of reliably distinguishing between military and nonmilitary targets therefore appears incorrect” (Sparrow 2016, S. 103).

Nun gesteht Sparrow zwar zu, dass das Problem schwieriger sei, als es auf den ersten Blick erscheine. Dennoch könne sich erweisen, dass die von autonomen Waffensysteme vorgenommenen Unterscheidungen gerechtfertigt seien:

„Nevertheless, not every military target is a legitimate one. Even in (...) restricted domains, then, the challenge of discriminating between legitimate and illegitimate targets is harder than first appears. In order to be able to avoid causing disproportionate civilian casualties, AWS must be capable not only of identifying potential military targets but also of detecting the presence of civilians in the target area; in addition, proportionality requires them to be able to identify the civilian objects (churches, hospitals, and such) that are relevant to this calculation. They must be able to determine when attacks on military targets are justified by the principle of necessity and will secure a definite military advantage. Yet when combat is occurring in a discrete geographical area, especially in the air, in outer space, or underwater – or, more controversially, when civilians have been given sufficient warning to vacate an area in which hostilities are about to commence –*and* (kursiv im Original) when victory in this context would advance an important military objective, it might prove possible to guarantee that the destruction of any of the military objects present would be justified” (Sparrow 2016, S. 103).

Zumindest lasse sich das Risiko von Angriffen auf illegitime Ziele reduzieren:

„(...), it seems likely that by confining the operations of AWS to a carefully delineated ‘kill box’, it might be possible to greatly reduce the risk of attacks on illegitimate targets” (Sparrow 2016, S. 104).³⁶

Dessen unbenommen bleibt festzuhalten, dass eine derartige Begrenzung im direkten Widerspruch zu häufig benannten Vorteilen autonomer Waffensysteme – hier genauer: Die Ausdehnung des Gefechtsraumes und/oder die Erweiterung der militärischen Reichweite (vgl. Kapitel 3.) – steht.

Wenden wir uns nun dem zweiten Thema zu, welches Sparrow zufolge Gegenstand der zweiten Diskussionsrunde über Arkins Thesen ist: Der These, dass Roboter besser, also zuverlässiger als Menschen, in der Lage wären, das Diskriminierungsgebot einzuhalten bzw. zu befolgen. Sparrow lehnt dieses Plädoyer für eine konsequentialistische Ethik als wenigstens kontroversen ethischen Zugriff auf das Problem ab:

„However, this (Arkin’s claim that it is conceivable that the judgment of AWS may someday be superior to that of humans) is arguably the wrong standard to set when considering whether the use of weapon would be ethical. Given that what is at stake is the value of an innocent human life, when it comes to protecting noncombatants from deliberate (or negligent) attack it might be argued that the relevant ethical standard is perfection. For instance, one could not justify deliberately or negligently killing two civilians for every ten combatants by pointing out that other war-fighters typically kill three civilians for every ten combatants in similar circumstances. It is reasonable to expect human warfighters not to deliberately target noncombatants or use disproportionate force because they have both the power and the freedom not to” (Sparrow 2016, S. 104).

Gerade also, weil menschliche Krieger die Macht und Freiheit haben, Nichtkombattanten nicht ins Visier zu nehmen oder unverhältnismäßige Gewalt anzuwenden, ist es für Sparrow vernünftig, zu erwarten, dass sie auch so handeln. Und deshalb sei es vernünftig, von Menschen

³⁶ Im Air Force Doctrine Document 3-03 wird eine „kill box“ wie folgt beschrieben: „A kill box is a three-dimensional area reference that enables timely, effective coordination and control and facilitates rapid attacks (...). It combines traditional aspects of both an airspace control measure (ACM) and FSCM (Fire Support Coordination Measures, B.R.), used to facilitate the expeditious air-to-surface indirect fires. When established, the primary purpose is to allow air assets to conduct interdiction against surface targets without further coordination with the establishing commander and without terminal attack control. (...). A kill box is established and adjusted by the appropriate supported commander and is an extension of an existing support relationship established by the JFC (Joint Force Commander, B.R.)”. Air Force Doctrine Document 3-03, 11 September 2006, Incorporating Change 1, 28 July 2011. <https://fas.org/irp/doddir/usaf/afdd3-03.pdf> (17.03.2018). Hier: S. 74.

perfekte ethische Regelbefolgung zu erwarten. Anders herum gewendet steht mit Blick auf autonome Waffensysteme daher für Sparrow fest:

„Putting AWS into combat when it would be unreasonable to expect that they will not violate the requirements of distinction and proportionality could only be defensible if one believes that the only relevant consideration is the eventual number of civilian casualties. Arkin’s argument about the benefits of autonomous targeting therefore depends on adopting a consequentialist ethical framework that is concerned only with the reduction of civilian casualties – a controversial position, especially in the ethics of warfare” (Sparrow 2016, S. 104).³⁷

Wenden wir uns nun *Noel Sharkey* zu, dem zweiten wichtigen Kritiker Arkins und ein nachdrücklicher Befürworter eines Verbots tödlicher autonomer Waffensysteme.³⁸ Die Betrachtung stützt sich dabei insbesondere auf „Why robots should not be delegated with the decision to kill“ (Sharkey 2017) und „The inevitability of autonomous robot warfare“ (Sharkey 2012), zwei Beiträge, in denen Sharkey frühere Überlegungen aufnimmt und weiter entwickelt (vgl. daher auch Sharkey 2012a, 2010, 2009, 2008, 2007, 2007a).

Sharkey kehrt Arkins Anliegen, Kriege durch den Einsatz autonomer Waffensysteme humaner zu machen, schlichtweg ins Gegenteil um:

„Rather than making war more humane and ethical, autonomous robotic machines are simply a step too far in the dehumanization of warfare. We must continue to ensure that humans make the moral decisions and maintain direct control of lethal force” (Sharkey 2012, S. 799).

Doch wie gelangt Sharkey zu dieser Forderung? Dies soll uns nachfolgend genauer beschäftigen.

Sharkey formuliert seine Kritik an Arkin in zwei Schritten: In einem ersten Schritt bestreitet er, dass Roboter das Unterscheidungsgebot einhalten können. In einem zweiten Schritt kritisiert er den Antropomorphismus Arkins.

In seinem ersten Argumentationsschritt bestreitet Sharkey also, dass Roboter das Unterscheidungsgebot einhalten können; er spricht in diesem Kontext von der „illusion of accuracy“ (Sharkey 2012a, S. 151). Genauer ist er der Ansicht, dass Robotern drei der

³⁷ Folgen sind schwer vorherzusagen. So mag durch den Einsatz von militärischer Robotik zwar die Zahl ziviler Opfer in einem einzelnen Einsatz zurückgehen, gleichzeitig könnten aber durch mehr Einsätze die Opferzahlen insgesamt steigen.

³⁸ Sharkey gehört denn auch zu den Unterzeichnern eines offenen Briefs von Forscherinnen und Forschern im Bereich Robotik und Künstlicher Intelligenz, der ein Verbot autonomer Waffen fordert (vgl. *Autonomous Weapons: An open letter from AI Robotics Researchers* 2015).

wichtigsten Komponenten fehlen würden, um die Befolgung des Unterscheidungsgebots sicherzustellen.

Unter Verweis auf den aktuellen Forschungs- und Entwicklungsstand sowie den Tesla-Unfall im Mai 2016 (also ein Fallbeispiel aus dem Bereich autonomen Fahrens; vgl. zum Tesla-Unfall im Mai 2016 exemplarisch Hengstenberg/Hucko 2016) bestreitet er zunächst, dass Roboter über die notwendige Sensorik verfügen würden:

„(...), they do not have adequate sensory or vision processing systems for separating combatants from civilians, particularly in insurgent warfare, or for recognizing wounded or surrendering combatants. Despite 30 years research in automatic target recognition, it is still inadequate except in highly uncluttered environments like the desert or at sea and even then it is not totally reliable. One could argue that this will all be possible at some point in the future. However, such speculations are dangerous in the face killing machines. The challenges of subtle recognition capabilities in hostile environments are enormous and there is great potential to ‘game’ the technology. Even in the relatively uncluttered civil environment, the most sophisticated sensing systems can have considerable problems. This was evidenced in the fatal Tesla auto-pilot car accident in May 2016 when the car met an unanticipated configuration of a truck and trailer on the US highway. This is only for driving and not for killing and so imagine how many unanticipated situations would arise in the fog of war” (Sharkey 2017, S. 179; vgl. in gleichem Sinne auch Sharkey 2012, S. 788).

Auch seien Computer nur in der Lage, programmierte Prozeduren durchzuführen, die auf in ausreichendem Maße festgelegten Elementen basieren. Dies sei jedoch nicht möglich, da das hier zur Debatte stehende Humanitäre Völkerrecht selbst Gegenstand von Debatten und Kontroversen sei und daher kaum in einen Software-Code umgewandelt werden könne (vgl. auch Sharkey 2008):

„(...) we do not have an adequate definition of a civilian that we can translate into computer code. We cannot get one from the Laws of War that could provide a machine with the necessary information. The 1949 Geneva Convention requires the use of common sense while the 1977 Additional Protocol I defines a civilian in the negative sense as someone who is not a combatant” (Sharkey 2017, S. 179; vgl. in gleichem Sinne auch Sharkey 2012, S. 789).

Schließlich würde es Robotern an der notwendigen Wahrnehmung fehlen, um verlässlich Unterscheidungen treffen zu können:

„(...), even if machines had adequate sensing mechanisms to detect the difference between civilians and uniform-wearing military, they would still be missing battlefield awareness or common sense reasoning to assist in discrimination decisions. We cannot tell if a machine could ever achieve human level discrimination with adequate common sense reasoning and battlefield awareness. There is no evidence or research results to suggest that it could as yet and it may even be a computationally intractable problem. We can say with certainty that it cannot be guaranteed for the foreseeable future” (Sharkey 2017; vgl. in diesem Sinn auch Sharkey 2012, S. 789).

In seinem zweiten Schritt kritisiert Sharkey den Antropomorphismus Arkins. Genauer geht er von der Beobachtung aus, dass Roboter üblicherweise in einem antropomorphen Narrativ beschrieben würden:

„Robots can be depicted as sentient machines that can think and act in ways superior to humans and that can feel emotions and desires. This plays upon our natural tendency to attribute human or animal properties and mental states (anthropomorphism or zoomorphism) to inanimate objects that move in animal-like ways” (Sharkey 2012, S. 791).

Diesen Antropomorphismus hält Sharkey jedoch für einen Mythos, da Roboter nicht zu funktionaler Moralität – im Sprachgebrauch dieses Gutachtens: Kantischer Autonomie – , sondern nur zu operationaler Moralität – im Sprachgebrauch dieses Gutachtens: operationeller Autonomie – fähig seien (vgl. Sharkey 2012, S. 793 ff.).

Da also nur Menschen und nicht Roboter zu Kantischer Autonomie fähig seien, hält Sharkey in der Konsequenz denn auch Arkins These für seltsam bzw. abwegig, dass Roboter auf dem Schlachtfeld „humaner“ als Menschen sein könnten und die Benutzung von Begriffen wie Moral, Gewissen, Schuld und Mitleid für Roboter die falsche Erwartung erzeuge, dass sich Maschinen menschlicher als Menschen verhalten könnten:

„(...) the suggestion that robots could be more humane on the battlefield than humans is an odd attribution to make about machines. Humans may apply technology humanely, but it makes no sense to talk of an inanimate object being *humane* (kursiv im Original). That is an exclusively property of being human. It implies that a robot can show kindness, mercy or compassion or that it has humanistic values (...). The statement that robots can be more humane than humans leads to the very worrying implication that robots will humanize the battlefield when in fact they can only dehumanize it further” (Sharkey 2012, S. 793).

Auch wenn Soldaten sich manchmal also unethisch verhalten würden, folge daraus nicht, dass sich Roboter ethischer verhalten würden:

„(...), even if warfighters do sometimes behave unethically, it does not follow that technological artefacts such as robots, that have no moral character, would perform more ethically outside of mythical AI. When things go wrong with humanity it is not always appropriate to just reach for technology to fix the problems” (Sharkey 2012, S. 796).

Anzustreben sei also nicht die Entwicklung tödlicher Maschinen, sondern vielmehr die Sicherstellung der ethischen Urteilsfähigkeit von Soldatinnen und Soldaten auch unter den schwierigen Bedingungen des Krieges:

„The young men and women who fight our wars are capable of being ethical in their own lives. We must ensure that their moral reasoning capabilities are translated and used for the difficult situations they find themselves in during battle. (...) It is humans, not machines, who devised the laws of war and it is humans, not machines, who will understand them and the rationale for applying them” (Sharkey 2012, S. 796).

Zum Abschluss unserer Auseinandersetzung mit dem Unterscheidungsgebot wollen wir uns nun *Ryan Tonkens* zuwenden, dem dritten Kritiker Arkins, dessen Position hier ausführlicher dargelegt werden soll. Die Betrachtung stützt sich dabei auf „Should autonomous robots be pacifists?“ (Tonkens 2013) und „The Case against Robotic Warfare: A Response to Arkin“ (Tonkens 2012).

Zur Erinnerung: Arkin vertritt keine gesinnungspazifistische Position. Vielmehr ist sein Standpunkt in der Tradition des politischen Realismus von einem negativen Menschenbild geprägt, das sich in grundlegender Skepsis gegenüber einem Zivilisierungsprozess, an dessen Ende die Überwindung der Handlungsinstitution „Krieg“ stehen würde, niederschlägt. Tonkens vertritt die diametral entgegengesetzte Position. Die erkennbar rhetorische Frage „Should autonomous robots be pacifists?“ beantwortet er jedenfalls rundweg mit „Yes“ (Tonkens 2013, S. 109). Wie wir nachfolgend sehen werden, geht er in seiner Kritik dabei sogar soweit, dass er bereits die Frage, ob und inwiefern autonome Roboter fähig sind bzw. fähig sein werden, unter der Perspektive des *ius in bello* das Unterscheidungsgebot einzuhalten, für verfehlt hält.

Dies vorweg genommen, wollen wir Tonkens Position nun wenigstens in ihren zentralen Punkten genauer betrachten. Welche Argumente also trägt Tonkens im Einzelnen vor?

Tonkens vertritt die Auffassung, dass Menschen Roboter als „Pazifisten“ programmieren sollten, da dies der normativen Forderung entspreche, welche Menschen an sich selbst richten

sollten. Anders gewendet: Die Programmierung von Robotern zu autonomen Tötungsmaschinen oder bewaffneten militärischen Robotern steht Tonkens zufolge im direkten Widerspruch, zu dem normativen Anforderungsprofil, an dem menschliches Handeln sich ausrichten sollte:

„Insofar as humans are the ones that will be determining the content of the robot’s value system, then we ought to program them to be pacifists, rather than ‘warists’. This is (...) because *we* (kursiv im Original) ought to be pacifists, and creating and programming machines to be “autonomous lethal robotic systems” or “armed military robots”, and using them for these purposes, directly violates this normative demand *on us* (kursiv im Original)” (Tonkens 2013, S. 110).

Konkrete Vorschläge, zu welchen (zivilen) Zwecken autonome Roboter programmiert werden könnten, unterbreitet Tonkens allerdings nicht.³⁹

Wie dem auch sei: Hinter der Forderung, dass autonome Roboter Pazifisten sein sollten, stehen bei Tonkens zwei prinzipielle Einschätzungen, die einerseits sein Menschenbild berühren und andererseits eine besondere Wertschätzung für den Frieden bzw. die Friedensförderung offenbaren:

„This argument (sc. we ought to program robots to be pacifists, B.R.) is analogous to saying that we ought to teach our children to be pacifists – to settle disputes without resorting to violence, to recognize the benefits of peace, open-minded dialogue and reasonable compromise, and not to intentionally harm or kill other human beings – and not doing so typically reflects failed moral education or a flawed character on our part as parents. There are no mitigating reasons to program lethal autonomous machines to contribute to or participate in warfare; none of the potential benefits of automated warfare are strong enough to overcome the benefits and value of (promoting) peace” (Tonkens 2013, S. 110).

Im Gegensatz zu Arkin ist Tonkens offenkundig also durchaus der Meinung, dass der Menschen friedliches Verhalten erlernen und insofern die Handlungsinstitution „Krieg“ überwinden kann. Ferner meint er, dass keiner der möglichen Vorzüge autonomer Kriegführung (wie in Kapitel 3. dargestellt) so groß sein könne, dass sie den Nutzen und Wert des Friedens bzw. seiner Förderung übertreffen könne. Entsprechend hält Tonkens denn auch weder die Entwicklung, noch den Einsatz autonomer Waffensysteme für unausweichlich:

³⁹ Heyns hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass für chirurgische Zwecke hergestellte Roboter eine Wachstumsbranche darstellen würden. Zudem würden autonome Roboter zunehmend für Such- und Rettungsaktionen nach Katastrophen eingesetzt (vgl. Heyns 2013, para 91, S. 17).

„Neither the development nor the use of autonomous lethal robotic systems is inevitable” (Tonkens 2012, S. 153).

Mehr noch: Tonkens hält die Entwicklung moralischer Maschinen zum unmoralischen Zweck des Krieges für einen inneren Widerspruch und insofern ethisch wenigstens zweifelhaft oder bedenklich:

„It is oxymoronic to develop ‘moral machines’ for immoral purposes. Creating autonomous machines to do immoral things is morally problematic, just like training a child to behave immorally is ethically dubious. If war is immoral, then deploying autonomous machines with lethal capabilities in war is morally problematic, and thus we would be morally obligated to program our autonomous robots to be pacifists” (Tonkens 2013, S. 111).

Gleichzeitig plädiert er dafür, dass – anstatt autonome Waffensysteme zu entwickeln – nach alternativen Möglichkeiten gesucht werden müsse, um die Humanität der Kriegsführung zu verbessern bzw. die Einhaltung des Humanitären Völkerrechts durch die Kombattanten zu garantieren:

„(...) there are many alternative ways to reduce such behaviour (unethical behaviour in war, B.R.) without requiring that we devote scarce resources to developing lethal autonomous robotic systems” (Tonkens 2012, S. 159).

Genauer: „(...) increased attention could be placed on strengthening human moral convictions, which is a promising avenue for improving the overall ethical calibre of warfare. Thus, the psychological and dispositional foundations for improving the moral calibre of human warfare are already in place, and may be further strengthened and reinforced through deeper ethical training for example” (Tonkens 2012, S. 151).⁴⁰

In letzter Konsequenz formuliert Tonkens indes offenkundig noch einen sehr viel grundsätzlicheren ethischen Einwand gegen autonome Waffensysteme:

„Rather than ask whether we should be creating (semi-) autonomous machines for the purpose of harming and killing human beings (and, collaterally, the natural environment), the issue has been (I think misleadingly) framed in terms of whether it is morally permissible to include such killer machines in warfare – an activity that is largely taken for granted as being moral. One

⁴⁰ Tonkens Argumentation überlappt sich an dieser Stelle mit der These Sharkeys (s.o.), dass nicht die Entwicklung tödlicher Maschinen anzustreben sei, sondern die Sicherstellung der ethischen Urteilsfähigkeit von Soldatinnen und Soldaten auch unter den schwierigen Bedingungen des Krieges. Tonkens verweist darauf, dass ein entsprechendes Ethik-Programm bereits von der kanadischen Regierung durchgeführt wird (vgl. zu diesem Programm aktuell: <http://www.forces.gc.ca/en/about/defence-ethics.page> [17.03.2018]).

consequence of this orientation is that the ill-intention underlying this project, namely harming and killing humans, has been camouflaged by putative necessity (e.g. military effectiveness)” (Tonkens 2013, S. 111).

Interpretieren wir Tonkens an dieser Stelle richtig, läuft die hier von ihm entfaltete pazifistische Argumentation darauf hinaus, die unter der „Lehre vom Gerechten Krieg“ eingenommene Perspektive prinzipiell in Frage zu stellen. Zumindest betont er:

„It is important to note that both of these ways of framing the issue (s.c. the philosophical debate surrounding the ethics of automated warfare, B.R.) assume a *militarist* (kursiv im Original) perspective at their foundation. According to the international LoW (s.c. Law of War, B.R.), *some* (kursiv im Original) wars and ways of waging war are acceptable (at least in theory), which goes against most versions of pacifism. The issue from this perspective becomes whether robots could accomodate these conditions for just war. Moreover, making war more humane (*less inhumane*, kursiv im Original) also assumes a militarist perspective, since the goal is to improve the conditions of wars that are being or will be fought – although it is usually overlooked that the best way to make war more humane is to eliminate war altogether; the only humane war is the war that isn’t waged and fought. Any view that anticipates, prepares for, and/or passively accepts war contradicts pacifism. Thus, not only is the drive toward automated warfare anti-pacifist, but the current orientation of the debate over the morality of automated warfare is anti-pacifist as well” (Tonkens 2013, S. 112).

Dabei übersieht Tonkens nicht, dass die Perspektive bzw. Tradition des Pazifismus keineswegs eine in sich geschlossene Denkschule darstellt – vielmehr erweist sich der Pazifismus als anschlussfähig an verschiedene ethische Theorien; Tonkens verweist explizit auf die Kantische (deontologische) Ethik, den Konsequentialismus und die aristotelische Tugendethik. Hier ist nun nicht der Ort, an dem diesen Verbindungen und Denkwegen im Einzelnen nachgegangen werden kann (vgl. daher im Einzelnen Tonkens 2013, S. 115 ff.). Um es jedoch vorweg zu nehmen: Konzeptionell schlägt sich die pazifistische Perspektive augenscheinlich auch in der namentlich von Robin Geiß gestellten Frage nieder, ob es eine Pflicht zu nichttödlichem Agieren gibt (vgl. dazu im Einzelnen Kapitel 4.4.).

Festhalten wollen wir an dieser Stelle jedoch auf alle Fälle, dass Tonkens unter pazifistischer Perspektive die Entwicklung und den Einsatz autonomer Waffensysteme nicht für moralisch gerechtfertigt hält:

„Pacifism rejects the development and use of autonomous lethal robotic systems for the purpose of participating in warfare, and for harming or killing human beings. This is because these

robots would be developed and programmed to perform aggressive, violent, harmful, and lethal activities. If pacifism is the view that we ought to adopt, and pacifism rejects the development of such machines, then we ought to reject the development of such machines. Moreover, if we ought to be pacifists, then, as a matter of consistency in our practical morality and moral demandingness, we ought to program autonomous robots to be pacifists as well (...). This is to say, we ought to demand that autonomous machines behave as we ought to behave” (Tonkens 2013, S. 117).

Freilich wirft diese pazifistische Argumentation die moralische Frage auf, ob überhaupt die Entwicklung und der Einsatz von Waffen jeglicher Art gerechtfertigt werden kann. Anders gewendet: Folgen wir Tonkens an dieser Stelle, gilt sein pazifistisches Argument also keineswegs nur für autonome Waffensysteme, sondern letztlich für Waffen und Waffensysteme jeglicher Art.

Entsprechend nachdrücklich spricht Tonkens sich denn auch schließlich für Bemühungen um friedliche bzw. zivile Konfliktlösung aus:

„(...) there are many alternatives to resorting to (automated) warfare to resolve disputes, including sustained efforts by heads of State to resolve international disagreements *in person* (kursiv im Original), through rational and civilized conversation, including the willingness of all concerned parties to hear the other side out, and to make reasonable compromise where appropriate. We could take seriously the fact that war is unjust and devastating, and work together to establish international agreement not to wage war on each other” (Tonkens 2013, S. 120).⁴¹

Blicken wir schließlich zusammenfassend nochmals ganz kurz auf die vorgehend dargelegte Debatte zurück, bleibt bei allen Nuancen in der Argumentation wenigstens der Befund, dass in der Literatur zumindest mehrheitlich die These vertreten wird, dass autonome Waffensysteme das Unterscheidungsgebot nicht in einem Maße einhalten (werden) können, das ihren Einsatz aus ethischer Perspektive als gerechtfertigt erscheinen lassen könnte.

4.2.2.2. Das Verhältnismäßigkeitsgebot

Wenden wir uns nun dem Verhältnismäßigkeitsgebot als zweitem Gebot zu, dass unter der Perspektive des *ius in bello* in der Literatur Gegenstand der Diskussion über ethische

⁴¹ Bei seiner letzten hier genannten Forderung scheint Tonkens allerdings zu übersehen, dass das Völkerrecht in Form der Charta der Vereinten Nationen bereits ein Gewaltverbot umfasst und insofern als „*ius contra bellum*“ bezeichnet werden kann (vgl. Bothe 2016, S. 596 ff.).

Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme ist. Im Zentrum des Verhältnismäßigkeitsgebots steht die Einschätzung der Qualität der Anwendung militärischer Mittel im Verhältnis zu den materiellen und menschlichen Opfern bzw. zum Schaden, der durch die Gewaltanwendung entsteht. Asaro fasst das Kriterium der Verhältnismäßigkeit unter der Perspektive der friedensethischen „Lehre vom Gerechten Krieg“ mithin wie folgt:

„(...) the other major criterion“–neben dem Kriterium der Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten – „for Just War Theory is proportionality – that the killing and violence committed is proportional to the injustice that it seeks to correct. Just War Theory allows the killing of just enough enemy soldiers in order to win the battle or the war. Proportionality also requires that the use of violence is calibrated to justice. For example, if you punch me in the arm I might be justified in punching you back, but not justified in killing you. Similarly, if one nation were to repeatedly violating the fishing rules in the territorial waters of another nation, this would not justify a full-scale invasion, or the bombing of the offending nation’s capital city, though it might justify sinking an offending fishing vessel. In this sense, proportionality can be viewed as a retributive component of Just War Theory. Just War Theory also allows for the unintentional killing of innocent civilians, often called ‘collateral damage’, through the doctrine of double-effect. But the potential risk of killing and the potential strategic value of the intended target, for example when considering whether to bomb a military installation with a school next to it, must both be taken into account in determining whether the risks and costs are justified” (Asaro 2011, S. 116).

Heyns wiederum fasst die völkerrechtlichen Bestimmungen zum Proportionalitätsgebot dergestalt zusammen: „The rule of proportionality requires that the expected harm to civilians be measured, prior to the attack, against the anticipated military advantage to be gained from this operation“ (Heyns 2013, para 70, S. 13). Das Internationale Strafrecht hat hier sogar die subjektive Komponente gegenüber dem Humanitären Völkerrecht ausgebaut: Unter der Perspektive des Verhältnismäßigkeitsgebots werden demnach zwei Erwartungen abgewogen: (a) solche von einem militärischen Nutzen und (b) solche von einem möglichen kollateralen Schaden. Dann muss der erwartete kollaterale, also nicht beabsichtigte, Schaden gegenüber dem erwarteten Nutzen abgewogen werden (vgl. im Einzelnen zur völkerrechtlichen Debatte über das Verhältnismäßigkeitsgebot im Kontext autonomer Waffensysteme exemplarisch Anderson/Reisner/Waxman 2014, S. 403 ff.; Arendt 2016, S. 59 ff., Boothby 2014, S. 110 f.; Geiß 2015, S. 15f.; Human Rights Watch 2012, S. 32 ff.; Liivoja/Leins/McCormack 2016, S.

613 ff.; Schmitt 2013, S. 19 ff.; Wagner 2011/2012, S. 162 ff.; Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 14 f.).

Unter der Perspektive des Verhältnismäßigkeitsgebots lautet die zentrale Fragestellung mithin wie folgt: „Ist es möglich, autonome Systeme so zu programmieren, dass unverhältnismäßige ‘Kollateralschäden’ sicher ausgeschlossen sind“ (Geiß 2015, S. 15)“? Anders gewendet fokussiert die Debatte damit auf die Frage, „ob diese Kalkulation (s.c. die Abwägung zwischen erwartetem militärischen Vorteil und dem möglichen Kollateralschaden im Falle des Einsatzes eines autonomen Waffensystems, B.R.) durch Algorithmen geleistet werden könnte. Könnte ein autonomes System tatsächlich den militärischen Vorteil einer Aktion richtig abschätzen“ (Geiß 2015, S. 16)?

Nun werden die zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgebots erforderlichen Kalkulationen in der Literatur für außerordentlich anspruchsvoll und komplex gehalten. Heyns etwa befindet jedenfalls:

„This rule (s.c. the rule of proportionality, B.R.), described as ‘one of the most complex rules of international humanitarian law’ (Human Rights Watch 2012, S. 32), is largely dependent on subjective estimates of value and context-specificity. Whether an attack complies with the rule of proportionality needs to be assessed on a case-by-case basis, depending on the specific context and considering the totality of the circumstances” (Heyns 2013, para 70-71, S. 13).

Geiß sekundiert:

„Die für diese Abwägung zwischen erwartetem militärischen Vorteil und dem möglichen Kollateralschaden mentale Operation ist eine komplexe, wertebasierte Einzelfallentscheidung, bei der es auf die Summe der Gesamtumstände ankommt“ (Geiß 2015, S. 16).

Um es vorweg zu nehmen: In der Literatur insgesamt wird augenscheinlich mehrheitlich bestritten, dass autonomen Waffensysteme den militärischen Vorteil einer Aktion im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgebots richtig abschätzen können. Betrachten wir die unter der Perspektive des Verhältnismäßigkeitsgebots in der Debatte vorgetragene Argumente nachfolgend nun genauer.

Wenden wir uns in unserer Darstellung zunächst wieder Arkin zu, der die Ansicht vertritt, dass Roboter die unter der Perspektive des Proportionalitätsgebots notwendig werdenden Kalkulationen besser als Menschen vornehmen könnten. Arkin verweist auf den fehlenden Selbsterhaltungstrieb autonomer Systeme, wodurch „sie nicht dazu verleitet werden (können), übermächtige und exzessive Waffengewalt anzuwenden, wodurch die Beachtung des

Verhältnismäßigkeitsprinzips gerade viel zuverlässiger (als bei Menschen, B.R.) gewährleistet werden könne“ (Geiß 2015, S. 16; vgl. in diesem Sinne ferner auch Altmann 2017, S. 798). In den Worten von Arkin selbst:

„Proportionality may be more effectively determined given the absence of a strong requirement for self-preservation, reducing the need for overwhelming force“ (Arkin 2009, S. 121).

Wenigstens aus der Sicht von Geiß „(entkräftet) (dieser Einwand allerdings nicht die Argumente derjenigen, die bereits bezweifeln, ob autonome Systeme überhaupt so programmiert werden könnten, dass sie das Verhältnismäßigkeitsgebot zutreffend berechnen und dementsprechend einhalten können“ (Geiß 2015, S. 16).

Jedenfalls stellen im Gegensatz zu Arkin „(e)inige Experten infrage, ob autonome Systeme jedenfalls in der näheren Zukunft so programmiert werden könnten, eine solche Einschätzung zu leisten“ (Geiß 2015, S. 16). Sauer und Schörnig fassen die entsprechende Debatte wie folgt zusammen: „Human soldiers are in a constant gray area when weighing military ends and means and endangering civilians or civilian infrastructure to comply with international law. It seems impossible to put this fuzziness into binary code“ (Sauer/Schörnig 2012, S. 374).

Zu den Experten, die bezweifeln, dass autonome Waffensysteme den Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsgebots entsprechen können, gehört Sparrow, der die Ansicht vertritt, dass „(...) decisions about what constitutes a level of force proportionate to the threat posed by enemy forces are extremely complex and context dependent and it is seemingly unlikely that machines will be able to make these decisions reliably for the foreseeable future“ (Sparrow 2009a, S.178).

Diesem komplexen Anforderungsprofil können autonome Waffensysteme Sparrow zufolge jedoch nicht genügen. Zumindest konstatiert er:

„(...) how many noncombatant deaths it would be permissible to knowingly cause in the course of an attack on a legitimate military target depends on the military advantage that the destruction of the target is intended to serve; the availability of alternative means of attacking the target; the consequence of not attacking the target at that time (which in turn is partially a function of the likelihood that an opportunity to attack the target will rise again); the availability of alternative means of achieving the desired military objective, and the weaponry available to conduct the attack. Similarly, whether an attack would constitute an unnecessarily destructive use of force (which it may, even where there is *no* (kursiv im Original) risk of killing noncombatants) is a function of the nature of the military object being targeted; the extent of

the military advantage the attack is intended to secure; and the availability of alternative, less destructive, means of achieving this advantage” (Sparrow 2016, S. 99).

Und er fügt hinzu:

„Assessing these matters requires extensive knowledge and understanding of the world, including the capacity to interpret and predict the actions of human beings. In particular, assessing the extent to which an attack will achieve a definite military advantage requires an understanding of the balance and disposition of forces in the battlespace, the capacity to anticipate the probable responses of the enemy to various threats and circumstances, and an awareness of wider strategic and political considerations. It is difficult to imagine how any computer could make these sorts of judgements short of the development of a human-level general intelligence – that is, ‘strong’ AI” (s.c. Artificial Intelligence, B.R.).

Asaro befindet derzeit:

„I do not believe that an automated system could be built that could make these kinds of determinations in a satisfactory way, because they depend upon moral values and strategic understandings that cannot be formalized. Of course, there are utilitarians and decision theorists who will argue that the values of innocent human lives, and the values of strategic military targets can be objectively established and quantified, but the methods they use essentially treat humans as oracles of value judgements – usually individual preferences or market-established values derived from aggregates of unquestioned individual valuations – rather than actually provide an algorithm for establishing these values independently of humans. So (...), I would not trust any automated algorithm for establishing values in novel situations” (Asaro 2011, S.116 f.).

Asaro will also betonen, dass der militärische Kontext Umgebungsbedingungen hat, denen ein bloß prozedurales oder algorithmisches Erfassungsmodell nicht gerecht werden kann. Um in militärischen Situationen wirklich adäquat „handeln“ zu können, ist für Asaro „starke Künstliche Intelligenz“ (KI) nötig.⁴² Sie müsste auch in der Lage sein, Situationen nicht nur als gegebenen Input zu verstehen, auf den mit einem rechtskonformen oder sonst etwaig angepassten Output zu reagieren wäre, sondern sie müsste selber zum moralischen Urteil in der Lage sein, also das wertbesetzte Moment in den Entscheidung über Leben und Tod in die Abwägung mit hinein nehmen können. Denn Entscheidungen brauchen Gewichtungen, und die

⁴² Die Unterscheidung von „starker“ und „schwacher“ Künstlicher Intelligenz wird gemeinhin auf den wegweisenden Aufsatz von Searle 1980 zurückgeführt.

ergeben sich nicht aus den Objekten von sich her, sondern werden vom Entscheider in der Entscheidung zur Geltung gebracht.⁴³

Asaro macht auch deutlich, dass diese von ihm gestellte Anforderung beeinflusst, mit welchem ethischen Modell das praktische Problem überhaupt angegangen werden kann. Ein Utilitarist würde immerhin eine prinzipielle objektive Verrechenbarkeit von Ergebnissen annehmen (auch wenn dem Menschen des 21. Jahrhunderts das in der Praxis noch nicht möglich ist). Dieser Utilitarist würde daher auch Asaros Einwand nicht für durchschlagend erachten. Aber Asaro selbst lehnt genau deshalb eine rein utilitaristische Position ab.

Derweil kritisiert Noel Sharkey unter dem Aspekt der Proportionalität „an Arkins Ansatz generell, dass dieser“ mit dem von ihm vorgesehenen ‚ethical governor‘ (vgl. Kapitel 4.2.2.1.) „nur ein back end-System entwerfe, welches sich darauf verlassen müsse, dass in naher Zukunft ausreichend leistungsfähige Sensoren entwickelt werden, die diese Software auch adäquat mit der Außenwelt verknüpfen. Solche seien jedoch gerade nicht in Aussicht, weshalb Arkins Argument ein bloßes Gedankenspiel sei und bleiben müsse“ (Geiß 2015, S. 16, Fussnote 76):

„The work (of Ronald C. Arkin) (...) is, in fact, merely a suggestion for a computer software system for the ethical governance of robot ‚behaviour‘. This is what is known as a ‚back-end-system‘. Its operations relies entirely on information from systems yet ‚to be developed‘ by others sometimes in the future. It has no direct access to the real world through sensors or a vision system and it has no means to discriminate between combatant and non-combatant, between a baby and a wounded soldier, or a granny in a wheelchair and a tank. It has no inference engine and certainly cannot negotiate the types of common sense reasoning and battlefield awareness necessary for discrimination or proportionality decisions. There is neither a method for interpreting how the precepts of the laws of war apply in particular contexts nor is there any method for resolving the ambiguities of conflicting laws in novel situations“ (Sharkey 2012, S. 790).

Verstehen wir diese Kritik richtig, wird hier also bestritten, dass es möglich ist, „autonome Systeme so zu programmieren, dass unverhältnismäßige ‚Kollateralschäden‘ sicher ausgeschlossen sind“ (Geiß 2015, S. 15).

⁴³ Es scheint, dass Asaro hier auf einen Umstand anspielt, den man mit folgendem Beispiel verdeutlichen könnte: Wer vor der Wahl steht, zwischen Tee und Kaffee zu entscheiden, dem gibt nicht der Tee oder der Kaffee als solcher das Kriterium der Abwägung, sondern dazu kommen muss eine Präferenz des Entscheiders. Natürlich kann sich ein Teetrinker auch einmal für Kaffee entscheiden, weil es sich beispielsweise um eine Sorte Tee handelt, die der Teetrinker nicht mag. Das Beispiel soll aber nicht suggerieren, dass ethische Entscheidungen Geschmacksurteile wären. Es kommt nur auf den unumgänglichen Beitrag des Entscheiders zur Entscheidung an.

„Andere Kommentatoren halten dieser Kritik wiederum das Argument entgegen, eine entsprechende Programmierung wäre vermutlich jedenfalls bis zu dem Grad möglich, der einer menschlichen Bewertung der jeweiligen Situation gleichkäme“ (Geiß 2015, S. 16; vgl. Schmitt 2013, S. 19).

Wie dem auch sei; für den Fall, dass „autonome Systeme nicht sicher zwischen Zivilpersonen und feindlichen Kombattanten unterscheiden (könnten), dürften die Systeme“ für Geiß „von vornherein nur in Umgebungen ohne anwesende Zivilbevölkerung eingesetzt werden“ (Geiß 2015, S. 16). Eine derartige Begrenzung der Umgebungen, in denen autonome Waffensysteme eingesetzt werden dürfen, stände jedoch im direkten Widerspruch zu häufig benannten Vorteilen autonomer Waffensysteme – hier genauer: Die Ausdehnung des Gefechtsraumes und/oder die Erweiterung der militärischen Reichweite (vgl. Kapitel 3.).

Sassòli schließlich sieht das eigentliche Problem darin, dass autonome Waffensysteme nicht in der Lage wären, die militärischen Vorteile einer Operation richtig kalkulieren zu können:

„While I could imagine a robot sensing the necessary information to evaluate risks for civilians and even to proceed to the necessary evaluation if objective formulars are adopted, the ‘concrete and direct military advantage anticipated’ resulting from an attack against a legitimate target constantly changes according to the plans of the commander and the development of military operations on both sides. Expect where no, or clearly negligible, effects upon civilians can be anticipated, a machine, even if perfectly programmed, could therefore not be let alone in applying the proportionality principle, but must be constantly updated about military operations and plans. This is in my view the most serious IHL (s.c. International Humanitarian Law, B.R.) argument against the even theoretical possibility of deploying genuinely autonomous weapons that remain fully autonomous over considerable periods of time” (Sassòli 2014a, S. 42).

Blicken wir zuletzt auch hier zusammenfassend nochmals ganz kurz auf die vorgehend dargelegte Debatte zurück, bleibt bei allen Nuancen in der Argumentation wenigstens der Befund, dass in der Literatur zumindest mehrheitlich die These vertreten wird, dass autonome Waffensysteme auch das Verhältnismäßigkeitsgebot nicht in einem Maße einhalten (werden) können, das ihren Einsatz aus ethischer Perspektive als gerechtfertigt erscheinen lassen könnte.

Neben der Beachtung des Unterscheidungsgebots und des Verhältnismäßigkeitsgebots „müssen autonome Waffensysteme“ nach Geiß „schließlich auch in der Lage sein, das humanitär-völkerrechtliche Vorsorgeprinzip zu beachten“ (Geiß 2015, S. 16).

4.2.2.3. Das Vorsorgeprinzip

Unter der Perspektive des Vorsorgeprinzips stellt sich nach Geiß folgende Frage „Ist es möglich, autonome Systeme so zu programmieren, dass sie die humanitär-völkerrechtlichen Vorsorgepflichten sicher einhalten können“ (Geiß 2015, S. 16f.)?

Geiß zufolge ist das Vorsorgeprinzip „eng“ mit dem „Unterscheidungsgebot und Verhältnismäßigkeitsgebot verknüpft und verlangt nach Artikel 57(1) des ersten Zusatzprotokolls, dass bei Kampfhandlungen stets darauf zu achten ist, `dass die Zivilbevölkerung, Zivilpersonen und zivile Objekte verschont bleiben“ (Geiß 2015, S. 16; vgl. zum Vorsorgeprinzip im Kontext autonomer Waffensysteme ferner Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 15 f.). Das ethische Anforderungsprofil dieses Artikels fasst der Völkerrechtler nun wie folgt zusammen:

„Demnach müssen kontinuierlich Massnahmen getroffen werden, die zivilen Verlusten vorbeugen. Die Pflicht zur Vorsorge gilt für die gesamte Planungsphase eines bewaffneten Einsatzes und betrifft alle, die in die Vorbereitung involviert sind, also Kommandeure, aber auch bereits die Hersteller und Programmierer der Systeme. Sie geht aber noch darüber hinaus. Die ursprüngliche Planung muss auch dann noch gültig und massgeblich sein, wenn der Einsatz begonnen hat“ (Geiß 2015, S. 16).⁴⁴

Weizmann/Costas Trascasas zufolge ist das Ziel der Vermeidung ziviler Verluste im Sinne des Vorsorgeprinzips während eines Einsatzes in dynamischen Umwelten ohne menschliche Steuerung jedoch kaum zu erreichen:

„Even if humans take feasible planning precautions with respect to an autonomous weapon system, their plans will need to remain relevant when the system makes the decision to launch an attack. This might be achievable in static environments, but it is unlikely to be realistic in dynamic environments and in the absence of human override. In practice, it would require sensors that, in circumstances that might change rapidly, could reliably distinguish between civilian and military objects and persons, assess military advantage, choose appropriate weapons and tactics, anticipate incidental harm to civilian persons and objects, and give warnings” (Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 16).

⁴⁴ Boothby listet folgenden Personenkreis auf, für den die Pflicht zur Vorsorge gilt: „campaign planners, mission planners, navigation equipment programmers, personnel who feed data into the mission control software, load the ordnance, monitor and/or control the operation of the platform, programme the recognition and decision-making software that determines whether an observed object or person is to be autonomously attacked and those who provide, collate, interpret, communicate or present the information on which target decisions are based“ (Boothby 2014, S. 115).

Ein autonomes Waffensystem so zu programmieren, dass es diese qualitativen Evaluationen zuverlässig und mit hohem Tempo ausführen kann, ist nun eine besondere Herausforderung, nicht zuletzt, da technische Begrenzungen keine Entschuldigung für Verstöße gegen das Humanitäre Völkerrecht darstellen (vgl. Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 16):

„(...), whether a certain precautionary measure is feasible has to be measured against the alternatives available to those who plan and decide upon an attack or who execute it, and not against the possibility for a machine to take certain measures“ (Sassòli 2014, S. 335 f.).

Geiß fasst diese Argumentation wie folgt zusammen: „Da während des Einsatzverlaufs viele unvorhergesehene Dinge passieren können, argumentieren einige Autoren, aus dem Prinzip folge implizit die Pflicht, einen menschlichen Soldaten stets zumindest noch `on the loop` zu behalten, damit dieser spontan auf veränderte Bedingungen reagieren könne“ (Geiß 2015, S. 16).

Freilich ist unter dieser Bedingung fraglich, ob dann noch tatsächlich von einem autonomen Waffensystem die Rede ist: „This shift appears to create a middle position between the direct human control of the human-in-the-loop model and an autonomous weapons system“ (Asaro 2012, S. 695).

Dessen unbenommen identifiziert Geiß sogar eine noch weitreichendere Position:

„Andere melden sogar bezüglich dieses Modus noch Zweifel an. Da computergesteuerte Waffensysteme Informationen deutlich schneller als Menschen verarbeiten und damit auch schneller reagieren können, sei fraglich, inwieweit man tatsächlich davon ausgehen könne, Soldaten `on the loop` wären in Kampfsituationen in der Lage, vor einer Angriffshandlung zu intervenieren, wenn das Waffensystem sich anschickt, eine Regel des humanitären Völkerrechts zu brechen“ (Geiß 2015, S. 16 f.).⁴⁵

Geiß knüpft an diese Argumentation an, indem er den Gefechtsraum begrenzt und den Ort der Entscheidung in Bezug auf die Regeln des humanitären Völkerrechts präzisiert und eng bestimmt:

„Echte `Vorsorge` bedeute daher wiederum, autonome Waffensysteme nur dort einzusetzen, wo eine Begegnung mit der Zivilbevölkerung von vornherein ausgeschlossen sei. Die eigentliche Entscheidung in Bezug auf die Regeln des humanitären Völkerrechts wird dann durch den Kommandeur getroffen, der die Maschine ins Feld schickt“ (Geiß 2015, S. 17).

⁴⁵ Geiß bezieht sich hier auf Alston 2011/2012, S. 54.

Allerdings hegt der Völkerrechtler deutliche Zweifel, dass dieses Szenario realistisch sei:

„Es bleibt allerdings die Frage, inwieweit ein solches Szenario im Angesicht heute dominierender Konfliktformen realistisch ist. Wenn autonome Waffensysteme erst einmal existieren und einsatzfähig sind, wird es schwer sein, nicht der Versuchung zu erliegen, diese auch in komplexen und unübersichtlichen Situationen einzusetzen. Gerade hier sind menschliche Soldaten ja besonders gefährdet, wodurch der Anreiz, sie durch Roboter zu ersetzen, besonders hoch ist“ (Geiß 2015, S. 17).

Richtig dürfte auf alle Fälle sein, dass ein solches Szenario wenigstens in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu den Vorteilen steht, welche sich Befürworter autonomer Waffensysteme von einer weiteren Automatisierung militärischer Systeme versprechen; konkret: Die Ausdehnung des Gefechtsraumes und die Erweiterung der militärischen Reichweite sowie die Vermeidung von Opfern unter den eigenen Soldaten (vgl. dazu im Einzelnen Kapitel 3.).

4.2.3. Das Problem der Verantwortlichkeit

An die Frage, ob autonome Waffensysteme das Unterscheidungsgebot, das Verhältnismäßigkeitsgebot und das Vorsorgeprinzip einhalten können, schließt sich unmittelbar die Frage an, wer eigentlich zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn autonome Waffensysteme das Humanitäre Völkerrecht verletzen und möglicherweise sogar Kriegsverbrechen begehen.

Sparrow zufolge wird mit dem Thema der Verantwortung zuvorderst eine Anforderung des *ius in bello* adressiert, wobei er von der Prämisse ausgeht, dass die Tötung einer Person nur unter der Bedingung erlaubt sei, dass eine andere Person dafür moralisch verantwortlich sei:

„The question of the attribution of responsibility (...) matters because I take it that it is a fundamental condition of fighting a just war that someone may be held responsible for the deaths of enemies killed in the course of it. In particular, someone must be able to be held responsible for civilian deaths. The responsibility at issue here is moral and legal responsibility and not mere causal responsibility. This condition may be thought of as one of the requirements of *jus in bello* (kursiv im Original). (...). Ensuring that someone can be held responsible for each death caused in war is (...) an important requirement of *jus in bello* (kursiv im Original)“ (Sparrow 2007, S. 67).

Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Frage nach der Verantwortung unter moralphilosophischer Perspektive auch und gerade an konsequentialistische und deontologische Überlegungen anschlussfähig ist. Genauer konstatiert Sparrow:

„It is a minimal expression of respect due to our enemy – if war is governed by morality at all – that someone should accept responsibility, or be being held responsible, for the decision to take their life. If we fail in this, we treat our enemy like vermin, as though may be exterminated without moral regard at all. (...). Whichever way we understand it, the principle that we must be able to identify those responsible for deaths in war receives support from strong consequentialist and deontological arguments. As I set it out above, it is a necessary condition of the respect for persons that is at the heart of Kantian, and other deontological, ethics. However, it is also clearly supported by weighty consequentialist considerations. An inability to identify those responsible for war crimes would render their prosecution moot, for instance, with disastrous consequences for the ways in which wars are likely to be fought” (Sparrow 2007, S. 67; zur Bedeutung des Respekts gegenüber dem Feind bzw. Gegner vgl. ausführlich Kapitel 4.3.).

Die Frage nach der Verantwortung im Falle des Einsatzes eines autonomen Waffensystems fasst Franke nun genauer wie folgt (vgl. in diesem Sinne anstelle vieler exemplarisch auch Geiß 2015, S. 21 f.):

„Wer kann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn ein autonomes System das falsche Ziel angreift oder gar Zivilisten tötet? Ist der Ingenieur dafür verantwortlich, dass der Sensor eines autonomen Systems falsche Informationen übermittelt und der Algorithmus Kinder mit Wasserpistolen für bewaffnete Soldaten hält? Oder ist vielmehr derjenige, der das System einsetzt und andere damit dem Risiko aussetzt, dass es fehlerhaft handelt, im Schadensfall zur Verantwortung zu ziehen” (Franke 2016, S. 31)?

Anders gewendet: Ein Mensch, der gegen das Humanitäre Völkerrecht verstößt, kann prinzipiell für sein Handeln verantwortlich gemacht werden (vgl. Sauer/Schörnig 2012, S. 374 sowie Sparrow 2007, S. 66). Wie jedoch verhält es sich in dem Fall, dass ein autonomes Waffensystem gegen das Humanitäre Völkerrecht verstößt? Kurzum: „(...) who should be held responsible if an AWS was involved in a wartime atrocity of the sort that would normally be described as a war crime” (Sparrow 2007, S. 66). Sharkey wiederum nuanciert die Fragestellung: „Who is to be held responsible for the lethal mishaps of a robot” (Sharkey 2008, S. 88)?

Worin besteht die Nuancierung in der Formulierung Sharkeys? In der Formulierung klingt ein wichtiger Befund an. Es ist daran zu erinnern, dass in der Literatur weithin bezweifelt wird, dass autonome Waffensysteme selbst dann, wenn die Technik optimal – also ohne Fehlfunktionen – arbeitet, nicht in der Lage sein werden, die Regeln des Humanitären Völkerrechts einhalten zu können. In die Erwägungen muss jedoch auch der Fall mit einbezogen werden, dass autonome Waffensysteme nicht optimal arbeiten, es also sehr wohl auch Fehlfunktionen auftreten können: „Autonomous systems can be ‘brittle’. Unlikely errors can still be catastrophic“ (Heyns 2013, para 98, S. 18). Sassóli jedenfalls befindet: „Certainly, there may be technical failures“ (Sassóli 2014, S. 310). Und Weizmann/Costas Trascasas halten im gleichen Sinne fest: „Autonomous weapons may be imperfect and may malfunction“ (Weizman/Costas Trascasas 2014, S. 5; vgl. zum „risk of malfunctioning or inappropriate functioning“ schließlich auch Birnbacher 2016, S. 356).

Aus völkerrechtlicher Perspektive konstatiert Geiß vor diesem Hintergrund mit Blick auf das Problem der Verantwortlichkeit:

„Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Rechtslage recht klar ist, soweit es um vorsätzliche Kriegsverbrechen geht. Wenn also ein Programmierer Algorithmen bewusst so schreibt, dass der Roboter anschließend im Feld Zivilpersonen angreift und die Person es genau darauf angelegt hatte, so ist die strafrechtliche Verantwortung unzweifelhaft gegeben. Ähnliches gilt bezüglich eines Kommandeurs, der um die Defizite der Maschine weiß, diese aber trotzdem in einem Gebiet mit einem hohen Anteil ansässiger Zivilbevölkerung einsetzt, da ihm die sicher eintretenden zivilen Verluste egal sind. Schwierig wird es erst dann, wenn alle beteiligten Menschen davon ausgehen, dass Waffensystem funktioniere einwandfrei, und es nicht darauf anlegen, geschützte Personen zu töten“ (Geiß 2015, S. 22; zur Abwägung der ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme gehört allerdings auch die Berücksichtigung der Möglichkeit eines vorsätzlichen Missbrauchs einwandfrei funktionierender autonomer Waffensysteme; vgl. dazu im Einzelnen Kapitel 4.6.).

Mit Geiß besteht das grundsätzliche Problem der Verantwortung dabei darin, dass aufgrund variabler Einsatzumstände nicht alle Folgen eines Einsatzes gleichsam a priori kalkuliert werden können:

„Autonome Waffensysteme sind extrem komplex. Es ist selbst für die am Herstellungsprozess Beteiligten nicht immer leicht, alle möglichen Folgen eines Einsatzes im Vorhinein abzuschätzen. Die Systeme sollen ja gerade auch auf unvorhergesehene Situationen autonom reagieren können. Nimmt man den Begriff des autonomen Verhaltens ernst, dann ist es schon

begrifflich ausgeschlossen, sämtliche in Frage kommenden Verhaltensweisen vor einem Einsatz durchzutesten. Es werden im Feld regelmäßig Umweltbedigungen und -einflüsse hinzutreten, die nicht absehbar waren“ (Geiß 2015, S. 22).

Für die Betrachtung der ethischen Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme ist nun von besonderer Bedeutung, dass im Blick auf die Frage nach der Verantwortung zwischen der rechtlichen und der ethischen Perspektive unterschieden werden muss: „It is important to be clear that legal responsibility is not exactly the same thing as moral responsibility“ (Asaro 2007).

Doch warum ist es wichtig, zwischen rechtlicher und moralischer Verantwortung bzw. einer juristischen und einer ethischen Perspektive zu unterscheiden?

Leveringhaus zufolge muss beachtet werden, dass die rechtliche und die ethische Debatte letztlich einen unterschiedlichen Fokus aufweisen:

„(...) just war theory has, in recent years, mostly focused on the moral responsibility of *individual* (kursiv im Original) soldiers for wrongdoing. By contrast IHL (s.c. International Humanitarian Law, B.R.) is concerned with states, rather than individuals“ (Leveringhaus 2016, S. 71).

Unter moralphilosophischer Perspektive sei im Kontext der Frage nach der Verantwortung im Krieg jedoch gerade die Rolle des Individuums zu betrachten:

„In order to make moral judgements about warfare, we still need to know who has done what“ (Leveringhaus 2016, S. 72 f.).

In diesem Literaturbericht, der auf die ethischen Fragen im Kontext autonomer Waffensysteme fokussiert, sehen wir im Anschluss an Leveringhaus hier nicht den Ort, an dem die rechtliche Debatte über das Problem der Verantwortlichkeit im Einzelnen dargestellt werden muss (vgl. exemplarisch Alston 2011/2012; S. 51 ff.; Arendt 2016, S. 121 ff.; Geiß 2015, S. 21 ff.; Heyns 2013, S. 14 ff.; Human Rights Watch 2015; Schulzke 2013; Royakkers/Olsthorn 2014; Sparrow 2007, S. 69 ff.; Weizman/Costas Trascasas 2014, S. 21 ff.).

Betont werden muss jedoch, dass die Debatte über die Frage nach der Verantwortung im Kontext autonomer Waffensysteme in ihrem Kern offenkundig noch immer in der Sackgasse verharret, in der Sparrow sie bereits 2007 geraten sah:

„We have reached an impasse. (...) as machines become more autonomous a point will be reached where those who order their deployment can no longer be properly held responsible for

their actions. (...) machines could have capacities way beyond those necessary to reach this point without it being possible to hold them responsible” (Sparrow 2007, S. 73).

Der entscheidende Punkt besteht also darin, dass „bei eventuellen Kriegsverbrechen durch autonome Waffensysteme (...) unklar“ bleibt, „wer verantwortlich ist: der Hersteller, die Programmierer oder der Befehlshaber, der sie in den Einsatz geschickt hat“ (Altmann 2017, S. 798).

Dieser Befund wird in der Literatur gängigerweise als *Verantwortungslücke* („responsibility gap“; vgl. exemplarisch Leveringhaus 2016, S. 68 ff.; Müller 2016, S. 73 ff.) bezeichnet, „die dadurch entstehe, dass die existierenden legalen Instrumente nicht auf vollständig autonome Waffensysteme angewandt werden können. Es gebe gravierende straf- und zivilrechtliche Hürden, um Individuen für die Handlungen autonomer Waffen zur Verantwortung zu ziehen“ (Franke 2016, S. 31). So heißt es etwa in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch mit dem Titel „Mind The Gap. The Lack of Accountability for Killer Robots“ aus dem Jahr 2015:

„(...) fully autonomous weapons would present a novel accountability gap: the entity selecting and engaging targets – which to date has always been a human – could not be held directly responsible for a criminal action that has resulted from the unlawful selection or engagement of targets. With no direct responsibility applicable to fully autonomous weapons, there would be no accountability for the actual perpetrator of the criminal acts causing civilian harm” (Human Rights Watch 2015, S. 19).

Leveringhaus allerdings ist der Ansicht, dass eigentlich gar keine Verantwortungslücke besteht: „(...), ultimately, autonomous weapons do not lead to responsibility gaps“ (Leveringhaus 2016, S. 59). Genauer vertritt er die Auffassung, dass die Person, welche ein autonomes Waffensystem programmiert hat, nicht für jede Zielauswahl dieses Waffensystems zur Verantwortung gezogen werden kann:

„To be clear, the existence of a responsibility gap, in the present context, means that, in the execution of a targeting decision, an autonomous weapon must have done something that the operator did not directly programme it to do, and that, as a result, the operator cannot be blamed for misapplications of force” (Leveringhaus 2016, S. 79).

Leveringhaus begründet sein Urteil mit dem Argument, dass die Unberechenbarkeit der Einsatzentscheidungen autonomer Waffensysteme geradezu gewünscht sei, da den Waffensystemen situativ angepasste Entscheidungen ermöglicht werden sollten:

„(...), this element of unpredictability seems to be exactly what is desired in the case of autonomous machines, partly to guarantee a flexible response. Operators cannot programme machines for every possible eventuality, and it therefore makes sense to let a machine navigate the surrounding environment by itself. Hence, the direct programming of the machine can be fairly broad – it just could include the specification of a particular target. How to find and engage the target is left up to the machine once it has been deployed” (Leveringhaus 2016, S. 79).

Verstehen wir Leveringhaus an dieser Stelle richtig, vertritt er damit die Auffassung, dass zwischen der Programmierung eines autonomen Waffensystems und seinen Handlungen im Einsatz letztlich kein kausaler Zusammenhang bzw. keine Kausalkette besteht, für die der Programmierer die Verantwortung trägt:

„After all, by programming the weapon to act autonomously once it has been deployed, the operator cedes control over the weapon“ (Leveringhaus 2016, S. 80).

Die eigentliche ethische Aufgabe sieht Leveringhaus denn auch darin, ein unverhältnismäßig hohes Risiko („excessive risk“) hinsichtlich von Verletzungen des ius in bello (also z. B. Risiken für Zivilisten) zu minimieren (Leveringhaus 2016, S. 84). Dies setzt jedoch insbesondere voraus, dass autonome Waffensysteme in der Lage sein würden, im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgebots unverhältnismäßige ‘Kollateralschäden’ sicher auszuschließen (vgl. Kapitel 4.2.2.2.). Wie bereits in unserer Auseinandersetzung mit dem Verhältnismäßigkeitsgebot dargestellt, werden in der Literatur jedoch erhebliche Zweifel angemeldet, dass autonome Waffensysteme tatsächlich in der Lage sein werden (können), im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgebots unverhältnismäßige ‘Kollateralschäden’ sicher auszuschließen. Folgen wir diesen Überlegungen, können also auch erhebliche Zweifel angemeldet werden, dass das ethische Problem der Verantwortungslücke durch das Bemühen um die Vermeidung eines unverhältnismäßig hohen Risikos gelöst werden könnte. Auch unter der Perspektive der Minimierung eines übermäßig hohen Risikos würde dies anders gewendet also bedeuten, dass autonome Waffensysteme nicht eingeführt werden dürfen.

Derweil ist Sparrow gerade unter Verweis auf die Verantwortungslücke der Ansicht, dass autonome Waffensysteme nicht eingeführt werden dürfen:

„As this condition (s.c. that under the principle of ius in bello someone can be justly held responsible for deaths that occur in the course of the war, B.R.) cannot be met in relation to deaths caused by an autonomous weapon system it would therefore be unethical to deploy such systems in warfare” (Sparrow 2007, S. 62).

Allerdings besteht unter Ethikern keineswegs ein Konsens über die Relevanz des Konzepts der Verantwortung für die moralische Erlaubnis zur Tötung von Personen. Sparrow setzt dies voraus. Der Philosoph Uwe Steinhoff (Associate Professor at the Department of Politics and Public Administration, University of Hong Kong) argumentiert in direkter Auseinandersetzung mit Sparrow hingegen, dass diese Prämisse keineswegs zutreffe:

„(...) its formulation could suggest that a war can be just only if for each and every death that is produced by the war there is someone who can be held responsible for that death. But if that is really what is meant, it is obviously wrong (...) in the light of the trivial fact that the acts of some responsible agent can cause death without the agent being morally responsible for it” (Steinhoff 2012, S. 182).⁴⁶

Wenn jedoch mit Steinhoff die Übernahme von Verantwortung weit weniger wichtig für die Ethik des Tötens ist, als von Sparrow angenommen wird, dann ist eigentlich auch die Verantwortungslücke kein Problem.

Lin/Bekey/Abney meinen unterdessen, dass eine „slave morality” der Roboter Sparrows Problem umgehen könnte, „(...) by reducing robots to mere instruments, with the commanding officer as the sole responsible authority” (Sauer/Schöring 2012, S. 374).

Genauer argumentieren sie:

„(...) there is a simpler solution to Sparrow’s objection to the ‘in-principle’ immorality of deploying autonomous (in the sense of self-regulating) robots. For all military robots, including those with this minimal self-regulating level of autonomy, we normally assume what the literature terms a ‘slave morality’, i.e., they have no ends of their own, but their goals are all in service of the goals of someone else – in this case, the military and, more specifically whoever commands them and gives their orders. Robots cannot create their own laws or final goals; they are not ultimately makers of a self, but followers of ‘life goals’ others have imposed, and their own freedom only comes in the means they choose to realize those ends” (Lin/Bekey/Abney 2008, S. 64).

⁴⁶ Steinhoff (2012, S. 182) illustriert diese These mit einem Beispiel: So kann jemand an Silvester in seinem Vorhof einen Feuerwerkskörper zünden. Wenn dies zur Folge hat, dass sein nervöser Nachbar deshalb von der Leiter fällt und sich das Genick bricht, sei er nicht für dessen Tod verantwortlich. Vermutlich gilt dies aber nur, falls die Nervosität des Nachbarn nicht vorhersehbar war – oder der Umstand, dass er auf einer Leiter steht. Bei Fahrlässigkeit tritt durchaus moralische Verantwortung ein.

Das von Sparrow identifizierte moralische Problem wird in dieser Perspektive also gelöst, wenn und indem autonome Waffensysteme keine Autonomie im Kantischen Sinne (zur Autonomie im Kantischen Sinne vgl. Kapitel 4.1.1.) besitzen würden:

„Such military robots, whatever their other decision-making capabilities, thus lack full Kantian autonomy, and so cannot be held responsible for their actions under traditional deontological, natural law, or virtue ethics theories. Inasmuch as jus in bello restrictions most plausibly depend on one of those approaches, robot risk and responsibility as a function of consent thus becomes a non-issue” (Lin/Bekey/Abney 2008, S. 65).

Sauer und Schörnig allerdings vertreten die Auffassung, dass (auch) mit einer „slave morality” das Problem der Verantwortung keineswegs gelöst würde, zumal diese Form von Moral im unauflösbaren Gegensatz zum Konzept der Autonomie stehe: „But, how can a military robot be autonomous and enslaved at the same time? As it is the very essence of autonomy to (learn and) make individual decisions in contrast to programmed ones, a weaponized autonomous robot may act in ways unforeseeable to its designer or military commander. In fact, this superior ‘warfighting creativity’ is the idea behind constructing an autonomous military robot in the first place. The problem thus persists, because prosecuting either designer or officer would then be unjust, while penalizing the robot would be meaningless (Sparrow 2007, S. 69-73) – leaving a fundamental challenge for international law (Sauer/Schörnig 2012, S. 374 f.)”.

Asaro wiederum argumentiert im Kern im gleichen Sinne wie Sparrow:

„I would submit that, when viewed from the perspective of engineering and design ethics, intentionally designing systems that lack responsibility and accountable agents is in and of itself unethical, irresponsible, and immoral” (Asaro 2012, S.120).

Nun werden wir autonome Waffensysteme noch genauer unter der Perspektive der Würde des Menschen betrachten (vgl. Kapitel 4.3.). Dessen unbenommen sei hier jedoch bereits festgehalten, dass Birnbacher unter der Perspektive des Problems der Verantwortung keinen zwingenden Grund sieht, im Einsatz autonomer Waffensysteme eine Verletzung der menschlichen Würde erkennen zu müssen:

„For the victims whose dignity is at stake, it is a matter of indifference whether the threat they are exposed to comes from manned or unmanned weapons, provided all other parameters of the situation are equal” (Birnbacher 2016, S. 120).

Und in direkter Auseinandersetzung mit der gerade dargelegten Schlussfolgerung Asaros befindet er:

„Against this, one is inclined to say that, of course, machines are unable to take responsibility for their decisions, however autonomous they may be, but why should this make a difference to their dignity-infringing effects. The variables that are decisive for their dignity-infringing effects may indeed be more frequent in warfare involving AWS than in conventional warfare. However, that does not show that AWS are intrinsically opposed to respecting the human dignity of their victims. Furthermore, even if the system is autonomous, it is not autonomous to the extent that it is a completely independent of human authorship. It is programmed, started and deployed by human beings. The responsibility for its operation lies unconditionally with them” (Birnbacher 2016, S. 120).

Der deutsche Philosoph Vincent C. Müller vom Anatolia College in Thessaloniki schließlich bestreitet im Gegensatz zu Sparrow und Asaro generell, dass die Verantwortungslücke den Einsatz autonomer Waffensysteme ausschließt: „I deny the thesis that the existence of responsibility gaps morally precludes the use of a technology. The claim is not true in civil life, nor is there reason to think it true in war” (Müller 2016, S. 74; vgl. unsere Diskussion in 5.5.2).

Freilich denkt auch er darüber nach, wie die Verantwortungslücke wenigstens eingeengt werden kann: „Holding someone accountable for their action, such as for actual conviction for a war crime, requires reliable information, which is often unavailable. The ability to acquire and store full digital data records of LAWS’ action and pre-mission inputs allows a better determination of the facts, and thus of actual *allocation* (kursiv im Original) of responsibility, than is currently possible in the ‘fog of war’” (Müller 2016, S. 75).

Verstehen wir Müller an dieser Stelle richtig, scheint ihm zur Bearbeitung des Problems der Verantwortung beim Einsatz eines autonomen Waffensystems also eine Art Kombination von Tagebuch des Waffensystems (das bereits seine Programmierung enthalten müsste) und detailliertem Flugschreiber vorzuschweben.

Wie dem auch sei; in unserer Darlegung der Debatte über das Problem der Verantwortung im Kontext autonomer Waffensysteme ist bereits deutlich sichtbar geworden, dass diese Debatte eng mit der Frage nach der Würde des Menschen verbunden ist. In Anknüpfung an diesen Befund wenden wir uns daher im nächsten Unterkapitel dieses Literaturberichts der Frage nach autonomen Waffensystemen und der Würde des Menschen zu.

4.3. Autonome Waffensysteme und die Würde des Menschen

Mit der Betrachtung autonomer Waffensysteme und der Würde des Menschen greift dieser Literaturbericht über die den Bericht bislang strukturierende Perspektive der „Lehre vom

Gerechten Krieg“ hinaus und wendet sich grundsätzliche(re)n ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme zu, welche augenscheinlich in der jüngsten Zeit zusehends an Bedeutung gewonnen haben (vgl. in diesem Sinne auch Jenkins/Purves 2016). Schörnig jedenfalls hält fest:

„Aus ethischer Sicht stellt sich zusätzlich die ganz grundsätzliche Frage, ob Computeralgorithmen über Leben und Tod entscheiden sollten, ohne dass ein Mensch diese Entscheidung zumindest mitträgt und auf sein Gewissen lädt“ (Schörnig 2014, S. 33).

Anders gewendet: Bislang fokussierte die Darstellung unter der Perspektive der „Lehre vom Gerechten Krieg“ in besonderem Maße auf die Frage, ob und inwiefern autonome Waffensysteme in der Lage sind bzw. sein können, die Regeln des Völkerrechts einzuhalten, also „legal“ agieren zu können. Indem wir uns nun nachfolgend der Frage nach autonomen Waffensystemen und der Würde des Menschen zuwenden, knüpfen wir konzeptionell verstärkt an den in den Diskussionen über Militäretik häufig übersehenen Unterschied zwischen dem, was in einem Krieg legal und was in einem Krieg ethisch legitim ist, an. Armin Krishnan von der University of Texas at El Paso (USA) beschreibt diesen Unterschied zusammenfassend wie folgt:

„Wars and actions in wars might adhere to existing legal standards. At the same time, they could violate moral standards that lack legal codification. Besides, not all laws are in perfect harmony with common perceptions of what is moral and this can result in situations where law and morals conflict. One and the same action may be perfectly legal, but may also be perceived as being highly immoral. (...). In other words, following the letter of the law does not free one from making ethical judgments“ (Krishnan 2009, S. 118).

Wie wir nachfolgend noch im Einzelnen sehen werden, bleibt indes auch die Literatur, die im Kontext autonomer Waffensysteme argumentativ auf die Menschenwürde abhebt, eng mit der völkerrechtlichen Perspektive verbunden. Derweil findet sich die unter der Perspektive der Menschenwürde aufgeworfene ethische Fragestellung im Kontext autonomer Waffensysteme in der Literatur in vielen Varianten. Heyns etwa gibt dieser Frage folgende Fassung:

„(...) is it right for machines to have the power of life and death over humans or the ability to inflict serious injury“ (Heyns 2016, S. 10)?

Sassòli wiederum fragt: „May only a Human Being Decide to Kill Another Human Being“ (Sassòli 2014, S. 314)?

Geiß schließlich urteilt:

„Noch fundamentaler ist die Frage, ob es eventuell grundsätzlich – d.h. unabhängig von der Frage, ob autonome Systeme die geltenden Regeln des humanitären Völkerrechts einhalten könnten – gegen die Würde des Menschen verstößt, die Entscheidung zum Töten einer Maschine zu überantworten“ (Geiß 2015, S. 18).

Um es vorweg zu nehmen: Die These, dass die Tötung von Menschen durch autonome Waffensysteme die Würde des Menschen verletzt, ist in der Literatur offenkundig unumstritten. Zumindest findet sich in der Literatur, die autonome Waffensysteme unter der Perspektive der Menschenwürde betrachtet, augenscheinlich kein Beitrag, in dem die Auffassung vertreten würde, dass die Tötung von Menschen durch autonome Waffensysteme die Würde nicht verletze. Vielmehr artikuliert sich deutliche Ablehnung der Konsequenzen einer Delegation der Entscheidung über Leben und Tod an Maschinen (vgl. Bhuta et al. 2016, S. 355): „Many find the very idea that a robot kill a human being to be horrible“ (Sassòli 2014, S. 314).

Sharkey etwa befindet: „(...) the idea of a robot making decisions about human termination is terrifying“ (Sharkey 2007a). Weizmann/Costas Trascasa präzisieren den Schrecken: „The value of human life will be diminished if decisions to kill people are taken by machines“ (Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 4). Heyns betont derweil die Implikationen der Frage, ob Maschinen das Recht haben sollten, Menschen zu töten:

„This question brings us back to the argument that there may be an implicit requirement in terms of international law and ethical codes that only human beings may take the decision to use force against other humans. This implication of this approach bears emphasis. If there is such a requirement, than even if the correct target is hit and the force used is not excessive – and, in that sense, the explicit requirements of international law are met in a formal way – it will remain inherently wrong for a machine to make the determination that such force be used against a human being“ (Heyns 2016, S. 10).

Human Rights Watch sowie die International Human Rights Clinic an der Havard Law School gelangen in einer gemeinsamen Studie über die menschenrechtlichen Implikationen von „Killer Robots“ schließlich zu der Auffassung:

„(...), fully autonomous weapons could undermine the principle of dignity, which implies that everyone has a worth deserving of respect. As inanimate machines, fully autonomous weapons could truly comprehend neither the value of individual life nor the significance of its loss. Allowing them to make determinations to take life away would thus conflict with the principle of dignity“ (Human Rights Watch/International Human Rights Clinic 2014, S. 3).

Auch wenn also offenkundig weithin unstrittig ist, dass die Tötung von Menschen durch autonome Waffensysteme die menschliche Würde verletzt bzw. verletzen würde, ist jedoch – wie wir nachfolgend noch genauer sehen werden – sehr wohl das Konzept der Würde selbst und damit einhergehend die Reichweite dieses Konzepts Gegenstand der Diskussion. Anders gewendet: Die These, dass die Tötung von Menschen durch autonome Waffensysteme die menschliche Würde verletzt bzw. verletzen würde, ist unabhängig vom zugrundeliegenden Würde-Konzept. Ursächlich für diesen Befund ist Birnbacher zufolge die Offenheit und insofern terminologisch-theoretische Unbestimmtheit des Konzepts der menschlichen Würde:

„Similarly to other political guiding concepts such as justice, liberty, peace or, more recently, sustainability, human dignity is an essentially open concept that leaves room for varying interpretations and contextualizations and thereby allows even the otherwise fiercest adversaries to speak with one voice” (Birnbacher 2016, S. 105).

Dieser Offenheit wiederum verdankt das Konzept nach Birnbacher seine Verankerung als eine der wichtigsten Formeln der internationalen Politik, ablesbar etwa an Art. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, in denen es heißt: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen“.⁴⁷ Mithin hält der Philosoph die menschliche Würde für ein „foundational principle that overarches, as it were, all constitutional and other political principles, a common reference point that is beyond controversy and conflict and plays the role, in Kantian terms, of an *a priori* (kursiv im Original) to which all other political ideas are subject” (Birnbacher 2016, S. 105). Zugleich hebt er die theoretische Anschlussfähigkeit des Konzepts der Würde hervor:

„(...) it is compatible with a great variety of metaphysical frameworks in which it can be embedded and from which it has drawn additional motivation and support and continues to do so. Human dignity, for example, can be embedded in a Stoic, Kantian, Christian or otherwise mono- or poly-theistic metaphysics, provided this assigns the human being a special position that elevates it over the rest of nature. The fact that human dignity can be embedded in these diverse metaphysical frameworks means that it is not by itself bound to any of these frameworks in particular” (Birnbacher 2016, S. 107).

⁴⁷ Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. In: Völkerrechtliche Verträge. Herausgegeben von Universitätsprofessor Dr. Albrecht Randelzhofer. 8., neubearbeitete Auflage. Stand November 1998. Berlin, S. 125-130. Hier: Art. 1 [Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit], S. 126.

Angesichts dieser Beobachtung ist hier nicht der Ort, an dem auf die Debatte über den Grundbegriff der Würde im Einzelnen eingegangen werden kann (vgl. anstelle vieler zur Übersicht hier daher exemplarisch Pleger 2011; zu Herkunft, Entstehung und Entwicklung des Begriffs exemplarisch ferner auch Dreier 2013, S. 159-171). Die nachfolgende Darstellung wird sich daher darauf beschränken, nachzuzeichnen, wie begründet wird, dass die Tötung von Menschen durch autonome Waffensysteme gegen die Menschenwürde verstößt und wie dabei der Begriff der Würde verwendet wird bzw. an welcher Stelle Differenzen über die richtige Nutzung dieses Begriffs und damit verbunden die Reichweite des „Würde-Arguments“ sichtbar werden. Nur am Rande sei hier auf den aus christlich-theologischer Sicht bemerkenswerten Befund aufmerksam gemacht, dass wenigstens bislang augenscheinlich kein Beitrag vorliegt, der das Thema „Autonome Waffensysteme und die Würde des Menschen“ unter der spezifischen Perspektive des christlichen Konzepts der Würde behandelt.

Für Geiß jedenfalls ist unstrittig, dass „die Würde des Menschen in philosophischer Hinsicht zumindest (bedeutet), dass jeder Mensch als Individuum wahrgenommen und dementsprechend behandelt werden muss. Daraus folgt ganz unabhängig von rein rechtlichen Vorgaben für den Einsatz autonomer Systeme in bewaffneten Auseinandersetzungen eine ethische Dimension, die in die Erwägung mit einbezogen werden muss“ (Geiß 2015, S. 18). Die Frage nach autonomen Waffensystemen und der Würde des Menschen wendet er daher wie folgt:

„Verstößt es gegen dieses Prinzip der Unverwechselbarkeit menschlichen Lebens, wenn die Entscheidung über Leben und Tod einer vollkommen ‚rational‘, also auf Basis von Algorithmen operierenden Maschine überlassen wird“ (Geiß 2015, S. 18)?

Geiß bejaht diese Frage augenscheinlich, wenn und indem er feststellt:

„Es erscheint zumindest zweifelhaft, ob dieser Vorgang in letzter Konsequenz vollständig rationalisierbar ist. Gerade die inhärente Irrationalität, die durch die menschliche Entscheidung zu töten immer zugleich auch zum Ausdruck kommt, könnte als Grundvoraussetzung für ein Mindestmaß an moralischem Gehalt angesehen werden. Denn selbst wenn ein Soldat nach den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts das Recht hat, einen gegnerischen Kombattanten in einer konkreten Situation zu töten, so geht der Handlung selbst bei entsprechender Befehlslage noch immer eine höchstpersönliche Gewissensentscheidung bzw. -prüfung voraus. Eine solche Operation menschlicher Vernunft, die ein Moment der Urteilskraft und des Mitgefühls mit einbezieht, ist autonomen Waffensystemen nicht zugänglich. Die Funktionsweise eines solchen Systems ermöglicht es im Gegenteil, Tötungsentscheidungen mit buchstäblich gnadenloser Konsequenz durchzuführen, ohne vorheriges moralisches Abwägen. Der Mensch wird dann

gerade nicht mehr als Individuum wahrgenommen, sondern als bloßes Objekt einer mathematisch kalkulierten Tötungsentscheidung“ (Geiß 2015, S. 18 f.).⁴⁸

Die entscheidende Variable anhand derer zu entscheiden ist, ob ein Akt der Tötung gegen die Menschenwürde verstößt, ist Geiß zufolge also das moralische Abwägen, zu dem nur der Mensch, nicht aber ein autonomes Waffensystem in der Lage ist. Anders gewendet: Da ein autonomes Waffensystem nicht zu moralischer Abwägung in der Lage ist, verstößt es gegen die Menschenwürde, die Entscheidung über Leben und Tod an solche Systeme zu delegieren. Oder nochmals anders gewendet: Da autonome Waffensysteme nur in einem operationellen Sinn, nicht aber im Kantischen Sinn autonom sein können (vgl. zu dieser Differenzierung Kapitel 4.1.), verstößt es gegen die menschliche Würde, sie über Leben und Tod entscheiden zu lassen.

Ganz ähnlich wie Geiß argumentiert Heyns, der unter Rekurs auf die Kantische Tradition den besonderen Wert einer jeden Person hervorhebt:

„Dignity, at least in the Kantian tradition, advances the idea of the infinite or incommensurable value of each person. It has been argued that to have the decision whether you live or die – or be maimed – taken by machines is the ultimate indignity. Robots cannot be programmed to respond in an appropriate way to the infinite number of possible scenarios that real life – and real people – offers. Death by algorithm means that people are treated simply as targets and not as complete and unique human beings, who may, by virtue of this status, deserve to meet a different fate. A machine, which is bloodless and without morality or mortality, cannot do justice to the gravity of the decision whether to use force in a particular case, even if it may be more accurate than humans” (Heyns 2016, S. 11).

In seinem Bericht für die Vereinten Nationen gelangt Heyns in diesem Sinne wiederum zu der These, dass die Delegation der Entscheidung über die Anwendung tödlicher Gewalt an autonome Maschinen einer Dehumanisierung des bewaffneten Konflikts gleich komme:

„Delegating this process dehumanizes armed conflict even further and precludes a moment of deliberation in those cases where it may be feasible. Machines lack morality and mortality, and should as a result not have life and death powers over humans” (Heyns 2013, para 94, S. 17).

⁴⁸Geiß würde vermutlich zugestehen, dass der Spielraum für individuelle Gewissensentscheidungen in verschiedenen Armeekulturen institutionell unterschiedlich gegeben ist. Die Bundeswehr etwa legt Wert auf das Prinzip der „Inneren Führung“, in dem die Rolle der eigenen Gewissensentscheidung betont wird.

Unter Aufnahme eines Arguments von Thomas Nagel (Nagel 1972) knüpft auch Sparrow an Kant an (vgl. Sparrow 2016, S. 106 ff.), wobei Sparrows Überlegungen in konzeptioneller Hinsicht zwei Besonderheiten aufweisen:

Einerseits diskutiert er die ethische Frage, ob Maschinen Menschen töten dürfen, unter der Perspektive des *ius in bello*. In der Struktur dieses Literaturberichts fügt sich seine Argumentation jedoch primär in den Strang der Literatur ein, der der ethischen Frage nach autonomen Waffensystemen und der Würde des Menschen einen von der Perspektive des *ius in bello* zu unterscheidenden Platz zuweist. Daher haben sich die Gutachter entschieden, Sparrows Argumentation, wie sie nachfolgend kurz umrissen wird, an dieser Stelle der Gliederungsstruktur des Berichts zu behandeln.

Andererseits gibt Sparrow dem Argument, dass autonome Waffensysteme keine Menschen töten dürfen, insofern eine neue Wendung, als explizit nicht den Begriff der Würde in den Vordergrund seines Arguments stellt, sondern sein Argument vielmehr unter der Perspektive des Respekts entfaltet.⁴⁹ Aus Sicht der Gutachter fügt sich diese Perspektive jedoch bruchlos in die hier behandelte Problematik.

Welche Argumentation wird also von Sparrow entfaltet?

Um es vorweg zu nehmen: Im Kern vertritt Sparrow die Auffassung, dass die Tötung von Menschen durch Maschinen unethisch sei, da zwischen Mensch und Maschine keine interpersonale Beziehung bestehe und daher letztlich niemand entscheide, ob ein angegriffenes Ziel zu töten sei. Genauer argumentiert er:

„Nagel develops an essentially Kantian account of the key injunctions of *jus in bello* (kursiv im Original) by way of a principle of respect for the moral humanity of those involved in war. He argues that even during wartime it is essential that we acknowledge the personhood of those with whom we interact and that 'whatever one does to another person intentionally must be aimed at him as a subject, with the intention that he receive it as a subject. It should manifest an attitude to him rather than just to the situation, and he should be able to recognize it and identify himself as its object'” (Sparrow 2016, S. 106; vgl. Nagel 1972, S. 136⁵⁰).

⁴⁹ Der Begriff der Würde fordert normativ die Achtung von Würde ein; das kann man auch mit „Respekt“ bezeichnen. Jemandem den Respekt zu versagen, bedeutet insofern auch, seine Würde zu verletzen.

⁵⁰ Nagel kann sich dabei auf den aus der kantischen Tradition stammenden Grundsatz stützen, dass eine Person nie nur als Mittel, sondern als Selbstzweck betrachtet werden muss. Das Argument nimmt bei Sparrow dann eine anerkennungstheoretische Form an. Natürlich ist es eine sehr rudimentäre interpersonale Beziehung, die Kriegsgegner gegeneinander einnehmen, aber auch in der Anerkennung als Gegner steckt ein Moment der personalen Anerkennung. Äußere Kriterien, wann die Bedingung einer solchen Anerkennung erfüllt sind, gibt es nicht. Aber es ist klar, dass Maschinen diese Anerkennung grundsätzlich nicht leisten können.

Für Sparrow wiederum bedeutet dies, „(...) that we must maintain an `interpersonal` relationship with other human beings, even during wartime. Obviously, if this principle is to serve as a guide to the ethics of war (...) the decision to take another person’s life must be compatible with such a relationship” (Sparrow 2016; S. 106).

Entsprechend schlussfolgert er:

„Thus, on Nagel’s account, applying the principles of distinction and proportionality involves establishing this interpersonal relationship with those who are the targets of a lethal attack – or who might be killed as a result of an attack targeting another – and acknowledging the morally relevant features that render them combatants or otherwise legitimately subjected to a risk of being killed. In particular, in granting the possibility that they might have a right not to be subject to direct attack by virtue of being a noncombatant, one is acknowledging their humanity. This relationship is fundamentally a relationship between agents – indeed, between members of the Kantian `kingdom of ends`” (Sparrow 2016, S.106 f.).

Die Anwendung der Regeln des Humanitären Völkerrechts beinhaltet also gemäß dieser Argumentation eine interpersonale Beziehung zu den potentiellen Opfern der Anwendung militärischer Gewalt. Dabei wiederum würde gerade dadurch, dass das Humanitäre Völkerrecht die Möglichkeit gewährt, gerade das Recht zu haben, nicht zum Opfer der Anwendung militärischer Gewalt zu werden, die Humanität (das Mensch-Sein) der potentiellen Opfer anerkannt.

Insofern liesse sich argumentieren, dass das Humanitäre Völkerrecht den Aspekt der Menschlichkeit bereits in seinem Namen trägt, da sich dieses Recht zunächst und vorrangig auf die Opfer der Gewalt bezieht. Menschlichkeit gegenüber den Opfern von Gewalt kann demnach letztlich also auch nur von menschlichen Gewaltanwendern ausgeübt werden.

Für Sparrow steht daher fest, dass autonome Waffensysteme – unabhängig davon, ob und inwiefern sie in der Lage sein können, im Sinne des Unterscheidungsgebots zwischen legitimen und illegitimen Zielen zu unterscheiden – aus ethischer Sicht problematisch sind:

„Immediately, then, we can see why AWS might be thought to be morally problematic, regardless of how reliable they might be at distinguishing between legitimate and illegitimate targets. When AWS decide to launch an attack the relevant interpersonal relationship is missing. Indeed, in some fundamental sense there is no one who decides whether the target of the attack should live or die. The absence of human intention here appears profoundly disrespectful” (Sparrow 2016, S. 107).

Für den Fall, dass ein autonomes Waffensystem über einen Angriff entscheidet, liegt Sparrow zufolge also keine interpersonelle Beziehung vor, weshalb im Grunde genommen eigentlich auch niemand entscheide, ob das angegriffene Ziel sterben muss oder leben darf.

Zusammenfassend plädiert Sparrow daher für ein Verbot autonomer Waffensysteme, da diese Systeme aufgrund des Ausmaßes, in dem sie die Anforderung des Respekts der Menschlichkeit des Feindes verletzen würden, an sich schlecht seien:

„I believe that the contemporary campaign to ban autonomous weapons should be understood as an attempt to entrench a powerful intuitive objection to the prospect of a disturbing new class of weapons in international law: AWS should be acknowledged as *mala in se* (kursiv im Original) by virtue of the extent to which they violate the requirement of respect for the humanity of our enemies, which underlies the principles of *jus in bello*“ (kursiv im Original) (Sparrow 2016, 110).

Die Philosophen Ryan Jenkins (California State University) und Duncan Purves (University of Florida) halten die Argumentation von Sparrow jedoch nicht für überzeugend. Genauer vertreten sie insbesondere die Auffassung, dass sich autonome Waffensysteme unter dem Gesichtspunkt des Respekts keineswegs in besonderer Form von anderen zeitgenössischen Formen der Kriegsführung und Waffensystemen unterscheiden würden:

„(...) we argue that this distinction between AWS and widely accepted weapons is illusory, and therefore cannot ground a moral difference between AWS and existing methods of waging war. (...). (...), some existing methods of waging war appear to be objectionable precisely because they are, in some sense, disrespectful. Consider, for example, land mines and nuclear weapons, two roundly criticized methods of waging war. One plausible explanation of the common and deep moral aversion to the use of these weapons is that they sever the relationship between the person deploying them and his or her targets, and thus the use of such weapons fails to respect the humanity of the enemy. (...). We argue that there is no feature of AWS that makes their use less respectful of their targets than the use of cruise missiles or long-distance artillery“ (Jenkins/Purves 2016, S. 391 f.).

Im Grunde genommen weisen Jenkins und Purves hier also daraufhin, dass bereits der Einsatz moderner Massenvernichtungs- und Entfernungswaffen gleichermaßen respektlos gegenüber dem potentiellen Opfer sei, da auch im Falle des Einsatzes dieser Waffen letztlich keine interpersonale und intentionale Beziehung mehr bestehe.

Asaro wiederum rückt wie Geiß den Gedanken, dass es autonomen Waffensystemen an der Fähigkeit zu moralischer Abwägung fehlt, in den Mittelpunkt, wenn er unter autonomen Waffensystemen die Klasse von Systemen „capable of selecting targets and initiating the use of potentially lethal force without the deliberate and specific considerations of humans” versteht (Asaro 2012, S. 695). Und er ergänzt:

„This definition recognizes that the fundamental ethical and legal issue is establishing the causal coupling of automated decision-making to the use of a weapon or lethal force, or conversely the decoupling of human decision-making from directly controlling the initiation of lethal force by an automated system. It is the delegation of the human decision-making responsibilities to an autonomous system designed to take human lives that is the central moral and legal issue” (Asaro 2012, S. 695).

In seiner Auseinandersetzung mit der Frage, ob Maschinen Menschen töten dürfen, verweist Asaro vor diesem Hintergrund in einem ersten Schritt auf das Humanitäre Völkerrecht:

„In order for the taking of a human life in armed conflict to be considered legal it must conform to the requirements of IHL” (Asaro 2012, S. 696). Aus ethischer Sicht reicht es für den US-amerikanischen Philosophen jedoch nicht aus, ausschließlich zu fragen, ob und inwiefern autonome Waffensysteme in der Lage sind, die Regeln des Humanitären Völkerrechts einzuhalten (vgl. dazu im Einzelnen Kapitel 4.2.2.):

„The empirical question is whether a computer, machine or automated process could make each of these decisions of life and death and achieve some performance that is deemed acceptable. But the moral question is whether a computer, machine or automated process ought to make the decisions of life and death at all” (Asaro 2012, S. 699).

Seine Antwort lautet: „Automating the rules of IHL would likely undermine the role they play in regulating ethical human conduct” (Asaro 2012, S. 699).

Zur Begründung führt er an, dass das Humanitäre Völkerrecht insofern anthropozentrisch sei, als es menschliche Akteure als Kombattanten voraussetze (vgl. zur These von der Unersetzbarkeit menschlichen Handelns auch Kapitel 4.5.):

„The very nature of IHL, which was designed to govern the conduct of humans and human organizations in armed conflict, presupposes that combatants will be human agents. It is in this sense anthropocentric” (Asaro 2012, S. 700).

Zudem bedürfe das Humanitäre Völkerrecht der Auslegung und Interpretation; nur zur Erinnerung: Wie bereits dargestellt, argumentiert nun auch Sharkey, dass autonome

Waffensysteme das Unterscheidungsgebot auch deshalb nicht einhalten können, da das Humanitäre Völkerrecht selbst Gegenstand von Debatten und Kontroversen sei und daher kaum in einen Software-Code umgewandelt werden könne (vgl. Kapitel 4.2.2.1.). Asaro nutzt an dieser Stelle also das gleiche Argument wie Sharkey, gibt ihm jedoch noch eine andere Wendung, indem er meint, dass das Humanitäre Völkerrecht aufgrund seiner Auslegungs- und Interpretationsbedürftigkeit an die Menschlichkeit der Kombattanten appelliere:

„Despite the best efforts of its authors to be clear and precise, applying IHL requires multiple levels of interpretation in order to be effective in a given situation. IHL supplements its rules with heuristic guidelines for human agents to follow, explicitly requires combatants to reflexively consider the implications of their actions, and to apply compassion and judgement in an explicit appeal to their humanity. In doing this, the law does not impose a specific calculation, but rather, it imposes a duty on combatants to make a deliberate consideration as to the potential cost in human lives and property of their available courses of action” (Asaro 2012, S. 700).

Daraus folgt für Asaro die „moralische Forderung, keine Systeme einzusetzen, die tödliche Gewalt anwenden, ohne dass ein Mensch sie direkt überwacht und steuert“ (Altmann 2017, S. 800). Genauer argumentiert er:

„(...) human judgement is constitutive of the system of justice. That is, if any system of justice is to apply to humans, then it must rely upon human reason. Justice itself cannot be delegated to automated processes. While the automation of various tasks involved in administrative and legal proceedings may enhance the ability or efficiency of humans to make their judgements, it cannot abrogate their duty to consider the evidence, deliberate alternative interpretations, and reach an informed opinion” (Asaro 2012, S. 701).

Asaro zufolge darf Menschen das Leben also nur als Teil eines deliberativen Prozesses genommen werden, der menschliche Entscheidungsfindung beinhaltet. Und entsprechend gelangt er zu der Schlussfolgerung, dass (...) (a)s a matter of the preservation of human morality, dignity, justice, and law we cannot accept an automated system making the decision to take a human life” (Asaro 2012, S. 708).

Asaro meint also, dass das Töten durch autonome Waffensysteme einen Verstoß gegen die menschliche Würde darstellt.

Unter Rekurs auf Asaro und Heyns hält es Geiß wiederum mithin für „gut vertretbar, die maschinelle Entscheidung über Leben und Tod (nicht Autonomie in militärischen Systemen schlechthin) als Verletzung der Menschenwürde einzustufen“ (Geiß 2015, S. 19).

Indes führt er noch ein ergänzendes Argument an, warum die maschinelle Entscheidung über Leben und Tod als Verletzung der Menschenwürde einzustufen sei. In den Fokus rückt er dabei weitere menschliche Handlungsoptionen, zu denen Maschinen nicht in der Lage seien:

„Zudem fehlt der durch ein autonomes Waffensystem angegriffenen Person grundsätzlich die Möglichkeit, an die Menschlichkeit des Angreifers zu appellieren. Faktoren wie Gnade oder Mitgefühl werden aus der Gleichung entfernt. Roboter haben kein Verständnis vom inhärenten Wert menschlichen Lebens. Nicht immer ist das Töten notwendig. Selbst wenn die Systeme so programmiert werden können, dass sie stets nur innerhalb des rechtlich erlaubten tödliche Gewalt anwenden, besteht die Möglichkeit, dass Menschen sterben, die sonst verschont geblieben wären“ (Geiß 2015, S. 19).

Schließlich macht er noch darauf aufmerksam, dass die Frage nach der Würde nicht nur und nicht erst in dem Moment zur Debatte stehe, in dem Maschinen ganz konkret und unmittelbar vor der Entscheidung über den Einsatz tödlicher Gewalt gegen Menschen stehen würden. Vielmehr sei bereits das Leben selbst unwürdig, wenn es sozusagen stetig im Schatten autonomer Waffensysteme stehe (vgl. in diesem Sinne auch Weber 2012, S. 35 ff.). Zumindest argumentiert er unter Verweis auf Heyns und entsprechende Forschungsergebnisse zu Drohnen:

„Wenn Kampfroboter zukünftig in Gebieten mit ansässiger Zivilbevölkerung eingesetzt werden sollen, dann muss außerdem darauf hingewiesen werden, dass dies die Möglichkeit der Menschen beeinträchtigen könnte, würdevoll zu leben. UN-Sonderberichterstatter Heyns hat insoweit zurecht darauf hingewiesen, dass der Einsatz unbemannter, autonom agierender Waffensysteme inmitten von Zivilisten bei diesen allgemeine Beklommenheit, Ängste oder Traumata verursachen könnte. Die massiven Auswirkungen des fortgesetzten Drohneneinsatzes durch die Vereinigten Staaten in dieser Hinsicht sind inzwischen eingehend untersucht worden, mit beunruhigenden Ergebnissen. Ein normaler Alltag ist unter solchen Umständen kaum noch möglich. Dass die Anwesenheit potentiell tödlicher Kampfmaschinen einen ähnlichen Effekt erzielen könnte, erscheint jedenfalls nicht fernliegend“ (Geiß 2015, S. 19).⁵¹

⁵¹ Hinsichtlich der Aussagen von Christof Heyns bezieht sich Geiß hier auf Heyns 2013: „The prospect of being killed by robots could lead to high levels of anxiety among at least the civilian population“ (Heyns 2013, para 98, S. 18). Zugleich bezieht er sich auf folgende Untersuchung: International Human Rights and Conflict Resolution Clinic at Stanford Law School and Global Justice Clinic at NYU School of Law (2012): Living Under Drones:

Für Heyns wiederum steht nicht nur die Würde der potentiellen Opfer autonomer Waffensysteme zur Debatte, sondern auch die Würde der menschlichen Täter. Genauer argumentiert er, dass ein Individuum, welches autonome Waffensysteme einsetzt, sich als moralisches Subjekt aufgeben und insofern gegen seine eigene Würde verstoßen würde:

„Moreover, the dignity of those in whose name fully autonomous AWS are used may also be implicated. When such AWS dispense force on their behalf, they may not be able to act as moral agents who take their own decisions; instead they abdicate their moral responsibility to bloodless entities. They are unable to assume, and exercise, responsibility” (Heyns 2016, S. 11f.; zum Problem der Verantwortlichkeit auch Kapitel 4.2.3.).

Einen anderen Denkweg als die vorgenannten Autoren beschreitet der Düsseldorfer Philosoph Dieter Birnbacher in Auseinandersetzung mit der Frage, ob autonome Waffensysteme eine Bedrohung der menschlichen Würde sind (Birnbacher 2016). Insgesamt geht Birnbacher in zwei Schritten vor:

Im ersten Schritt befindet Birnbacher in namentlicher Kritik an Heyns und Asaro, dass das Konzept der Würde zumindest tendenziell inflationär gebraucht würde und daher die Gefahr bestehe, dass es auf Sachverhalte Anwendung finde, die seiner Ansicht nach eigentlich außerhalb des Geltungsbereichs bzw. der Reichweite des Konzepts der Würde liegen würden:

„The moral gravity of any violation of human dignity confers on the concept a distinctive emphasis and pathos that goes further than the emphasis accompanying most other moral concepts. This emphasis is easily exploited by inflationary usages that stretch it beyond recognition, by applying it to objects beyond its established scope or by using it in a purely expressive manner” (Birnbacher 2016, S. 108).

Im zweiten Schritt entfaltet Birnbacher vor diesem Hintergrund seine eigene Position zu autonomen Waffensystemen unter der Perspektive der Menschenwürde.

Betrachten wir zunächst den ersten Schritt Birnbachers näher:

In der akademischen Diskussion über autonome Waffensysteme und die Würde des Menschen macht der Düsseldorfer Philosoph *zwei inflationäre Tendenzen im Gebrauch des Konzepts der Würde*, die zu der unausweichlichen Konsequenz führen würden, dass die normative Kraft des Konzepts bis zu einem Punkt geschwächt würde, an dem es seine charakteristische Funktion in der moralischen, politischen und rechtlichen Debatte nicht mehr erfüllen würde.

Death, Injury, and Trauma to Civilians From US Drone Practices in Pakistan, <https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/07/Stanford-NYU-Living-Under-Drones.pdf> (16.03.2018).

Erstens sieht Birnbacher eine inflationäre Verwendung des Konzepts der Würde in dem Umstand, dass das Konzept auf die Gattung Mensch insgesamt und nicht nur auf Individuen angewendet werde:

„The first tendency is to apply the concept not only to human individuals but also to the human species as whole – for example in the context of the prohibition of human cloning and of the production of man-animal hybrids. There are good reasons to prohibit both of these practices, but it can be doubted that they constitute, as is very often alleged, violations of human dignity. Human dignity, in its established use, is applicable, as a matter of principle, only to individuals. Otherwise, the link would be broken with basic rights. Basic rights are universal rights held by individuals” (Birnbacher 2016, S. 108).

Die These von Heyns, dass die Delegation der Entscheidung über die Anwendung tödlicher Gewalt den Krieg entmenschliche (s.o.), hält Birnbacher mithin für überzogen und problematisch:

„Evidently, in a descriptive sense, the process of delegating the selection of targets and hitting the chosen targets in fact ‘dehumanizes’ warfare– the process is no longer (only) in the hands of human agents. However, at the same time, the word ‘dehumanizes’ carries evaluative overtones. It condemns the practice as transcending the threshold between what is compatible and what is incompatible with human dignity. This dignity, however, can only be the dignity of mankind – the dignity of the human species as such. Since the robot is not itself a person, it cannot be its individual dignity that is infringed by its actions” (Birnbacher 2016, S. 109 ff.).

Interpretieren wir Birnbacher an dieser Stelle richtig, vertritt er die Ansicht, dass mit dem Argument der Entmenschlichung das Konzept der Würde auf die Menschheit insgesamt angewandt werde. Denn da Roboter selbst keine Personen seien, könnten sie sich durch ihr „Handeln“ ja nicht entwürdigen. Soweit gilt dies natürlich trivialerweise für die Seite des Gewaltanwenders. Nun gesteht Birnbacher dem Argument der Entmenschlichung durchaus zu, dass darin eine aufrichtige Intuition ihren authentischen Ausdruck finde. Allerdings bestreitet er, dass das Konzept der Würde auf die Menschheit insgesamt angewendet werden kann:

„There is no reason to doubt that judgments of this kind are the authentic expression of a genuine intuition. However, this does not exempt it from conceptual and normative scrutiny. In this case, ‘dehumanizing’ seems problematic on both counts. It is doubtful whether the concept of dignity can be explicated in a way that makes it applicable to abstractions such as the human species, and it is doubtful whether the normative judgement about the delegation of the selection of targets to robots can be uphold. A strong reason against the transference of the concept of

human dignity to abstract objects is the implausibility of regarding violations of individual dignity. If this were so it would be hard to explain why the penal sanctions for violations of the hypothetical species' dignity are so much milder than for violations of individual dignity" (Birnbacher 2016, S. 110).

Birnbacher hält es also in diesem Kontext nicht für plausibel, das Konzept der Würde in gleicher Form auf Individuen wie auf Gattung Mensch insgesamt anzuwenden.

Zweitens sieht Birnbacher eine inflationäre Tendenz in der Verwendung des Konzepts der Würde in der Gleichsetzung des Konzepts mit der Moral als Ganzer:

„The second problematic extension of the use of the concept of human dignity is the tendency to weaken the distinctively strong force of the concept by identifying human dignity with the whole of morality. This kind of inflation has become especially in 'moral cultures' such as the German-speaking world where the heritage of Immanuel Kant's moral philosophy has been influential, or where it has, as it has in Germany, served as a central inspiration of constitutional norms" (Birnbacher 2016, S. 110).

Birnbacher fasst die Position Kants wie folgt zusammen:

„(...) there is at least one according to which acting against morality is, as such, acting against human dignity or, to be more exact, against the agent's own human dignity. In acting immorally, a human being is violating its own dignity as a being endowed with practical reason" (Birnbacher 2016, S. 110).

Ein Individuum verstößt also gegen seine eigene Würde, wenn es unmoralisch handelt.

Vor diesem Hintergrund meint Birnbacher nun, dass Asaro in seinen Überlegungen das Konzept der Würde mit der Moral als Ganzer gleichgesetzt habe. Zur Erinnerung: Asaro ist der Ansicht, dass „(...) (a)s a matter of the preservation of human morality, dignity, justice, and law we cannot accept an automated system making the decision to take human life" (Asaro 2012, S. 708).

Und er erkennt eine Überdehnung des Konzepts der Würde durch Asaro:

„Here, 'dignity' seems to be used in an unspecific way of reaffirming, and giving further emphasis to, a moral judgment" (Birnbacher 2016, S. 111).

Birnbacher meint also, dass das Konzept der Würde in der Verwendung durch Asaro seine analytische Spezifität und damit wiederum seine argumentative Kraft verlieren würde, wenn es nur dazu dient, der moralischen Urteilsfindung besonderes Gewicht einzuräumen.

Genauer hält Birnbacher den Gebrauch des Begriffs der Würde durch Asaro aus drei Gründen für problematisch:

„The first is that it makes the concept lose its specificity and power. Every immoral act, even that of lesser significance, would be against human dignity” (Birnbacher 2016, S. 111).

Birnbacher vertritt also die Ansicht, das Konzept der Würde in der Verwendung durch Asaro seine analytische Spezifität und damit wiederum seine argumentative Kraft verlieren würde, weil letztlich jede unmoralische Handlung und nicht nur die Tötung von Menschen durch autonome Waffensysteme die Würde des Menschen verletzt.

„The second is that it fails to account for the fact that human dignity is a specifically defensive or protective notion. The possession of human dignity implies rights (against others) but no duties against others, whereas morality comprises both rights and duties. The fact that a human individual possesses human dignity confers a number of basic rights on him but no basic duties” (Birnbacher 2016, S. 111).

Birnbacher vertritt also die Ansicht, das Konzept der Würde in der Verwendung durch Asaro seine analytische Spezifität und damit wiederum seine argumentative Kraft verlieren würde, weil letztlich keine Pflicht bestehe, Menschen nicht durch autonome Waffensysteme zu töten (zur Frage, ob es eine Pflicht zu nichttödlichem Agieren gibt vgl. genauer Kapitel 4.5.).

„Still another reason why the use of a concept of human dignity in this extended sense can be called inflationary is that it tends to produce the illusion that affirming that an action is against human dignity adds anything substantial to the judgment that it is morally wrong. It tends to give the wrong impression of justifying the judgment of immorality, whereas it only reaffirms it” (Birnbacher 2016, S. 111f.).

Birnbacher vertritt also die Ansicht, das Konzept der Würde in der Verwendung durch Asaro seine analytische Spezifität und damit wiederum seine argumentative Kraft verlieren würde, weil es das Urteil, bei der Tötung von Menschen handele es sich um einen unmoralischen Akt, nicht wirklich begründe, sondern nur bestätige.

Fassen wir kurz zusammen: Birnbacher meint, dass sowohl Heyns als auch Asaro ihren Überlegungen zu autonomen Waffensystemen unter der Perspektive menschlicher Würde ein zu breit gefasstes Konzept von Würde zugrundelegen bzw. das Konzept überdehnen. Mit der Folge, dass ihre Überlegungen aus seiner Sicht an argumentativer Kraft einbüßen. Dieser Befund bedeutet jedoch keineswegs, dass Birnbacher die Frage, ob autonome Waffensysteme eine Bedrohung der menschlichen Würde sind, verneint; im Gegenteil. Zur Begründung seiner

These, dass autonome Waffen die Menschenwürde bedrohen, führt er jedoch andere Argumente als Heyns und Asaro an. Vor diesem Hintergrund wenden wir uns nun dem *zweiten Schritt von Birnbachers Denkweg* zu, seiner eigenen Betrachtung von autonomen Waffensystemen unter der Perspektive der Menschenwürde.

Erstens vertritt Birnbacher die Auffassung, dass nur die Würde der Opfer eines möglichen Angriffs durch autonome Waffensysteme, nicht aber, wie Heyns meint (s.o.), auch die Würde der Täter verletzt werden könne:

„Regarding the first question (s.c. whose dignity is at stake, B.R.), there is, I believe, only one serious candidate: the civilians threatened by attacks from AWS either as direct targets or as incidental losses in attacks directly aimed at military targets such as combatants or non-human objects” (Birnbacher 2016, S. 113).

Zweitens fragt er sich, ob wirklich davon gesprochen werden kann, dass autonome Waffensysteme diejenigen erniedrigen, welche als Ziele ausgewählt wurden oder zufällig zum Opfer werden. In diesem Kontext vertritt er nun die Auffassung, dass dem Recht auf Nicht-Erniedrigung berechtigterweise kein vorrangiger Platz auf der Liste grundlegender Menschenrechte zukomme, welche die Menschenwürde beinhalte:⁵²

„(...) even if we were to concede that AWS can be said to demean those who are threatened by them, it is far from certain that the right to non-humiliation has a legitimate claim to primacy within the list of rights implied by human dignity. The most that can be said about this right is that it incorporates most directly the kind of derogation of the inherent worth of every and any human being that lies at the root of the basic rights included in human dignity. This does not imply that it deserves a special status. Letting a human being willfully die from hunger or to imprison him or her without due process are no less violations of human dignity than torture and humiliation” (Birnbacher 2016, S. 115 f.).

Drittens benennt Birnbacher mehrere Charakteristika autonomer Waffensysteme, von denen eine Bedrohung der menschlichen Würde ausgehe.

Zunächst das für die heutigen Kriege charakteristische Merkmal der Asymmetrie:

⁵² Für Birnbacher begründen sich aus der Menschenwürde zunächst folgende grundlegende Menschenrechte: „1. the right not to be severely humiliated and made the object of public contempt; 2. the right to a minimum of freedom of action and decision; 3. the right to receive support in situations of severe need; 4. the right to a minimum of quality of life and relief of suffering; 5. the right not to be treated merely as means to other people’s ends, i.e. without consent and with severe harm or risk of harm” (Birnbacher 2016, S. 114). Ferner nennt er an dieser Stelle das Recht auf Privatsphäre („right to privacy“; Birnbacher 2016, S. 114).

„The first feature is the asymmetry of forces if AWS are used only on one side. Morally, symmetry and asymmetry are crucial moral variables, and they are deeply influenced by the use of robots. If the fighting occurs among AWS on both or all sides of an armed conflict, there would be much less of a moral problem and fewer issues with human dignity” (Birnbacher 2016, S. 116).

Unter der Perspektive menschlicher Würde werden autonome Waffensysteme für Birnbacher also dann zum Problem, wenn nur eine Seite über autonome Waffensysteme verfügt und auf der anderen Seite ausschließlich oder nahezu ausschließlich menschliche Kombattanten agieren.

Weiterhin die Unvorhersagbarkeit von Angriffen:

„Another feature that is driven to extreme by AWS is the unpredictability of attacks. Given that AWS are truly autonomous, they decide themselves who is to be made the object of attack, by using their inbuilt intelligence and without any direct control by human control unit. This capability makes attacks highly unpredictable and exacerbates the threat issuing from these weapons for civilians. The program according to which these robots function may be more inscrutable than the decisions of soldiers or commanders. Differently from the behaviour of human fighters, they are not only beyond the comprehension by commonsense standards and experience but also beyond the powers of even the most sophisticated psychology. It might be said, therefore, that attacks by AWS have an element of the treacherous and, in this way, resemble landmines whose destructive power is likewise characterized by a high degree of unpredictability” (Birnbacher 2016, S. 117).

Birnbacher meint also, dass autonome Waffensysteme die Menschenwürde verletzen, weil sie besonders heimtückische Waffen seien, deren „Funktionieren“ letztlich unergründlich bleibe. Dies gilt seiner Ansicht nach um so mehr, als auch er der Auffassung ist, dass autonome Waffensysteme das Unterscheidungsgebot und das Verhältnismäßigkeitsgebot nicht zuverlässig einhalten können (vgl. dazu im Einzelnen Kapitel 4.2.2.1. und 4.2.2.2.):

„Another problem AWS pose is their limited capacity to discriminate between combatants and non-combatants and to observe the rules of proportionality” (Birnbacher 2016, S. 117).

Zuletzt verweist Birnbacher wie Heyns auf die seelischen Probleme, welche die Bedrohung durch autonome Waffensysteme generieren könne:

„There are, then a number of reasons why the mental pain produced by being threatened by attacks might, (...), become so intense that their deployment must be judged to be contrary to the human dignity of their actual and potential victims” (Birnbacher 2016, S. 118).

4.4. Gibt es eine Pflicht zu nichttödlichem Agieren?

Angesichts der Zweifel, ob und inwiefern autonome Waffensysteme die Regeln des humanitären Völkerrechts einhalten können (vgl. dazu im Einzelnen Kapitel 4.2.2.) und der Auffassung, es sei gut vertretbar, die maschinelle Entscheidung über Leben und Tod als Verletzung der Menschenwürde einzustufen (vgl. dazu im Einzelnen Kapitel 4.3.), schließt sich nun namentlich für Robin Geiß die Frage an, „ob daraus nicht die Pflicht folgen könnte, autonome Waffensysteme nur so zu konstruieren beziehungsweise einzusetzen, dass sie keine Menschen töten können – gleich ob es sich um Zivilisten oder Kombattanten handelt“ (Geiß 2015, S. 19). Um es vorweg zu nehmen: Ausgehend von dieser Fragestellung entfaltet Geiß eine Argumentation, wonach hinsichtlich AWS „so gut wie nie eine zwingende Notwendigkeit“ besteht, „tödliche Gewalt anzuwenden“ (Geiß 2015, S. 21).

Zweifellos bestehen hier implizit gewisse inhaltliche Parallelen zur pazifistischen Argumentation von Tonkens. Zur Erinnerung: Tonkens vertritt in Auseinandersetzung mit Arkin unter der Perspektive des *ius in bello* – genauer: des Unterscheidungsgebots – sowie in Anknüpfung an die pazifistische Tradition die Auffassung, dass autonome Systeme Pazifisten sein sollten (vgl. dazu im Einzelnen Kapitel 4.2.2.1.). Im Unterschied zu Tonkens beruht die Frage, ob es eine Pflicht zu nichttödlichem Agieren gibt, für Geiß jedoch sowohl aus der Auseinandersetzung mit der Frage, ob und inwiefern autonome Waffensysteme die Regeln des humanitären Völkerrechts einhalten können, als auch aus der Beschäftigung mit der Frage, ob und inwiefern letale autonome Systeme die Würde des Menschen verletzen. Wie wir nachfolgend sehen werden, legt Geiß zur Beantwortung der Frage, ob es eine Pflicht zu nichttödlichem Agieren gibt, zudem einen ganz anderen Denkweg als Tonkens zurück. Während Tonkens ganz explizit an die pazifistische Tradition anknüpft, ist die pazifistische Perspektive bei Geiß höchstens implizit angelegt. Anders gewendet: Sollte es eine Pflicht zu nichttödlichem Agieren geben, liesse sich in der Schlussfolgerung die Forderung formulieren, dass autonome Systeme „Pazifisten“ sein sollten; diesen Schritt geht Geiß jedoch nicht.

Die Überlegungen von Geiß sind aus rechtlicher oder allenfalls rechtsethischer Perspektive verfasst. Der Kern seiner Argumentation lässt sich indes durchaus als ethischer rekonstruieren. Unter dieser Perspektive wäre er einer deontologischen Argumentationsweise zuzurechnen.

Welchen Denkweg legt Geiß also in seinen Überlegungen zurück?

Ausgangspunkt seiner Argumentation ist in einem ersten Schritt zunächst einmal die Beobachtung, dass die „Konfliktpartei, die Roboter einsetzt, (...) ohne Risiko für die eigenen Soldaten (agiert)“ (Geiß 2015, S. 19). Vor diesem Hintergrund wendet er sich dem Argument zu, dass damit die Gegenseitigkeit des Tötens im Krieg in Frage gestellt sei: „Geht man von der Prämisse aus, Tötungen im Krieg seien gerechtfertigt (allein) durch die Gegenseitigkeit des Tötens, dann fällt diese Rechtfertigung letaler Aktionen weg“ (Geiß 2015, S. 19). Geiß hält die Tragfähigkeit dieses Arguments jedoch für „fraglich (...). Schließlich zeichnen sich bewaffnete Konflikte schon seit Jahren gerade durch asymmetrische Ausgangssituationen aus, bei denen aufgrund technologischer Überlegenheit oftmals kein akutes, unmittelbares Eigenrisiko für eine Seite besteht“ (Geiß 2015, S. 20; Geiß verweist in diesem Kontext exemplarisch sowohl auf die US-amerikanischen Drohneneinsätze im Zuge des „war on terror“ nach den Anschläge vom 11. September 2001, als auch auf die oftmals aus großer Höhe und insofern außerhalb der Reichweite des Gegners geflogenen Luftangriffe gegen Serbien während des sog. Kosovo-Krieges 1999; vgl. ebd.).

Als Völkerrechtler weist er zudem darauf hin, dass das Humanitäre Völkerrecht „es ausdrücklich nicht (verbietet), das Risiko für die eigenen Soldaten durch Waffentechnik zu senken“ (Geiß 2015; S. 20). Dem folgend, schlussfolgert Geiß:

„Fairness ist keine relevante Kategorie des humanitären Völkerrechts. In der Tat lässt sich kaum die ethische Pflicht konstruieren, das Leben der Angehörigen der eigenen Streitkräfte in Gefahr zu bringen. Insofern kann das Argument für sich genommen letztlich nicht überzeugen“ (Geiß 2015, S. 20).

In einem zweiten Schritt wendet er sich dann der Erwägung zu, „dass es jedenfalls beim ausschließlichen Einsatz unbemannter, autonomer Systeme begrifflich keinen Sinn mehr macht, von ‚Krieg‘ zu sprechen“ (Geiß 2015, S. 20). Geiß knüpft hier an den von Christof Heyns für den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen verfassten Bericht über „Lethal Autonomous Robotics and the protection of life“ (Heyns 2013) an. Im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit „LARs and the decision to go to war or otherwise use of force“ (Heyns 2013, S. 12) stellte Heyns jedenfalls in Frage, dass der Begriff „Krieg“ in diesem Kontext sachlich angemessen sei:

„While it is desirable for States to reduce casualties in armed conflict, it becomes a question whether one can still talk about ‘war’ – as opposed to one-sided killing – where one party carries no existential risk, and bears no cost beyond the economic. There is a qualitative difference between reducing the risk that armed conflict poses to those who participate in it, and the

situation where one side is no longer a 'participant' in armed conflict inasmuch as its combatants are not exposed to any danger" (Heyns 2013, para 60, S. 12).

Diese „Überlegung“ aufnehmend, „könnten“ Geiß zufolge „zusätzlich zu den humanitär-völkerrechtlichen auch (strengere) menschenrechtliche Regelungsstandards herangezogen werden, um autonome Waffensysteme zu regeln“ (Geiß 2015, S. 20). In seiner Auseinandersetzung mit dieser Erwägung weist Geiß nun sowohl daraufhin, dass dieser Gedanke „innerhalb der Staatenwelt zum Teil allerdings auch auf deutliche Kritik (trifft)“⁵³, als auch darauf, dass eine „entsprechende Diskussion (...) bereits im Zusammenhang mit Drohnen und dem 'war on terror' geführt“ wird“ (Geiß 2015, S. 20).

Geiß folgert:

„Wenn das menschenrechtlich gewährleistete Recht auf Leben auf Einsätze von Kampfrobotern uneingeschränkt (d.h. ungeachtet der besonderen Maßgaben des Rechts des bewaffneten Konflikts) anwendbar wäre, dann wäre die Tötung von Menschen nur noch als absolute Ausnahme erlaubt“ (Geiß 2015, S. 20). Und unter Verweis auf das „neunte Prinzip der UN-Grundsätze für die Anwendung von Gewalt und Schusswaffen durch Vollzugsbeamte von 1990“ ergänzt er: „Absichtlich tödliche Gewalt darf stets nur dann angewendet werden, wenn es absolut keine Alternative gibt, menschliches Leben zu schützen. Da ein Roboter kein eigenes (schützenswertes) Leben hat, käme dafür also nur die Gefährdung des Lebens eines Dritten in Betracht. Außerhalb dieser sehr begrenzten Ausnahmesituationen wäre Gewaltanwendung nur dann verhältnismäßig und rechtmäßig, wenn es nicht zur Tötung des Gegners führt“ (Geiß 2015, S. 20).

Eine Möglichkeit, das grundsätzliche Verbot von tödlichem Agieren (oder die „Pflicht zu nichttödlichem Agieren“⁵⁴) zu begründen, besteht für Geiß also darin, an menschenrechtliche Standards anzuknüpfen. Jedoch geht er in seinen Überlegungen noch weiter, indem er in einem dritten Schritt konstatiert:

⁵³ Geiß konstatiert: „Insbesondere die USA und das Vereinigte Königreich haben unlängst, anlässlich eines informellen Expertentreffens unter der Ägide des Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken (Un-Waffenkonvention), im April 2015, erneut hervorgehoben, dass autonome Waffensysteme als Mittel der Kampfführung ausschließlich nach den Regeln des humanitären Völkerrechts beurteilt werden sollten“ (Geiß 2015, S. 20).

⁵⁴ Der Begriff der Pflicht lässt Ausnahmen zu, z. B. wenn sich verschiedene Pflichten gegenüberstehen und man nicht beiden gleichermaßen folgen kann.

„Aber selbst wenn man allein das Regelungssystem des humanitären Völkerrechts für anwendbar hält, könnte möglicherweise die Pflicht hergeleitet werden, Kampfroter grundsätzlich nur als nichttödliche Systeme einzusetzen“ (Geiß 2015, S. 20).

Zur Begründung greift Geiß auf eine von Nils Melzer für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz verfasste Studie aus dem Jahr 2009 (Melzer 2009) zurück:

„Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat in einer Studie aus dem Jahr 2009 den Grundsatz hergeleitet, dass auch im bewaffneten Konflikt der Einsatz letaler Gewalt gegen nicht geschützte Personen (z.B. feindliche Kämpfer) Grenzen hat“ (Geiß 2015, S. 20 f.). Geiß fasst die Argumentation der Studie in ihrem Kern wie folgt zusammen:

„Man soll auch im bewaffneten Konflikt nicht gewaltsamer vorgehen dürfen als in der jeweiligen Situation unbedingt militärisch notwendig ist, um das angestrebte militärische Ziel zu erreichen. Danach soll letale Gewalt gegenüber dem militärischen Gegner nur dann zum Einsatz kommen dürfen, wenn keine milderen Mittel (Festnahme) zur Verfügung stehen. Die Studie argumentiert, dass allein aus der Tatsache, dass eine Person humanitär-völkerrechtlich nicht gegen Gewaltanwendung geschützt sei, nicht per se folge, dass sie auch getötet werden dürfe“ (Geiß 2015, S. 21).

In dieser Argumentation sieht Geiß nun die Grundlage, die Pflicht zu nichttödlichem Agieren auch innerhalb des Rahmens des humanitären Völkerrechts begründen zu können:

„Auf der Grundlage dieses Ansatzes könnte man vertreten, für einen (gepanzerten) Kampfroter, der seinen menschlichen Gegnern im Kampf im Zweifel ohnehin weit überlegen ist, bestehe – jedenfalls in Szenarien, die eine unmittelbare Konfrontation zwischen Mensch und Maschine und die Möglichkeit der Festnahme beinhalten – so gut wie nie eine zwingende Notwendigkeit, tödliche Gewalt anzuwenden – schon weil bei einem Roboter kein eigenes Leben in Gefahr sein kann“ (Geiß 2015, S. 21).

Vor diesem Hintergrund steht für Geiß schließlich fest:

„Dann aber müsste ein autonomes Waffensystem in derartigen Situationen stets den Versuch unternehmen, den gegnerischen Menschen lediglich kampfunfähig zu setzen oder festzunehmen“ (Geiß 2015, S. 21). Und er ergänzt: „Es erscheint durchaus naheliegend, dass Roboter zukünftig in Hochrisiko-Operationen wie etwa bei Hausdurchsuchungen im Konfliktgebiet zum Einsatz kommen sollen. In solchen Szenarien erscheint eine Beschränkung potentiell letaler Gewalt auf Situationen zwingender Notwendigkeit dringend geboten“ (Geiß 2015, S. 21).

Verstehen wir Geiß an dieser Stelle richtig, plädiert er im Gegensatz zu Tonkens also nicht für „pazifistische Roboter“ in dem Sinne, dass diese erst überhaupt nicht zur Anwendung von Gewalt programmiert werden sollten. Vielmehr verfolgt er hier vor allem das Anliegen, die Handlungssituationen möglichst zu beschränken, in denen überhaupt die Anwendung tödlicher Gewalt durch autonome Systeme in gerechtfertigter Weise in Erwägung gezogen werden kann.

4.5. Die Unersetzbarkeit menschlichen Handelns

Die am Tiefsten reichenden deontologischen Einwände gegen autonome Waffensysteme stellen auf die prinzipiellen Differenzen ab, die menschliches Handlungsvermögen und das nur analog so zu nennende „Handlungsvermögen“ von Maschinen unterscheiden. In der Debatte um autonome Waffensysteme sind insbesondere zwei Ansätze hervorzuheben, die auch in einander überführt werden könnten: Das Argument der menschlichen Handlungsurheberschaft von Alex Leveringhaus (vgl. Kapitel 4.5.1.) und das Argument vom Verlust der Tugend von Shannon Vallor (vgl. Kapitel 4.5.2.).

4.5.1. Das Argument der menschlichen Handlungsurheberschaft

Alex Leveringhaus, fachlicher Begleiter dieses Gutachtens, hat unter dem Titel „Ethics and Autonomous Weapons“ im vergangenen Jahr selbst eine bedeutende Monographie zur ethischen Problematik autonomer Waffensysteme vorgelegt (Leveringhaus 2016, vgl. auch Leveringhaus 2016 a). Hier soll nur sein Kernargument dargestellt werden: Das Argument von der menschlichen Handlungsurheberschaft („human agency“; vgl. Leveringhaus 2016, insbesondere S. 89 ff.). Auf diesem Weg möchte er einen Beitrag zur zweiten von ihm beobachteten Welle in der Debatte über autonome Waffen leisten: „This wave is less concerned with issues surrounding responsibility and looks instead to ethical challenges that may undermine the case for autonomous weapons“ (Leveringhaus 2016, S. 89; zum Problem der Verantwortlichkeit vgl. Kapitel 4.2.3.).

Für Leveringhaus ist es wichtig, zwischen den verschiedenen Gründen zu unterscheiden, die für oder gegen autonome Waffensysteme, wie z. B. sogenannte „Killer Roboter“, sprechen. Er problematisiert hierbei vor allem die Unterscheidung zwischen Gründen technologischer und ethischer Natur. Wie nun lassen sich diese zwei Arten von Gründen voneinander isolieren?

Leveringhaus schlägt ein Gedankenexperiment (vgl. Leveringhaus 2016, S. 90 ff.) vor, in dem angenommen wird, dass ein solcher „Killer Roboter“ fehlerlos funktioniert und somit eine perfekte Tötungsmaschine darstellt. Dieses Gedankenexperiment darf nicht als Abbildung der faktischen Kriegsrealität verstanden werden, da weder Maschinen noch Menschen perfekt sind. Das Gedankenexperiment dient lediglich dazu, den Fokus vollkommen auf ethische

Fragestellungen zu lenken. Denn wenn eine Maschine perfekt funktionieren würde, kann es keine starken technischen Einwände mehr gegen ihre Entwicklung und ihren Betrieb geben. Das Gegenteil ist der Fall: Es gäbe wahrscheinlich gute technologische Gründe, eine solche Maschine zu entwickeln und in Betrieb zu nehmen.

Aber auch ethische Gründe können für diese perfekte Tötungsmaschine angeführt werden. Der stärkste ethische Grund für die Herstellung und den Einsatz einer solchen Maschine sieht Leveringhaus zufolge wie folgt aus:

„(...), let us assume that these weapons can be programmed so as to comply with the relevant *jus in bello* (kursiv im Original) criteria. Consequently, their deployment is unlikely to lead to violations of the rules of war. This means that autonomous weapons face no problems in identifying the targets they have been programmed to attack. Further, the application of force to a target via an autonomous weapon does not cause excessive harm. Autonomous weapons are more precise than any human soldier could be. The added benefit is that they are not only more precise but also, following Arkin, not swayed by emotions. Machines do not lose their cool and go trigger-happy. In short, all the assumptions underlying the humanitarian argument in favour of autonomous weapons have become true“ (Leveringhaus 2016, S. 91).”

Eine perfekte Tötungsmaschine würde also zu einem stärkeren Schutz der Rechte von Kombattanten und Nichtkombattanten beitragen. Sie würde zum Beispiel das Risiko verringern, dass Kriegsverbrechen verübt werden oder dass es zu ähnlichen Verletzungen von moralischen Rechten auf Leben, Freiheit, und Eigentum (die drei Grundrechte nach John Locke) kommt. Ethisch gesehen ist dieses Argument – so Leveringhaus – eher unkontrovers. Der bessere Schutz dieser moralischen Rechte während eines bewaffneten Konflikts sei schließlich das Ziel aller ethischen Ansätze. Es sei schlichtweg irrelevant, ob es sich hierbei um eine Theorie des gerechten Krieges, eine Friedensethik, einen konsequentialistischen Ansatz oder um eine deontologische Perspektive handelt (vgl. Leveringhaus 2016, S. 94-98).

Das schlagkräftigste Gegenargument sei allerdings, dass die obige Sichtweise auf autonome Waffentechnologie stark idealisiert ist. Da in der Realität keine perfekten Maschinen existieren, sei es fraglich, ob diese humanitäre Argumentation vom verbesserten Schutz der Rechte auch auf potenziell real-existierende autonome Waffen in der realen Welt zutrifft.

Leveringhaus' eigenes Argument geht allerdings weiter: Er sieht einen ethischen Einwand gegen perfekte Tötungsmaschinen, der nicht auf der philosophisch uninteressanten (aber wahren) Antwort beruht, dass es solche Maschinen in der Realität nicht gäbe. Dies sei das Argument, dass menschliche Entscheidungsfähigkeit auch in einem bewaffneten Konflikt ein

schützenswertes Gut sei. Leveringhaus expliziert dieses Argument folgendermaßen (vgl. nachfolgend Leveringhaus S. 90 ff.):

Stellen wir uns vor, dass Jack als Kombattant in einem bewaffneten Konflikt ein ethisch legitimes Ziel darstellt. Die Tötung Jacks würde demnach sein moralisches Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nicht verletzen. Es stellt sich nun die Frage, ob es mit Hinblick auf diese Annahme einen ethisch relevanten Unterschied zwischen zwei Szenarien gibt:

1. einem Soldaten (John) wird befohlen, auf Jack zu schießen und ihn zu töten;
2. ein perfekter Roboter wird (perfekt) programmiert, so dass er eingesetzt werden kann, um Jack zu töten.

Wenn menschliche Entscheidungsfähigkeit ein wichtiges ethisches Gut ist, dann gibt es tatsächlich einen Unterschied. Der Soldat muss schließlich selbst entscheiden, ob er letztendlich den Abzug seiner Waffe betätigt oder nicht. Daran ändert auch der Befehl, den der Soldat erhalten hat, nichts. Denn der Soldat muss entscheiden, ob er den Befehl auch wirklich ausführt. Der perfekt funktionierende Roboter hat diese Fähigkeit nicht. Der Roboter als künstlicher Handlungsträger mag – so Leveringhaus – zwar eine gewisse Entscheidungsfreiheit haben; vielleicht kann er entscheiden, ob er Jack von rechts oder links angreift. Er hat aber nicht die Entscheidungsfähigkeit *nicht* abzudrücken:

„(...) is there a moral difference between ordering John to kill Jack and programming a machine to kill Jack? – the Argument from Human Agency provides an affirmative answer. The difference is that John has the ability to disobey the order and not kill Jack, while the machine will kill Jack. In case the machine is deployed to kill Jack, considerations of mercy or pity do not enter the picture. There is nothing that might sway the machine not to kill” (Leveringhaus 2016, S. 92).

Warum sollte aber die menschliche Entscheidungsfähigkeit, in einem bewaffneten Konflikt zu töten oder nicht zu töten, schützenswert sein? Schließlich wird in dem Gedankenexperiment Jacks moralisches Recht auf Leben nicht verletzt. Auf diese Frage gibt Leveringhaus drei Antworten:⁵⁵

Erstens: Menschen übernehmen Verantwortung oft nur für Dinge, die sie selbst getan haben. So mag zwar der Programmierer, der den Roboter programmiert hat, für den Tod Jacks im moralischen Sinne verantwortlich sein. Es ist dennoch fraglich, ob, aufgrund der Distanz zum Geschehen, der Programmierer seine moralische Verantwortung auch wirklich annimmt.

⁵⁵ Die nachfolgenden Passagen sind im persönlichen Gespräch mit Dr. Leveringhaus in dieser Form formuliert und zugespitzt worden.

Schließlich hat der Roboter auf Jack geschossen, nicht der Programmierer. Ein hoher Standard persönlicher Verantwortung ist aber gerade für das Funktionieren der Streitkräfte notwendig – vor allem zur Vermeidung von Verletzungen ethischer und völkerrechtlicher Normen.

Zweitens: die Entscheidung, einen anderen Menschen zu töten, ist eine der moralisch schwerwiegendsten Entscheidungen, die man treffen kann. Gerade weil menschliches Leben kostbar und generell schützenswert ist, sollte es immer auch die Möglichkeit geben, von einer Tötungsentscheidung zurückzutreten. Das heißt nicht, dass es immer richtig wäre, dies auch zu tun. Es wäre zum Beispiel falsch, einen Attentäter nicht zu erschießen, bevor er seinen Sprengsatz detonieren kann. Aber selbst wenn es in einem Ernstfall zur Anwendung von Waffengewalt kommt, sollte dies immer eine direkte menschliche Entscheidung sein, für die die ausführende Person auch direkt die Verantwortung übernehmen muss.

Drittens: Die Fähigkeit, barmherzig zu sein sowie Gnade zu zeigen, ist zweifelsohne eine moralische Tugend. Der Soldat hat die Fähigkeit dies zu tun, der Roboter nicht. Hinzu kommt eine praktische Frage, die eng mit dem Begriff der Gnade verbunden ist. Das Recht, sich in einer kriegerischen Situation zu ergeben, ist weithin anerkannt. Jack könnte sich dem Soldaten gegenüber ergeben und seine Waffe niederlegen. Aber wie könnte sich Jack einem Roboter gegenüber ergeben? Leveringhaus nimmt an, dass Roboterforscher hierauf keine treffende Antwort haben.

Alex Leveringhaus ist sich bewusst, dass der Geltungsbereich dieser Argumentation begrenzt ist. Das Gedankenexperiment bezieht sich auf autonome Waffensysteme, die primär gegen menschliche Ziele eingesetzt werden. Selbst wenn es gelingen sollte, einen „Killer Roboter“ zu entwickeln, der tatsächlich zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten unterscheiden kann (was aus seiner Sicht höchst fraglich ist), sollte aus ethischer Perspektive vom Einsatz einer solchen Maschine abgesehen werden. Dies bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass es ethisch falsch wäre, autonome Waffen zu entwickeln, die für andere Zwecke verwendet werden, zum Beispiel dem Angriff auf nicht-menschliche Ziel wie die Erfassung und Zerstörung unbemannter Kampfdrohnen. Dieser Perspektive widmet sich die kalifornische Technikethikerin Shannon Vallor mit ihrem Argument vom Verlust der Tugend.

4.5.2. Das Argument vom Verlust der Tugend

Shannon Vallor befasst sich seit vielen Jahren mit den ethischen Implikationen der Nutzung von Robotern und hat jüngst ihre Überlegungen in einem Buch mit dem Titel „Technology and the Virtues“ zusammengefasst, auf das sich die nachfolgende Betrachtung stützt (Vallor 2016;

vgl. ferner Vallor 2015, 2014). Der Abschnitt über autonome Militärrobotik „is guided (...) by concerns about robots and the cultivation of virtue“ (Vallor 2016, S. 209). Vallor sieht – mit Recht – ein Desiderat auf diesem Gebiet: Die überwiegende Mehrheit der Technikethiker arbeitet mit „deontological (rule-based) or utilitarian ethical frameworks“ (Vallor 2016, S. 209). Jedoch bleiben diese Ansätze ihrer Auffassung zufolge unvollständig. Denn in deontologischer oder utilitaristischer Hinsicht muss militärische Robotik nicht notwendig ungünstig sein. Vallor lenkt z. B. den Blick auf nicht-letale, aber dennoch „autonome“ militärische Robotik, die verwundete Soldatinnen und Soldaten aus umkämpften Zonen schaffen kann (vgl. Vallor 2016, S. 213). Dieser Blick geht über den Untersuchungsbereich dieses Gutachtens hinaus, soll aber nach Vallor etwas zeigen, was sämtliche militärische Robotik betrifft (auch die „autonomen Waffensysteme“): In sich selbst sind diese technischen Geräte weder gut noch schlecht. Aber, und darauf kommt es Vallor besonders an, „they (technologies, B.R.) *afford or invite* human choices and habits of varying virtue or vice“ (Vallor 2016, S. 213; kursiv im Original). Deshalb sei es zunächst einmal wichtig, den Einsatzkontext eines autonomen Waffensystems zu beachten. Grundsätzlich würden auch autonome Militärroboter gebaut, um der Menschheit zu nützen. Aber in vielen Kontexten sei ihr Einsatz kontextuell falsch, weil er z. B. Widerstände erzeugt.

Die *Hauptfrage*, die Vallor im Blick auf autonome Waffensysteme stellt, formuliert sie indes wie folgt: „How might the development of autonomous lethal robots impact the ability of human soldiers and officers to live nobly, wisely, and *well* – to live lives that fulfill the aspirations to courage and selfless service that military personnel pledge?“ (Vallor 2016, S. 214; kursiv im Original).

Konfrontiert mit dieser Frage argumentiert Vallor, dass wir eine Form der Tugend entwickeln müssten, die sie „technomoral courage“ (Vallor 2016, S. 214) nennt. Technomoralischer Mut ist eine technomoralische Tugend (vgl. Vallor 2016, S. 118-155), die sie als „*a reliable disposition toward intelligent fear and hope with respect to the moral and material dangers and opportunities presented by emerging technologies*“ bestimmt (Vallor 2016, S. 131; kursiv im Original; vgl. auch ebd., S. 214). Diesen technomoralischen Mut sieht sie in besonderer Weise mit der Hoffnung verbunden: Neben dem Aspekt, moralische und materielle Gefahren auf eine vernünftige Weise zu fürchten, muss auch der Aspekt treten, die Chancen, die technische Instrumente bieten in einer zuversichtlichen Haltung zu rezipieren. Das tugendethische Moment schließt also die Nutzung moderner Technologie nicht aus; im Gegenteil: Eine Ablehnung, die rundheraus ohne Kontextsensibilität vorgenommen wird, lässt für Vallor den geforderten technomoralischen Mut vermissen.

Vallor betont, dass beim Waffengebrauch nicht nur diejenigen Personen, die von der Waffe getroffen werden, einen (physischen) Schaden erleiden, sondern auch jene, die die Waffe einsetzen, Gefahr laufen (moralisch) verletzt zu werden. Die psychologischen Folgen einer solchen „moral injury“ (Vallor 2016, S. 214) können gravierend sein. Auch hier könnten also autonome Waffensysteme zu günstigen Wirkungen beitragen. Drohnenpiloten, die lange bestimmte Situationen im Einsatzgebiet beobachten müssen, bauen eine Bindung zu ihren Zielen auf, und wenn sie dann die Waffenwirkung auslösen müssen, erleben sie selbst häufig ihr Handeln als traumatische Erfahrung (was Posttraumatische Belastungsstörungen verursachen kann). Menschen aus der Entscheidungsschleife herauszunehmen könnte hier erleichternd wirken.

Dennoch verfißt Vallor gerade keine Position zugunsten des Einsatzes von autonomen Waffensystemen. Es sind die gegenwärtigen Konfliktszenarien des Kriegs gegen terroristische Gruppen, die mit technologischen Mitteln alleine nicht besiegt werden können und die selber Mittel anwenden, die die ganze Brutalität des Körpers zum Einsatz bringen, die den Einsatz solcher Systeme zu keinem Ausdruck vernünftigen technomoralischen Mutes machen. Das zentrale Problem liegt für Vallor im Verlust der Tugend bei den Akteuren. Diese Sorge um den Erhalt der Tugenden wird ja nicht einfach nur von außen an das Militär herangetragen, sondern beunruhigt von innen heraus das Militär. Das moralische Ideal des Soldaten ist der selbstlose Dienst, in welchem die Tugenden der Sorge und des Mutes aufgehoben sind. In dieser Haltung – in der Tugend – unterscheidet sich für Vallor der Soldat oder die Soldatin vom Söldner, vom Kriminellen oder vom Barbaren. Die militärischen Tugenden einfachhin aufzugeben, weil sie mit der modernen Militärtechnologie nicht mehr kompatibel sind, würde bedeuten, die militärische Profession ihres Kerns zu berauben.

Das Bewusstsein, dass Kriegführung im Innersten eine unmoralische Praxis ist, muss dabei beständig erhalten bleiben. Verstehen wir Vallor richtig, nimmt sie wohl an, dass dieses Bewusstsein durch die Technologisierung verloren gehen könnte. Daher muss das Handeln des Soldaten immer auf den Frieden gerichtet sein.⁵⁶ Autonome Waffensysteme aber richten ihr Handeln nicht auf Ziele. Je mehr technische Kriegsführungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, desto mehr verstetigt sich der Krieg als eine soziale Konstante. „The mid-21st century may be humanity’s last window for meaningful *hope* to relinquish a technics of perpetual war. (...). Only an equally massive counterinvestment in technomoral practices that pursue the goods

⁵⁶ Mit „Richtung“ oder „Ausrichtung“ des Handelns ist gemeint, dass die Handlung in ihrem Kern auf den Frieden zielt. Das bedeutet in erster Linie, dass die Absicht im Frieden liegt.

of global human community, justice, security, and wisdom will force it (the window of hope, B.R.) back open“ (Vallor 2016, S. 218; kursiv im Original). Was man nach Vallor also der Technik des Militärs bis hin zu den autonomen Waffensystemen entgegensetzen muss, ist „an enduring and stable moral technics of peace“ (Vallor 2016, S. 218).

4.6. Die Gefahr des Missbrauchs autonomer Waffensysteme

Zum Abschluss dieses Literaturberichts wollen wir uns nun noch kurz der Gefahr des Missbrauchs autonomer Waffensysteme zuwenden. Dabei ist zunächst zu klären, was nachfolgend unter Missbrauch verstanden wird, denn der Begriff des Missbrauchs ist an den Begriff des rechten Gebrauchs gebunden.

Wenn und indem hier die Gefahr des Missbrauchs autonomer Waffensysteme adressiert wird, vollziehen wir einen ethischen Perspektivwechsel. Worin nun besteht dieser Perspektivwechsel?

Den bisher nachgezeichneten Diskussionen über ethische Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme lag jedenfalls zumeist die implizite Prämisse zugrunde, dass autonome Waffensysteme nicht vorsätzlich in aus vorherrschender ethischer Sicht zweifelsfrei illegitimer Art und Weise benutzt bzw. zu ethisch nicht rechtfertigbaren Zwecken missbraucht werden. Zur Vervollständigung des Bildes muss bei der Abwägung der ethischen Probleme autonomer Waffensysteme jedoch auch die Möglichkeit eines vorsätzlichen Missbrauchs autonomer Waffensysteme berücksichtigt werden. Wir können grundsätzlich zwischen zwei Varianten von Illegitimität unterscheiden: Die erste Form thematisiert Alex Leveringhaus, wenn er fordert, dass autonome Waffensysteme so konstruiert sein müssen, dass sie eine Nutzung entsprechend der Regeln des Humanitären Völkerrechts nahelegen:

„(...) any discussion of autonomous weapons needs to be mindful of the distinction between illegitimate uses and illegitimate designs. After all, even if autonomous weapons are not illegitimate by design, they might lend themselves more readily to abuse than other types of weapons“ (Leveringhaus 2016, S. 17).

Leveringhaus unterstellt hier also zunächst einmal eine ethisch zulässige Handlungsabsicht: Autonome Waffensysteme sollen die Regeln des Humanitären Völkerrechts einhalten. Wenn und indem er hier die Möglichkeit eines illegitimen Gebrauchs autonomer Waffen adressiert, geht es ihm also nicht um die moralische Bewertung der Handlungsabsicht. Vielmehr interessiert ihn die Frage, ob und inwiefern autonome Waffensysteme überhaupt im Sinne einer ethisch zulässigen Handlungsabsicht eingesetzt werden können. Anders gewendet: Ihn

interessiert die Frage, ob und inwiefern autonome Waffensysteme unter der Perspektive des *ius in bello* die Regeln des Humanitären Völkerrechts einhalten können. Nun ist die Frage nach der rechtskonformen Verwendung im Blick das Humanitäre Völkerrecht bereits ausführlich erörtert worden (vgl. Kapitel 4.2.2.). Wenn wir hier nachfolgend von einer Gefahr des Missbrauchs autonomer Waffensysteme sprechen, meinen wir im Gegensatz zu Leveringhaus also eine missbräuchliche Nutzung autonomer Waffensysteme in dem Sinne, dass wir eine ethisch nicht zulässige Handlungsabsicht adressieren. Eine solche missbräuchliche Nutzung würde von vornherein und vorsätzlich im Widerspruch zu den Regeln des Humanitären Völkerrechts und auch der menschenrechtlichen Schutzvorschriften stehen bzw. deren Einhaltung erst gar nicht beabsichtigen. Kurzum: Im Mittelpunkt der nachfolgenden Darstellung steht der intendierte Missbrauch autonomer Waffensysteme.

Nun ist unstrittig, dass nicht nur autonome Waffensysteme in diesem Sinne missbraucht werden können: „Any technology may proliferate, and be misused or abused” (Weizmann/Costas Trascasas 2014, S. 5). Und Leveringhaus ergänzt: „It is evident that from a historical perspective, most weapons have been abused” (Leveringhaus 2016, S. 17). Im Umkehrschluss bedeuten diese Befunde jedoch nichts anderes, als dass die Gefahr eines illegitimen Missbrauchs eben auch im Hinblick auf autonome Waffensysteme von Relevanz ist.

Um es vorweg zu nehmen: Im Sinne des hier von uns benutzten Verständnisses von „Missbrauch“ ist der Frage nach einer Gefahr des Missbrauchs in der Literatur insgesamt bislang vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden. Seine Ursache mag dieser Befund in dem Umstand haben, dass die Frage eines Missbrauchs bereits im Hinblick auf Drohnen und das sog. Terrorismus-Szenario Gegenstand eingehenderer Betrachtung war (vgl. etwa die Übersicht Franke/Leveringhaus 2015, S. 307). In besonders differenzierter Form hat sich nun Armin Krishnan 2009 mit verschiedenen Szenarien des Missbrauchs beschäftigt. Seine Überlegungen sollen hier daher auch nachfolgend im Fokus stehen. Im Einzelnen unterscheidet Krishnan folgende Szenarien: The Unlimited Proliferation Scenario, The Government Misuse of Advanced Technology Scenario, Ubiquitous surveillance, Assassination und schließlich Repression (vgl. Krishnan 2009, S. 146 ff.). Dabei ordnet er die Szenarien in der Reihenfolge der von ihm vermuteten Eintrittswahrscheinlichkeit: „the first scenario is the most likely of all, while the least scenario is the least likely of all“ (Krishnan 2009, S. 146).

Betrachten wir nun also mit Krishnan nachfolgend die genannten Szenarien genauer:

The Unlimited Proliferation Scenario

In diesem Szenario, das die neuen Konfliktszenarien im Blick hat, beschäftigt sich Krishnan insbesondere mit der Bedrohung, die entstehen würde, wenn Terroristen zivile Roboter erwerben, zu Waffensystemen umprogrammieren und für ihre illegitimen Zwecke nutzen würden:

„The great worry is that very sophisticated technology become commercially available to rogue states, private organizations and even malevolent individuals, who could convert commercial robotic systems into weapons. In particular, there seem to be great concerns about robot technology being utilized in major terrorist attacks. (...) (...) terrorists could soon develop the capability for using commercial technology to build simple robotic weapons and use them for terror attacks. The most obvious methods would include all kinds of remote-controlled vehicles that can carry explosives, but also AW (s.c. Autonomous Weapons, B.R.) like robotic sentry guns that open fire on any person that comes near it. In fact, instructions for building such a robotic gun can be already found in the internet” (Krishnan 2009, S. 147).

Im gleichen Sinne fürchtet Heyns:

„LARs are vulnerable to appropriation, as well as hacking and spoofing. States no longer hold a monopoly on the use of force. LARs could be intercepted and used by non-State actors, such as criminal cartels or private individuals, against the state or other non-State actors, including civilians” (Heyns 2013, para 98, S. 13; vgl. dazu schließlich auch Singer 2009, S. 261 f.).

Leveringhaus wiederum hält fest:

„A technologically sophisticated non-state actor, for example, could hack an autonomous weapon in order to re-programme it to attack illegitimate targets“ (Leveringhaus 2016, S. 66).

Einschränkend weist Krishnan jedoch darauf hin, dass Terroristen bislang, also zumindest bis 2009 und in Bezug auf Drohnen, kein ausgeprägtes Interesse gezeigt hätten, sich wie dargestellt zu verhalten:

„(...), terrorists appear to have shown very little interest in robotic weapons like remotely piloted aircraft or vehicles” (Krishnan 2009, S. 147).

Nun mag Krishnans Befund nicht zuletzt auch damit zusammenhängen, dass der Umgang mit Robotik besondere technische Fähigkeiten erfordert bzw. voraussetzt, über die Terroristen zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht ohne Weiteres verfügten. Neuere Erkenntnisse weisen

unterdessen daraufhin, dass das Interesse von Terroristen an autonomen Waffensystemen gegenüber dem Stand von 2009 augenscheinlich zugenommen hat.⁵⁷

The Government Misuse of Advanced Technology Scenario

Dieses Szenario hält Krishnan für beunruhigender als den Missbrauch von Robotern durch Terroristen:

„The unethical use of robotic sensors and weapons by governments could be more worrying than terrorism” (Krishnan 2009, S. 147).

Zur Begründung führt er an:

„Unlike most terrorist organizations, governments have the necessary resources for developing them. The possibilities for government misuse of advanced technologies such as robotics, artificial intelligence (AI) and nanotechnology are virtually endless. Many of the technologies that have been or are being developed for military purposes could not only be used in the context of traditional warfare, but could also be applied more broadly and domestically in the name of security. The War on Terror is coming home and it will be a great challenge for modern societies to protect civil liberties and privacy, if the means to undermine them becomes ever more easily available” (Krishnan 2009, S. 148).

In diesen Kontext ordnet Krishnan nun folgende Szenarien ein:

Ubiquitous surveillance

Unter dieser Überschrift diskutiert Krishnan die Nutzung von Robotern auf dem Weg zu einer totalen Informations- und Überwachungsgesellschaft. Im Einzelnen befindet er:

„The greatest worries concerning the government misuse of technology are currently connected to the creation of a ‘total information’ or ‘surveillance’ society, where absolutely nothing could remain private anymore. (...) (...), the very same technology that is developed for making the battlefield transparent and that allows weapons to automatically identify targets can be used for tracking every move of every individual in big cities” (Krishnan 2009, S. 148).

⁵⁷ Neuere Erkenntnisse zum Themenkomplex „Terrorismus und autonome Waffensysteme“ finden sich im Gutachten des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH). Vgl. Alwardt, C.; Hilgert, L.-M.; Neuneck, G.; Polle J. (2017): Sicherheitspolitische Implikationen und Möglichkeiten der Rüstungskontrolle autonomer Waffensysteme. Gutachten für das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag. Hier insbesondere: Kapitel 4.1.1 (Verfügbarkeit von und Zugang zu AWS) sowie Kapitel 4.2 (Ergebnisse der Analyse der sicherheitspolitischen Implikationen von AWS).

Dabei sei dieses Szenario umso gravierender, wenn entsprechende Polizeiroboter auch noch über Waffen verfügen würden:

„(...) future police robots may not be just surveillance systems – they could be equipped with lethal or non-lethal weapons that would allow for the disabling and arresting of dangerous individuals” (Krishnan 2009, S. 148).

Für Krishnan kann fortgeschrittene Überwachungstechnologie jedoch nicht nur genutzt werden, um Bürgerinnen und Bürger oder potentielle Kriminelle und Terroristen zu überwachen. Sie kann auch für politische Morde genutzt werden.

Assassination

Unter dieser Perspektive diskutiert Krishnan die Möglichkeit gezielter politischer Morde:

„Intelligence services and the armed forces could use robotic weapons of ever-shrinking sizes for the clandestine killing of alleged terrorists or other inconvenient people. (...). Once governments can assassinate people clandestinely without evidence left behind, the doors are wide open for abuse. Obviously, the situation will get worse once dictatorships can command such means” (Krishnan 2009, S. 149).

Der Gedanke, dass gerade nicht-demokratische Staaten bzw. Diktaturen einen besonderen Anreiz zum Missbrauch von Robotern haben könnten, schlägt sich schließlich auch im letzten von Krishnan benannten Szenario nieder, der Unterdrückung der eigenen Bevölkerung.

Repression

„Dictatorships could be particularly interested in unmanned surveillance systems and security robots. Repressive regimes often depend on their armed forces to remain in power. This makes them particularly vulnerable to military coups and to the possibility that the armed forces could refuse to use force in the face of a popular uprising. (...) As a result, robotic weapons, especially those that can operate largely autonomously, could stabilize brutal dictatorships and perpetuate repression. In the worst case, military robots could be used by such regimes for `genocide made easy’” (Krishnan 2009, S. 149).

Folgen wir Krishnan an dieser Stelle, weist die Literatur zu ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme mithin einen wenigstens ambivalenten Befund auf:

Einerseits wird offenkundig vermutet, dass mit autonomen Waffensystemen die Wahrscheinlichkeit von schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit steigt. Andererseits

wird die Auffassung vertreten, dass autonome Waffensysteme besonders gut geeignet seien, Genozide zu beenden (vgl. dazu im Einzelnen Kapitel 4.2.1.2. und im speziellen Singer 2009).

5. Ethische Bewertungen der Gutachter

Im vorangehenden Literaturbericht – dem zweiten Arbeitsschritt und Hauptteil dieses Gutachtens – haben wir die Literatur zu ethischen Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme ausgewertet und dabei die Argumente dargestellt, die in der ethischen Debatte um autonome Waffensysteme vorgebracht werden. Der Literaturbericht nimmt für sich in Anspruch, *die wichtigsten in der Debatte vorgebrachten Argumente* dargestellt zu haben.

In diesem Arbeitsschritt, der eigenen Stellungnahme der Gutachter, werden die vorgetragenen Argumente nun beurteilt und gewichtet sowie in den Debatten um legitime Gewaltanwendung verortet. Insofern wird nachfolgend die dem Literaturbericht geschuldete Neutralität in der Darstellung aufgegeben. Dabei werden ausgewählte der angesprochenen Aspekte nochmals in neuem Licht betrachtet; auf andere im Literaturbericht genannte Aspekte, wird hier nicht mehr in gleicher Ausführlichkeit rekurriert. Anknüpfend an die in der Literatur vorgebrachten Überlegungen geht es nun also um die Gewichtung der Argumente und ihre Beurteilung sowie um die Verortung in den Debatten um legitime Gewaltanwendung. Die abschließenden Reflexionen sollen noch einmal komprimiert Gesichtspunkte einbringen, die dem politischen Entscheider bei der ethisch informierten Entscheidungsfindung helfen können. Solche Entscheidungen müssen bei der Bundesrepublik Deutschland sowohl im Hinblick auf die Entwicklung, die Beschaffung und den konkreten Einsatz autonomer Waffensysteme getroffen werden, als auch mit Blick auf die völkerrechtspolitischen Diskussionen über ein Verbot autonomer Waffensysteme. In einem weiteren Sinne haben unsere ethischen Überlegungen auch Bedeutung für die Rüstungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland generell und die Rüstungsexportpolitik. Insbesondere die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland bereit ist, sich für ein Verbot von letalen autonomen Waffensystemen im Zuge der Debatten um eine Erweiterung VN-Waffenübereinkommens einzusetzen, ist mittlerweile ganz konkret geworden.

5.1. „Metaethische“ Voraussetzungen

Wenn gerade gesagt wurde, „Neutralität“ werde im Nachfolgenden aufgegeben, so bezieht sich diese Bemerkung auf den Umstand, dass jede ethische Beurteilung Voraussetzungen machen muss, die sie in der Beurteilung nicht selbst wieder einholen kann. Das betrifft insbesondere das „metaethische“ Verständnis des moralischen Sprechens. Metaethik untersucht die Moralsprache im Blick auf Geltungs- oder Wahrheitsansprüche. Die hier vertretene Position ist die des sogenannten „Kognitivismus“, d. h. moralischen Sätzen („Propositionen“) wird grundsätzlich die Wahrheitswertfähigkeit zugebilligt. Davon unbenommen bleibt die Frage, ob wir epistemisch in der Lage sind, über Wahrheitsansprüche zu entscheiden. Aber wenn jemand

sagt „Die Tötung unschuldiger Personen ist unrecht“, so behauptet er – nach dem Kognitivismus –, dass diese Aussage wahr oder falsch sein kann. Nicht-kognitivistische Positionen würden beispielsweise entgegenhalten, dass die Aussage „Die Tötung unschuldiger Personen ist unrecht“ eher ein Geschmacksurteil zum Ausdruck bringt (Expressivismus) oder so viel bedeutet wie „Mir ist unwohl, wenn unschuldige Personen getötet werden“ (Emotivismus). Es könnte sich auch um einen verkappten Imperativ handeln: „Töte keine unschuldigen Personen!“, der aber lediglich machtstrategisch geäußert wird. – Die non-kognitivistischen Positionen können hier nicht weiter vertieft werden; der Ausgangspunkt hier ist ein kognitivistischer.

Es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, der mit der metaethischen Unterscheidung von „Internalismus“ und „Externalismus“ in Zusammenhang steht, ohne dass diese Unterscheidung nun zur Gänze erläutert werden könnte. Es wird angenommen, dass der ethische (Kant: „sittliche“) Wert einer Handlung nicht nur am äußeren Vollzug zu beurteilen ist. Immanuel Kant unterscheidet „pflichtmäßig“ Handeln und Handeln „aus Pflicht“ (Kant [1785] 1974, S. 203). Ersteres ist erfüllt, wenn eine Handlung äußerlich dem Vollzug entspricht, der im ethischen Gesetz (Kant: „Recht“) vorgesehen ist. Zweites erfordert darüber hinaus, dass dieses Gesetz als solches (in seinem semantischen Gehalt) akzeptiert wird und die Motivation (Kant: „Triebfeder“) im Befolgen dieses Gesetzes liegt. Wer also einen Ertrinkenden aus dem Wasser rettet, handelt pflichtgemäß. Wer dies um dieses pflichtgemäßen Handeln willen tut, handelt „aus Pflicht“. Wer die Rettung lediglich aus Angst vor Strafe oder für eine Belohnung unternimmt, handelt zwar weiterhin pflichtgemäß, aber nicht aus Pflicht. Eine solche Handlung ist ethisch defizitär.

Diese „internalistische“ Einsicht entspricht der Tradition moralphilosophischen Denkens, von Sokrates angefangen, über Stoa, mittelalterliche Traditionen bis hin eben zu Kant. Es ist also kein „kantianischer“ Sonderweg, der hier beschritten wird. Allerdings haben sich insbesondere non-kognitivistische Schulen in der Gegenwart von diesem Anspruch verabschiedet.

Auf der Basis dieser metaethischen Vorannahme kann auch über bestimmte Fragen entschieden werden, die sich mit Blick auf Roboter ergeben, die mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet sind, wie die, ob ein „ethischer Turingtest“ möglich sein könnte. Ein Roboter, der in seinem äußeren Handeln nicht von einem Menschen unterscheidbar wäre, ja, der selbst sogar ein äußeres texthaftes Bekenntnis zu seinem Handeln ablegen würde, würde möglicherweise in der Lage sein, sich im äußeren Vollzug von einem Menschen völlig ununterscheidbar zu geben. Aber der innere Anteil am ethischen Handeln wäre damit noch nicht erbracht. Er könnte also

den Turing-Test sogar bestehen, ohne dass er damit die Bedingung für Handeln „aus Pflicht“ erfüllen würde. Eine Pflicht kann nur im ethischen Sinne angenommen (akzeptiert) werden, wenn sie semantisch verstanden ist. Mit John Searles berühmtem Beispiel vom Chinesischen Zimmer kann man zeigen, dass diese Semantik nicht vorliegt. Syntax alleine reicht für pflichtgemäßes Handeln, aber nicht für Handeln aus Pflicht.

Die ethische Diskussion über autonome Robotik zeigt uns also nicht nur etwas über die Technik, sondern sie zeigt uns insbesondere etwas über unser ethisches Selbstverständnis.⁵⁸ Um es zu wiederholen: Dieses Selbstverständnis wird nicht allenthalben geteilt. Man könnte hier einwenden, dass die Antwort auf den Turing-Test schon in den Prämissen des ethischen Verständnisses gegeben worden ist. Die Thesen, dass Roboter keine Intentionalität entwickeln können und auch kein semantisches Verständnis haben, könnte man als überheblichen Anthropozentrismus abtun. Umgekehrt könnte aber allen Zugeständnissen, die auf diesem Feld gemacht werden, entgegengehalten werden, dass der Mensch in der Konfrontation mit der Technik sich selbst unnötig und unerlaubt „verkleinert“.⁵⁹

Der Philosoph Oliver Bendel analogisiert „Menschenethik“ und „Maschinenethik“ (Bendel 2018, S. 35). Letztere untersucht „die maschinelle Moral“ (ebd.), so wie erstere die menschliche Moral philosophisch untersucht. Maschinelle Moral wiederum beschreibt die Weise, wie mehr oder weniger „autonome“ Maschinen in Situationen reagieren. Die Grundlage für diese Reaktionen sind aber bei Maschinen einprogrammiert; menschliche Moral hingegen ist kein Programmfolgen. Man kann also unter Umständen eine solche *Facon de parler* wählen, aber man sollte sich der Disanalogie doch bewusst bleiben. Es ist auch sinnvoll zu fragen: „Wie soll Maschine X in der Situation Z reagieren?“. Aber als (maschinen-)ethische Frage stellt sie sich nicht für die Maschine, sondern auch für den Programmierer. Bei „lernenden Systemen“ stellt

⁵⁸ Im TAB-Arbeitsbericht Nr. 167 zum „Mensch-Maschine-Verhältnis“ sind bereits wichtige Bemerkungen zu dieser Problematik gemacht worden. Dieses Gutachten – und die ethische Debatte zu autonomen Waffensystemen insgesamt – wehrt sich (noch?) gegen eine „kategoriale Angleichung von Mensch und Maschine“ (Seite 17) und verknüpft in der Tat den Begriff der Handlung als Zentralbegriff des Gegenstandes der Ethik „mit dem Mensch- bzw. Personensein“ (ebd.). Sollte sich das Mensch-Maschine-Verhältnis so auswirken, dass sich das menschliche Selbstverständnis ändert oder ändern muss, würde eine angewandte Ethik keinen Maßstab für die Gestaltung des Verhältnisses geben können. Sie basiert immer schon auf einem anthropologischen Vorverständnis. Daher kann man auch Zweifel haben, ob überhaupt eine ethische Ausgestaltung einzelner Technologieanwendungsfelder (wie im TAB-Bericht 167 vorgeschlagen) sinnvoll ist.

⁵⁹ Man kann also den Einwand genauso zurückgeben und sagen: Durch die Reduktion des ethischen Verständnisses auf das Anlegen eines Legitimationsmusters und die bloße Prüfung, ob Handlungen in dieses Muster passen oder nicht, wird eine Vorentscheidung mit Blick auf die ethische Zulässigkeit getroffen. Denn wenn ethisches Bewusstsein selbst nur eine algorithmische Tätigkeit ist, dann verwundert es nicht, wenn man konstatiert, dass sie algorithmisch simulierbar ist. Die spannenden Fragen treten auf, wo die Ethik ihre nicht algorithmisch einholbare Seite zeigt (z. B. im „Würdeargument“).

sich die Frage nach der „Maschinenpädagogik“; aber auch sie betrifft die menschlichen „Pädagogen“, nicht die Maschinen selbst.

5.2. Handlungstypen

Wie eingangs dieses Gutachtens (vgl. Kapitel 2.) herausgestellt, sind in Bezug auf technische Instrumente verschiedene Handlungstypen (Forschung und Entwicklung – Produktion – Erwerb – Nutzung, evtl. auch Verkauf) zu unterscheiden. Da wir die Frage nach der ethischen Beurteilung von autonomen Waffensystemen im Kern⁶⁰ von ihrem Einsatz her zu denken haben, lautet auch unsere primäre Frage, ob und in welcher Weise autonome Waffensysteme eingesetzt werden dürfen. Auf dieser Frage soll im Folgenden der Schwerpunkt liegen, auch wenn hier noch eine gewisse einschränkende Bemerkung nötig ist: „Militärischer Einsatz“ ist als Bezeichnung für einen Handlungstyp, der ethisch beurteilt werden soll, im Grunde zu weit.⁶¹ Militärische Einsätze können viele Formen annehmen. Zahlreiche Einsatzweisen militärischer Mittel sind problematisch oder gar unerlaubt, auch wenn sie von Menschen durchgeführt werden. Dies wurde im Zusammenhang mit der Debatte um bewaffnete Drohnen vor allem an der Frage von „Targeted Killings“ deutlich. Targeted Killings sind als Handlungstyp nicht an bewaffnete Drohnen gebunden, aber die technischen Möglichkeiten der Drohne haben diese militärische (und geheimdienstliche) Vorgehensweise deutlich ausgeweitet (vgl. Koch 2015a). Ähnlich ist es auch mit dem Einsatz autonomer Waffensysteme. Manche konkreten Formen des Handlungstyps „Einsatz“ sind problematisch oder gar unerlaubt, ganz gleich, ob sie durch autonome Waffensysteme durchgeführt werden oder ein anderes militärisches Instrument. Erlaubte und unerlaubte Handlungstypen in militärischen Einsätzen zu unterscheiden, ist Aufgabe der Militärethik, die hier nicht ausformuliert werden kann (vgl. dazu exemplarisch Baker 2015; Lucas 2016; Walzer [1977]⁵2015). Es geht hier also nur um die spezifischen ethischen Probleme mit „autonomen Waffensystemen“.

Noch eine weitere Bemerkung sei vorweg genommen: Dieses „ethische Gutachten im engeren Sinne“ geht davon aus, dass autonome Waffensysteme wie alle vom Menschen entwickelbaren Roboter keine eigenständigen autonomen moralischen Personen sind (wie sich bereits am Fehlen von Intentionalität zeigt). Der Autonomiebegriff, der hier nachfolgend auf autonome

⁶⁰ Hier ist keine Ausschließlichkeit der Fragerichtung angezeigt. Es ist naheliegend, bei einem Verbot der konkreten Nutzung eines technischen Instruments auch auf ein Verbot des Erwerbs oder der Produktion zu schließen, aber diese Folgebeziehung wirkt nicht determinierend. Es gibt für Erwerb und Produktion und andere verbundene Handlungstypen auch noch einmal je eigene Argumente, die zu berücksichtigen sind. Das hier praktizierte Vorgehen ist also auch einem Zwang zur Konzentration geschuldet. Ethische Überlegungen sind nicht abschließbar.

⁶¹ „Ein Handlungstyp kann mehr oder weniger generell bzw. spezifisch sein“ (Ricken ⁵2013, S. 97).

Waffensysteme angewendet wird, ist daher der operationelle (vgl. zum operationellen Autonomiebegriff im Einzelnen Kap. 4.1.).

Diese Klärungen bei der Weise, wie wir über technische Geräte sprechen, sind von enormer Bedeutung: Manche Wörter enthalten ein größeres Begriffsfeld; man greift mit der Verwendung solcher Wörter auf bestimmte Segmente dieses Begriffsfelds zurück. Im Bereich der Autonomie ist dies meist die Selbständigkeit im Sinne einer gewissen Unabhängigkeit von unmittelbarem menschlichem Einfluss. Aber dennoch sind auch „autonome“ Maschinen programmiert und setzen sich nicht selbst ihr Programm, wie der Ausdruck „Autonomie“ wörtlich genommen als „Selbst-Gesetzgebung“ eben auch insinuieren kann. – Mit „Autonomie“ ist nicht die selbständige „Erweiterung“ oder „Ausdifferenzierung“ eines Programms gemeint, sondern wirklich die „Setzung“. Auch Systeme des „deeplearning“ scheinen jedenfalls absehbar nur auszdifferenzieren, nicht aktiv zu setzen. Allerdings ist hier das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Von besonderer Bedeutung ist hier auch die sehr missliche Rede, dass diese Maschinen selbständig „Entscheidungen“ treffen könnten. Das ist weit verbreitet und findet sich in Reden von Bundesministern der Verteidigung ebenso sehr wie in popularwissenschaftlichen Bestsellern. So schreibt auch Yuval Noah Harari im ja ansonsten äußerst anregenden Buch „Homo Deus“ zur Kriegsführung im 21. Jahrhundert: „An die Stelle der Massenarmeen des 20. Jahrhunderts treten Hightech-Truppen, die mit ferngesteuerten Drohnen und Computerwürmern ‚bemannt‘ sind, während die Generäle immer mehr wichtige Entscheidungen an Algorithmen delegieren“ (Harari 2017, S. 416f.⁶²). Der Ausdruck „Entscheidung“ ist hier allenfalls metaphorisch (in einer gewissen Analogie zur menschlichen Entscheidung) zu verstehen. Menschliche Entscheidungen, die auf intentionalen Ausgriffen beruhen, haben eine andere Qualität als maschinelle „Entscheidungen“ (vgl. Koch 2017a, S. 101-104). Es „entscheidet“ weder der Roboter, schon gar nicht aber der Algorithmus in ursprünglichen Sinne: Der Mensch entscheidet sich, diesen Algorithmus (diese Vorschrift von Abfolgen) in Gang zu setzen, und der Mensch entscheidet sich, diesen oder jenen Roboter einzusetzen.⁶³ Das Moment, das die menschliche Entscheidung und die maschinelle oder algorithmische „Entscheidung“ verbindet, ist ein negatives aus der Perspektive derer, die davon betroffen sind: Die Entscheidung scheint im letzten Sinne nicht durchschaubar. Wenn eine menschliche Person entscheidet, können wir zwar häufig die Gründe nachvollziehen, aber

⁶² Mit dem Ausdruck „Computerwürmern“ spielt Harari auf den sogenannten „Cyberwar“ an.

⁶³ Leveringhaus/Giacca 2014, S. 15, sprechen daher von „Target selection and engagement without human control“ und versuchen jedenfalls in der Überschrift die Rede von Autonomie und Entscheidung ganz zu vermeiden.

dennoch bleibt uns die Urheberschaft⁶⁴ für den Aktionsbeschluss im letzten undurchsichtig. Diese Undurchsichtigkeit nehmen Menschen jetzt auch in Bezug auf maschinelle Vollzüge wahr. Auf der Basis dieser Wahrnehmung fühlen sich offenbar viele Menschen veranlasst, den Ausdruck „Entscheidung“ zu benutzen.

5.3. Zwei Grundmodelle ethischen Argumentierens

Tzafestas (2016, S. 16ff; vgl. auch Kapitel 4.1.) hat zu Recht auf die verschiedenen ethischen Ansätze hingewiesen, die in der Debatte unterschiedlich eingebracht werden können. Wie bereits dargestellt unterscheidet er tugendethische, deontologische, utilitaristische, wertbasierte, fallbasierte und egoistische Theorien sowie John Rawls' Ansatz von Gerechtigkeit als Fairness. Man könnte diese Ansätze um eine eigenständige Betrachtung von „kontraktualistischen“ Konzepten ergänzen; man kann aber auch in jedem Kontraktualismus ein egoistisches Prinzip am Werk sehen. Lassen wir also diese Feinteilung einmal beiseite.

Wir haben bereits im Literaturbericht auf die zentrale Grobgliederung von teleologischen und nicht-teleologischen Ethikansätzen hingewiesen. Es gehört zu den Basiskonzepten der Ethik, dass sich grundsätzlich folgen- und handlungsorientierte Argumentationen unterscheiden lassen. Gemeinhin wird diese Unterscheidung mit den Ausdrücken „Teleologie“ bzw. „Konsequentialismus“ und „Deontologie“ zur Sprache gebracht. Wie sich nun die beiden Argumentationsformen genau voneinander abtrennen lassen, ist selber Gegenstand vielfältiger ethischer Diskussionen. Hier ist nun nicht der Ort, an dem auf diese Debatten genauer eingegangen werden kann und muss. Im Kontext dieses Gutachens reicht es, die Grundmuster zu verdeutlichen. Konsequentialistische Argumentationsmuster verweisen auf die Handlungsfolgen und bewerten eine Handlung je nach der Bewertung der Handlungsfolgen. Die bekannteste konsequentialistische Theorie ist der Utilitarismus, der Handlungen danach bemisst, wie sie zur Vermehrung des allgemeinen Nutzens beitragen. Deontologische Argumentationsmuster verweisen dagegen auf den Handlungstyp selbst und seine inhärente Zu- oder Unzulässigkeit. Einfache Beispiele sind Sätze wie „Du sollst nicht töten!“, aber auch das Würdeverletzungsgebot kann deontologisch (im Sinne von ‚nicht-konsequentialistisch‘) verstanden werden, denn die Würdeverletzung liegt häufig in der Handlung selbst, nicht in ihren Folgen. Keine ethische Theorie ist gegenüber den Handlungsfolgen völlig indifferent, d. h. auch deontologische Ansätze beziehen Folgenabwägungen selbstverständlich in die Rechtfertigungsargumente mit ein. Allerdings gibt es – wie der erwähnte Utilitarismus, der

⁶⁴ Mit „Urheberschaft“ ist hier nicht gemeint, wer der Urheber eines Handelns ist, sondern was diese Urheberschaft ausmacht.

jedoch als sogenannter "Regelutilitarismus" unseren deontologischen Empfindungen häufig große Zugeständnisse macht - rein konsequentialistische Herangehensweisen.

5.4. Das Problem der konsequentialistischen Ansätze

Diese Unterscheidung von konsequentialistischen und nicht-konsequentialistischen Argumentationsformen spielt gerade für die Technikethik eine große Rolle, denn teleologische Ansätze beziehen sich stets auf Prognosen, die die Ethik aus sich heraus nicht leisten kann. Wer einen folgenorientierten Ansatz vertritt, macht die Frage der Zulässigkeit der Nutzung eines technischen Instruments von den Folgen abhängig, die er oder sie bei der Nutzung des Instruments und bei Verzicht auf die Nutzung dieses Instruments für wahrscheinlich hält.

Wenn gleichermaßen vorzuziehende und abzulehnende Folgen zu erwarten sind, müssen diese Folgen gewichtet werden. Dafür muss man dann entsprechende Wertgesichtspunkte einbringen, was die konsequentialistischen Ansätze (wie den Utilitarismus) unter der Hand in wertbasierte Ansätzen modifiziert. Die Hoffnung, im Konsequentialismus eine völlig neutrale und dadurch allgemeine ethische Theorie für einen kosmopolitischen Universalismus gefunden zu haben, hat sich längst als trügerisch herausgestellt. Aber die konsequentialistische Überlegung ist dennoch von großer und häufig wirklich ausschlaggebender Bedeutung. Als „bottom-line-Prinzip“ können wir jedenfalls festhalten: Wenn eine aktive Handlung deutlich schlechtere Handlungsfolgen hat als das Unterlassen der Handlung, kann die Handlung nicht gerechtfertigt sein und sollte unterbleiben.⁶⁵ Um eine solche aktive Handlung handelt es sich bei den Handlungstypen Produktion, Erwerb oder Nutzung von autonomen Waffensystemen. Umstritten ist allerdings, ob diese Handlungen tatsächlich zu den deutlich schlechteren Handlungsfolgen führen als das Unterlassen dieser Handlungen führen würde.

In populären Debatten spielen konsequentialistische Argumentationsmuster immer eine hervorgehobene Rolle, weil sie leicht verständlich sind. Allerdings beruhen Folgenabwägungen auf Prognosen, und die prognostizierten Ereignisse treten nur mit einem gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad ein. Wenn es sich um negative Folgen handelt spricht man von Eintrittswahrscheinlichkeiten von Risiken. Die genaue Bestimmung eines Risikos ist aber sehr schwierig, und im Umgang mit Risiken spielen wiederum Wertgesichtspunkte, die sich nicht aus der Situation herleiten lassen, eine große Rolle. Die im engeren Sinne ethische Diskussion kommt hier aus ihren eigenen Mitteln heraus nicht weiter; wer ein informiertes Urteil treffen

⁶⁵ Schwieriger ist das umgekehrte Verhältnis in Situationen, in denen das Unterlassen von aktiven Handlungen zu deutlich schlechteren Resultaten führt. Nicht jeder Ethiker würde zugestehen, dass man dann zur aktiven Handlung gezwungen ist; reine Konsequentialisten würden allerdings von einem solchen Handlungszwang ausgehen.

will, muss sich bei den empirischen Wissenschaften kundig machen, die das Feld der jeweiligen Folgen und Risiken untersuchen. Daher benötigt ein „ethisches Gutachten“ zu autonomen Waffensystemen immer Ergänzung durch technische und sicherheitspolitische, aber auch psychologische Untersuchungen. So sind ja z. B. die psychischen Belastungen von Soldatinnen und Soldaten im Kampf ein nicht unerheblicher Faktor in der Abwägung der Folgen des Einsatzes autonomer Waffensysteme, und die Tatsache, dass autonome Waffensysteme solche Belastungen vermindern könnten, ist nicht ethisch insignifikant (vgl. Burri 2018, 182f.). Aber sie ist vermutlich auch nicht ausschlaggebend.

An einem Beispiel sei die grundsätzliche Struktur einer solchen Überlegung verdeutlicht:

Man mag zugestehen, dass der Einsatz von autonomen Waffensysteme zu weniger Kollateralopfern führen werde (wünschenswerte Folge), dass aber gleichzeitig die Möglichkeiten, internationale Konflikte militärisch zu „bearbeiten“, durch das bloße Vorhalten solcher Systeme verbreitert werden und damit die militärische Konfliktlösung wahrscheinlicher wird; was dann unter Umständen zumehr Kollateralopfern führen könnte (abgelehnte Folge).⁶⁶

Um die günstige und die ungünstige Folge gegeneinander abwägen zu können, braucht man ein weiteres Prinzip oder einen Wert Gesichtspunkt. So könnte man in unserem Beispiel sagen: Da militärische Konfliktlösung als ein großes Übel angesehen wird, wiegen diese Übel auch geringeren Kollateralopfer nicht auf. Man wird also folgern: Wir sollten auf autonome Waffensysteme verzichten bzw. sie verbieten. Es sind also zunächst einmal zwei Faktoren, die es dem Ethiker unmöglich machen, ein praktisches Urteil deduktiv herzuleiten: Zum einen sind Wert Gesichtspunkte immer Kriterien, die sich – zum Teil zumindest – eigener individueller oder kollektiver Setzung verdanken. Manche Individuen und manche Gesellschaften sind risikobereiter als andere. Zum anderen ist die Handlungsfolgenprognose unsicher.

In unserem Beispielfall kommt noch ein dritter, wichtiger Punkt hinzu: Die Folgenargumente greifen auf der Ebene unterschiedlicher Handlungstypen. Während die Erwartung, Politik oder staatliche Befehlshaber könnten leichter geneigt sein, militärische Gewalt anzuwenden, wenn autonome Waffensysteme zur Verfügung stehen, bereits den *Erwerb* und die *Vorhaltung* solcher Systeme betrifft, kann die angenommene Folge der Verringerung von Kollateralopfern erst beim *Einsatz* solcher Systeme eintreten. In diesem Sinne würde die oben genannte Abwägung dann dazu führen, dass man, so man sich erst einmal zum Erwerb und der

⁶⁶ Beide Thesen sind umstritten: So glaubt Ronald Arkin (insbesondere Arkin 2010; vgl. auch Kapitel 4.2.2.1. dieses Gutachtens) an eine Verringerung der Zahl der Kollateralopfer durch autonome Waffensysteme. Human Rights Watch (2012) hält das Gegenteil für plausibel. Müller und Schörnig (2010) befürchten mehr militärische Gewalt durch die neuen technischen Möglichkeiten, andere halten diese Vermutung für eine Unterstellung, insbesondere da ja in Deutschland stets das Parlament über militärische Einsätze zu entscheiden habe.

Vorhaltung solcher Systeme entschlossen hat, sich auch zum Einsatz und der Nutzung entschließen sollte.

Verfechter der Nutzung autonomer Waffensysteme werden stets die günstigen Folgen betonen, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit als hoch ansetzen und sie auch gegenüber zugestanden negativen Folgen als gewichtiger einordnen. Gegner der Nutzung autonomer Waffensysteme werden die ungünstigen Folgen betonen, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit als hoch ansetzen und diese negativen Folgen als gewichtiger als bereits zugestandene positive Wirkungen einordnen.

Die teleologische oder konsequentialistische Betrachtungsweise ist sehr wichtig für eine ethische Beurteilung, legt aber das Gewicht auf die Felder außerhalb der Ethik. Dennoch kann man zu gewissen prima-facie-Urteilen gelangen. Wenn sich tatsächlich herausstellen sollte – was eine sicherheitspolitische Analyse zeigen muss –, dass die Verfügbarkeit autonomer Waffensysteme die internationale Sicherheitsarchitektur gefährdet und destabilisiert, so liegt darin ein starkes prima-facie-Argument gegen autonome Waffensysteme. Allerdings ist aus ethischer Sicht Stabilität nicht schlechthin ein absoluter Wert. Die Stabilität könnte zum Beispiel globale Ungerechtigkeit zementieren und wäre dann nicht zwangsläufig vorzugswürdig. Stabilität übersetzt sich auch nicht einfachhin in Frieden, den man aus friedensethischer Perspektive durchaus für einen Wert an sich halten darf. Denn in einen vollen („positiven“) Friedensbegriff sind nicht nur die Abwesenheit von Gewalt und Unruhe aufzunehmen, sondern auch u. a. positive Kooperation und Gerechtigkeit (vgl. z. B. Richmond 2014).

In Bezug auf die Handlungstypen Produktion (z. B. Proliferationsrisiko), des Erwerbs (z. B. Verführung zur Nutzung; internationale Destabilisierung) und der Nutzung selbst (z. B. Interaktionsrisiken bei der Konfrontation zweier gegnerischer autonomer Waffensysteme und ganz besonders bei der Nutzung von vernetzten „Schwärmen“; oder mögliches „Hacking“) bestehen erhebliche Gefahren.⁶⁷ Diese Gefahren genauer zu erläutern und zu erklären, wie sie entstehen und mit welchem Ausmaß und mit welchen Wahrscheinlichkeiten zu rechnen ist, kann ein Ethiker nicht leisten. Er ist hier auf die Einschätzung technischer (und anderweitiger) Experten angewiesen und muss dafür die Expertise eines technischen Gutachtens einholen.

Ein häufig vergessenes oder übersehenes Problem betrifft das Abschalten eines autonomen Waffensystems. Wir kennen diese Schwierigkeit bereits von Land- oder Seeminen. Kann man

⁶⁷ Diese Gefahren betreffen nicht nur die ingenieurstechnologische Seite, sondern wahrscheinlich auch die Seite der sogenannten „Künstlichen Intelligenz“. Wir tendieren dazu, künstliche Intelligenz in einem wesentlichen Aspekt zu überschätzen: KI funktioniert zumeist nur in abgeschlossenen Umwelten, während der Mensch offenen Umwelten gegenübersteht und ihnen gegenüberstehen kann.

sicherstellen, dass nach Beendigung eines bewaffneten Konflikts auch autonome Waffensysteme davon Kenntnis erhalten und gewissermaßen entschärft werden? Nur an dieser einen Schwierigkeit zeigt sich bereits das große Gewicht folgenorientierter Argumente. Der Umstand, dass in diesem Gutachten, solche konsequentialistische Gesichtspunkte vom Umfang her weniger Raum einnehmen, bedeutet nicht, dass sie weniger bedeutend wären (vgl. Koch/Schörnig 2017). Autonome Waffensysteme werden neue und in ihrem Ausmaß noch nicht klar bestimmbare Risiken schaffen.

Mit Risiken gehen unterschiedliche Personen und Gesellschaften mitunter unterschiedlich um. Es gibt keinen a-priorisch vorgeschriebenen Weg, Risiken zu behandeln. Allerdings macht es Sinn, bei auch geringen Wahrscheinlichkeiten für verheerende Folgen eine Art „Vorsichtsprinzip“ anzusetzen, welches Handlungen normativ ausschließt, die so gravierende Schäden zur Folge haben können. Es ist ethisch naheliegend, sehr hohe Schäden auch dann auszuschließen, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit selber eher gering ist. Eine solches Vorsichtsprinzip hat aber nicht-teleologischen Charakter (zum Vorsichtsprinzip [„precautionary principle“] vgl. Nida-Rümelin/Rath/Schulenburg 2012, S. 105-122).⁶⁸

Im Literaturbericht wurden gemäß der vorgegebenen Einschränkung solche Argumente aus den ethischen Debatten ins Licht gehoben, die sich explizit auf autonome Waffensysteme beziehen. Darüberhinaus gibt es selbstverständlich eine große Menge von KI- und autonomiespezifischen Gesichtspunkten, die auch auf autonome Waffensysteme anzuwenden wären. In einem gerade neu erschienen populärwissenschaftlichen Buch äußert der Futurist Gerd Leonhard die These, dass „es zunehmend einfacher (wird), mit KI oder Genmanipulation auch neuartige Kriege zu führen. Der neue Rüstungswettlauf ist KI und Genetik, das ist sicher“ (Leonhard 2017, S. 167). Gerd Leonhard ist nicht der erste Autor, der dies hervorhebt, aber er verleiht der Anfrage, ob die zunehmende KI-Technologie nicht zu einer Entmündigung des menschlichen Akteurs führen wird, eine deutliche Stimme. Diese Entmündigung ist dann auch bei der Nutzung von autonomen Waffensystemen anzutreffen. Nun kann man natürlich auch hier weiterfragen, ob die Entmündigung des Menschen selbst schon eine schlechte und abzulehnende Folge darstellt (wofür man gut argumentieren kann), man könnte aber auch die Entmündigung nur dann als

⁶⁸ Das hier vorgeschlagene Vorsichtsprinzip ist zwar deontologischer Natur, aber nicht identisch mit Nida-Rümelins nicht-konsequentialistischer „Einschränkung der Risikooptimierung durch Rechte“, welche auf die mögliche Verletzung von Individualrechten abzielt (Nida-Rümelin 2005, S. 878). Auch eine solche individuelle Rechtsverletzung durch Risiken ist von ethischem Belang und hat daher in unserem Zusammenhang argumentativen Stellenwert. Hier aber geht es zunächst um die Schädigung des Kollektivs.

Problem begreifen, wenn sie selbst wieder ursächlich für überwiegend schlechte und abzulehnende Folgen wäre.

Vor eine besondere Herausforderung stellt uns hier die ernstzunehmende Frage, ob nicht ein Krieg oder bewaffneter Konflikt „zufällig“ ausgelöst werden könnte, z. B. durch sensorische „Fehlinterpretation“ eines autonomen Waffensystems, deren Konsequenzen kein menschlicher Bediener mehr aufhalten kann. Man kann hier zwei Fälle unterscheiden: solche, in denen ein Mensch z. B. bei der Programmierung einen Fehler gemacht hat oder eine fehlerhafte Entwicklung übersehen hat, und solche, in denen kein Fehler gemacht wurde, aber die Umstände so unglücklich zusammentreffen, dass es zu einer Fehldeutung/Fehlinterpretation mit schlimmen Auswirkungen kommt.⁶⁹

In der Tat ist dieses ganze Feld KI-basierter Technologie und ihrer Fehleranfälligkeit von enormer Bedeutung, und das ethische Nachdenken darüber dringlich. Dass hier – technisch informierte – Überlegungen angestellt werden müssen, die über dieses Gutachten hinausreichen, liegt offen zutage.

5.5. Nicht-teleologische Ansätze

Insbesondere in Entscheidungsfragen, die mit großen Unsicherheiten behaftet sind, bewähren sich konsequentialistische Ansätze aufgrund der prognostischen Unsicherheiten und der Wertungsdifferenzen nur sehr begrenzt. Zudem widerspricht die bloße Folgenkalkulation auch unseren moralischen Intuitionen. Für die ethische Urteilsfindung ist es daher notwendig und unumgänglich, auch nicht-konsequentialistische Gesichtspunkte miteinzubeziehen. Deontologische Gesichtspunkte haben eine größere innere Stringenz. Aber sie verlangen Anerkennung der ihnen zugrundeliegenden normativen Vorgaben, seien es Handlungsanweisungen oder -verbote, Werte oder (subjektive) Rechte.

5.5.1. Die Befolgung des positiven Rechts als ethisch wertvoll bzw. vorzugswürdig

Die erste Frage, die in diesem Zusammenhang geklärt werden muss, ist, ob die Handlungstypen, die im Zusammenhang mit autonomen Waffensystemen stehen (wie Erwerb oder Nutzung), rechtlich erlaubt sind. Zu dieser Prüfung wäre eigens ein rechtliches Gutachten einzuholen, wobei die betroffenen Rechtsfelder sich vermutlich nicht nur auf das völkerrechtliche und näherhin humanitär-völkerrechtliche Feld beschränken. Der Literaturbericht dieses Gutachtens

⁶⁹ Das klassische Beispiel ist der Abschuss von Iran Air 655 durch die USS Vincennes am 3. Juli 1988; vgl. Iran-Air-Flug 655, https://de.wikipedia.org/wiki/Iran-Air-Flug_655 (16.03.2018).

hat bereits die Grundstrukturierung des Konfliktvölkerrechts nach dem *ius ad bellum* (das man gemäß VN-Charta Art. 2, Abs. 4 richtigerweise eher als „*ius contra bellum*“ bezeichnen müsste, vgl. exemplarisch Bothe 2016, S. 596 ff.) und dem *ius in bello* vorgenommen. Dass das *ius post bellum* in den Debatten zu kurz kommt, wurde auch bereits angesprochen (vgl. Kapitel 4.2).

a) *ius ad bellum*: Ein *ius ad bellum* ist völkerrechtlich nur innerhalb sehr enger Grenzen möglich. Die Grundposition ist, dass militärischer Gewalteinsatz im internationalen Verkehr verboten ist. Darin liegt die Deontologie. Nun ist es aber so, dass faktische Rechtsbefolgung immer auch mit den faktischen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten für Akteure einhergeht, das Recht zu befolgen, zu brechen oder an die Grenze des Erlaubten zu gehen. „Gelegenheit macht Diebe“ heißt es dazu manchmal im Volksmund. Da das Völkerrecht verhältnismäßig „weiches“ Recht ist, verändert die faktische Praxis zudem auch die Auslegung des Rechts.

Aus diesem Grund steht zurecht die Vermutung im Raum, dass technologische Möglichkeiten, an die Grenze des völkerrechtlichen Erlaubten zu gehen oder leicht darüber hinaus zu gehen, einen zusätzlichen motivationalen Faktor darstellen, eben dies zu tun: Recht zu strecken oder zu brechen. Die bereits in der Literatur über militärische Drohnen geäußerte Vermutung, die Robotisierung der Militärtechnologie mit ihren Distanzierungseffekten könnte zu einer zunehmenden Nutzung militärischer Mittel zur Bearbeitung von internationalen Konflikten führen und dadurch die Norm des *ius contra bellum* aufweichen (vgl. exemplarisch Müller/Schörnig 2010), ist als Beschreibung einer realen Gefahr ernst zu nehmen. Auch wenn man Unterstellungen vermeiden will, ist es doch nicht unrealistisch anzunehmen, dass gerade in demokratischen Staaten, in denen die politischen Kosten bei militärischen Einsätzen hoch sind, wenn beispielsweise eigene Soldatinnen und Soldaten verletzt und getötet werden, die Hemmschwelle zum Militäreinsatz sinkt, wenn er in dieser Hinsicht kostengünstig durch Robotik (sei sie ferngesteuert oder autonom) durchgeführt werden kann. Das Argument muss also beachtet werden. Freilich ist aus ethischer Sicht auch zu bedenken, dass durch militärische Robotik Einsätze zugunsten Dritter leichter möglich werden, die ohne die jeweiligen technischen Möglichkeiten vielleicht aus Sorge um die politischen Kosten unterblieben wären. Gängig ist das Beispiel des Genozids in Ruanda, bei dem vielleicht geradezu eine Pflicht zum Eingreifen bestanden hätte, dies aber aus Sorge um eigene Verluste unterblieben ist.⁷⁰

Das wahrscheinlichste Szenario besteht allerdings eher darin, dass autonome Waffensysteme genutzt werden, um Gewalt unterhalb der Schwelle zum bewaffneten Konflikt auszuüben, so

⁷⁰ Vgl. z. B. Wheeler 2000, S. 208-241. Allerdings lautet die Alternative selten Nichtstun oder mit militärischen Mitteln eingreifen. Es gibt zumeist Maßnahmen die zwischen den Polen liegen. Insofern werden bei diesen Argumentationen auch häufig allzu vereinfachende Stereotype herangezogen.

wie es ja auch schon mit ferngesteuerten Drohnen der Fall ist. Darin liegt sicherlich eine Aushöhlung des in der VN-Charta festgelegten Gewaltverbots und sie führt auch zu einer Verwischung der Grenzen von bewaffnetem Konflikt und einer menschenrechtlich zu ordnenden innerstaatlichen Konfliktkonstellation. Allerdings ist diese rechtliche Zweiteilung in der Moralphilosophie selbst umstritten, wie Kapitel 5.5.3. zeigen wird.

b) ius in bello: Im Bereich des *ius in bello* werden *zwei Fragen* in besonderer Weise hervorgehoben, von denen eine das Diskriminierungsgebot und die andere das Verhältnismäßigkeitsprinzip betrifft (vgl. Leveringhaus/Giacca 2014, 15-17). Die deontologischen Normvorgaben lauten also: 1) Zwischen legitimen und illegitimen Zielen muss unterschieden werden. 2) Schäden an nicht-legitimen Zielen können allenfalls in Kauf genommen werden, wenn sie indirekt als Nebenfolge auftreten und gemessen am militärischen Vorteil verhältnismäßig sind. Die Herausforderung für Befürworter von autonomen Waffensystemen besteht nun darin, dass sie zeigen müssen, dass autonome Waffensysteme die beiden deontologischen Normvorgaben einhalten können.

Die erste Frage lautet, ob autonome Waffensysteme überhaupt zwischen völkerrechtlich legal angreifbaren Zielen und nicht-angreifbaren Zielen unterscheiden können (vgl. Kapitel 4.2.2.1.). Meistens wird überschlägig eingebracht, dass autonome Waffensysteme Zivilisten nicht adäquat von Kombattanten unterscheiden können. Nun hat diese erste (Haupt-)Frage eine doppelte Komponente: Zum einen betrifft sie die Empirie. Wie gut autonome Waffensysteme unterscheiden können, muss sich in der empirisch erforschbaren Wirklichkeit zeigen. Wichtig ist, dass der Maßstab zunächst einmal doch der Mensch ist und dessen Unterscheidungsvermögen, das auch nicht perfekt, sondern fehlerbehaftet ist. Die Teilfrage lautet also: Können autonome Waffensysteme besser als der Mensch die geforderte Diskriminierung vornehmen? Dies kann nicht von vorneherein verneint werden. Es sind Szenarien denkbar, in denen die Unterscheidung durch autonome Waffensysteme möglich ist, mit der Folge, dass sogar weniger nicht-angreifbare Ziele getroffen werden. Wie häufig dies der Fall ist und welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen, steht allerdings dahin. Es kommen allenfalls sehr begrenzte Szenarien (Unterwassersituationen und drgl.) in Frage (vgl. Sparrow 2016). Auch hier muss sorgfältige empirische Arbeit erfolgen.

Man muss sich aber auch vor Augen halten, dass das Diskriminierungsgebot nicht einfach bedeutet, dass Kombattanten getroffen werden dürfen, Zivilisten hingegen verschont werden müssen. Vielmehr geht es um die Unterscheidung legitimer von illegitimen Zielen in militärischen Operationen, aber nicht nur bei einem singulären Angriff, sondern bereits in der

Vorgehensweise des militärischen Operierens. Hier sind auch Stufen wie die Planung mit einzubeziehen. So dürfen neben den Zivilpersonen auch keine zivilen Objekte getroffen werden, und so darf die Versorgung der Zivilbevölkerung nicht auf das Spiel gesetzt werden.⁷¹ Darüber hinaus muss – und das ist gerade in der Kriegsführung der Gegenwart von besonderer Bedeutung – auch über sogenannte dual-use-Objekte entschieden werden, d. h. über Gebäude oder Einrichtungen, die sowohl militärisch genutzt als auch zivil benötigt werden. Eine Entscheidung, wie ein dual-use-Objekt (z. B. eine bestimmte Brücke) einzuschätzen ist, kann niemals aufgrund einer digital erkennbaren Signatur erfolgen. Das hierfür erforderliche (grundsätzlich unabschließbare) Kontextwissen übersteigt die Möglichkeit der Maschine, weil es auch Bewertungs- und Interpretationsaspekte enthält (vgl. zur dual-use-Problematik in diesem Sinne Shue/Wippman ([2002] 2016)). Es muss also gewichtet und ins Verhältnis gesetzt werden, was uns zum nächsten Aspekt bringt.

Der zweite Aspekt betrifft das gravierendere Problem, dass die Erfüllung des Diskriminierungsgebots eine Interpretation des Humanitären Völkerrechts voraussetzt. Denn wer oder was nun genau ein angreifbares Ziel darstellt und welche Objekte oder Personen nicht, ist insbesondere in nicht-internationalen bewaffneten Konflikten höchst umstritten (vgl. exemplarisch Melzer 2009). Diese Teilfrage lautet also: Können autonome Waffensysteme das geltende Recht mit Blick auf die Konfliktsituation deuten? Diese Frage lässt sich klar verneinen. Die autonome Maschine kann selbst keine rechtliche Interpretation vornehmen. Ihr müssen bereits binäre Entscheidungsgesichtspunkte vorgegeben werden, die auf einer der konkreten Konfliktsituation vorausgehenden Deutung des Rechts beruhen. Diese Entscheidungsgesichtspunkte sind ihr einprogrammiert. Im eigentlichen Sinn ist eine Rechtsbefolgung durch autonome Waffensysteme also eigentlich nicht möglich. Freilich ist offen, wie weit die KI-Technologie im Bereich des Selbstlernens voranschreitet. Technikoptimisten mögen also einwenden, dass der Einfluss ursprünglicher Programmierung immer geringer wird und die Bedeutung von gelernten Vollzügen anwächst. Aber auch hier ist wieder zu beachten: Solche Prozesse mögen zu besseren (vielleicht auch schlechteren) Ergebnissen führen (womit die Überlegung auch vom Konsequentialismus aufgegriffen werden muss), eine *Interpretation* der Situation als Befolgung des Rechts wird dennoch nicht geleistet. Vermutlich ist eine Rechtsbefolgung durch autonome Waffensysteme im eigentlichen Sinn auch nicht nötig, weil das Recht keine künstlichen Systeme adressiert, sondern als

⁷¹ Das Vergiften von Brunnen ist die klassische Referenz dazu, das Verlegen von Landminen hat im 20. Jahrhundert schlimme Folgen für zivile Personen gezeigt.

Rechtssubjekte nur Rechtspersonen akzeptiert, die entweder natürliche Personen darstellen oder sich als Gesellschaften aus natürlichen Personen konstituieren und dadurch eine juristische Person bilden.⁷²

Es ist wichtig, sich dies zu vergegenwärtigen, wenn es um die zweite (Haupt-)Frage im Zusammenhang von autonomen Waffensystemen und dem *ius in bello* geht: Das Humanitäre Völkerrecht erfordert eine Prüfung, ob gegebenenfalls in Kauf genommene kollaterale Schäden an nicht-angreifbaren Personen und Objekten verhältnismäßig sind in Bezug auf den militärischen Vorteil, den der jeweilige Angriff auf ein legales Ziel mit sich bringt (AP I, Art. 51, 4: Der Kollateralschaden darf nicht „exzessiv“ sein). Es wird vorgebracht, dass autonome Waffensysteme diese Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht leisten können, weil sie dafür den militärischen Vorteil und den kollateralen Schaden bewerten müssten. Eine solche Bewertung aber liege jenseits der Möglichkeiten einer autonomen Maschine. Diese Behauptung ist richtig. In der Tat kann die autonome Robotik ebensowenig den militärischen Vorteil einer militärischen Handlung bewerten wie sie das Recht selber interpretieren kann. Die Frage, die sich aber anschließt, lautet jedoch: Verlangt das Humanitäre Völkerrecht eine solche Bewertung vom autonomen Waffensystem?

Das ist nicht plausibel. Das Humanitäre Völkerrecht adressiert Staaten und mittelbar über die Staaten individuelle menschliche Akteure. Das Humanitäre Völkerrecht adressiert nicht die Waffentechnologie selbst.⁷³ Insofern wäre auch hier kein grundsätzlicher Einwand gegen die Nutzung autonomer Waffensysteme gegeben, wenn die Bedingungen des Verhältnismäßigkeitsprinzips erfüllt bleiben. Diese Bedingung – dass nämlich der Kollateralschaden nicht exzessiv sein darf im Verhältnis zum militärischen Vorteil – kann erfüllt sein, ohne dass ein robotisches System vorab so eine Abwägung durchgeführt hätte. Aber es besteht in der Tat ein großes Problem darin, dass die „Antworten“, die das autonome Waffensystem auf eine gegebene konkrete Situation gibt, bereits vorgängig zu dieser Situation in das Waffensystem programmiert worden sind. Das ändert sich im Prinzip auch nicht bei selbstlernenden Systemen. Allerdings müsste man sich bei selbstlernenden Systemen ansehen,

⁷² Allerdings werden – wie beispielsweise der Vortrag von Christiane Wendehorst auf der Jahrestagung 2017 des Deutschen Ethikrates am 21. Juni 2017 gezeigt hat – durchaus Überlegungen angestellt, eine Rechtssubjektivität für Roboter zu etablieren [<http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/jahrestagungen/autonome-systeme>]. - Kurz vor Redaktionsschluss dieses Textes geht die Nachricht durch die Medien, dass Saudi-Arabien einem Roboter die Staatsbürgerschaft verliehen habe: <http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/roboter-sophia-bekommt-saudi-arabiens-staatsbuergerschaft-15265867.html> [16.03.2018].

⁷³ Das Humanitäre Völkerrecht trägt ja den Menschlichkeitsaspekt schon im Namen, auch wenn dieser sich zunächst und vorrangig auf die Opfer der Gewalt bezieht. Menschlichkeit gegenüber den Opfern von Gewalt kann letztlich auch nur von menschlichen Gewaltanwendern ausgeübt werden.

was den Lernvorgang konditioniert: Sollte es menschliche Korrektur sein (indem beispielsweise menschliche Bediener dem System signalisieren: „Dieser Kollateralschaden war zu hoch!“) würden zunehmend die menschlichen Wertungsurteile in das System integriert. Aber das autonome Waffensystem wird dadurch noch nicht zu einem eigenen Akteur mit eigener Intentionalität und fällt damit als Rechtssubjekt weiterhin aus.

Allerdings ist tatsächlich zu beachten, dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip bei unterschiedlichen Mitteln (und dem zur-Verfügung-haben-von-unterschiedlichen-Mitteln) unterschiedliche materiale Anforderungen stellen kann. Wer ein präziseres Instrument zur Verfügung hat, muss auch die Wirkung des präziseren Instruments als Vergleichsmaßstab für Verhältnismäßigkeit heranziehen. So muss man beispielsweise festhalten, dass die Verhältnismäßigkeitsanforderungen an ein Luftbombardement alleine aufgrund der technologischen Verbesserungen deutlich angestiegen sind. Was im Zweiten Weltkrieg vielleicht als verhältnismäßig gelten konnte, kann es heute keineswegs mehr. Da hilft es auch nicht, auf sinkende absolute Opferzahlen zu verweisen. Die Reduktion von Kollateralopfern als solche ist nicht identisch mit besserer Einhaltung von Verhältnismäßigkeitsanforderungen. Wie noch argumentiert wird (vgl. Kapitel 5.3.3.), ist das Töten einer menschlichen Person aufgrund der Beschädigung einer Maschine wahrscheinlich unverhältnismäßig.

Diese Überlegung ist auch wichtig, wenn wir auf das hier im Gutachten unter 4.2.2.3 angesprochene „Vorsorgeprinzip“ kommen: Es wurde im Zusammenhang mit autonomen Waffensystemen bislang vorrangig rechtlich diskutiert. Aber es gibt eine eigene militäretische Debatte um das Vorsorgeprinzip als solches, die angeregt wurde durch Michael Walzer „Just and Unjust Wars“. Walzer fordert nämlich – aus rollenethischen Erwägungen heraus⁷⁴ –, dass Soldaten im Kampfeschehen die Risiken eben dieses Kampfeschehens auf sich und von den Zivilisten („eigenen“ und „fremden“) abziehen müssen. Diese „due care“-Erfordernis ist stärker als jene, die das humanitäre Völkerrecht verlangt (Walzer [1977] ⁵2015, S. 156; S. 319). Henry Shue ergänzt, dass es sich dabei um eine im Kampfverlauf sich auch inhaltlich immer wieder verändernde Norm handelt und spricht von „constant care“ (Shue 2014).

Da autonome Waffensysteme zwangsläufig das Leben von Soldatinnen und Soldaten schützen, stellt sich daher die Frage, wie stark – aus der Perspektive von Walzers Vorsorgeprinzip – auch Nichtkombattanten durch den Einsatz von solchen Systemen geschützt werden können. Damit

⁷⁴ Rollenethiker behaupten, dass es spezifische Verpflichtungen für Angehörige spezifischer sozialer Gruppen gibt, z. B. unterliegen Ärzte einer bestimmten rollenspezifischen Ethik und haben größere Hilfspflichten als Menschen, die dieser sozialen Gruppe nicht angehören. - Soldaten sind für Michael Walzer ihrer sozialen Rolle nach Risikoübernehmer. Davon profitieren die Zivilisten der eigenen Seite, aber auch die der gegnerischen Seite und „neutrale“.

Walzers Vorsorgeprinzip erfüllt wird, muss es eine (anteilig) gleiche Risikominimierung für *beide* Personengruppen – Soldaten und Zivilisten – geben. Die Risiken für Soldaten dürfen nicht minimiert werden, während die Risiken für Nichtkombattanten gleich bleiben oder sich sogar erhöhen.⁷⁵ Egal wie man zu dieser Frage steht, man kann hier eine Spannung zwischen den Pflichten des Staates gegenüber Soldaten und denen gegenüber Nichtkombattanten feststellen.

Mit dem Einsatz autonomer Waffensysteme senken Soldatinnen und Soldaten die Risiken für sich ab. Bei Anerkennung der militäretischen These, dass ein Vorsorgeprinzip im Sinne Walzers einzuhalten ist, müssten also die Risiken für Zivilisten (mindestens!) in gleichem Maße durch den Einsatz autonomer Waffensysteme sinken. Diese Überlegung konsequent zu Ende gedacht, würde bedeuten, dass autonome Waffensysteme in einem bewaffneten Konflikt nur eingesetzt werden dürfen, wenn ihr Einsatz *keine* kollateralen Schäden verursacht. Denn der Einsatz eines autonomen Waffensystems senkt die Risiken für Soldaten auf null, dann müssen aber auch die Risiken für Zivilisten auf null gesenkt werden.

c) ius post bellum: Die vergleichsweise Vernachlässigung des *ius post bellum* in der Debatte um den Einsatz von autonomen Waffensystemen ist auffällig. Dabei ist die Frage, wie sich autonome Waffensysteme zu einem zukünftigen Friedenszustand verhalten, von enormer Bedeutung. Schließlich werden militärische Einsätze um eines zu erreichenden Friedens willen geführt. Also müssen auch die Mittel des Einsatzes so sein, dass sie diesen Frieden befördern und nicht vereiteln.

Allerdings ist das *ius post bellum* völkerrechtlich nicht klar fixiert. Wenn also Kriterienkataloge des *ius post bellum* vorgelegt werden (z. B. von Fabre 2012, 5 und Fabre 2016, 13-21), dann sind diese vorrangig moralische und in den einschlägigen Debatten auch umstrittene. Deshalb können wir hier nur einen sehr generellen, aber doch auch sehr gewichtigen inhaltlichen Punkt einbringen: Wenn wir davon ausgehen, dass militärische Gewalt stets nur im Blick auf einen zu erreichenden nachhaltigen Friedenszustand erlaubt ist (diese These liegt allen Konzeptionalisierungen des „gerechten Krieges“ zugrunde), muss gefragt werden, ob der Entzug des menschlichen Faktors durch die Nutzung von autonomen Waffensystemen eine echte Friedensperspektive schafft oder befördert. Die Bearbeitung dieser Frage muss wieder hauptsächlich durch sozialwissenschaftliche Feldforschung erfolgen. So muss z. B. untersucht

⁷⁵ Das Vorsorgeprinzip ist also eine deontologische militäretische Vorschrift. Seine Akzeptanz hängt nicht unbeträchtlich von der Rollenethik bei Michael Walzer ab. Es könnte aber auch eine andere Begründungsbasis gesucht werden. – Intuitiv wird sich für viele Menschen eher ein „utilitaristisches“ Risikominimierungsprinzip als plausibel darstellen: Demnach wäre es wünschenswert, die Risiken für Soldaten zu senken, wenn die Risiken für Zivilisten nicht steigen.

werden, wie der Einsatz von autonomen Waffensystemen in den Einsatzländern empfunden wird. Es spricht aber friedensethisch vieles dafür, dass die Technologisierung der Kriegsführung Friedensperspektiven eher verbaut als voranbringt. Denn Frieden muss zwischen Menschen geschlossen werden, und er bedeutet auch mehr, als die bloße Einstellung von Kampf oder gewaltsamem Widerstand. Der Frieden ist mit technischer Unterwerfung noch nicht gewonnen; insbesondere dann nicht, wenn ein innerer Widerstand beim Unterlegenen verbleibt. Gerade der Entzug von Menschen in der Kampfführung kann dazu führen, dass dies von Gegnern als wenig wertschätzende Kampfhaltung aufgefasst wird. Wer den Eindruck hat, ihm würde der Respekt als Gegner versagt, versagt vermutlich auch seinem Gegner den Respekt. Friedensdienlich sind solche Einstellungen auf keinen Fall.

5.5.2. Die Verantwortlichkeitslücke

Hinsichtlich der Akteursqualitäten geht die Diskussion um autonome Waffensysteme zum Teil in eine irriige oder jedenfalls ungeklärte Richtung.⁷⁶ Das zeigt insbesondere die Debatte um eine tatsächliche oder vermeintliche Verantwortungslücke, die beim Einsatz von autonomen Waffensystemen entstehen würde (vgl. Kapitel 4.2.3). Diese Debatte betrifft auch andere „autonome“ Technologien, z. B. das autonome Fahren. Zwei Überlegungen verdienen in diesem Kontext besondere Aufmerksamkeit:

Einerseits ist es wichtig, sich immer wieder zu verdeutlichen, dass autonome Robotik keine Akteursqualitäten aufweist, wie wir sie bei menschlichen Handelnden unterstellen. Intentionalität ist für menschliches Handeln grundlegend und bedeutet mehr als nur Zielfindung. Intentionalität beinhaltet einen selbstsetzenden Ausgriff vor einem werthaften Horizont. Gegenüber seinen Intentionen hat man als Akteur eine gewisse „Gebundenheit“, die über bloße Zielsetzung hinausgeht. Es handelt sich nicht um irgendwelche Ziele, sondern um *meine* Ziele. Die philosophische Handlungstheorie hat herausgearbeitet, dass – und dies ist eine Art handlungstheoretischer Minimalkonsens – „ein Tun bzw. Unterlassen, welches unter mindestens einer bestimmten Rücksicht absichtlich ist, (...) eine Handlung“ ist (Runggaldier 2011, S. 1147; vgl. auch Schockenhoff²2014, S. 604-619). Zum menschlichen Handeln reicht es also nicht aus, nur in einer Art Wirkkausalität zu einer Bewegung oder dergleichen veranlasst zu sein. Zum menschlichen Handeln gehört der Ausgriff auf das, was durch das Handeln bewirkt werden soll. „An der Wurzel der für die Handlungen relevanten Fähigkeiten eines

⁷⁶ Es ist nicht auszuschließen, dass das Argument von der Verantwortungslücke in einem hermeneutischen Gang, wie wir ihn hier beim Argument von der Würdeverletzung vornehmen (vgl. Kapitel 5.3.4.) eine sinnvolle und inhaltlich stimmige Deutung erhalten kann. Diese würde dann vermutlich in eine ähnliche Richtung gehen wie die Ausdeutung des Würdearguments. Hier beziehen wir uns nur auf die in der Literatur vorgebrachte Darlegung.

Handelnden steht die Fähigkeit, sich auf anderes zu beziehen, die gemeinhin ‚Intentionalität‘ genannt wird“ (Runggaldier 2011, S. 1152).

Andererseits gilt es klarzustellen, was genau mit „Verantwortung“ gemeint ist. Rechtliche Verantwortung beruht auf rechtlicher Setzung, kausale Verantwortung beruht auf empirisch verifizierbarer Ursächlichkeit.⁷⁷ Verantwortung gibt es nicht nur für Handlungen, sondern auch für Überzeugungen und Einstellungen (vgl. Nida-Rümelin 2011). Moralische Verantwortung kann prospektiv – also für Kommendes oder Erwartetes –, oder retrospektiv – also für Geschehenes – übernommen werden (vgl. Cowley 2014). Die Autoren, die eine Verantwortungslücke konstatieren, machen nicht immer deutlich, welche Art von Verantwortung sie im Sinn haben. Ich gehe für die folgenden Überlegungen davon aus, dass sich diese Autoren auf moralische Verantwortung im retrospektiven Sinne beziehen, denn da die Maschine ohne Zeitbewusstsein nicht prospektiv ausgreifen kann, erscheint eine Überlegung zur prospektiven Verantwortlichkeit von Robotern sinnlos.⁷⁸

Es ist diese Fähigkeit zur Intentionalität und eine in der Bewusstseinsphilosophie sowie der Handlungstheorie näher zu bestimmende Weise des Bewusstseins,⁷⁹ die die Grundlage dafür bilden, dass Menschen ihre Handlungen (moralisch, ethisch, „sittlich“) zugeschrieben werden können. Wenn jemand geschubst, also bloß als Körper bewegt wird, wird man ihm die körperliche Bewegung nicht zuschreiben und ihn dementsprechend auch nicht für diese körperliche Bewegung verantwortlich machen (allenfalls wird man ihn dafür verantwortlich machen, dass er sich in eine Situation gebracht hat, in der er leicht geschubst werden konnte). Wichtig ist hier, die soziale Voraussetzung für Zuschreiben und Zurechnen sowie für das Verantwortlichmachen hervorzuheben: Es bedarf stets mehrerer Personen, die in den Prozess involviert sind, und dort, wo die zurechnende Person und der Akteur in eins fallen, kann man auch die Handlung des Zurechnens (oder Verantwortlichmachens) als eine sozial und kommunikativ erlernte auffassen. Handlungsurheberschaft ist ohne Intentionalität so wenig denkbar wie Verantwortung ohne eine soziale Praxis des Verantwortlichmachens (vgl. klassisch Strawson 2014 [orig. 1960]). Verantwortung ist nicht einfachhin eine Eigenschaft eines Moralträgers, also einer moralischen Person, sondern nur inhaltlich bestimmbar innerhalb von Verantwortungskontexten. Es gehört zur menschlichen Verantwortungspraxis,

⁷⁷ Wobei die Kausalität selbst nicht empirisch erfahrbar ist.

⁷⁸ Natürlich ist es nicht sinnlos, nach der prospektiven Verantwortlichkeit beim Einsatz von Robotern zu fragen. – Zudem könnte man die Überlegungen, die wir oben (5.3.1) zum Vorsorgeprinzip angestellt haben, als Ausdruck von prospektiver (oder „forward-looking“) Verantwortung verstehen.

⁷⁹ Zeitbewusstsein ist sicherlich ein Moment des hier gesuchten Bewusstseins (vgl. Haeffner³2000).

Verantwortlichkeit an Handlungsurheberschaft oder der Urheberschaft von Unterlassungen zu binden.

Autonomen Maschinen fehlt Intentionalität⁸⁰, so dass sie auch nicht als Handlungsurheber in Frage kommen (vgl. Roff 2013, S. 353f.). Eine moralische Verantwortlichkeit fällt damit – jedenfalls vorläufig⁸¹ – auch aus. Eine rechtliche Verantwortlichkeit wäre ein bloßer *modus dicendi*; in der Sache beruht auch rechtliche Verantwortlichkeit auf Handlungsurheberschaft. Allerdings ist in der rechtlichen Verantwortlichkeit ein konventionelles Moment mit enthalten. Verantwortungsbeziehungen werden zum Teil auch gesetzt. Das Verantwortlichmachen selber ist eine soziale Praxis, die wir nicht hintergehen können, aber es dürfte noch ein sehr weiter Weg sein, bis Menschen intuitiv Verantwortlichkeitszuschreibungen an Maschinen akzeptieren werden (zur Diskussion vgl. Kersten 2016).⁸²

Kurzum: Autonome Robotik, und damit autonome Waffensysteme, sind nicht verantwortlich für die Folgen der Vollzüge, die durch sie vollzogen werden. Die Frage lautet nun also: Sind diese maschinellen Vollzüge so weit von menschlichen Handlungen in der Urheberschaftslinie entfernt, dass auch kein Mensch mehr für diese Folgen zur Verantwortung gezogen werden kann? Ist also das, was durch autonome Waffensysteme geschieht, wie eine Naturkatastrophe zu betrachten? Wenn wir diese Frage bejahen, müssten wir nicht unbedingt von einer „Verantwortungslücke“ („responsibility gap“) sprechen, weil wir dies auch bei vielen Naturkatastrophen nicht tun (z. B. beim Felssturz von Bondo im schweizerischen Graubünden am 23. August diesen Jahres). Aber diese Frage nach der Verantwortlichkeit autonomer Waffensysteme sollte man schon deshalb kaum bejahend beantworten, denn autonome Waffensysteme kommen vermutlich zunächst in kontextuell abgegrenzten Szenarien zum Einsatz – z. B. unter See oder bei Grenzbewachungsrobotern wie dem Samsung SGR-A1. Selbstverständlich sind hier menschliche Akteure zu den Vollzügen des Roboters in Verbindung zu bringen – insbesondere dadurch, dass sie es sind, die diese Robotik verwenden

⁸⁰ Phänomenologische Philosophen würden sogar ergänzen: Maschinen fehlt „Welt“. Sie haben zwar eine physische Existenz, aber keine leibliche. Hier trifft sich die Phänomenologie mit der in der Gegenwart stark diskutierten These der „embodied cognition“ (vgl. Fingerhut/Hufendiek 2017).

⁸¹ Es ist nicht auszuschließen, dass die Menschheit hier irgendwann ihre Praxis ändert. Das würde eine sehr grundlegende Revision des menschlichen Moralbewusstseins bedeuten und keinesfalls nur autonome Waffensysteme betreffen. Vgl. TAB-Arbeitsbericht Nr. 167, S. 140 und 15.

⁸² Davon unbenommen ist natürlich die Gegenrichtung des Gedankengangs: Indem es für menschliche Akteure in der Interaktion mit der Technologie immer schwieriger wird, verantwortungsvoll eine „eigene“ und nicht nur maschinell angeleitete Entscheidung zu treffen, kann es zu einer moralischen Entmündigung des Menschen kommen (vgl. das Schachspielbeispiel bei Koch 2017b, S. 11; Petermann/Grünwald 2011, S. 18). Aber die moralische Entmündigung des Menschen bedeutet keine moralische Ermächtigung der Maschine. Das Thema betrifft autonome Robotik ganz allgemein und wurde deshalb in diesem Gutachten nicht ausführlich diskutiert (vgl. auch TAB 2016).

und die mit ihr gegebenen Risiken in Kauf nehmen. Programmierer sind auch für Programmierfehler verantwortlich, Entwickler für technische Defekte. Man kann in dieser Anfrage durchaus Analogien zur Haltung von Tieren ziehen: Tiere handeln nicht schlechthin vorhersehbar, aber dennoch hat das positive Recht Haftungsregeln geschaffen, die in der Gesellschaft im Großen und Ganzen als befriedigend empfunden werden.⁸³

Natürlich werden die Verantwortungsbeziehungen in Recht und Moral bei autonomen Systemen zunehmend auch konventionelle Momente enthalten (müssen), aber das heißt nicht, dass Verantwortung unmöglich wird. Müller 2016 mag sogar Recht haben, dass durch autonome Militärrobotik zwar die Verantwortungsbeziehung gesetzt werden muss, dass sich die Kontrolle der Zurechenbarkeit durch die Möglichkeiten der Aufzeichnung aller Vollzüge dieser Instrumente verbessert (zur Zurechenbarkeit vgl. Koch 2014). Zurechenbarkeit („accountability“) und Verantwortlichkeit („responsibility“) gehen zwar häufig Hand in Hand, sind aber nicht identisch.

Das Argument, autonome Waffensysteme dürften nicht eingesetzt werden, weil sie eine Verantwortungslücke schüfen, entbehrt größtenteils der philosophischen Substanz.⁸⁴ Wenn tatsächlich die Beziehung zwischen dem menschlichen Handeln und der Wirkung, die über autonome Waffensysteme erfolgt, sich so weit erstreckt, dass eine Verantwortlichkeitsbeziehung völlig willkürlich wirkt, dann ist die ethische Frage wohl weniger die, ob hier eine Verantwortlichkeitslücke entsteht, sondern vielmehr die, ob es verantwortbar ist, einen Prozess in Gang zu setzen, der sich offenkundig der Kontrolle gänzlich entzieht. Dann wird man wohl wieder zurückgeworfen auf die risikoethischen Überlegungen von oben (vgl. Kapitel 5.2.), und man sollte aus einem allgemeinen Vorsichtsprinzip heraus auf solches „In-Gang-setzen“ unkontrollierbarer Vollzüge verzichten. Angesichts der Ergebnisse technischer und sicherheitspolitischer Gutachten scheint tatsächlich viel dafür zu sprechen, dass

⁸³ Die angelsächsische Rechtsterminologie kennt den Ausdruck „strictliability“: Eine Person kann für einen Sachverhalt verantwortlich sein, den sie kausal nicht einmal beeinflussen konnte – oder zumindest nicht unmittelbar beeinflussen konnte. Ein „Verschulden“ im strengen Sinne liegt also nicht vor. Michael Walzer führt dafür das Beispiel des japanischen Generals Yamashita an (vgl. Walzer [1977] ⁵2015, S. 319-323). In manchen Fällen widerspricht die *strictliability* unseren Intuitionen, aber in manchen Fällen scheint sie der einzige Weg zu sein, Verantwortlichkeit zu sichern. Die Person, die absehbar nach der strictliability verantwortlich gemacht würde, steht unter großem Druck im Vorfeld, dafür zu sorgen, dass keine Fehler geschehen.

⁸⁴ Nehmen wir ein Beispiel aus einem anderen Kontext: Stellen wir uns vor, eine komplizierte medizinische Operation könnte von menschlichen Chirurgen allenfalls so durchgeführt werden, dass sie in 70 Prozent der Fälle erfolgreich verläuft. Nehmen wir weiterhin an, ein Operationsroboter sei entwickelt worden, der diese Operation mit 90 Prozent Erfolgsquote durchführt. Problem bei der Nutzung des Roboters sei aber, dass wir für die 10 Prozent Misserfolg niemanden verantwortlich machen können. Dürften wir dann den Roboter nicht verwenden? Anders verhält es sich allerdings mit dem möglichen Einwand, autonome Technologie würde dazu führen, dass die menschliche Zuschreibungs- und Verantwortungspraxis als Ganze aufgehoben wird. Dann könnte man das Problem so formulieren: Ist es verantwortlich, Technik zu etablieren, die die menschliche Praxis des Verantwortlichmachens gänzlich aufhebt?

dieses „In-Gang-setzen“ von Prozessen, die man nicht mehr kontrollieren kann, die aber inhärent mit der Tötung zu Menschen zu tun haben – weil es um Geräte geht, die auf Tötung hin ausgelegt sind – nicht verantwortlich werden kann.

Aus deontologischer Sicht kommt hier auch noch einmal zu tragen, dass wir im moralischen Bewusstsein gemeinhin eine Verantwortungsbeziehung stärker hervorheben, wenn es um aktives Handeln als um passives Hinnehmen geht. Wir sind für die Folgen unseres Tuns in einem stärkeren Maße moralisch verantwortlich als für die Folgen unserer Unterlassungen.⁸⁵ Bei „Naturkatastrophen“ nehmen wir oft explizit Verantwortungslücken in Kauf – auch wenn wir, wie z. B. Bergstürze und ihre Folgen – in recht abstrakter Überlegung unsere Handlungsmöglichkeiten vorstellen können, die die Folgen solcher Ereignisse gelindert hätten; in diesem Sinne hat Müller 2016 recht. Aber ein technisches Instrument ist gerade keine Naturkatastrophe, sondern ein menschliches Mittel, die Natur bewusst zu verändern oder zu manipulieren.

5.5.3. Darf mit autonomen Waffensystemen getötet werden?

Der Einsatz von autonomen Waffensystemen bedeutet die Verwendung von Gewaltmitteln. Mit autonomen Waffensystemen wird Gewalt ausgeübt. Gewalt auszuüben ist nicht immer illegitim, aber in ethischer Hinsicht bestehen gegenüber der Gewaltausübung große Vorbehalte. Das gewaltsame Handeln ist begründungspflichtig, und Gewalthandeln darf nur innerhalb der Bedingungen für legitime Gewaltausübung stattfinden. Hier ist nicht der Ort, an dem die hochdifferenzierte Debatte über die Bedingungen für legitimes Gewalthandeln im Einzelnen nachgezeichnet oder gar bewertet werden kann (vgl. dazu u. a. Rodin 2002; McMahan 2004; Fabre 2012; Frowe 2014).

Festgehalten werden kann jedoch, dass die Antwort auf die Frage nach der Zulässigkeit des Einsatzes von Waffen mit tödlicher Wirkung – seien sie konventionell oder ‚autonom‘ – immer auch abhängig von dem zugrunde gelegten ethischen Ansatz ist, in dem tödliche Gewalt als solche legitimiert oder delegitimiert wird. Grob betrachtet lassen sich in den gegenwärtigen ethischen Debatten dabei insgesamt vor allem zwei Grundzugangsweisen unterscheiden: a) *eine*

⁸⁵ Wir sind aber – und das sollte man angesichts der geführten Debatte bei den autonomen Waffensystemen - auch für die legitimen Handlungen verantwortlich, nicht nur für illegitime oder solche, die zu schlimmen Ergebnissen führen. In der Debatte um eine Verantwortungslücke bei autonomen Waffensystemen wird das Verantwortungsproblem meistens auf Vorgängen mit Fehlern und schlimmen Folgen bezogen. Verantwortung besteht aber grundsätzlich. Diesen Punkt muss man insbesondere hervorheben, wenn man Verantwortlichkeit mit Respekt verknüpft, wie es Sparrow 2016 tut. Wenn wir diese Beziehung von Respekt und Verantwortlichkeit annehmen dürfen, dann auch bei Handlungen, die gute Folgen haben. Wir würden einer Person auch Respekt versagen, wenn wir die Verantwortung für Handlungen, die ihr Gutes tut, bestreiten würden.

kollektivistische Position, die bei militärischer Gewalt vor allem darauf abstellt, dass es sich um das Handeln von Kollektiven handelt, welches *sui generis* sei und daher nicht das individuelle Verhalten beurteilt werden sollte, und b) *eine individualistische Position*, die das Handeln von Gruppen lediglich als Addition von individuellen Handlungen auffasst. Diese Unterscheidung ist insbesondere von Belang, wenn zu bestimmen ist, welche Personen aufgrund welcher moralisch relevanten Eigenschaften überhaupt mit potentiell tödlicher Gewalt angegriffen werden dürfen. Der Individualismus muss hier – im Prinzip jedenfalls – auf die individuelle Haftbarkeit („liability“) einer angreifbaren Person abstellen, der Kollektivismus erlaubt Angriffe auf Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe.

Die traditionelle ethische Herangehensweise, wie sie insbesondere in „Just and Unjust Wars“ von Michael Walzer ([1977] ⁵2015) zum Ausdruck kommt, betont die Gruppenzugehörigkeit. Der einzelne gegnerische Soldat ist angreifbar, weil er einen Teil des gegnerischen Kollektivs darstellt. Es ist irrelevant, wie sich dieser Soldat (oder diese Soldatin) zum Kriegsgeschehen, in das er involviert ist, stellt, welche Pläne er verfolgt, welchen Ausgang des Konflikts er erhofft. Kriege sind kollektive Akte. Dementsprechend sind die einzelnen Mitglieder der Armeen oder anderer in den bewaffneten Konflikt involvierten Gruppen als moralisch gleichstehend zu behandeln.

Im Blick aber auf die veränderte Realität der bewaffneten Konflikte als sogenannte „asymmetrische Kriege“ verliert dieser kollektivistische Zugang jedoch immer mehr an Plausibilität. Es sind ja auch längst nicht mehr nur staatliche Armeen in die Kriege involviert, sondern vielmehr kämpfen zumeist staatliche Kräfte gegen sogenannte „non-state actors“. Die nicht-staatlichen Konfliktparteien bestehen aber aus Individuen, die zumeist eine sehr dezidierte Zuordnung zu den Zielen ihrer Gruppe haben und die sich freiwillig für diese Ziele einsetzen und gegebenenfalls opfern wollen. Insofern ist es naheliegender, Mitglieder solcher nicht-staatlichen Konfliktparteien anhand ihrer individuellen Beteiligung am Gewaltgeschehen zu messen und nicht einfachhin an ihrer Gruppenzugehörigkeit. Dann muss ihr moralischer Status auch individuell bestimmt werden und die Gewalt muss angepasst werden an das Maß der Haftbarkeit für gegnerische Gewalt, dem sie sich mit ihrem Handeln aussetzen. Der Oxforder Philosoph Jeff McMahan hat dafür den Begriff der „engen Verhältnismäßigkeit“ entwickelt (McMahan 2009 [2010], S. 19): Eine angreifbare Person ist angreifbar, weil sie eine ungerechte Bedrohung für andere darstellt, aber das Maß ihrer Angreifbarkeit hängt auch von Faktoren ab wie dem Ausmaß der Bedrohung, der individuellen Tatbeteiligung, den Möglichkeiten den Angriff zu stoppen und ähnliches (McMahan 2011). Mit tödlicher Gewalt angegriffen werden kann in dieser Sichtweise eine Person nur dann, wenn sie selber eine

tödliche Bedrohung für andere Menschen darstellt. Wenn eine Person illegitimer Weise nur Dinge oder Tiere bedroht, wird sie im Regelfall keine Haftbarkeit ausbilden, die sie selbst tödlicher Gegengewalt aussetzen könnte.

Hier kommt nun ein entscheidender Punkt ins Spiel, der sowohl bei ferngesteuerten, aber erst recht bei autonomen Waffensystemen eine große ethische Rolle spielt: Durch die Fernsteuerung oder den Einsatz des autonomen Waffensystems sind die Anwender von legitimer (Gegen-) Gewalt ja der Gewalt des illegitimen Angreifers grundsätzlich entzogen (Strawser 2010; Koch 2016; Leveringhaus 2017). Der „Aufständische“ oder „Terrorist“ (oder wie immer man ihn bezeichnen möchte) hat nur die Möglichkeit, Sachen zu beschädigen (wie das autonome Waffensystem), aber nicht die Menschen, die sich durch den Einsatz dieser Systeme der Gewalt des Aggressors entziehen. Daher ist es nicht unplausibel, ethisch zu fordern, dass autonome Waffensysteme grundsätzlich selbst lediglich nicht-tödliche Gewalt anwenden dürfen. Es ist interessant zu sehen, dass diese Diskussion jetzt auch in völkerrechtlicher Hinsicht geführt wird (vgl. im Einzelnen Kapitel 4.4. und O'Connell 2014).

Freilich muss man konzedieren, dass es Fälle gibt, in denen das Opfer der illegitimen Gewalt und der Verteidiger dieses Opfers nicht identisch sind. Im Englischen wird hier meist von „Third-Party-Defense“ oder auch „Other-Defense“ gesprochen. Im Deutschen können wir den aus dem Recht bekannten Ausdruck der Nothilfe verwenden. Wenn das Opfer selbst tödlich bedroht ist, kann es nach wie vor möglich sein, dass auch von einem autonomen Waffensystem zur Abwehr der Bedrohung tödliche Gewalt ausgeht. Aber in solchen Situationen ist immerhin zuzugestehen, dass das autonome Waffensystem wesentlich größere Risiken in der Nothilfe auf sich nehmen kann als dies ein menschlicher Nothelfer tun würde und zu tun gefordert ist. In vielen Fällen wird daher auch bei Nothilfeaktionen nicht-letale Gewalt des autonomen Waffensystems ausreichen.

Der kollektivistische Ansatz geht in Bezug auf Kriege und bewaffnete Konflikte mit dem Einsatz autonomer Waffensysteme großzügiger um – auch wenn es um letale Gewalt geht, denn für ihn sind die Gegner qua Gegner angreifbar, nicht qua der Bedrohung und der aus ihr folgenden Haftbarkeit. Dennoch soll hier im Folgenden das individualistische Legitimationsmodell stark gemacht werden, weil es in besonderer Weise mit den Annahmen, die wir gemeinhin im Blick auf individuelle Rechte und die Möglichkeit, vertretbar Gewalt auszuüben, machen, zusammenstimmt. Es handelt sich dabei um einen verteidigungsbasierten Ansatz legitimer Gewalt. Ausgangspunkt ist das grundsätzliche Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dieses Recht kann nur eingeschränkt werden, wenn der

Rechteinhaber selbst durch seine Handlungsurheberschaft eine Bedrohung für andere Personen zu verantworten hat. Diese Bedrohung kann offenkundig nur durch verteidigende (Gegen-)Gewalt gegen die für die Bedrohung verantwortliche Person abgewendet werden. In solchen Fällen kann Gewalt legitim sein, muss sich aber der Haftbarkeit („liability“) des Bedrohers in verhältnismäßiger Weise orientieren. Steht nur ein geringes Rechtsgut auf dem Spiel (beispielsweise eine Handtasche mit gewöhnlichem Inhalt), darf der Bedroher des Gutes zwar mit Gewalt am Entwenden des Gutes gehindert werden, aber diese Gewalt muss sich an den Grenzen der „engen Verhältnismäßigkeit“ orientieren. Der Raub einer Handtasche rechtfertigt nicht den Einsatz von tödlicher Gegengewalt. Eine Vergewaltigung oder eine massive Bedrohung des Lebens kann aber Gewalt bis hin zu tödlicher Gegengewalt normativ rechtfertigen.

Auch wenn die Dimensionen eines bewaffneten Konfliktes von solchen Ausmaßen sind, dass sie zahlreiche Kollektivierungen erzwingen, bleibt das normative Grundmuster für zahlreiche Moralphilosophen in der gegenwärtigen Debatte doch das gleiche: Im Grunde ist Gewalt nur legitimiert, wenn sie verteidigende Gewalt ist. Dabei kann es sich um Selbstverteidigung, aber auch um die Verteidigung Dritter handeln.⁸⁶

Distanzwaffen und Distanzwaffensysteme entziehen den Anwender von Gewalt (auch von Gegengewalt) der Gewaltwirkung der angegriffenen Person (auch wenn diese den ursprünglichen Angriff zu verantworten hat). Ferngesteuerte Systeme, die den Ort ihrer Steuerung verbergen, erst recht aber autonome Systeme, können überhaupt nicht mehr im Sinne der Selbstverteidigung eingesetzt werden. Der bedrohte Gegner (sei es auch ein ursprünglicher Angreifer) hat keine Möglichkeit, den Initiator des autonomen Waffensystems zu treffen (und es würde ihm auch nicht nützen, falls er ihn träfe), sondern allenfalls das Waffensystem selbst. Das Beschädigen und Zerstören eines Waffensystems reicht aber im Blick auf die enge Verhältnismäßigkeit nicht aus, um tödliche Gegengewalt gegen den Angreifer zu legitimieren. Auch wenn es zunächst paradox klingt: Aber die Tatsache, dass ein so hoch entwickeltes technisches Gerät wie ein autonomes Waffensystem zur Verfügung steht, verkleinert normativ gesehen den Spielraum, dieses Waffensystem einzusetzen, insbesondere mit Blick auf tödliche

⁸⁶ Wir benutzen im Deutschen dafür zumeist die Rechtsbegriffe der „Notwehr“ und der „Nothilfe“. Im angloamerikanischen Gebrauch von „self-defense“ und „other-defense“ oder „third-party-defense“ schwingt nicht das im deutschen Rechtssinne meist mitintendierte Rechtsbewährungsprinzip mit, sondern die beiden Begriffe aus der *moralphilosophy* fokussieren nur auf den „Rechtsgüterschutz“, wie es in deutschen Rechtsauslegung meistens heißt.

Gewalt. Stehen sich menschlicher Gegner und autonomes Waffensystem gegenüber, ist tödliche Gewalt auf der Basis von Selbstverteidigung nicht zu rechtfertigen.

Um es zu wiederholen: Die Situation stellt sich natürlich dann etwas anders da, wenn ein ursprünglicher Angreifer eine dritte Person bedroht und sich auch vom eigenen Bedrohtsein durch ein autonomes Waffensystem nicht von der Bedrohung der dritten Person gegenüber abbringen lässt. Hier bleibt also eine unschuldige Person unmittelbar bedroht, was normativ auch potentiell tödliche Gewalt rechtfertigen kann, wenn die „enge Verhältnismäßigkeit“ gewahrt ist. Wir können hier an zwei verschiedene Fälle denken: (1) Einen Fall auf individueller Ebene: Ein Evakuationsroboter für bewaffnete Konflikte ist mit Waffen ausgestattet. Die Evakuierung von verwundeten Soldaten aus dem Schlachtfeld mittels eines Roboters ist moralisch unproblematisch. Wird nun der Roboter angegriffen, steigt die Gefahr für den verwundeten Soldaten enorm. In diesem Fall könnte es zulässig sein, dass der Evakuationsroboter „sich“ mit Waffengewalt verteidigt, weil er dadurch die tödliche Bedrohung für den verwundeten Soldaten absenkt. Wenn es verhältnismäßig ist, ist prinzipiell auch an potentiell letale Gewalt durch den Roboter denkbar. (2) Autonome Waffensysteme schützen das Territorium einer politischen Gemeinschaft: Das erscheint uns zunächst intuitiv plausibel. Aber die Situation ist normativ voraussetzungsreich, denn es müsste geklärt sein, in welchem Verhältnis der Übertritt auf ein Territorium steht zur Gefährdung von unschuldigen Personen. Wir nehmen an, dass das Eindringen von fremden, nicht eingeladenen Soldaten auf einem anderen Staatsgebiet Aggression ist und mit militärischer Gewalt abgewehrt werden darf, selbst wenn dies den eindringenden Soldaten das Leben kostet. (Wir nehmen übrigens zumeist nicht an, dass eindringende Flüchtlinge mit Waffengewalt abgewehrt werden dürfen.) Im kollektivistischen Modell (von Michael Walzer beispielsweise) gilt das Gemeinschaftsleben mehr als nur als Akkumulation der jeweiligen individuellen Leben einzelner Menschen. Aus einer solchen Position heraus, kann das Eindringen der Soldaten als ein Angriff auf das Gemeinschaftsleben aufgefasst werden, das dann auch kollektive Verteidigung zulässt. Aber im hier diskutierten Individualismus ist dies schwieriger zu begründen: Es müsste also gezeigt werden, dass die eindringenden Soldaten konkrete Bedrohungen für individuelle Personen darstellen (z. B. wenn Wehrmachtssoldaten die Niederlande besetzen und die jüdische Bevölkerung in Konzentrations- und Vernichtungslager verschicken). Diese Debatte in der politischen Ethik von liberalen Demokratien ist noch nicht zu Ende geführt. Auch hier kann allenfalls eine Problemanzeige geleistet werden.

Dennoch erscheint in der Summe ist festzuhalten, dass – jedenfalls unter weit verbreiteten und akzeptierten normativen Vorannahmen – die Spielräume zum Einsatz letaler Gewalt durch autonome Waffensystem aus normativ-legitimatorischen Gründen eher gering sind.⁸⁷

Es ist vielleicht hilfreich hier aber auch festzustellen, dass der Einsatz autonomer Waffensysteme in rein auf Sachen gerichtetem, defensivem Zusammenhang, z. B. bei der Abwehr anfliegender gegnerischer unbemannter Kampfmittel, nicht dieser Einschränkung aus diesem Argument unterliegt. Unter Umständen kann sich auch bei so einer Abwehrhandlung ein Kollateralschadensproblem stellen. Besonders schwierig wird es sich für die Praxis erweisen, den schleichenden Übergang von der defensiven, auf das gegnerische Kampfmittel gerichteten Einsatzweise hin zur offensiven, auf den Gegner selbst gerichteten Handlungsweise an einer geeigneten Stelle abzugrenzen.

Nur am Rande sei übrigens an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht, dass die „Lehre vom Gerechten Krieg“ kein überzeitlich gültiges Konstrukt ist, sondern in ihrer jeweiligen Gestalt immer auch eine Reaktion auf die in historischer Perspektive jeweils dominanten Ursachen und Anlässe, Verlaufs- und Austragungsformen sowie Rechtfertigungsmuster der Anwendung militärischer Gewalt war und ist. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass sich diese Lehre im Zuge der fortschreitenden Automatisierung der Kriegführung und im Zuge der Beantwortung der im Kontext autonomer Waffensysteme relevanten Fragen abermals verändern, d.h. fort- bzw. weiterentwickeln wird (vgl. in diesem Sinne etwa Lin/Bekey/Abney 2008, S. 47). Dies gilt umso mehr, als der Mensch in der „Lehre vom Gerechten Krieg“ als zentraler Agent oder Akteur betrachtet wird. Ob und inwiefern sich dies im Zuge der weiteren Automatisierung der Waffensysteme ändert, ist derzeit Gegenstand der Debatte. Kurzum: Es ist davon auszugehen, dass die unter der Perspektive der „Lehre vom Gerechten Krieg“ geführte Debatte über ethische Fragestellungen im Kontext autonomer Waffensysteme ihrerseits auf die „Lehre vom Gerechten Krieg“ zurückwirkt (Abney 2013). Die Antwort auf die Frage wie diese Rückwirkung im Einzelnen aussieht und welche Folgen sich daraus für die „Lehre vom Gerechten Krieg“ ergeben, liegt jedoch außerhalb des Fokus’ dieses Literaturberichts und wird daher hier nicht weiter betrachtet.

⁸⁷ Dieses Problem verschärft sich weiterhin im polizeilichen Einsatz, denn dort würde jede tödliche Verwendung eines autonomen Waffensystems im Grunde nur auf der Legitimationsbasis des „finalen Rettungsschusses“ möglich sein. Eine Verwendung zum lediglich kampfunfähig-Machen könnte dagegen aus dieser Perspektive möglich sein.

5.5.4. Verletzt der Einsatz autonomer Waffensysteme die Würde des Menschen?

Die in Kapitel 4.3. referierte These, Töten durch autonome Waffensysteme verletze die Menschenwürde, hat zwar für viele Menschen intuitive Plausibilität, ist aber in der internationalen Fachdiskussion noch zu wenig ausgearbeitet und erkundet worden. Insbesondere in der deutschen Diskussion spielt bei angewandt-ethischen Fragen unter den nicht-konsequentialistischen Argumenten der Verweis auf eine mögliche Würdeverletzung des Menschen häufig eine besondere Rolle. Dies ist der kantischen Tradition und natürlich der besonderen Stellung der Menschenwürde im Grundgesetz geschuldet. Häufig allerdings führen Würdeverweise in ethischer Hinsicht nicht besonders weit und überbeanspruchen den Begriff, aber bei der ethischen Frage nach dem Einsatz von autonomen Waffensystemen kann das Denken in Würdevorstellungen doch eine erhebliche Bedeutung gewinnen, die in der Fachdebatte, wie sie sich auch im Literaturbericht dieses Gutachtens abbildet, noch nicht völlig erschlossen worden ist. Im Folgenden wird ein Versuch unternommen, dem Argument von der Verletzung der Menschenwürde durch die Nutzung von letalen autonomen Waffensystemen Plausibilität zu geben. Die Argumentation beschreibt also keinen deduktiven Schritt, sondern unterstellt, dass das Argument der Würdeverletzung Kraft hat und versucht, diese „Kraft“ auszudeuten. Sie arbeitet also nicht deduktiv, sondern hermeneutisch.⁸⁸

Argumentationen, die mit dem Verweis auf Würdeverletzungen arbeiten, müssen natürlich zunächst den Würdebegriff klären. Würde ist nicht einfachhin definierbar. Für Immanuel Kant gründet die Würde des Menschen gerade in der spezifischen menschlichen Fähigkeit, autonom, d. h. selbstgesetzgebend zu sein (Kant [1785] 1974, S. 74).⁸⁹ Würde ist nicht ein Konglomerat verschiedener Aspekte des Menschseins, so dass ein aversives Erleiden bereits eine Würdeverletzung darstellen würde.⁹⁰ Jemandem Schmerz zuzufügen, verletzt nicht notgedrungen die Würde dieser Person, denn sie könnte beispielsweise der Handlung, die die Schmerzen zufügt, zugestimmt haben. Aber einer Person gegen deren Willen Schmerz zuzufügen, verletzt in vielen Fällen die Würde dieser Person; nicht jedoch weil es sich um Schmerz handelt, sondern weil der Wille dieser Person eklatant missachtet wird.⁹¹ Würde ist

⁸⁸ Deshalb ist auch wichtig zu verstehen, dass dieses Argument nicht deshalb am Ende steht, weil es der finale Trumpf in einer Reihe von Argumentationsgängen darstellen würde, sondern in Bezug auf dieses Argument besteht vielmehr eine große Unsicherheit. Vielleicht gibt es bessere Versuche, die sehr ernst zu nehmende Intuition von der Würdeverletzung auszudeuten.

⁸⁹ Für christliche Theologen gründet die Würde im Geschaffensein des Menschen als Gottes Ebenbild (Gen. 1,27).

⁹⁰ In diese etwas banalisierende Würdebestimmung rutscht der Beitrag von Birnbacher 2016 (vgl. Kapitel 4.3.) ab.

⁹¹ Man könnte auch sagen, die Autonomie der betroffenen Person wird der Willkür einer anderen Person untergeordnet (vgl. z. B. Sussman 2005).

eine Seinsbestimmung, und es handelt sich um eine Auszeichnung gegenüber anderem Seienden. Die Würde des Menschen achten heißt also zunächst einfach einmal anzuerkennen, dass ein Mensch nicht schlechthin Materie oder Material ist. Diese basale Einsicht reicht für das im Folgenden entwickelte Argument erst einmal aus. Im Gegensatz zu einer Maschine, die trotz ihrer Komplexität keine Menschenwürde besitzt, kommt sie jedem Menschen zu. Das heißt nicht, dass nicht in begrenzten Kontexten Menschen immer auch einen materiellen und materialen Aspekt besitzen.⁹² So sind Menschen in vielen Situationen auf ihre Leiblichkeit zurückgeworfen, z. B. wenn sie ärztlich therapiert werden müssen, oder sie werden von anderen Menschen zu bestimmten Zwecken genutzt, beispielsweise in einer bezahlten Beschäftigung. Aber dennoch darf über diesen physischen Aspekten die Anerkennung eines Menschen als Menschen, d. h. in seinem menschlichen Sein, nicht verloren gehen.⁹³

„Als Mensch anerkennen“ ist aber wiederum nur für Menschen möglich. Maschinen können zwar unter Umständen für Wohlbefinden und Heilung, Entspannung und Ausgleich sorgen, aber sie können nicht als Mensch anerkennen. Die These, die hier in den Raum gestellt werden soll, lautet nun: Jemandem die Anerkennung als Mensch zu versagen, verletzt seine Menschenwürde.

Es scheint, dass sich hier ein wichtiger Gesichtspunkt im Umgang mit autonomer Robotik insgesamt andeutet. In begrenzten Kontexten kann autonome Robotik genutzt werden, ohne dass die Menschenwürde dabei beschädigt wird. Man könnte sich vorstellen, dass ein autonomer Roboter Schuhe anpasst oder vielleicht sogar eine einfache chirurgische Operation übernimmt. Auch eine bestimmte Pflegedienstleistung von einem Roboter durchführen zu lassen, muss die Würde eines Menschen nicht verletzen. Was allerdings die Würde eines Menschen verletzt oder sie ihm sogar ganz abspricht, wäre das unbegrenzte und in diesem Sinne absolute Aussetzen einer menschlichen Person einem rein technisch konstruierten Umfeld. Denn dieser Person wäre grundsätzlich die Möglichkeit genommen, von einer anderen Person als Mensch in ihrer Würde anerkannt zu werden.

Die Würde, die hier auf dem Spiel steht, hat nichts mit dem subjektiven Wohlbefinden eines Menschen zu tun. Diese Menschenwürde ist nur als relationale überhaupt wirklich. Erst wo sich

⁹² Insbesondere sind es vielfach Menschen selbst, die sich auf diesen Aspekt zurücksetzen und damit „entwürdigen“.

⁹³ Die kantische Feststellung, dass die Würde des Menschen insbesondere in seiner Autonomie begründet liegt, hat sogar noch eine weitere Seite, wenn man bedenkt, dass die Fähigkeit zur Autonomie sich ihrerseits nur im zwischenmenschlichen Austausch entwickeln und entfalten kann. Den zwischenmenschlichen Austausch zu versagen, unterminiert also nicht nur die Würde, sondern bereits die Autonomie (vgl. Maio (2017), S. 221-226). Im Übrigen zeigt sich auch hier, dass ein Roboter nicht im humanen Sinne autonom sein kann.

ein Mensch auf einen Menschen bezieht, wird Würde aktuell (im Sinne von tatsächlich).⁹⁴ Wo Menschen die Möglichkeit genommen wird, dass sich andere Menschen auf sie als Menschen beziehen, werden sie entwürdigt.

Man kann nun fragen ob sich nicht genau in diesem Aspekt der Würdeverletzung einer der fundamentalen Widerstände auftut, der viele Menschen motiviert, gegen autonome Waffensysteme Stellung zu beziehen: Das Töten eines Menschen ist ein finaler (und darin ein absoluter) Akt. Die ethische Minimalanforderung an eine Tötungshandlung sollte vielleicht darin liegen, dass in der Tötung immer noch anerkannt wird, dass es ein Mensch ist, der getötet wird. Das ist übrigens auch im interpersonalen Tötungsakt nicht einfachhin von außen zu erkennen. (Hier zeigt sich wieder das „internalistische“ metaethische Vorverständnis.) Es gibt also keine definitiven äußeren Kriterien, die in der Praxis darüber Auskunft geben könnten, ob die Bedingung erfüllt ist oder nicht. Der Ethiker kann das Moment auch nicht weiter argumentativ erläutern. Man kann nur versuchen, es zu zeigen.

Vor allem aber ist wichtig: Durch die Anerkennung des anderen als zu tötenden Gegner wird eine Tötungshandlung natürlich noch lange nicht zu einer legitimen Handlung. Aber wenn diese basale Anerkennung unterbleibt und die Tötung nur wie ein bloßer Umgang mit Materie oder Material unternommen wird, fehlt selbst bei rechtlicher Legalität die Grundlage für ein würdeanerkenndes Vorgehen. Ein autonomes Waffensystem kann diese Anerkennung nicht erbringen, und da der Anwender von militärischer Gewalt mithilfe von autonomen Waffensystemen nicht weiß, wen die Waffenwirkung letztendlich treffen wird, erbringt auch er diese Anerkennung nicht.⁹⁵ Entmenschlichung findet auf beiden Seiten des Anerkennungsverhältnisses statt, so dass Christof Heyns zu Recht darauf hinweist, dass sich auch die Anwender von militärischer Gewalt durch autonome Waffensysteme fragen müssen, ob sie sich nicht selbst dabei entwürdigen (vgl. oben Kapitel 4.3.).

Wechselseitige Anerkennung ist ein dialektischer zwischenmenschlicher Prozess. Ein autonomes Waffensystem kann (sicherlich) einen Menschen nicht in seiner Würde anerkennen, und es kann (vermutlich) nicht in menschlicher Würde anerkannt werden. Daher ist wichtig zu

⁹⁴ An dieser Stelle wäre auch ein sinnvoll eingebrachtes Argument des Verlustes unserer Verantwortungspraxis festzuhalten. Das Problem scheint nicht so sehr darin zu liegen, dass eine „Verantwortungslücke“ entstünde, die sich nicht schließen lässt; das Problem besteht eher darin, dass die Praxis des Verantwortlichmachens den anderen als Träger einer moralischen Verpflichtung *würdigt*. Maschinen können wir nicht auf diese Weise würdigen.

⁹⁵ Darin liegt ein Unterschied beispielsweise zur Nutzung von bewaffneten Drohnen und der Praxis des gezielten Tötens: Der Gegner wird – zwar häufig menschenrechtlich in unzulässiger Weise – als Gegner anerkannt. – Man müsste sagen: In seinem Gegner-sein anerkannt. Die autonome Waffe hat keinen Begriff des Seins; sie tötet aufgrund funktioneller Muster. Dass es natürlich auch andere Weisen „würdelosen“ Töten gibt, z. B. durch indiskriminatorische Luftangriffe, ist kein Einwand gegen das Argument gegen autonome Waffensysteme.

sehen, dass auch dann, wenn man gegen die hier skizzierte Anfrage zweifellos allerhand ontologische, vielleicht auch semantische Bedenken hegen kann, es keineswegs abwegig ist, anzunehmen, dass das Töten durch autonome Waffensysteme als Verletzung der Menschenwürde aufgefasst wird. Dadurch aber werden die Chancen äußerst gering, dass mit autonomen Waffensystemen ein Friedenszustand erreicht wird, der nicht einen geheimen oder offenen Vorbehalt gegenüber der durch Technik überlegenen Partei enthält. Frieden besteht nicht nur in der Gerechtigkeit, sondern auch darin, dass Menschen nicht erniedrigt und entwürdigt, sondern in ihrer Identität geachtet werden (vgl. Margalit² 1997).

Dieses Argument von einer möglichen Verletzung der Menschenwürde scheint in der Sache auch mit dem von Alex Leveringhaus vorgebrachten Argument (vgl. im Einzelnen Kapitel 4.5.) vom Verlust menschlicher Handlungsurheberschaft gut vereinbar. Zudem lassen sich beide Argumentationsweisen vermutlich auch tugendethisch umformulieren, da sie den Schwerpunkt auf den Handlungsvollzug legen.

Man sollte im Übrigen die Würdeverletzung nicht nur auf den Tötungsakt als solchen fokussieren. Wie die Debatte um bewaffnete Drohnen gezeigt hat, liegt bereits im (digitalen) Überwachungsregime selbst eine äußerst problematische Verschärfung menschlichen Kontrollstrebens. Technische Konditionierung durch permanente Überwachung samt Sanktionsandrohung⁹⁶ nimmt Menschen nicht als Wesen zur Kenntnis, die sich selber eine normative Ordnung geben können, sondern als solche, denen eine normative Ordnung von außen aufgezwungen werden muss. Diese Vergegenständlichung des Menschen kann als Entwürdigung begriffen werden (vgl. z. B. Ross 2015; Weber 2012) und sie stellt wohl auch eine solche dar.

Man muss sicherlich stets vorsichtig sein, wenn in ethischen Debatten vorschnell eine bereits anderweitig geprägte Antwort auf eine offene Frage mit dem Verweis auf die Würde des Menschen erzwungen werden soll. Häufig dient die Menschenwürde als eine Art „Totschlagargument“ in ethischen Debatten. Aber bei den Fragen, die sich im Feld von autonomer Robotik stellen, stehen tatsächlich elementare Momente des Menschseins auf dem Spiel. Der Einwand, auch andere hochtechnologische Distanzwaffensysteme würden keine wechselseitige Anerkennung - oder wie es Robert Sparrow wünscht: Respekt - zum Ausdruck bringen (z. B. von Jenkins/Purves 2016), greift nicht entscheidend: Denn es können uns in der Verständigung über autonome Waffensysteme auch andere militärische Einsatzweisen modernster Technologie, die wir bislang unhinterfragt hingenommen haben, fraglich werden.

⁹⁶ Wobei in der Überwachung selbst, also im bloßen Beobachtetwerden, schon eine Entwürdigung liegen kann.

Dazu kommt, dass der Aspekt der Anerkennungsverweigerung bei autonomen Waffensystemen eben auf die Spitze getrieben ist. Im zwischenmenschlichen Zu- und Miteinander werden ethische Anforderungen selten gänzlich erfüllt, sondern lediglich graduell. Das würdebewusste Anerkennen des Gegners als solchen kann schon beim Einsatz von ferngesteuerten Drohnen auf ein sehr geringes Niveau abgesenkt sein. Aber autonome Waffensysteme nivellieren auf Null. Das macht sie auch zu einem exemplarischen Exponenten roher technischer Gewalt.

Es ist hier ohne weiteres zugestanden, dass dieses Argument nicht jedermann überzeugen wird, sondern eher jenen, die autonome Waffensysteme ablehnen, bei der Selbstverständigung über ihre Ablehnung helfen kann. Aber selbst wenn man moralischer Relativist wäre und die Frage der Würde für kulturspezifisch und in diesem Sinne offen hält, hätte man einen guten Grund, die eigenen Würdeansprüche auch für seine Gegner zu beachten. Denn auch der Kampf und die Auseinandersetzung ist ein kommunikativer Akt, und in ihm werden Werte kommuniziert oder gelehrt. Wer also für eine argumentative Position der Menschenwürde eintritt – und gar die Menschenrechte⁹⁷ aus der Würde des Menschen herleitet –, sollte sie nicht in seiner Praxis unterlaufen (vgl. Rawls 2002, S. 120).

⁹⁷ Eine im eigentlichen Sinne menschenrechtliche Argumentation wurde in diesem Gutachten nicht unternommen, weil sie in das Feld einer völkerrechtlichen Behandlung des Themas fallen würde. Zwar wird auch im ethischen Kontext mit Menschenrechten argumentiert, aber es erscheint wenig sinnvoll, zwei parallele Menschenrechtsargumentationsgänge aufzubauen: ein völkerrechtlicher und eine ethisch-moralischer. Dem Argument von Kapitel 5.3.3. liegt auf jeden Fall die menschenrechtliche Grundannahme eines Verbotes von willkürlicher Tötung zugrunde.

6. Resümee und Politikempfehlungen

Wir täuschen uns in den neuen militärischen Technologien, wenn wir uns suggerieren lassen, diese würden eine Lösung anbieten für die tiefen politischen und ethischen Probleme, die mit dem Einsatz von Gewaltmitteln verbunden sind. Manche (vermeintlich) deontologischen Argumente, die gegen autonome Waffensysteme vorgebracht werden, gehen darin fehl, dass sie dem technischen Gerät Handlungsurheberschaft („agency“) unterstellen. Das ist philosophisch waghalsig und auch kaum durch die verwendeten Definitionen von Automatisierung und Autonomie gedeckt.⁹⁸ Insbesondere gehören autonome Waffensysteme nicht zu den Adressaten des Völkerrechts, so dass die Frage, ob sie selbst die Anforderungen des humanitären Völkerrechts nach Unterscheidung und Verhältnismäßigkeitsprüfung erfüllen können, müßig ist. Allerdings gibt es deontologische Argumente, die jene Personen betreffen, die autonome Waffensysteme zum Einsatz bringen: Es spricht einiges dafür, dass sie damit die Würde der Personen verletzen, die mit diesen Waffensystemen getroffen werden sollen, und es spricht einiges dafür, dass in den allermeisten Situationen, in denen solche Systeme zum Einsatz kommen, die Anwendung von *tödlicher* Gewalt nicht gerechtfertigt ist.⁹⁹ Dennoch sind diese beiden Argumentationslinien voraussetzungsreich, so dass man sich in der öffentlichen Debatte lieber auf einen konsequentialistischen Gesichtspunkt stützen wird: Das Argument der unkalkulierbaren Risiken ist sachlich stichhaltig und in der Öffentlichkeit sicher am einfachsten zu vermitteln. Das risikoethische Argument ist auch nicht an den tödlichen Gebrauch des autonomen Waffensystems gebunden;¹⁰⁰ die Risikoproblematik tritt auch auf, wenn solche Systeme nur auf nicht-letale Gewalt programmiert wären. Dabei geht es nicht nur um die Risiken, die mittelbar entstehen, weil sich menschliche Handlungsformen durch die Verfügbarkeit des technischen Instruments verändern (z. B. in Form der größeren Neigung, Konflikte militärisch zu lösen, und die damit einhergehende internationale Destabilisierung), sondern es geht ganz banal um die der Technik, die ja eine Waffentechnik ist, inhärenten Risiken des Kontrollverlusts mit unkalkulierbaren Folgeschäden. Dabei ist auch der Einwand, die Erwartungswahrscheinlichkeit eines solchen Kontrollverlusts mit einer Kaskade an

⁹⁸ Wären sie durch die Definitionen gedeckt, wären solche Instrumente wohl technisch auf absehbare Zeit nicht realisierbar.

⁹⁹ Eine nicht-tödliche Verwendungsweise unterliegt weniger gravierenden legitimatorischen Einschränkungen, aber ein Instrument, dem die Fähigkeit zur Ausübung tödlicher Gewalt eigen ist, wird sowohl a) vorsätzlich zur Ausübung von tödlicher Gewalt verwendet werden, und b) selbst bei vorsätzlich nicht-tödlicher Verwendung besteht ein hohes Risiko, dass es zu einer Todesfolge kommt. In diesem Gutachten haben wir uns vor allem auf die tödliche Verwendungsweise konzentriert; auch deshalb, weil es im militärischen Gebrauch vor allem darum gehen wird. Im polizeilichen Gebrauch kann das in der Praxis anders sein.

¹⁰⁰ Auch das Argument von der Verantwortungslücke ist grundsätzlich an letale Waffensysteme gebunden, sondern betrifft eher allgemein alle Vollzüge autonomer Robotik.

Waffenwirkungen als Folge sei gering, zu berücksichtigen. Ähnlich wie bei der Nutzung von Nukleartechnologie ist es gerechtfertigt, eine Art „Vorsichtsprinzip“ einzubringen, das aufgrund des Ausmaßes eines immerhin grundsätzlich möglichen Schadens eine Nutzung ausschließt. Natürlich erfordert das Einbringen eines solchen Vorsichtsprinzips ein Werturteil (z. B. über den Wert individuellen menschlichen Lebens), aber es scheint, dass es hier um Werturteile geht, die zumindest in den westlichen Staaten allesamt zustimmungsfähig sind.

Konsequentialistische und nicht-konsequentialistische ethische Gesichtspunkte sprechen für eine weltweite Ächtung autonomer Waffensysteme. Die Ausgestaltung solcher völkerrechtspolitischer Maßnahmen muss allerdings mit dem entsprechenden Sachverstand erfolgen, dem die Ethik nicht vorgreifen kann. Wir sind hier jedenfalls auf die Aufgabe der Technikethik zurückgeworfen, wie sie von Armin Grunwald (vgl. im Einzelnen Kapitel 2.) skizziert worden ist: das Verdeutlichen des normativen Hintergrunds. Unter Zugrundelegen unserer gemeinen Wertvorstellungen wie dem (auch menschenrechtlich verbürgten) Schutz menschlichen Lebens, dem Gebot, die spezifische Würde des Menschen zu achten und einem Verbot, anderen Personen durch eigene Entscheidung große und zum Teil unkalkulierbare Risiken aufzubürden, kann die Nutzung von autonomen Waffensystemen nicht gerechtfertigt werden. Freilich wäre auch eine entgegengesetzte Begründungsrichtung möglich, dass nämlich nicht unsere Wertüberzeugungen die Waffentechnologie stoppen, sondern umgekehrt, die Verfügbarkeit einer Technologie unsere Wertüberzeugungen modifiziert.¹⁰¹

Falls ein ethisches Gutachten, wie es hier vorgelegt worden ist, auch zu Rate gezogen wird, um damit handlungspraktische Empfehlungen für politische Akteure zu gewinnen, wären diese Empfehlungen wohl in besonderer Weise auf drei Feldern zu geben: a) dem militärpolitischen Feld, b) dem völkerrechtspolitischen Feld, und c) dem rüstungsexportpolitischen Feld. Sämtliche Bereiche erfordern eine genaue Fachkenntnis und über die Ethik hinaus auch ein tiefes Verständnis der Sache (die beispielsweise in einem technologischen Gutachten eingeholt werden muss) sowie der politischen Prozessabläufe (wozu auch ein sicherheitspolitisches Gutachten einbezogen werden sollte).¹⁰² In der Überschlägigkeit der ethischen Überlegungen dieses Gutachtens kann zu den drei Feldern wie folgt Auskunft gegeben werden:

¹⁰¹ Dies hat bereits mit Blick auf den Drohnenkrieg Paul W. Kahn (2013) prominent in den Raum gestellt.

¹⁰² Der „ethische Ratschlag“ kann selten direkt erfolgen. Man kann mit einem Vergleich aus einem anderen Bereich arbeiten: Selbst wenn es sich ethisch zeigen ließe, dass Staaten verpflichtet sind, alle andrängenden Migranten aufzunehmen, würde dies nicht unbedingt bedeuten, dass man als Ethiker einem Regierungspolitiker den Rat geben sollte, er sollte alle andrängenden Migranten aufnehmen. So würde es möglicherweise zu gewaltsamen innenpolitischen Auseinandersetzungen kommen können, oder in Nachbarländern würden sich die Fronten verhärten und extreme Parteien gewählt werden. Alles das muss politisch mitbedacht werden. In neuer Zeit hat

a) Es steht außer Frage, dass autonome Waffensysteme in bestimmten militärischen Einsatzszenarien militärisch vorteilhaft sein können. Der militärische Blick wie er beispielsweise in dem "Thesenpapier: Wie kämpfen Landstreitkräfte künftig" (Leidenberger 2017; vgl. Seliger 2017) zum Ausdruck kommt, nimmt die militärische Dimension als die entscheidende wahr.¹⁰³ Das ist für Militärs in ihrer professionellen Rolle konsequent und folgerichtig, und folgerichtig ist auch, dass militärische Führer eine besondere Verantwortung für die ihnen anvertrauten Soldatinnen und Soldaten haben - auch in ethischer Hinsicht. Der politische Blick aber muss über den militärischen Kontext alleine hinausgehen. Die Verantwortung der Politikerin oder des Politikers ist auf das Gemeinwohl gerichtet; eine Verantwortung, die im 21. Jahrhundert auch nicht vor Ländergrenzen Halt macht. Politische Akteure müssen daher auch bedenken, dass die bloße Verfügbarkeit autonomer Waffensysteme bereits die normativ-praktischen Strukturen verändern würde, innerhalb derer militärische Nutzer agieren könnten. Die in diesem Gutachten aufgezeigten großen ethischen Probleme mit autonomen Waffensystemen sollten ausreichen, um bei der Bewaffnung der eigenen Streitkräfte auf die Nutzung solcher Systeme zu verzichten. Dabei sollte eine Definition von autonomen Waffensystemen angelegt werden, die nicht darauf abzielt, verbaliter den Ausdruck „autonomes Waffensystem“ zu vermeiden, in der Sache aber dann zulässt, was gerade in den ethischen Argumenten als problematisch aufgezeigt worden ist.

Keines der Argumentationsfelder, das in diesem Gutachten angesprochen worden ist, bringt das in jeder Hinsicht „durchschlagende“ Argument gegen die Nutzung autonomer Waffensysteme; aber so etwas zu erwarten, verrät wenig Kenntnis angewandt-ethischer Problematiken. Entscheidend ist, dass sich die Waagschale sehr deutlich auf den Ausschluss dieser waffentechnischen Instrumente hin neigt. Die großen ethischen Einwände gegen die Produktion, Erwerb und Nutzung autonomer Waffensysteme können nur auf der Basis sehr weit hergeholter Gegenannahmen entkräftet werden.

sich hier in der politischen Ethik eine Debatte entlang des englischen Ausdruck „feasibility“ entsponnen (vgl. Lawford-Smith 2013).

¹⁰³ Auf Seite 11 dieses Thesenpapiers plädieren die Autoren für einen „verstärkte[n] Einsatz unbemannter Land- und Luftsysteme (UMS) als manned-unmanned-teaming (MUM-T) sowie teilautonomer UMS-Schwärme“ und hoffen auf „automatisierte, teilautonome oder autonome Funktionalitäten von UMS“. „Die Entscheidung zum Waffeneinsatz“ solle „dabei immer bei einem Soldaten“ bleiben; sie könne „aber bei zeitkritischen Vorgängen – wie z. B. der automatisierten Bekämpfung anfliegender Wirkmittel – auf die Entscheidung zur Aktivierung des Systems beschränkt sein.“

- b) Dieser Ausschluss sollte sich auch völkerrechtspolitisch in einem breiten internationalen Verbotsabkommen – oder zumindest einem Moratorium – ausdrücken. Denn ein solches Abkommen könnte ganz allgemein die Entwicklung solcher Waffensysteme hemmen und auch Befürchten internationaler Akteure, sie könnten auf diesem Feld technologisch in Rückstand geraten, eindämmen. Neben den strategischen Erwägungen sollten aber die ethischen Erwägungen in diesem Gutachten gezeigt haben, dass es gute moralische Gründe gibt, auf autonome Waffensysteme weltweit zu verzichten.
- c) Politik hat Verantwortung für Verantwortungsbereiche. Zu einem signifikanten Verantwortungsbereich gehört auch die Wirtschafts- und Exportpolitik. Insbesondere die Frage, welche Güter in einem Staat produziert und exportiert werden, ist von großer ethischer Tragweite. Das Problem verschärft sich aber noch mehr, wenn es um Waffen geht, die ihrer Natur nach auf Abschreckung, Bedrohung und Gewaltanwendung ausgelegt sind. Es ist ethisch erforderlich, dass sorgfältig geprüft wird, an wen welche Gewaltmittel verkauft werden. Da die Nutzung von autonomen Waffensystemen ethisch äußerst problematisch ist und da oben empfohlen wurde, sich für ein internationales Verbot der Produktion und Nutzung von autonomen Waffensystemen auszusprechen, ist es auch notwendig, die Produktion und den Export von autonomen Waffensystemen rechtlich zu verunmöglichen.

7. Literaturverzeichnis

Sekundärliteratur

Monografien

- Arendt, R. (2016): Völkerrechtliche Probleme beim Einsatz autonomer Waffensysteme. Berlin.
- Arkin, R. (2009): Governing Lethal Behavior in Autonomous Robots. Boca Raton u.a.
- Blair, B. G. (2011): The Logic of Accidental Nuclear War. Washington.
- Boden, M. (2016): AI. Its nature and future. Oxford.
- Boothby, W.H. (2014): Conflict Law. The Influence of New Weapons Technology, Human Rights and Emerging Actors. The Hague.
- Brücher, G. (2017): Ethik im Drohnenzeitalter. Freiburg i. Br.
- Cowley, C. (2014): Moral Responsibility. Durham.
- Fabre, C. (2012): Cosmopolitan War. Oxford.
- Fabre, C. (2016): Cosmopolitan Peace. Oxford.
- Frowe, H. (2014): Defensive Killing. Oxford.
- Haefner, G. (2000): Philosophische Anthropologie. Stuttgart.
- Harari, Y. N. (2017): Homo Deus. München.
- Ignatieff, M. (2001): Virtual War. Kosovo and beyond. London.
- Kant, I. ([1785] 1974): Kritik der praktischen Vernunft. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Werkausgabe Band VII. Herausgegeben von Wilhelm Weischedel. Frankfurt am Main.
- Kant, I. ([1797] 1978): Die Metaphysik der Sitten. Werkausgabe Band VIII. Herausgegeben von Wilhelm Weischedel. Frankfurt am Main.
- Kant, I. ([1795] 1984): Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. Stuttgart.
- Krishnan, A. (2009): Killer Robots. Legality and Ethicality of Autonomous Weapons. Surrey und Burlington.
- Leonhard, G. (2017): Technology vs. Humanity. Unsere Zukunft zwischen Mensch und Maschine. München.

- Leveringhaus, A. (2016): *Ethics and Autonomous Weapons*. London.
- Lucas, G. (2016): *Military Ethics. What everybody needs to know*. Oxford.
- Maio, G. (2017): *Mittelpunkt Mensch. Lehrbuch der Ethik in der Medizin*. Stuttgart.
- Margalit, A. (1997): *Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung*. Berlin.
- McMahan, J. (2009 [dt. 2010]): *Killing in War*. Oxford. Dt. *Kann Töten gerecht sein? Krieg und Ethik*. Darmstadt.
- Miller, S. (2016): *Shooting to Kill. The Ethics of Police and Military Use of Lethal Force*. Oxford.
- Nida-Rümelin, J. (2011): *Verantwortung*. Stuttgart.
- Nida-Rümelin, J.; Rath, B.; Schulenburg, J. (2012): *Risikoethik*. Berlin und Boston.
- Rawls, J. (1979): *Eine Theorie der Gerechtigkeit*. Frankfurt am Main.
- Rawls, J. (1998): *Politischer Liberalismus*. Frankfurt am Main.
- Rawls, J. (2002): *Das Recht der Völker*. Berlin.
- Richmond, O. (2014): *Peace. A very short introduction*. Oxford.
- Ricken, F. (2013): *Allgemeine Ethik*. Stuttgart.
- Rodin, D. (2002): *War and Self-Defense*. Oxford.
- Ross, J. (2015): *Drohnen als Instrument totaler Überwachung und Kontrolle*. Opladen, Berlin & Toronto.
- Schimmelfennig, Frank (2015): *Internationale Politik*. 4., aktualisierte Auflage. Paderborn.
- Schlosser, E. (2014): *Command and Control. Nuclear Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety*. New York.
- Schockenhoff, E. (2014): *Grundlegung der Ethik. Ein theologischer Entwurf*. Freiburg.
- Shaw, M. (2005): *The New Western Way of War. Risk-Transfer War and its Crisis in Iraq*. Cambridge.
- Singer, P. (2009): *Wired for War. The Robotics Revolution and Conflict in the Twenty-first Century*. New York.
- Thomas von Aquin (1966): *Summa theologiae. Die deutsche Thomas-Ausgabe, Band 17B. Die Liebe (2. Teil); Klugheit. Frage 34-56*. Heidelberg/Graz.

Tzafestas, S.G. (2016): *Roboethics. A Navigating Overview*. Heidelberg u.a.

Vallor, Shannon (2016): *Technology and the Virtues. A Philosophical Guide to a Future Worth Wanting*. Oxford.

Walzer, M. ([1977] ⁵2015): *Just and Unjust Wars. A moral argument with historical illustrations*. New York.

Wheeler, N. (2000): *Saving Strangers. Humanitarian Intervention in International Society*. Oxford.

Sammelbände

Baker, D.-P. (Hg.) (2015): *Key Concepts in Military Ethics*. Sydney.

Reichberg, G. M.; Syse, H.; Begby, E. (Hg.) (2006): *The Ethics of War. Classic and Contemporary Readings*. Malden, MA.

Beitrag in Sammelbänden

Abney, K. (2013): *Autonomous Robots and the Future of Just War Theory*. In: Allhoff, F.; Evans, N. G.; Henschke, A. (Hg.): *Routledge Handbook of Ethics and War*. Abingdon, S. 338-351.

Altmann, J. (2017): *Zur ethischen Beurteilung automatisierter und autonomer Waffensysteme*. In: Werkner, I.; Ebeling, K. (Hg.): *Handbuch Friedensethik*. Wiesbaden, S. 793-804.

Asaro, P.M. (2008): *How Just Could a Robot War Be?* In: Briggie, A.; Waelbers, K.; Brey, P. A. E. (Hg.): *Current Issues in Computing and Philosophy*. Amsterdam (u.a.), S. 50-64.

Asaro, P. (2011): *Military Robots and Just War Theory*. In: Dabringer, G. (Hg.): *Ethical and Legal Aspects of Unmanned Systems. Interviews*. Insitut für Religion und Frieden, Wien, S. 103-119.

Betz, G. (2013): *Wertfreiheit, Politikberatung und ethische Expertise*. In: Steger, F./Hillerbrand, R. (Hrsg.): *Praxisfelder angewandter Ethik. Ethische Orientierung in Medizin, Politik, Technik und Wirtschaft*. Münster, S. 161-194.

Bhuta, N.; Beck, S.; Geiß, R. (2016): *Present futures: concluding reflections and open questions on autonomous weapons systems*. In: Bhuta, N.; Beck, S.; Geiß, R.; Liu, H-Y.; Kreß, C. (Hg.): *Autonomous Weapons Systems. Law, Ethics, Policy*. Cambridge, S. 347-383.

- Birnbacher, D. (2016): Are autonomous weapons systems a threat to human dignity? In: Bhuta, N.; Beck, S.; Geiß, R.; Liu, H-Y.; Kreß, C. (Hg.): *Autonomous Weapons Systems. Law, Ethics, Policy*. Cambridge, S. 105-121.
- Bothe, M. (2016): Friedenssicherung und Kriegsrecht. In: Vitzthum, W.G.; Proelß, A. (Hg.): *Völkerrecht, 7., überarbeitete und aktualisierte Auflage*, Berlin/Boston, S. 591-682.
- Brock, Lothar (2011): Frieden und Demokratie. In: Gießmann, Hans J.; Rinke, Bernhard (Hg.): *Handbuch Frieden*. Wiesbaden, S. 281-293.
- Burri, S. (2018): What is the Moral Problem with Killer Robots?. In: Jenkins, R.; Robillard, M.; Strawser, B.J. (Hg.): *Who Should Die: Liability and Killing in War*. Oxford, S. 163-185.
- Dreier, H. (2013): Art. 1 I Menschenwürde. In: Dreier, H. (Hg.): *Grundgesetz-Kommentar*. Bd. I, 3. Auflage, Tübingen, S. 154-261.
- Franke, U.E.; Leveringhaus, A. (2015): Militärische Robotik. In: Jäger, T. (Hg.): *Handbuch Sicherheitsgefahren*. Wiesbaden, S. 297-311.
- Grunwald, A. (2013): Einleitung und Überblick. In: Grunwald, A. (Hg.): *Handbuch Technikethik*. Stuttgart – Weimar, S. 1-11.
- Heyns, C. (2016): Autonomous weapons systems. Living a dignified life and dying a dignified death. In: Bhuta, N.; Beck, S.; Geiß, R.; Liu, H-Y.; Kreß, C. (Hg.): *Autonomous Weapons Systems. Law, Ethics, Policy*. Cambridge, S. 3-19.
- Hillerbrand, R. (2013): Freiheiten und Technik. Eine Capability-Perspektive auf die Technikethik. In: Steger, F./Hillerbrand, R. (Hrsg.): *Praxisfelder angewandter Ethik. Ethische Orientierung in Medizin, Politik, Technik und Wirtschaft*. Münster, S.245-265.
- Kersten, J. (2016): Die maschinelle Person – Neue Regeln für den Maschinenpark. In: Manzeschke, A.; Karsch, F. (Hg.): *Roboter, Computer und Hybride. Was ereignet sich zwischen Menschen und Maschinen?* Baden-Baden, S. 89-105.
- Koch, B. (2014): Zur ethischen Bedeutung von Zurechenbarkeit. In: Gillner, M./Stümke, V. (Hg.): *Kollateralschaden. Die Tötung von Unschuldigen als rechtliches und moralisches Problem*. Münster, S.113-137.
- Koch, B. (2015): Bewaffnete Drohnen und andere militärische Robotik. Ethische Betrachtungen. In: Gramm, C.; Weingärtner, D. (Hg.): *Moderne Waffentechnologie. Hält das Recht Schritt?* Baden-Baden, S. 32-56.

- Koch, B. (2015a): Targeted Killing. Grundzüge der moralphilosophischen Debatte in der Gegenwart. In: Bock, V.; Frühbauer, J.; Küppers, A.; Sturm, C. (Hg.): Christliche Friedensethik vor den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, Münster, S. 191-206.
- Koch, B. (2016): Moral Integrity and Remote-Controlled Killing: A Missing Perspective. In: di Nucci, E.; Santoni de Sio, F. (Hg.): Drones and Responsibility. Legal, Philosophical, and Sociotechnical Perspectives on Remotely Controlled Weapons. Abingdon, S. 82-100.
- Leveringhaus, A.; de Greef, T. (2014): Keeping the Human in the Loop: A Qualified Defence of Autonomous Weapons. In: Aaronson, M.; Aslam, W.; Dyson, T.; Rauxloh, R. (Hg.): Precision Strike Warfare and International Intervention: Strategies, Ethico-Legal, and Decisional Implications. Abingdon, U.K., S. 206-224.
- Liivoja, R.; Leins, K.; McCormack, T. (2016): Emerging technologies of warfare. In: Liivoja, R.; McCormack, T. (Hg.): Routledge Handbook of the Law of Armed Conflict. London and New York, S. 603-622.
- Meyer, B. (2011): „Humanitäre Intervention“ – eine riskante Rekonstruktion des „gerechten Krieges“? In: Meyer, B. (Hg.): Konfliktregelung und Friedensstrategien. Eine Einführung. Wiesbaden, S. 573-593.
- Meyers, R. (2014): Interventionen als Instrument der internationalen Politik: Entwicklung, Anspruch, Wirklichkeit. In: Rinke, B.; Lammers, C.; Meyers, R.; Simonis, G. (Hg.): Interventionen Revisited. Friedensethik und Humanitäre Interventionen. Wiesbaden, S. 21-85.
- Müller, V.C. (2016): Autonomous Killer Robots Are Probably Good News. In: Di Nucci, E.; Santoni de Sio, F. (Hg.): Drones and Responsibility. Legal, Philosophical and Socio-Technical Perspectives on the Use of Remotely Controlled Weapons. London, S. 67-81.
- Nida-Rümelin, J. (2005): Ethik des Risikos. In: Nida-Rümelin, J. (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung, 2., aktualisierte Auflage, Stuttgart, S. 862-885.
- O'Connell, M.E. (2014): Banning Autonomous Killing. The Legal and Ethical Requirement That Humans make Near-Time Lethal Decisions. In: Evangelista, M.; Shue, H. (Hg.): The American Way of Bombing. Changing Ethical and Legal Norm, From Flying Fortresses to Drones, Ithaca/London, S. 224-236.

- Pauen, M. (2011): Autonomie. In: Kolmer, P.; Wildfeuer, A.G. (Hg.): Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Band 1 (Absicht – Gemeinwohl). Freiburg/München, S. 254-264.
- Pleger, W.H. (2011): Würde. In: Kolmer, P.; Wildfeuer, A.G. (Hg.): Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Band 1 (Absicht – Gemeinwohl). Freiburg/München, S. 2602-2611.
- Rinke, B.; Formella, O.; Ludemann, M. (2014): Interventionen, Militärische Interventionen und Humanitäre Interventionen – Terminologische Differenzen in einem umstrittenen Begriffsfeld. In: Rinke, B.; Lammers, C.; Meyers, R.; Simonis, G. (Hg.): Interventionen Revisited. Friedensethik und Humanitäre Interventionen. Wiesbaden, S. 87-114.
- Rinke, B. (2016): Zerplatzt Kants Traum? Über den „Ewigen Frieden“ in der Europäischen Union. In: Sedmak, C. (Hg.): Frieden. Vom Wert der Koexistenz. Darmstadt, S. 189-202.
- Roff, H. M. (2013): Killing in War. Responsibility, liability, and lethal autonomous robots. In: Allhoff, F.; Evans, N. G.; Henschke, A. (Hg.): Routledge Handbook of Ethics and War. Abingdon, S. 352-364.
- Rössler, B. (2011): Autonomie. In: Stoecker, R.; Neuhäuser, C.; Raters, M.-L. (Hg.): Handbuch Angewandte Ethik. Stuttgart · Weimar, S. 93-99.
- Runggaldier, E. (2011): Handlung. In: Kolmer, P.; Wildfeuer, A.G. (Hg.): Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Band 2 (Gerechtigkeit – Praxis). Freiburg/München, S. 1145-1159.
- Schörnig, N. (2012): Die Verlockung des automatisierten Krieges. Warum westliche Demokratien ein besonderes Interesse an militärischen Robotern haben. In: Marsiske, H.-A. (Hg.): Kriegsmaschinen. Roboter im Militäreinsatz. Hannover, S. 189-199.
- Shue, H. (2014): Force Protection, Military Advantage and 'Constant Care'. In: Evangelista, M.; Shue, H. (Hg.): The American Way of Bombing. Changing Ethical and Legal Norm, From Flying Fortresses to Drones. Ithaca/London, S. 145-157.
- Shue, H.; Wippman D. ([2002] 2016): Limiting Attacks on Dual-Use Facilities Performing Indispensable Civilian Functions. In: Shue, H.: Fighting Hurt. Rule and Exemption in Torture and War, Oxford, S. 295-317.

- Steinhoff, U. (2012): Killing Them Safely: Extreme Asymmetrie and Its Discontents. In: Strawser, B.J. (Hg.): Killing by Remote Control. The Ethics of an Unmanned Military. Oxford, S. 179-207.
- Strawson, P. F. (2014 [orig. 1960]): Freiheit und Übelnehmen. In: Pfister, J. (Hg.): Texte zur Freiheit, Stuttgart, S. 160-170.
- Vallor, S. (2014): Armed Robots and Military Virtue. In: Floridi, L.; Mariarosario, T. (Hg.): The Ethics of Information Warfare. Cham, S. 169-185.
- Weber, J. (2012): Vorratsbomben im Himmel. Über digitalen Terror, unsichtbare Opfer und die Rhetorik der Präzision. In: Marsiske, H.-A. (Hg.): Kriegsmaschinen. Roboter im Militäreinsatz. Hannover, S. 31-52.

Zeitschriftenaufsätze

- Adams, T. K. (2001/2002): Future Warfare and the Decline of Human Decisionmaking. In: Parameters 31(4), S.57-71.
- Altmann, J. (2008): Präventive Rüstungskontrolle. In: Die Friedens-Warte 83(2-3), S. 105-126.
- Altmann, J. (2013): Arms Control for armed uninhabited vehicles: an ethical issue. In: Ethics and Information Technology 15(2), DOI: 10.1007/s10676-013-9314-5, S. 137-152.
- Altmann, J.; Sauer, F. (2017): Autonomous Weapon Systems and Strategic Stability. In: Survival 59(5), DOI: 10.1080/00396338.2017.1375263, S. 17-142.
- Alston, P. (2011/12): Lethal Robotics Technologies: The Implications for Human Rights and International Humanitarian Law. In: Journal of Law, Information & Science 21(2), S. 35-60.
- Arkin, R.C. (2009a): Ethical Robots in Warfare. In: IEEE Technology and Society 28(1), DOI: 10.1109/MTS.2009.931858, S. 30-33.
- Arkin, R.C. (2010): The Case for Ethical Autonomy in Unmanned Systems. In: Journal of Military Ethics 9(4), DOI: 10.1080/15027570.2010.536402, S. 332-341.
- Arkin, R.C. (2015): The Case for Banning Killer Robots: Counterpoint. In: Communication of the ACM 12/2015, S. 46-47.
- Asaro, P. (2012): On Banning Autonomous Weapon Systems: Human Rights, Automation, and the Dehumanization of Lethal Decision Making. In: International Review of the Red Cross 94 (886), DOI: 10.1017/S1816383112000768, S. 687-709.

- Bendel, O. (2018). Überlegungen zur Disziplin der Maschinenethik. In: *Aus Politik und Zeitgeschichte* 68 (35-36), S. 34-38.
- Fingerhut, J.; Hufendiek, R. (2017): Philosophie der Verkörperung. In: *Information Philosophie* 3/2017, S. 16-32.
- Franke, U.E. (2016): Automatisierte und autonome Systeme in der Militär- und Waffentechnik. In: *Aus Politik und Zeitgeschichte* 66 (35-36), S. 28-32.
- Freedman, L. (2006/2007): Iraq, liberal wars and illiberal containment. In: *Survival* 48(4), DOI:10.1080/00396330601062709, S. 51-65.
- Jenkins, R.; Purves, D. (2016): Robots and Respect. A Reply to Sparrow. In: *Ethics and International Affairs* 30(3), DOI: 10.1017/S0892679416000277, S. 391-400.
- Kahn, P.W. (2013): Imagining Warfare. In: *European Journal of International Law* 24(1), DOI: 10.1093/ejil/chs086, S. 199-226.
- Kehl, C. (2018): Entgrenzungen zwischen Mensch und Maschine, oder: Können Roboter zu guter Pflege beitragen? In: *Aus Politik und Zeitgeschichte* 68 (35-36), S. 22-28.
- Koch, B. (2017a): Maschinen, die uns von uns selbst entfremden. Philosophische und ethische Anmerkungen zur gegenwärtigen Debatte um autonome Waffensysteme. In: *Militärseelsorge. Dokumentation*, 54 (2016), S 99-119.
- Koch, B. (2017b): Bewaffnete Drohnen. Was ihren militärischen Einsatz ethisch so fragwürdig macht. In: *Information Philosophie* 3/2017, S. 8 – 15.
- Koch, B.; Schörnig, N. (2017): Autonome Drohnen – die besseren Waffen? Kampfdrohnen und autonome Waffensysteme aus Sicht der Theorie(n) des gerechten Krieges. In: *Vorgänge* 56(2) = H. 218, S. 43-54.
- Lawford-Smith (2013): Understanding Feasibility. In: *The Journal of Political Philosophy* 21/3, S. 243-259.
- Leveringhaus, A. (2016 a): What's so bad about killer robots? In: *Journal of Applied Philosophy* (E-Pub ahead of print, 6 Mar 2016).
- McMahan, J. (2004): The Ethics of Killing in War. In: *Ethics* 114, DOI: 10.1086/422400, S. 693-733.
- McMahan, J. (2011): Who is Morally Liable to be Killed in War. In: *Analysis* 71(3), DOI: 10.1093/analys/anr072, S. 544-559.

- Marchant, G.E.; Allenby, B.; Arkin, R.; Barrett, E.T.; Borenstein, J.; Gaudet, L.M.; Kittrie, O.; Lin, P.; Lucas, G.R.; O'Meara, R.; Silberman, J. (2010/2011): International Governance of Autonomous Robots. In: *The Columbia Science and Technology Review* XII(272), DOI: 10.1007/978-90-481-9707-1_102, S. 272-315.
- Müller, H./Schörnig, N. (2010): Drohnenkrieg. die konsequente Fortsetzung der westlichen Revolution in Military Affairs. In: *Aus Politik und Zeitgeschichte* 50/2010, S. 16-23.
- Münkler, H. (2007): Heroische und postheroische Gesellschaften. In: *Merkur* 61(8/9) = H. 700, S. 742-752.
- Nagel, T. (1972): War and Massacre. In: *Philosophy and Public Affairs* 1(2), S. 123-144.
- Royakkers, L.; Olsthoorn, P. (2014): Military Robots and the Question of Responsibility. In: *International Journal of Technoethics* 5(1), DOI: 10.4018/ijt.2014010101, S. 1-14.
- Sauer, F.; Schörnig N. (2012): Killer drones: The 'silverbullet' of democratic warfare? In: *Security Dialogue* 43(4), DOI: 10.1177/0967010612450207, S. 363-380.
- Schmitt, M.C.; Thurnher, J.S. (2013): "Out of the Loop": Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict. In: *Havard National Security Journal* 4(2), S. 231-281.
- Schörnig, N. (2014): Automatisierte Kriegsführung – Wie viel Entscheidungsraum bleibt dem Menschen? In: *Aus Politik und Zeitgeschichte* 64 (35-37), S. 27-34.
- Schulzke, M. (2013): Autonomous Weapons and Distributed Responsibility. In: *Philosophy and Technology* 26(2), DOI: 10.1007/s13347-012-0089-0, S. 203-219.
- Searle, J. (1980): Minds, Brains, and Programs. In: *Behavioral and Brain Sciences* 3, S. 417-457.
- Sharkey, N. (2007): Automated killers and the computing profession. In: *Computer Journal* 40(11), DOI: 10.1109/MC.2007.372, S. 122-124.
- Sharkey, N. (2008): Grounds for Discrimination: Autonomous Robot Weapons. In: *RUSI Defence Systems* 11(2), S. 86-89.
- Sharkey, N. (2009): Death strikes from the sky: The Calculus of Proportionality. In: *IEEE Technology and Society Magazine* 28(1), DOI: 10.1109/MTS.2009.931865, S. 16-19.
- Sharkey, N. (2010): Saying 'No!' to Lethal Autonomous Targeting. In: *Journal of Military Ethics* 9(4), DOI: 10.1080/15027570/2010.537903, S. 369-383.

- Sharkey, N. (2012): The evitability of autonomous robot warfare. In: *International Review of the Red Cross* 94(886), DOI: 10.1017/S1816383112000732, S. 787-799.
- Sharkey, N. (2012a): Automating Warfare: Lessons Learned from the Drones. In: *Journal of Law, Information and Science* 21(2), DOI: 10.5778/JLIS.2011.21.Sharkey.1, S. 140-154.
- Sharkey, N. (2017): Why robots should not be delegated with the decision to kill. In: *Connection Science* 29(2), DOI:10.1080/09540091.2017.1310183, S. 177-186.
- Sparrow, R. (2007): Killer Robots. In: *Journal of Applied Philosophy* 24(1), DOI: 10.1111/j.1468-5930.2007.00346.x, S. 62-77.
- Sparrow, R. (2009): Predators or Plowshares? Arms Control of Robotic Weapons. In: *IEEE Technology and Society* 28(1), DOI: 10.1109/MTS.2009.931862, S. 25-29.
- Sparrow, R. (2009a): Building a Better WarBot. Ethical issues in the design of unmanned systems for military applications. In: *Science and Engineering Ethics* 15(2), DOI: 10.1007/s11948-008-9107-0, S. 169-187.
- Sparrow, R. (2016): Robots and Respect: Assessing the Case Against Autonomous Weapon Systems. In: *Ethics & International Affairs* 30(1), DOI: 10.1017/S0892679415000647, S. 93-116.
- Strawser, B.J. (2010): Moral Predators: The Duty to Employ Uninhibited Aerial Vehicles. In: *Journal of Military Ethics* 9(4), DOI: 10.1080/15027570/2010.536403, S. 342-368.
- Sussman, D. (2005): What's wrong with torture? In: *Philosophy & Public Affairs* 33/1, S. 1-33.
- Tonkens, R. (2012): The Case against Robotic Warfare: A Response to Arkin. In: *Journal of Military Ethics* 11(2), DOI: 10.1080/15027570.2012.708265, S. 149-168.
- Tonkens, R. (2013): Should autonomous robots be pacifists? In: *Ethics and information technology* 15(2), DOI: 10.1007/s10676-012-9292-z, S. 109-123.
- Vallor, S. (2015): Moral Deskillling and Upskilling in a New Machine Age. Reflections on the Ambiguous Future of Character. In: *Philosophy and Technology* 28(1), DOI: 10.1007/s13347-014-0156-9, S. 107-124.
- Wagner, M. (2011/2012): Taking Humans Out of the Loop: Implications for International Humanitarian Law. In: *Journal of Law, Information and Science* 21(2), DOI: 10.5778/JLIS.2011.21.Wagner.1, S. 155-165.

Wallach, W.; Allen, C. (2013): Framing robot arms control. In: Ethics and Information Technology 15(2), DOI: 10.1007/s10676-012-9303-0, S. 125-135.

Berichte und Studien

Alwardt, C.; Hilgert, L.-M.; Neuneck, G.; Polle J. (2017): Sicherheitspolitische Implikationen und Möglichkeiten der Rüstungskontrolle autonomer Waffensysteme. Gutachten für das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag.

Anderson, K.; Waxman, M.C. (2012): Law and Ethics for Robot Soldiers. Policy Review. Columbia Public Law Research Paper No. 12-313; American University, WCL Research Paper No. 2012-32. Zusammenfassung unter:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2046375 (16.03.2018).

Anderson, K.; Reisner, D.; Waxman, M. (2014): Adapting the Law of Armed Conflict to Autonomous Weapon Systems. U.S. Naval War College. International Law Studies 90(386), S. 386-411.

Borenstein, J. (2008): The Ethics of Autonomous Military Robots. Studies in Ethics, Law, and Technology 2(1) Article 2, DOI: 10.2202/1941-6008.1036,
<http://www8.cs.umu.se/kurser/5DV173/VT17/Downloads/References/Military%20Robots%20Exercise/The%20Ethics%20of%20Autonomous%20Military%20Robots%202008.pdf> (16.03.2018).

Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (2017): Ethik-Kommission Automatisiertes und Vernetztes Fahren. Bericht Juni 2017,
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-der-ethik-kommission.pdf?__blob=publicationFile (16.03.2018).

Dickow, M. (2015): Robotik – ein Game-Changer für Militär und Sicherheitspolitik? SWP-Studie, Berlin.

Geiß, R. (2015): Die völkerrechtliche Dimension autonomer Waffensysteme. Friedrich-Ebert-Stiftung. Internationale Politikanalyse, Berlin.

Heyns, C. (2013): Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, UN General Assembly, 9. April 2013, UN doc. A/HRC/23/47.

Human Rights Watch (2012): Losing Humanity. The Case against Killer Robots.
<https://www.hrw.org/report/2012/11/19/losing-humanity/case-against-killer-robots> (16.03.2018).

- Human Rights Watch (2015): Mind the Gap. The Lack of Accountability for Killer Robots.
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2015/04/arms0415_ForUpload_0.pdf
(16.03.2018).
- Human Rights Watch/International Human Rights Clinic (2014): Shaking the Foundations. The Human Rights Implications of Killer Robots.
<https://www.hrw.org/report/2014/05/12/shaking-foundations/human-rights-implications-killer-robots> (16.03.2018).
- International Human Rights and Conflict Resolution Clinic at Stanford Law School and Global Justice Clinic at NYU School of Law (2012): Living Under Drones: Death, Injury, and Trauma to Civilians From US Drone Practices in Pakistan.
<https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/07/Stanford-NYU-Living-Under-Drones.pdf> (16.03.2018).
- Manzeschke, A. et al. (2013): Ergebnisse der Studie „Ethische Fragen im Bereich Altersgerechter Assistenzsysteme“, <http://www.ttn-institut.de/sites/www.ttn-institut.de/files/Abschlussbericht%20Ethische%20Fragen%20im%20Bereich%20altersgerechter%20Assistenzsysteme.pdf> (16.03.2018).
- Melzer, N. (2009): Interpretive Guidance on the notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law. Geneva, International Committee of the Red Cross.
<https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf> (16.03.2018).
- Sassòli, M. (2014): Autonomous Weapons and International Humanitarian Law. Advantages, Open Technical Questions and Legal Issues to be Clarified. U.S. Naval War College 90(308), S. 308-340.
- TAB (Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag) (2016): Technologien und Visionen der Mensch-Maschine-Entgrenzung (Autoren: Kehl, C.; Coenen, C.). Sachstandsbericht zum TA-Projekt »Mensch-Maschine-Entgrenzungen: zwischen künstlicher Intelligenz und Human Enhancement«, TAB-Arbeitsbericht Nr. 167, Berlin.
- TAB (Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag) (2011): Stand und Perspektiven der militärischen Nutzung unbemannter Systeme (Autoren: Petermann, T.; Grünwald, R.). Endbericht zum TA-Projekt, TAB-Arbeitsbericht Nr. 144, Berlin.
- US-Department of Defense (2007): Unmanned Systems Roadmap 2007-2032. Washington, DC.

US-Department of Defense (2012): Directive 3000.09: Autonomy in Weapons Systems, November 21, 2012. Washington DC.

<https://www.hsdl.org/?view&did=726163> (16.03.2018).

Weizmann, N.; Costas Trascasas, M. (2014): Autonomous Weapon Systems under International Law. Geneva, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. Academy Briefing No. 8.

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Publications/Academy%20Briefings/Autonomous%20Weapon%20Systems%20under%20International%20Law_Academy%20Briefing%20No%208.pdf (16.03.2018).

Work, R.O.; Brimley, S. (2014): 20YY. Preparing for War in the Robotic Age. Center for a New American Security. Washington, DC.

Positions- und Konferenzpapiere

Brutzman, D.P.; Davis, D.T.; Lucas Jr., G.R.; McGhee, R.B. (2013): Run-time Ethics Checking for Autonomous Unmanned Vehicles: Developing a Practical Approach, Paper and Slideset. Calhoun. Institutional Archive of the Naval Postgraduate School. <https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/37443/UUST2013PracticalRuntimeAUVEthics.pdf?sequence=1> (16.03.2018).

Leidenberger, F. (2017): Thesenpapier: Wie kämpfen Landstreitkräfte künftig?, Hrsg. v. Kommando Heer. Kommandeur DtA MN KOrps/MGO (nicht offiziell veröffentlicht) (23.10.2017).

Leveringhaus, A.; Giacca, G. (2014): The Regulation of Robotic Weapons. Oxford Martin Policy Paper, Oxford Martin School 2014.

<http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/briefings/Robo-Wars.pdf> (16.03.2018).

Sassòli, M. (2014a): Can autonomous weapon systems respect the principles of distinction, proportionality and precaution? In: International Committee of the Red Cross (Hg.): Autonomous Weapon Systems. Technical, Military. Legal and Humanitatrian Aspects. Expert Meeting, Geneva, Switzerland, 26 to 28 March 2014, S. 41-43.

Zeitungsartikel

Seliger, M. (2017): Mit Drohnenschwärmen das Siegen lernen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 242, 18. Oktober 2017, S. 4.

- Münkler, H. (2008): Der Asymmetrische Krieg. Das Dilemma der postheroischen Gesellschaft.
In: Der Spiegel 44/2008, S. 176-177.
- Münkler, H. (2014): „Drohnen zu ächten wäre absurd“. Interview mit Herfried Münkler. In:
Stuttgarter Zeitung (online-Ausgabe), 17. Juli 2014
<https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.print.bed9bfd9-29bf-4b3c-810d-7aec7ad6299b.presentation.print.v2.html> (16.03.2018).
- Sharkey, N. (2007a): Robot wars are a reality.
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/aug/18/comment.military>
(16.03.2018).
- Wessling, C. (2013): Zwischen Unterstützung und Überwachung. Smart Home für Senioren.
In: Handelsblatt (online-Ausgabe), 13.12.2013
<http://www.handelsblatt.com/technik/das-technologie-update/healthcare/smart-home-fuer-senioren-zwischen-unterstuetzung-und-ueberwachung/9223758.html>
(16.03.2018).

Internetquellen (mit Verfasser)

- Autonomous Weapons: An open letter from AI Robotics Researchers (2015).
<https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/> (16.03.2018).
- Asaro, P.M. (2007): Robots and Responsibility from a Legal Perspective.
<http://www.peterasaro.org/writing/asaro%20legal%20perspective.pdf> (16.03.2018)
- Hengstenberg, M.; Hucko, M. (2016): Wie gefährlich sind selbstfahrende Autos?
<http://www.spiegel.de/auto/aktuell/tesla-die-wichtigsten-fakten-zum-toedlichen-unfall-in-den-usa-a-1100803.html> (16.03.2018).
- Leveringhaus, A. (2017): Distance, weapons technology and humanity in armed conflict.
Humanitarian Law and Policy, ICRC, Blogpost. <http://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/10/06/distance-weapons-technology-and-humanity-in-armed-conflict>
(16.03.2018).
- Lin, P.; Bekey, G.; Abney, K. (2008): Autonomous Military Robotics: Risks, Ethics, and Design. Prepared for: US Department of Navy, Office of Naval Research,
http://ethics.calpoly.edu/onr_report.pdf (16.03.2018).
- Marsiske, H.-A. (2014): Können Roboter den Krieg humanisieren? www.heise.de/-3364699
(17.03.2018).

Schmitt, M.N. (2013): Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply to the Critics. Harvard National Security Journal Features. <http://harvardnsj.org/wp-content/uploads/2013/02/Schmitt-Autonomous-Weapon-Systems-and-IHL-Final.pdf> (16.03.2018).

Wallach, W. (2013): Terminating the Terminator: What to do About Autonomous Weapons. <https://scienceprogress.org/2013/01/terminating-the-terminator-what-to-do-about-autonomous-weapons/> (16.03.2018).

Quellen

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. In: Völkerrechtliche Verträge. Herausgegeben von Universitätsprofessor Dr. Albrecht Randelzhofer. 8., neubearbeitete Auflage. Stand November 1998. München, S. 125-130.

Air Force Doctrine Document 3-03, 11 September 2006, Incorporating Change 1, 28 July 2011. <https://fas.org/irp/doddir/usaf/afdd3-03.pdf> (16.03.2018).

Autonome Systeme. Wie intelligente Maschinen uns verändern. Jahrestagung des Deutschen Ethikrates 2017. <http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/jahrestagungen/autonome-systeme> (16.03.2018).

Charta der Vereinten Nationen. In: Völkerrechtliche Verträge. Herausgegeben von Universitätsprofessor Dr. Albrecht Randelzhofer. 8., neubearbeitete Auflage. Stand November 1998. München, S. 1-24.

Evangelische Kirche in Deutschland (2007): Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen. Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Gütersloh.

Iran-Air-Flug 655. https://de.wikipedia.org/wiki/Iran-Air-Flug_655 (16.03.2018).

Protocols Additional [1977; 2005] to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ed. By the International Committee of the Red Cross, Genf o. J.; dt.Fassungunter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19770112/index.html>; <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19770113/index.html>.

Roboterfrau bekommt saudische Staatsbürgerschaft. <http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/roboter-sophia-bekommt-saudi-arabiens-staatsbuergerschaft-15265867.html> (16.03.2018).

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.) (2000): Gerechter Friede. Bonn.

TAB (Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag) (2017): TAB-Brief 48, Juni 2017. <http://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/tab-brief/TAB-Brief-048.pdf> (16.03.2018).

The Geneva Conventions of 12 August 1949, ed. By the International Committee of the Red Cross, Genf o. J.; dt.Fassung unter:

<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490186/index.html>;

<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490189/index.html>;

[https://www.admin.ch/opc/de/classified-](https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490187/index.html)

[compilation/19490187/index.html](https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490187/index.html);[https://www.admin.ch/opc/de/classified-](https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490188/index.html)

[compilation/19490188/index.html](https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490188/index.html).

The Rome Statute of the International Criminal Court, online available:

http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm; dt.Fassung unter:

<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002381/index.html>.

8. Abkürzungsverzeichnis

AI	Artificial Intelligence
AP	Additional Protocol
AWS	Autonomous Weapon Systems
IHL	International Humanitarian Law
KI	Künstliche Intelligenz
LARs	Lethal Autonomous Robotics
LAWS	Lethal Autonomous Weapon Systems
LoW	Law of War
OARS	operational autonomes Robotersystem
POWs	Prisoners of War
UAS	Unmanned Aerial System
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
UN	United Nations